

Reduktion der Stickstoffemissionen im Gemüseanbau durch Reduzierung der Düngung und der Lebensmittelverluste in der Wertschöpfungskette

- REVIEW -

Aktenzeichen: 35489/01 & 35489/02

Verfasser: Dr. Hendrik Führs

Institution: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Projektbeginn: 01.06.2020

Laufzeit: 50 Monate

Hannover, den 31.10.2024

Projektkennblatt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt					
Az	35489/01 & 35489/02	Referat	36	Fördersumme	498.222 € (AZ 35489/01) & 22.161 € (AZ 35489/02)
Antragstitel		Reduktion der Stickstoffemissionen im Gemüsebau durch Reduzierung der Düngung und der Lebensmittelverluste in der Wertschöpfungskette			
Stichworte		Stickstoffemissionen, Lebensmittelverluste, Stickstoffdüngung, Wertschöpfungskette			
Laufzeit		Projektbeginn	Projektende	Projektphase(n)	
50		01.06.2020	31.07.2024	2	
Zwischenberichte		31.05.2021 31.05.2022 31.05.2023			
Bewilligungsempfänger			Tel 0511 4005 2314 Fax 0511 4005 2200		
Landwirtschaftskammer Niedersachsen Mars-la-Tour-Str. 2 26121 Oldenburg			Projektleitung Dr. Hendrik Führs		
			Bearbeiter Melanie Seehausen, Wasseem Suleiman		
Kooperationspartner		Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG AMG Agrarmanagement GmbH / Behr AG Gemüsehof Biewener KG (neu hinzugekommen in 2023) EDEKA Minden-Hannover Hochschule Osnabrück			
<p>Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Im Freilandgemüsebau ist Stickstoff (N) ein wichtiger Nährstoff mit sehr großem Einfluss auf die Qualität gemüsebaulicher Produkte. Die Vermarktung von Gemüse unterliegt der Einhaltung staatlicher Vermarktungsnormen, die Mindestanforderungen an die Qualität des Gemüses definieren. Darüber hinaus gibt es Qualitätsanforderungen des Marktes, die im Rahmen des Wettbewerbs oftmals über staatliche Normen hinausgehen. Da viele im Freiland produzierte Gemüsearten zum Zeitpunkt des vollen Wachstums und damit in einer Phase hoher Nährstoffaufnahme geerntet werden, müssen zum Zeitpunkt der Ernte Mindestgehalte an N im Boden vorhanden sein, damit das Gemüse die Vermarktungsnormen bzw. Qualitätsanforderungen erfüllen kann. Ziel des Vorhabens war es, zu untersuchen, inwiefern und inwieweit ein Einsparpotential für N in einer konsequenten Anwendung staatlicher Normen bei der Vermarktung von frischem Gemüse vorliegt. Erstmalig sollten in dieser Studie also Einsparpotentiale für N in die Wertschöpfungskette für Frischgemüse getragen und aktiv Daten im Produktions- und Vermarktungsprozess gesammelt werden.</p> <p>Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden Das Projekt gliederte sich in einen Produktions- und einen Vermarktungsteil. Untersucht wurden die flächenmäßig bedeutsamen Gemüsekulturen Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl und Salat. Im Produktionsteil wurden in einem „on-farm-research“-Ansatz im Betrieb auf Praxisflächen Düngefenster mit reduzierter N-Düngung angelegt. Bei der Ernte wurden Änderungen in Qualitäten und deren Häufigkeitsverteilung analysiert. Als vermarktungsfähig im Rahmen einer Vermarktung nach gesetzlichen Normen wurden folgende Parameter festgelegt: (1) Salat und Brokkoli nach Gewicht 350 g+, (2) 8er- Blumenkohl und (3) Kohlrabi 80 – 100 mm</p>					

Knollendurchmesser und ohne Laub. Unabhängig von Größe, Gewicht und/oder Belaubung entsprachen alle im Rahmen des Projektes vermarkteten Produkte den gesetzlichen Vorgaben der Klasse I. Im Vermarktungsteil wurde in 35 - 38 Märkten nur die neue Vermarktungsstrategie nach gesetzlichen Normen angewandt und demnach keine Wettbewerbsware nach marktüblichen Qualitätskriterien zusätzlich vermarktet. Zusätzlich wurden im Jahr 2023 auch vergleichende Untersuchungen in der Art vorgenommen, dass Projektware und übliche Handelsware konkurrierend angeboten wurden. Untersucht wurde der Abverkauf begleitet von Verbraucherbefragungen in Verbindung mit der Entwicklung eines Marketingkonzeptes, um beim Verbraucher (1) ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen und damit (2) die Akzeptanz des neuen Verfahrens zu fördern, da ein etwaiger „Systemwechsel“ zur ausschließlichen Anwendung gesetzlicher Normen in der Wertschöpfungskette für Frischgemüse bis zur/m Verbraucher*in nur vollzogen wird, wenn die/der Verbraucher*in die „neue“ Ware akzeptiert.

Ergebnisse und Diskussion

Eine Reduktion der N-Düngung führte über drei Jahre zu reduzierten Größen/Gewichten bzw. verändertem Wachstum bei den untersuchten Gemüsearten. Die Gemüsearten reagierten artspezifisch. Ein Einfluss des Erntesystems auf die Ergebnisse konnte bei den Kulturen Brokkoli und Blumenkohl nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Versuchsjahre waren durch Hitze- und Dürreperioden sowie Phasen mit hohem Niederschlag geprägt. Gerade Jahre mit hohen Niederschlägen zeigten ein erhöhtes Produktionsrisiko eines Totalausfalls der auf dem Acker stehenden Kultur bei reduzierter N-Düngung.

Im Projektteil Vermarktung war die Erfassung von Verkaufsdaten und die Umsetzung des Versuchslayouts hinsichtlich Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen in den teilnehmenden Testmärkten herausfordernd und wurde im Projektverlauf mehrfach angepasst. Folgende vorläufigen Ergebnisse können festgehalten werden: (i) Qualitätsänderungen infolge reduzierter Düngung können sich tendenziell negativ auf die Verkaufszahlen auswirken. (ii) Negative Verkaufseffekte durch Qualitätsänderungen innerhalb der gesetzlichen Normen können durch gezielte Kundeninformationen teilweise ausgeglichen oder sogar überkompensiert werden. (iii) Der Einfluss von Qualitätsänderungen auf die Verkaufszahlen hängt von der jeweiligen Kultur und Art der Qualitätsabweichung ab. (iv) Die Akzeptanz von weniger gedüngtem Gemüse ist auch von der sozioökonomischen Struktur im Marktumfeld abhängig. Ein vollständiger Systemwechsel auf weniger gedüngtes Gemüse kann ohne weitere Forschung und Optimierung der Rahmenbedingungen derzeit nicht uneingeschränkt empfohlen werden.

Weitere Rahmenbedingungen nahmen mutmaßlich Einfluss auf das Projekt. Dazu zählten (i) der Produktionsstandort (Bodenart, Nutzungshistorie), (ii) saisonale Witterungsverläufe und (iii) die jeweils aktuelle Marktsituation. So war der Beginn des Projektes durch die Corona-Pandemie geprägt, während sich mit der ab 2022 steigenden Inflation eine neue Situation ergab.

Insgesamt zeigte sich, dass eine reduzierte N-Düngung die untersuchten Gemüsearten veränderte. Es zeigte sich auch, dass die Ernte und Vermarktung der Projektware von vielen Standort-, Witterungs- und Marktbedingungen abhängig waren, die auch substantiellen Einfluss auf die N-Dynamik in der Wertschöpfungskette für Frischgemüse aus dem Freiland nahmen.

Zusätzlich konnten wertvolle Erkenntnisse bezüglich der Chancen aber auch Grenzen des gewählten praxisnahen Versuchsansatzes identifiziert werden.

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation

Nachfolgend werden beispielhaft einige wichtige Punkte der Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation dargestellt. Zu Saisonbeginn 2022 und 2023 wurden von den Projektpartnern im Konsortium abgestimmte Pressemitteilungen durch die LWK Niedersachsen und EDEKA Minden-Hannover herausgegeben. Diese wurden zu Beginn des Projektes in den Verteiler der Deutschen Presse-Agentur aufgenommen. Dadurch gab es eine entsprechende regionale und überregionale Reichweite des Projektes, die sich in verschiedenen medialen Veröffentlichungen widerspiegelte. Eine detaillierte Auflistung findet sich am Ende des Projektberichts in den Anlagen. Weiterhin wurden auf einer Fachtagung des Zentrums für Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V. im September 2023 einem gartenbaulichen Fachpublikum erste Ergebnisse vorgestellt.

Fazit

Marktbedingungen, Witterungsverläufe und der Produktionsstandort nehmen zumindest indirekt substantiell Einfluss auf die N-Effizienz in der Wertschöpfungskette für Frischgemüse. Hier bedarf es längerfristiger Untersuchungen, um die Wechselwirkungen besser zu verstehen und gesicherte Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.

Die Untersuchungen zum Absatz veränderter Gemüse in einem praxisnahen Produktions- und Vermarktungsumfeld waren in der täglichen Umsetzung herausfordernd. Entsprechend sind die Ergebnisse aufgrund lückenhafter Datenlage nicht abschließend belastbar. Praxisnahe Versuchslayouts sollten daher von Beginn an so angelegt sein, dass alle Projektpartner sowohl finanziell als auch arbeitswirtschaftlich uneingeschränkt agieren können.

Ein weiterer Faktor ist die Preisgestaltung (Erzeugerpreis und Verbraucherpreis). Es gibt Vor- und Nachteile einer Vermarktung nach Gewicht und nach Stück. Allgemeine Aussagen hierzu lassen sich nicht treffen. Etwaige Modellrechnungen sollten mindestens vier Fragen berücksichtigen: (i) Ändert sich mit kleineren Größen auch die Anzahl der Erntedurchgänge? (ii) Ändert sich mit kleineren Größen auch die Erntequote? (iii) Ändert sich mit kleineren Größen der Arbeitsumfang je geernteter und vermarkteter Einheit? (iv) Ändert sich bei kleineren Größen die Bestandsdichte auf dem Acker?

Eine Quantifizierung der N-Einsparung an den Produktionsstandorten ist nicht möglich. Hier sind analytisch umfassendere und längerfristige Untersuchungen notwendig.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt ☐ An der Bornau 2 ☐ 49090 Osnabrück ☐ Tel
0541/9633-0 ☐ Fax 0541/9633-190 ☐ <http://www.dbu.de>

Inhaltsverzeichnis

Projektkennblatt	3
Tabellen- und Abbildungsverzeichnisse	10
Abkürzungsverzeichnis	13
Bericht	15
<i>Grundsätzliches zur Berichtsstruktur</i>	15
Berichtsteil 1	16
1. Einführung / Motivation	16
Einführung	16
Möglichkeiten zur Steigerung der N-Effizienz auf dem Acker	16
Möglichkeiten zur Steigerung der N-Effizienz in der Wertschöpfungskette.....	16
Steigerung der N-Effizienz auf dem Acker und in der Wertschöpfungskette und mögliche Zielkonflikte im Spannungsdreieck Düngung - Qualität - Umwelt.....	17
Abgrenzung des vorliegenden Projektes zum Themenkomplex „Lebensmittelverluste und Lebensmittelverschwendung“	18
Motivation der Projektpartner	20
2. Zusammenfassende Darstellung des Projektes	21
Zielsetzung	21
Vorgehensweise	22
Projektteil Produktion	22
Projektteil Vermarktung	22
Ergebnisse / Diskussion	23
Projektteil Produktion	23
Ergebnisse der Düngungsversuche und Qualitätsbeurteilungen der Einzeljahre.....	23
Einfluss des Ernteverfahrens auf die Ergebnisse.....	24
Projektteil Vermarktung	25
Ergebnisse der Verbraucherbefragung zum Konsumverhalten während der Corona-Pandemie im Jahr 2020/2021	25
Ergebnisse der Befragungen der teilnehmenden Marktleitungen sowie der Abverkäufe des Versuchsjahres 2021	25
Ergebnisse der Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen sowie der Abverkäufe der Versuchsware im Jahr 2022	26
Ergebnisse der Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen sowie der Abverkäufe der Versuchsware im Jahr 2023	27
Einordnung des Projekts in einen Gesamtkontext	28
Standort und Flächenhistorie	28
Witterung.....	29
Marktlage (insbesondere Corona und Inflation).....	30

Verfügbarkeit von Arbeitskräften	31
Handlungsempfehlungen für praxisnahe Forschungsprojekte in Wertschöpfungsketten für frische Lebensmittel	31
3. Methodik / Vorgehensweise / Projektablauf	32
Projektteil Produktion	32
Grundlegende Anmerkungen	32
Grundlegender Versuchsaufbau auf den Praxisbetrieben	33
Sortenwahl und Pflanzdichte	35
Qualitätsanforderungen an Gemüse	35
Qualitative und quantitative Datenerfassung und Auswertung der Gemüseerzeugnisse aus den Düngeversuchen	37
Besonderheiten bei den Kulturen Kohlrabi und Eissalat	38
Eissalat	38
Kohlrabi	38
Besonderheiten bei den Kulturen Brokkoli und Blumenkohl	39
Düngebedarfsermittlung für N und N-Düngung	40
Stichprobenartige N_{min} -Beprobung und Messung der Nitratgehalte vor Winter im Jahr 2021	41
Liefermengen von Gemüseprodukten im Projekt an teilnehmende Märkte	41
Projektteil Vermarktung	41
Methoden und Vorgehensweisen	41
Gesamtüberblick	42
Vermarktungssaison 2021	42
Vermarktungssaison 2022	43
Vermarktungssaison 2023	43
Begleitende Studien zum Verständnis von Verbraucher*innen und Marktleitungen (SP1)	44
Gruppendiskussionen mit Marktleitungen zur Untersuchung der Akzeptanz der Maßnahmen im Handel	44
Quantitative Online Befragung zur Evaluierung der Kommunikationsstrategie und zur Ermittlung von Verbraucherpräferenzen und Zielgruppen in der Saison 2022	44
Qualitative Interviews zur Evaluierung der Maßnahmen am POS in der Saison 2023	44
Konzeption der begleitenden Marketingmaßnahmen zur Akzeptanzerhöhung (SP2)	45
Kommunikation im Projektjahr 2021	45
Entwicklung von Kommunikationsbotschaften für das Projektjahr 2022	45
Entwicklung der POS-Werbematerialien für das Projektjahr 2022	47
Übergeordnete Presse- und Kommunikationsarbeit im Projektjahr 2022	48
Entwicklung der preislichen Positionierung für die Projektjahre 2022 und	

2023	48
Überarbeitung der Kommunikationsstrategie für das Jahr 2023 und Evaluierung	49
Design des Realexperiments zur Evaluierung der Verbraucherakzeptanz (SP3).....	50
Testdesign des Realexperiments für das Projektjahr 2022	50
Testdesign des Realexperiments für das Projektjahr 2023	51
4. Ergebnisse und Diskussion	55
Projektteil Produktion	55
Grundlegende Anmerkungen.....	55
Vorbemerkungen zu den Ergebnissen beim Blumenkohl und Brokkoli	55
Ergebnisse Brokkoli.....	55
Erntequote.....	55
Kopfgewicht.....	57
Ertrag	61
Ergebnisse Blumenkohl.....	62
Erntequote.....	62
Kopfgewicht.....	64
Ertrag	66
Ergebnisse Eissalat.....	66
Erntequote.....	66
Größenverteilung.....	67
Kopfgewicht.....	68
Ertrag	68
Ergebnisse Kohlrabi	68
Erntequote.....	69
Knollengröße	70
Größenverteilung.....	71
Projektteil Vermarktung	72
Quantitative Online Befragung zur Evaluierung der Kommunikationsstrategie und zur Ermittlung von Verbraucherpräferenzen und Zielgruppen in der Saison 2022	72
Qualitative Interviews zur Evaluierung der Maßnahmen am POS - Zusammenfassung einer nicht repräsentativen Studie.....	79
Ergebnisse (Verkaufszahlen) aus dem Realexperiment zur Evaluierung der Verbraucherakzeptanz von weniger gedüngtem Gemüse	80
Projektjahr 2022	80
Projektjahr 2023	84
Herausforderungen und Fehlerquellen – am Beispiel Brokkoli.....	85
Verkaufsdaten – am Beispiel Brokkoli.....	86
Gesamtinterpretation - Brokkoli.....	90
Gesamtinterpretation - Eissalat.....	90

Gesamtinterpretation - Kohlrabi.....	91
Gesamtinterpretation - Blumenkohl	91
Gesamtfazit zu den Gemüseverkäufen 2023 der vier im REVIEW Projekt untersuchten Kulturen	91
Berichtsteil 2.....	94
<i>Einordnung der Projektergebnisse in einen Gesamtkontext</i>	94
Standortbedingungen und Flächenhistorie	99
Auswirkungen einer langfristig reduzierten N-Düngung auf Standort und Produktion	102
Witterung - Temperatur und Niederschläge	102
Relevante Faktoren für das Nitratauswaschungspotential.....	102
Witterungsverläufe im Projektgebiet und Europa in den Versuchsjahren mit Auswirkungen auf die N-Versorgung und die Marktgegebenheiten	103
Zusammenfassende Einschätzung des Einflusses der Witterung im Projektverlauf .	106
Marktlage	107
Grundlegende Anmerkungen und globale Einflussfaktoren während des Projektzeitraumes 2020 - 2023.....	107
Volkswirtschaftliche Kennzahlen - Lohnentwicklung, Preisentwicklung, Konjunktur- und Einkommensindizes, Gemüseeinkäufe	108
Verbraucherverhalten im Verlauf der Pandemie.....	111
Entwicklung der Erzeugerpreise und Einkaufspreise sowie Produktionskosten und Umsatzrendite im Freilandgemüsebau in den Projektjahren	112
Zusammenfassende Einschätzung des Einflusses der Marktlage im Projektverlauf.	114
Vermarktung nach Stück oder nach Gewicht.....	115
Verfügbarkeit von Arbeitskräften	116
Mögliche Zielkonflikte bei wasserschützenden Fruchtfolgen	116
Fazit: Einordnung der Projektergebnisse in Gesamtkontext	117
Berichtsteil 3.....	119
<i>Handlungsempfehlungen für praxisnahe Forschungsprojekte in Wertschöpfungsketten für frische Lebensmittel</i>	119
Projektstruktur	119
Kommunikation und Koordination	120
Konkrete Herausforderungen im operativen Projektverlauf	121
Kommunikation zwischen Erzeuger und Handel	123
Fazit / Ausblick	123
Danksagung	124
Anlagen	125

Tabellen- und Abbildungsverzeichnisse

Tabelle 1: Aufteilung der Feldversuche mit verschiedenen Gemüsekulturen zwischen den Projektbetrieben in den Jahren 2021 bis 2023.	33
Tabelle 2: Im Projekt eingesetzte Sorten und dazugehörige Pflanzdichten.	35
Tabelle 3: Vorgaben zur äußeren Qualität und zu Mindestgrößen bzw. –gewichten für die im Projekt untersuchten Gemüsearten.	36
Tabelle 4: Übersicht der Anzahl an gepflanzten und ausgewerteten Gemüsesätzen von Eissalat und Kohlrabi über die drei Versuchsjahre 2021 bis 2023.	38
Tabelle 5: Übersicht der Anzahl an gepflanzten und ausgewerteten Gemüsesätzen von Brokkoli und Blumenkohl über die Versuchsjahre 2021 bis 2023.	39
Tabelle 6: Stickstoffbedarfswerte und Probenahmetiefe aller nach DüV 2020.	40
Tabelle 7: Wöchentliche Liefermengen und Qualitäten im Rahmen des Projektes REVIEW.	41
Tabelle 8: Aufteilung der Fokusbereiche mit den Kommunikationsmaßnahmen und den Gemüsesorten.	50
Tabelle 9: Fokusbereichsaufteilung mit Werbemaßnahmen und Produkten.	52
Tabelle 10: Übersicht Fokusbereiche mit den Zwillingsbereichen.	52
Tabelle 11: Übersicht Angebotsverteilung Saison 2023	53
Tabelle 12: Charakterisierung der Online Stichprobe der quantitativen Online Befragung zur Evaluierung der Kommunikationsstrategie und zur Ermittlung von Verbraucherpräferenzen und Zielgruppen in der Saison 2022.	72
Tabelle 13: Fünf Motive beim Einkauf von Gemüse.	75
Tabelle 14: Umgang mit den Blättern von Kohlrabi.	77
Tabelle 15: Absatzentwicklung des Test-Gemüses von 2021 zu 2022 mit ergänzenden Vergleichswerten.	84
Tabelle 16: Legende zu Symbolen, die in den Abbildungen der Verkaufsdaten enthalten sind.	86
Tabelle A 17: Schema der Düngedarfsermittlung nach DüV 2020.	125
Tabelle A 18: Beispielhafte Ergebnisse für Düngedarfsermittlungen und der tatsächlich durchgeführten Düngung für Eissalat (2023) und Kohlrabi (2023).	126
Tabelle A 19: Legende zu Symbolen, die in den nachfolgenden Abbildungen der Verkaufsdaten enthalten sind.	137
Abbildung 1: Beispiel des Versuchsaufbaus anhand einer Flächenkarte für mit Blumenkohl bepflanzte Fläche.	34
Abbildung 2: Drei Varianten für die Kommunikationsstrategie in den teilnehmenden Märkten in der Saison 2022	46
Abbildung 3: Ausgewähltes Werbeplakat (Variante mit Fokus Wasserschutz) mit Aufkleber und QR Code	47
Abbildung 4: Anpassungen der Projektkommunikation im Projektjahr 2023 im Vergleich zu 2022.	49
Abbildung 5: Beispiele für Projekt-Produktaufkleber für die verpackten Produkte Eissalat und Brokkoli von den Betrieben Gemüsehof Biewener KG und Behr AG.	50
Abbildung 6: Besonders positive Präsentation der DBU-Ware im Marktkauf Osnabrück Nahne in der Saison 2023.	54
Abbildung 7: Durchschnittliche prozentuale Erntequote von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf in den Jahren 2021 bis 2023.	56
Abbildung 8: Prozentuale Erntequote von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf im Jahr 2022.	57

Abbildung 9: Prozentuale Erntequote von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf im Jahr 2023.	57
Abbildung 10: Durchschnittliches Kopfgewicht (g) von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf in den Jahren 2021 bis 2023.	58
Abbildung 11: Durchschnittliches Kopfgewicht von Brokkolisätzen zur Ernte in angegebener Kalenderwoche mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf sowie 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf im Jahr 2022.	59
Abbildung 12: Brokkolisatz fotografiert am 01.09.2022.	59
Abbildung 13: Durchschnittliches Kopfgewicht von Brokkolisätzen zur Ernte in angegebener Kalenderwoche mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf sowie 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf im Jahr 2023.	60
Abbildung 14: Durchschnittliches Kopfgewicht von Brokkolisätzen zur Ernte in angegebener Kalenderwoche mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV ohne Vorgabe eines Mindesterntegewichtes im Jahr 2023.	61
Abbildung 15: Durchschnittlicher Ertrag von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf in den Jahren 2021 bis 2023.	62
Abbildung 16: Blumenkohlsatz fotografiert am 07.08.2023.	64
Abbildung 17: Durchschnittliches Kopfgewicht von Blumenkohlsätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einer Mindestgröße von 6er-Köpfen und 80 % N-Düngung nach DüV und einer Mindestgröße von 8er-Köpfen in den Jahren 2021 bis 2023.	65
Abbildung 18: Durchschnittliche, prozentuale Verteilung geernteter unterschiedlicher Kopfgrößen bei Eissalat mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2022 und 2023.	68
Abbildung 19: Durchschnittliche prozentuale Erntequote von Kohlrabisätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2022 und 2023, unterteilt nach Mindestknollengröße von 8 cm bzw. 10 cm.	69
Abbildung 20: Wahl der Einkaufsstätte beim Gemüseeinkauf.	73
Abbildung 21: Wahrnehmung von normabweichendem Gemüse.	74
Abbildung 22: Käufersegmente beim Gemüsekonsum auf Basis einer Clusteranalyse.	77
Abbildung 23: Realisierung des Preistests im Rahmen der quantitativen Online-Befragung.	78
Abbildung 24: Entscheidung zwischen einem großen Kohlrabi (200 g; 0,69 €/Stück) oder einem kleinen Kohlrabi (130 g) bei unterschiedlichen Preisen.	79
Abbildung 25: Verkaufszahlen Blumenkohl in der Saison 2022 im Vergleich zur Saison 2021.	81
Abbildung 26: Verkaufszahlen Brokkoli in der Saison 2022 im Vergleich zur Saison 2021.	81
Abbildung 27: Verkaufszahlen Eissalat in der Saison 2022 im Vergleich zur Saison 2021.	82
Abbildung 28: Beispiele für markteigene Lösungsansätze im Kontext der gewichtsbezogenen Vermarktung bei Brokkoli.	85
Abbildung 29: Ein Beispiel für „schwitzende“ Brokkoli-Köpfe.	86
Abbildung 30: Verlauf der Verkäufe von Brokkoli in den Fokusböden ohne Werbemaßnahmen mit Projektware und G&G Ware.	87
Abbildung 31: Verlauf der Abverkäufe von Brokkoli in Fokusböden mit Werbemaßnahmen, in denen nur Projektware angeboten wurde.	88
Abbildung 32: Verlauf der Abverkäufe bei Brokkoli in Fokusböden mit Werbemaßnahmen, in denen Projektware und G&G Ware angeboten wurde.	89
Abbildung 33: Einflussfaktoren auf den Verkauf weniger gedüngten Gemüses.	92
Abbildung 34: Beispiel für einen Jahresverlauf von Gemüseeinkäufen privater Haushalte in Deutschland im Jahr 2021 (Eigene Darstellung, Daten: AMI).	98
Abbildung 35: Durchschnittliche Niederschläge, durchschnittliche Sonnenstunden (Mitte) und durchschnittliche Tagesmitteltemperaturen in Niedersachsen nach Monaten für die Jahre 2020 bis 2024.	107
Abbildung 36: Entwicklung der Reallöhne, der Nominalöhne und der Verbraucherpreise von 2015 - 2023.	108
Abbildung 37: Entwicklung der Verbraucherpreise von Gemüse nach Art in Deutschland in den Jahren 2021 - 2023 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.	109

Abbildung 38: Indizes zur Beschreibung des Konsumklimas im Zeitraum von Oktober 2020 bis zum August 2023 für bestimmte Einzelmonate.	110
Abbildung 39: Gemüseeinkäufe sowie Durchschnittspreise für Gemüseeinkäufe für Haushalte in Deutschland von 2017 - 2023.	111
Abbildung 40: Entwicklung der Erzeugerpreisindizes für Gemüse insgesamt, die Unterkategorie Kohlgemüse sowie für Salat von 2020 - 2023.	113
Abbildung 41: Entwicklung der Einkaufspreisindizes für landwirtschaftliche Betriebsmittel von 2020 - 2023.	113
Abbildung 42: Entwicklung der Produktionskosten für den Freilandgemüsebau und die Entwicklung der Umsatzrendite (Gewinn/Umsatz) von 2021 - 2024.	114
Abbildung A 43: N _{min} -Gehalte nach der Ernte im Jahr 2021.	127
Abbildung A 44: Durchschnittliche prozentuale Erntequote von Blumenkohlsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023.	127
Abbildung A 45: Prozentuale Erntequote von Blumenkohlsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV im Jahr 2022.	128
Abbildung A 46: Prozentuale Erntequote von Blumenkohlsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV im Jahr 2023.	128
Abbildung A 47: Blumenkohlsatz zum Erntetermin, fotografiert am 01.09.2023.	128
Abbildung A 48: Durchschnittlicher Ertrag von Blumenkohlsätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einer Mindestgröße von 6er-Köpfen und 80 % N-Düngung nach DüV und einer Mindestgröße von 8er-Köpfen in den Jahren 2021 bis 2023.	129
Abbildung A 49: Durchschnittliche Erntequote von Eissalatsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023. Dargestellt ist die Erntequote bei einem Mindestgewicht von 350 g/Eissalat.	130
Abbildung A 50: Durchschnittliche prozentuale Erntequote von Eissalatsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2022 und 2023.	130
Abbildung A 51: Durchschnittliches Kopfgewicht von Eissalatsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023.	130
Abbildung A 52: Eissalatsatz fotografiert am 01.09.2023.	131
Abbildung A 53: Durchschnittlicher Ertrag von Eissalatsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023.	131
Abbildung A 54: Durchschnittliche Knollendurchmesser von Kohlrabisätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023.	132
Abbildung A 55: Kohlrabiknollen zum Erntetermin des Satzes am 03.06.2023.	132
Abbildung A 56: Durchschnittlicher Anteil der Knollendurchmesser (Anteil jeweiliger Größenklassen) von Kohlrabisätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2022 bis 2023.	132
Abbildung A 57: Eissalatverkäufe ohne Werbung: Fokusböden versus Zwillingböden und DBU Ware versus G&G Ware.	138
Abbildung A 58: Eissalatverkäufe mit Werbung: Fokusböden (DBU Ware) versus Zwillingböden (G&G Ware).	139
Abbildung A 59: Eissalatverkäufe mit Werbung: Fokusböden versus Zwillingböden und DBU Ware versus G&G Ware.	140
Abbildung A 60: Kohlrabiverkäufe ohne Werbung: Fokusböden (DBU Ware) versus Zwillingböden (G&G Ware).	142
Abbildung A 61: Kohlrabiverkäufe mit Werbung (Teil A): Fokusböden Bünde, ECE Osnabrück und MK Belm versus Zwillingböden.	143
Abbildung A 62: Kohlrabiverkäufe mit Werbung (Teil B): Fokusböden Bad Salzufen, Vlotho, Osnabrück Nahne versus Zwillingböden.	144
Abbildung A 63: Blumenkohlverkäufe ohne Werbung: Fokusböden (DBU Ware) versus Zwillingböden (G&G Ware).	145
Abbildung A 64: Blumenkohlverkäufe mit Werbung (Teil A): Fokusböden Bünde, ECE Osnabrück und MK Belm versus Zwillingböden	146
Abbildung A 65: Blumenkohlverkäufe mit Werbung (Teil B): Fokusböden Bad Salzufen, Vlotho, Osnabrück Nahne versus Zwillingböden.	147

Abkürzungsverzeichnis

Projektware - beschreibt speziell in den Berichtsteilen zum Projektteil Vermarktung die Ware, die auf den Versuchsflächen produziert und in den teilnehmenden Märkten angeboten wurde.

DBE - Düngebedarfsermittlung

FS - Frischsubstanz

KTBL - Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft

N_{min} – mineralischer Stickstoff im Boden

POS – Point of Sale

TS - Trockensubstanz

Bericht

Grundsätzliches zur Berichtsstruktur

Der vorliegende Projektbericht ist in drei Berichtsteile untergliedert. **Kern des Berichtes** sind die durchgeführten Untersuchungen mit Einführung, Vorgehensweise, zusammenfassender Ergebnisdarstellung aus drei Versuchsjahren sowie die Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund der genannten Fragestellungen.

Zur besseren Lesbarkeit und zur Reduzierung des Umfangs des Hauptberichtes wurde davon abweichend folgende Vorgehensweise gewählt:

- Nach einer Einführung erfolgt zunächst eine umfassende und zusammenfassende Darstellung des gesamten Projektes. Mit Blick auf die Komplexität des Projektes soll damit gleich zu Beginn Orientierung in Form eines konzentrierten Überblickes über das gesamte Projekt und die Ergebnisse gegeben werden. Zudem werden bereits hier weiterführende Einordnungen, Informationen und Empfehlungen aufgeführt (spätere Berichtsteile 2 und 3, s.u.).
- Hiernach erfolgen die gemeinschaftliche und ausführliche Ergebnisdarstellung und Diskussion am Beispiel der Kultur Brokkoli. Diese Kultur stellte sich im gesamten Projekt als die Kultur heraus, an der die Komplexität der Wertschöpfungskette für Frischgemüse und ihrer Auswirkungen auf die Versuchsfragen deutlich wurde und an der die Herausforderungen im Projekt modellhaft dargestellt werden können.
- Die Darstellung der Ergebnisse der übrigen Kulturen erfolgt an jeweils einem für die jeweilige Kultur entscheidenden Beispielparаметer (Größe/Gewicht, Erntequote oder Ertrag).
- Die Ergebnisse der jeweils anderen Parameter werden benannt, die Abbildungen sind jedoch im Anhang zu finden.

Die Erfahrungen im Projektverlauf, die Ergebnislage sowie das allgemeine öffentliche Interesse an dem Projekt in den letzten Jahren erfordern aus Sicht aller Projektbeteiligten eine Einordnung der vorliegenden Untersuchungen in einen Gesamtkontext. Das vorliegende Projekt streift mit seinen Versuchsfragen vor allem folgende zentrale Bereiche:

- N-Management und N-Dynamik in der Umwelt
- Qualitätsanforderungen des Marktes und gesetzliche Vermarktungsnormen
- Lebensmittelverluste und Lebensmittelverschwendung

Aufgrund des gewählten praxisnahen „on-farm-research“-Ansatzes sind in diesem Projekt alle drei Bereiche direkt oder indirekt miteinander verbunden. Die Komplexität ergibt sich nach drei Jahren Projekterfahrung vor allem aus folgenden Aspekten, die auch die Ergebnisse dieses Projektes nachhaltig beeinflusst haben:

- Standort- und Bodenfaktoren
- Witterung in Deutschland und Europa
- Marktsituation
 - Corona-Pandemie zu Beginn des Projektes
 - Inflation aufgrund des Krieges in der Ukraine
- Verfügbarkeit von Arbeitskräften

Daher wird in **einem zweiten Berichtsteil** die vorliegende Datenlage in die jeweilige Gesamtsituation der jeweiligen Saison eingeordnet. Diese Einordnung soll ermöglichen, die Situation und Komplexität am Frischgemüsemarkt zu verstehen und den Einfluss einer reduzierten N-Düngung auf den Wasserschutz fundiert zu bewerten.

Weiterhin konnte das Projektkonsortium mit dem „on-farm-research“-Ansatz in Bezug auf die konkrete Durchführung des Projektes auf dem Acker und in den Testmärkten Erfahrungen sammeln, die für zukünftige Projekte mit ähnlichem Aufbau wertvoll sein können. In **einem dritten Berichtsteil** werden daher die Chancen und Herausforderungen des Ansatzes diskutiert und Verbesserungsvorschläge vorgestellt.

Berichtsteil 1

1. Einführung / Motivation

Einführung

Möglichkeiten zur Steigerung der N-Effizienz auf dem Acker

Im Freilandgemüsebau gibt es Potentiale zur Steigerung der Effizienz der Stickstoffdüngung mit dem Ziel der Reduktion von Verlusten an Stickstoffverbindungen in unterschiedliche Umweltkompartimente. Viele Freilandgemüsekulturen werden in der Regel zum Zeitpunkt des stärksten vegetativen Wachstums geerntet. Um marktfähige Qualitäten zu erhalten, ist ein entsprechender Ressourceneinsatz notwendig. Hier spielt die Nährstoffversorgung eine entscheidende Rolle. Vor allem mit Blick auf die Qualitätsanforderungen für die Vermarktung (Größe, Gewicht und Ausfärbung) kann Stickstoff (N) eine entscheidende Rolle zugesprochen werden¹.

Für den deutschen Gemüsebau wurde das N_{\min} -Sollwertsystem entwickelt². Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem einen N_{\min} -Mindestvorrat im Boden. „Unter N_{\min} -Mindestvorrat wird die [pflanzenverfügbare] N-Menge verstanden, die im durchwurzelteten Bodenbereich vorhanden sein muss, um die N-Versorgung bis zum Erntezeitpunkt sicherzustellen.“ Dieser Wert ist aus Erfahrungswerten von N_{\min} -Resten im Boden zum Zeitpunkt der Ernte abgeleitet. Neben diesem erforderlichen N-Mindestvorrat tragen im intensiven Gemüsebau enge Gemüsefruchtfolgen und hohe N-Mengen in Ernterückständen zu einem erhöhten Austragungspotential von Stickstoff in Umweltkompartimente bei³. Dies ist eine systemimmanente Herausforderung. Die Problematik ist seit langem bekannt und wird entsprechend wissenschaftlich untersucht.⁴

Die Möglichkeiten einer Reduktion von N-Emissionen im Gemüseanbau bei der Produktion von Frischgemüse (also auf dem Acker), das den Qualitätsanforderungen des Marktes genügt, wurden bereits vielfach untersucht, z.B. in dem bereits abgeschlossenen Projekt RESIDUE⁵, gefördert durch die Europäische Innovationspartnerschaft Agri.

Möglichkeiten zur Steigerung der N-Effizienz in der Wertschöpfungskette

In einem Projekt der LUF A Speyer in Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz von 2004 – 2007 wurden folgende Faktoren hinsichtlich ihres Einflusses auf Ertrag, Qualität, N-Aufnahme und N-Bilanzen sowie daraus resultierende Nitratkonzentrationen im Sickerwasser und Nitratauswaschung untersucht: Standort,

¹ Wiesler, F., Laun, N., Armbruster M (2008): Integriertes Stickstoffmanagement – eine Strategie zur wirksamen Verringerung der Gewässerbelastung im Gemüsebau, Agrarspektrum (4), 95 - 108

² Feller, C.; Fink M.; Laber, H.; Maync, A.; Paschold, P.; Scharpf, H.C.; Schlaghecken, J.; Strohmeyer, K.; Weier, U.; Ziegler, J. (2011) Düngung im Freilandgemüsebau. In: Fink, M. (Hrsg.): Schriftenreihe des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ), 3. Auflage, Heft 4, Großbeeren.

³ Wiesler, F., Laun, N., Armbruster M (2008): Integriertes Stickstoffmanagement – eine Strategie zur wirksamen Verringerung der Gewässerbelastung im Gemüsebau, Agrarspektrum (4), 95 - 108

⁴ s. z. B. International Conference on Environmental Problems Associated with Nitrogen Fertilisation of Field Grown Vegetable Crops; Editors C.R. Rahn, R.D. Lillywhite, S. De Neve, M. Fink, C. Ramos (2001), Potsdam, Germany

⁵ Nachhaltige Ressourcennutzung durch Reduzierung der Stickstoffzufuhr mittels teilflächenspezifischem Düngemanagement bei den Kulturen Brokkoli und Eissalat mit Hilfe bildgebender Sensorik, Projektbericht unter: [Residue: Landwirtschaftskammer Niedersachsen \(lwk-niedersachsen.de\)](http://Residue.LandwirtschaftskammerNiedersachsen.lwk-niedersachsen.de)

Fruchtfolge, Management der Ernterückstände sowie Art der Düngebedarfsermittlung⁶. Nach Abschluss des Projektes kommen die Autoren zu dem Schluss, „dass auch bei Kulturen, die als problematisch für den Gewässerschutz gelten, durch die Kombination verschiedener Maßnahmen eine wesentliche Verminderung von Stickstoffbilanzüberschüssen und damit der Gefährdung des Grundwassers möglich ist.“ Das vorgeschlagene Konzept beinhaltet (1) die Ermittlung von Schwachstellen, die unter spezifischen Standort- und Anbaubedingungen zu einer Gefährdung der Gewässer durch diffuse N-Einträge führen, (2) die Identifikation bzw. Erforschung der wirksamsten Maßnahmen des Gewässerschutzes unter diesen spezifischen Bedingungen, (3) die Abschätzung der ökonomischen bzw. sozioökonomischen Konsequenzen bei einer Umsetzung der ermittelten Maßnahmen und (4) die Einbeziehung der ökologisch wirksamsten und ökonomisch vertretbaren Maßnahmen in ein System des "integrierten Stickstoffmanagements".⁷ Es wird deutlich, dass wirksame Maßnahmen zur Reduktion von N in gemüsebaulichen Produktionsverfahren nicht ohne die (sozio-)ökonomischen Rahmenbedingungen gedacht werden können, wenn sie erfolgreich sein sollen. Hier spielen die durch den Markt vorgegebenen Rahmenbedingungen, wie Qualitätsanforderungen und Lieferfähigkeit eine große Rolle, denn die Düngungs- und weiteren Kulturpflegemaßnahmen im Gemüsebau zielen vornehmlich auf die Produktion qualitativ hochwertiger Produkte und damit nicht zuletzt auf die Qualitätsansprüche des Marktes ab.

Steigerung der N-Effizienz auf dem Acker und in der Wertschöpfungskette und mögliche Zielkonflikte im Spannungsdreieck Düngung - Qualität - Umwelt

Es stellt sich die Frage, ob die oftmals über die gesetzlichen Vermarktungsnormen hinausgehenden, höheren Qualitätsanforderungen des Marktes z. B. hinsichtlich Größe, Gewicht, Farbe oder Belaubung, einen zusätzlichen Einsatz von N (und gegebenenfalls auch anderen Produktionsfaktoren wie Pflanzenschutzmitteln und Wasser) erfordern. Wenn dem so ist, können dadurch die nach der Ernte im Boden befindlichen N-Reste höher ausfallen als es aufgrund der Produktion nach staatlichen Normen der Fall wäre. Andererseits würde mit kleinerer Ware auch weniger N von den Flächen abgefahren, sodass die N-Effizienz auf der Fläche im Vergleich zum Verkauf nach Handelsanforderungen abnimmt. Je nach Fruchtfolge bestünde somit z. B. ein erhöhtes Auswaschungsrisiko von N aus dem Wurzelraum oder anderer Verlustpfade. Weiterhin werden (auch in Abhängigkeit von der Marktverfügbarkeit) Gemüseerzeugnisse, die nicht den Anforderungen des Marktes entsprechen, nicht vermarktet, sondern verbleiben entweder auf dem Acker (reduzierte Erntequoten) oder werden auf den Acker zurückgeführt (z. B. durch Rückläufer/Retouren). Damit werden dem Boden zusätzlich zu den N-haltigen Ernteresten weitere Nährstoffe aus den Gemüseerzeugnissen zurückgeführt. Neben dem damit verbundenen unnötigen - weil ungenutzten - Ressourcenverbrauch, handelt es sich im Prinzip um Lebensmittelverluste, die bereits auf dem Acker beginnen.

Weiterhin sind die entwicklungsphysiologischen Prozesse der verschiedenen untersuchten Kulturpflanzen zu berücksichtigen. So sind die N-Bedarfe bzw. die N-Aufnahmeraten während des Wachstums zwischen den Gemüsearten durchaus unterschiedlich (Kopfbildung, Knollenbildung, geerntetes Organ). Entscheidend ist, dass in den sensiblen Phasen des Wachstums vor allem mit Blick auf die Qualität auch genügend pflanzenverfügbarer N vorhanden ist.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Auswirkungen einer N-Düngung auf den Bodenhaushalt, allem voran den Humusgehalt. Um einen standorttypischen Humusgehalt auf Ackerflächen aufrecht

⁶ Wiesler, F, Laun, N, Armbruster M (2008): Integriertes Stickstoffmanagement – eine Strategie zur wirksamen Verringerung der Gewässerbelastung im Gemüsebau, Agrarspektrum (4), 95 - 108

⁷ Wiesler, F, Laun, N, Armbruster M (2008): Integriertes Stickstoffmanagement – eine Strategie zur wirksamen Verringerung der Gewässerbelastung im Gemüsebau, Agrarspektrum (4), 95 - 108

zu erhalten, ist eine regelmäßige Zufuhr von organischer Substanz von Vorteil, da durch regelmäßige Bearbeitung das Bodenleben aktiviert wird und so Humusabbau stattfindet. N kann unter anderem über mineralische Düngung und organische Düngung (Erntereste, organische Düngemittel wie Gülle, Stallmist o.ä.) den Kulturpflanzen zur Verfügung gestellt werden. Auch die Kulturpflanze selbst trägt über die Wurzeln und Wurzelausscheidungen zur Humusbilanz eines Ackers bei. Inwiefern und inwieweit eine reduzierte N-Zufuhr entweder als Mineraldünger oder als organischer Dünger die Humusbilanz einer Ackerfläche beeinflusst ist zwar nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, zeigt aber einen weiteren Zielkonflikt auf.

Vor dem zuvor erläuterten Hintergrund besteht jedoch gleichzeitig aufgrund ökologischer, gesellschaftlicher und gesetzlicher Rahmenbedingungen für den Freilandgemüsebau dringender Handlungsbedarf, die Effizienz der mineralischen und organischen N-Düngung zu steigern und Verluste an N-Verbindungen zu reduzieren. Mit diesem Projekt wird die Frage der N-Effizienz nun vom Acker bis in die Wertschöpfungskette für Frischgemüse eingebracht und neben den Erzeuger*innen auch der Handel und damit letztlich die Verbraucher*innen einbezogen. Insgesamt hat das Projektkonsortium vor dem dargestellten Hintergrund folgende Kernfragen erarbeitet, für deren Beantwortung das Projekt Erkenntnisse und einen wissenschaftlichen Datenhintergrund liefern möchte:

- Wirkt sich eine Reduzierung der N-Düngung um 20% auf die Vermarktungsqualität von Gemüse aus?
 - Eine wichtige Frage des Projekts ist, inwiefern und inwieweit eine Reduzierung der N-Düngung zu einer Abnahme der Erntequote und/oder einer Reduktion der Qualität führt.
- Wie wirkt sich eine volle Ausschöpfung der Vermarktungsnormen auf Lebensmittelverluste auf dem Acker aus?
 - Mit der Ausschöpfung der Vermarktungsnormen soll die Erntequote der Erzeugnisse erhöht werden, ohne die Vermarktungsnormen selbst zu ändern. Dies ist möglich durch eine Erweiterung der Spannbreite der bei der Vermarktung durch den Handel abgenommenen Mindestgewichte (Brokkoli, Blumenkohl, und Eisbergsalat) bzw. durch eine Änderung der Vermarktungsart der Erzeugnisse (Kohlrabi ohne Blätter).
- Wie reagieren Verbraucher*innen auf veränderte Produktaufmachungen bei Gemüse?
 - Der Projektpartner HS Osnabrück untersucht die Einstellungen und Verhaltensstrukturen der Verbraucher*innen und entwickelt darauf aufbauend ein Marketingkonzept für den Absatz von veränderten Gemüseprodukten. Gleichzeitig erfolgt eine entsprechende Datenerfassung hinsichtlich des Absatzes und der Abschriften, um die Akzeptanz der Projektware durch die Verbraucher*innen zu untermauern.

Abgrenzung des vorliegenden Projektes zum Themenkomplex „Lebensmittelverluste und Lebensmittelverschwendung“

Auch zu dem Thema „Lebensmittelverschwendung“ wurden in den letzten Jahren viele Studien veröffentlicht. In der Metastudie „Situationsanalyse zu Lebensmittelverlusten im Einzelhandel, der Außer-Haus-Verpflegung sowie in privaten Haushalten und zum Verbraucherverhalten (SAVE)“⁸ wird das Fazit gezogen, dass bisher die Höhe der Lebensmittelverluste, die durch die Anforderungen des Handels auf der Lieferantenebene entstehen, unbekannt ist. In der Studie sind eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zum Thema „Lebensmittelverschwendung“ zu Rate gezogen worden: „Umweltstudien zeigen, dass

⁸ [Studie: Situationsanalyse zu Lebensmittelverlusten im Einzelhandel, der Außer-Haus-Verpflegung sowie in privaten Haushalten und zum Verbraucherverhalten \(SAVE\) | Publikationen \(dbu.de\)](#)

insbesondere tierische Produkte mit hohen Umweltlasten verbunden sind, aber auch Obst und Gemüse verursachen einen hohen Wasserverbrauch und hohe Umweltauswirkungen durch den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden.“ Die Studie führt außerdem aus: „Insbesondere in Anbetracht der nicht zufriedenstellenden Datenlage zu Lebensmittelverlusten, wäre es hilfreich, ggf. fokussiert auf besonders umweltrelevante Lebensmittelgruppen, einen Verständigungsprozess mit dem LEH anzustoßen, um valide Mengendaten zu Lebensmittelverlusten zu erheben, die für die unterschiedlichen Akteure (Einzelhandel, Nichtregierungsorganisationen, Verwaltung, Zivilgesellschaft) glaubwürdig sind. Hierzu sollte eine einheitliche Erfassungsmethode entwickelt werden. Zu klären wäre zudem, warum derzeit über die Warenwirtschaftssysteme keine Gewichtserfassung erfolgt und welche Hindernisse hier ggf. aus dem Weg geräumt werden müssten.“

In der Studie von Waskow wird dargelegt, dass die Lebensmittelverluste im deutschen Einzelhandel auf 0,55 bis 2,58 Mio. t geschätzt werden^{9,10,11}. Weiterhin führt Waskow aus, dass durch die Lebensmittelverluste pro Kopf und Jahr knapp 500 kg Treibhausgase und rund 2.700 l Wasser verbraucht werden. Waskow rechnet dies auf die Bevölkerung Deutschlands hoch und kommt zu jährlichen Treibhausgasproduktionen von mehr als 38 Mio. t, gut 43.000 km² landwirtschaftlicher Fläche und 216 Mio. m³ Wasser. Waskow erklärt, dass Land- und Ernährungswirtschaft weitgehend in einem System arbeiten, das massenhafte Verschwendung von genießbaren Lebensmitteln billigend in Kauf nimmt. Seiner Meinung nach tritt ein Großteil der Lebensmittelverluste nicht unvorhergesehen ein, sondern ist systembedingt. Die Komplexität dieses Systems kann ein Grund für die fehlende Datengrundlage sein, macht aber auch die Bedeutung der Komplexität für die Frage deutlich sowie die Notwendigkeit der Erarbeitung von fundierten Zahlen, um konkrete Ansätze für Optimierungen zu identifizieren.

In dem Projekt REFOWAS¹² wurden Befragungen und Untersuchungen vorgenommen. Es wurden Ernteraten von Salat ermittelt (Rate zwischen den gesetzten und tatsächlich abgeernteten Pflanzen), die zwischen 68 und 80 % der Salatpflanzen über alle Sätze lagen. Die möglichen Ursachen reichen von schlechten Witterungsbedingungen über die allgemeine Marktlage bis hin zu Krankheits- und Schädlingsdruck. Die Studie befasst sich nicht mit den Auswirkungen der N-Versorgung des Salates, die eingespart werden könnten.¹³

REFOWAS untersuchte zudem die Ursachen von Lebensmittelverlusten und Gegenmaßnahmen entlang der Wertschöpfungsketten Obst und Gemüse¹⁴. Eine Lockerung der Qualitätsforderungen des Handels hinsichtlich größerer Toleranzen bei den Standards für Größe, Farbe, Form etc. führe lt. Studie zu einem größeren Anteil vermarktungsfähiger Ware und u.a. zu weniger Pflanzenschutz. Außerdem verringere sich lt. Studie gleichzeitig die Gefahr von Imageverlusten der Lebensmittelketten. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass große Einsparpotentiale in Bezug auf Lebensmittelverluste möglich sind.

⁹ Prof. Dr. M. Kranert, G. Hafner, J. Barabosz, F. Schneider, Dr. S. Lebersorger, S. Scherhauser, H. Schuller, D. Leverenz: „Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland“, Universität Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft Stuttgart (ISWA), Februar 2012

¹⁰ Steffen Noleppa, Matti Carlsburg: „Nahrungsmittelverbrauch und Fußabdrücke des Konsums in Deutschland: Eine Neubewertung unserer Ressourcennutzung“, WWF Deutschland, Berlin, März 2015

¹¹ Waskow, F.: Lebensmittelabfälle, Arbeitspapier, Hauswirtschaft und Wissenschaft ISSN 2626-0913 24. Januar 2018

¹² Wege zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen – Pathways to Reduce Food Waste (REFOWAS), 1. Juni 2015, Laufzeit bis 31. Mai 2018, Website: refowas.de, Bundesministerium für Bildung und Forschung und DLR

¹³ Mündl. Mitteilung vom 24.10.2019 Dipl.-Ing. Marianne Lörchner, Thünen-Institut, Institut für Ländliche Räume, Bundesallee 64, 38116 Braunschweig

¹⁴ REFOWAS – Einführung und AP 3 Obst und Gemüse, Dr. Sabine Ludwig-Ohm, Kathrin Klockgether, Dr. Walter Dirksmeyer, Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, Abschlussveranstaltung 19. März 2018

Die hauptsächlich auf Statistiken und Befragungen beruhenden Studien ergeben nur ein unvollständiges Bild des Umfangs der Lebensmittelverluste und damit einhergehend des unproduktiven Einsatzes von Ressourcen. Literatur, die sich mit dem Umfang von unproduktiv eingesetztem N befasst, gibt es nicht.¹⁵

Insgesamt kommt vor diesem Hintergrund die bereits erwähnte SAVE-Studie zu dem Schluss: „Zusammenfassend kann man sagen, dass die Debatte über Lebensmittelverschwendung die gesamte Lebensmittelkette einschließlich des Konsums in den Blick nehmen muss. Hierzu gehört auch die Datenqualität, Datenlücken und Rahmenbedingungen von Studienergebnissen offen zu kommunizieren. Die Verantwortung für Lebensmittelverluste/-abfälle kommt gleichermaßen allen Akteuren zu. Insofern sollte auch die Kommunikation auf tatsächlich abfallmindernde Maßnahmen gerichtet sein. Denn an vielen Stellen ist es unerlässlich, Strategien, Instrumente und Lösungen vom Acker bis auf den Tisch zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen.“¹⁶

Diese Schlussfolgerung wird durch eine weitere Studie aus 2017 aus Großbritannien unterstrichen: „Addressing this is likely to require a combination of different initiatives and collaborative, supply chain approaches: no single actor or initiative can provide a complete solution. To test this we recommend piloting whole supply chain collaborative approaches to mapping and identifying solutions to waste.“¹⁷

Aufgrund der zu Rate gezogenen Literatur zum Thema „Lebensmittelverschwendung“ ziehen wir die Schlussfolgerung, dass der Ansatz des beantragten Projekts zwar einen Beitrag zu Frage der Lebensmittelverluste leistet, jedoch ist diese Frage nicht zentraler Bestandteil der vorliegenden Studie. Zwar können in einem gewissen Rahmen über die erfassten Daten Rückschlüsse auf Lebensmittelverluste auf dem Acker und ggfs. auch im Handel gezogen werden, jedoch liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der ohnehin schon komplexen Frage der N-Effizienz in der Wertschöpfungskette mit Blick auf Qualitätsansprüche an das Gemüse. Tatsächlich befasste sich aber eine kürzlich veröffentlichte Studie mit der Frage der Lebensmittelverluste und der Lebensmittelverschwendung und dem Einfluss von Produktspezifikationen.¹⁸ Auch die Frage des Wording (Verluste vs. Verschwendung) und der Systemabgrenzung (bis wohin sind es Verluste auf dem Acker, im Handel, beim Kunden und was ist unvermeidlich und was kann verhindert werden) spielt in diesem Kontext eine außerordentliche Rolle.

Motivation der Projektpartner

Die diesem Projekt zu Grunde liegenden Ideen sind, dass

- (i) eine reduzierte Düngung zu geringeren N-Emissionen führen kann, aber gleichzeitig auch Auswirkungen auf die Qualität (Größe, Gewicht) zu erwarten sind.
- (ii) in Verbindung mit (i) eine wieder stärkere bzw. ausschließliche Konzentration des Marktes für Frischgemüse auf die in den staatlichen Vermarktungsnormen für frisches Gemüse geforderten Qualitätsanforderungen (hier gibt es keine konkreten Angaben zu Mindestgrößen oder -gewichten, lediglich zur Größensortierung) dazu beitragen kann, durch eine Steigerung der Erntequoten die bereits auf dem Acker beginnenden Lebensmittelverluste und den damit einhergehenden

¹⁵Mündlich. Mitteilung 25.10.2019: Dominik Leverenz, Universität Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft

¹⁶ Studie: Situationsanalyse zu Lebensmittelverlusten im Einzelhandel, der Außer-Haus-Verpflegung sowie in privaten Haushalten und zum Verbraucherverhalten (SAVE) | Publikationen (dbu.de)

¹⁷ Final report- Food waste in primary production – a preliminary study on strawberries and lettuces Prepared by 3Keel LLP and University of Warwick. www.wrap.org.uk

¹⁸ Herzberg, R., Trebbin, A., Schneider, F. (2023): Product specifications and business practices as food loss drivers – A case study of a retailer’s upstream fruit and vegetable supply chains, Journal of Cleaner Production, 417, https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn066583.pdf

Ressourceneinsatz zu reduzieren und damit die N-Emissionen auch auf diesem Wege zu senken.

Es soll einerseits eine Datengrundlage für

- (i) die Folgen einer reduzierten N-Düngung von vier Gemüsearten auf die Produktqualität,
- (ii) die Erntequote und damit die Lebensmittelverluste auf dem Acker,
- (iii) die Akzeptanz der Verbraucher*innen für verändertes Gemüse sowie
- (iv) die Wirkung von Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz der Verbraucher*innen

geschaffen werden. Im Sinne eines Pilotprojektes sollen andererseits die Verbraucher*innen für das Thema Ressourceneffizienz (im weitesten Sinne) in seiner Komplexität sensibilisiert werden.

Dabei ist die Motivation der Projektbeteiligten unterschiedlich. Während die Vertreterin des Handels – EDEKA Minden-Hannover - in diesem Projekt den Nachhaltigkeitsaspekt der Produktion als Teil der Corporate Identity betrachtet und entsprechend in der Kundenkommunikation hervorhebt, möchten die Erzeuger aus ökologischen und ökonomischen Gründen die für die Produktion notwendigen Ressourcen effizienter einsetzen. Mit in Kraft treten der DüV im Jahr 2020 und den damit verbundenen Landesdüngeverordnungen sind die düngerechtlichen Rahmenbedingungen nochmals deutlich verschärft worden. Von den im Rahmen der Landesverordnungen ausgewiesenen, sogenannten Gebietskulissen für N und P sind in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen große Teile des Freilandgemüsebaus betroffen. Innerhalb dieser Gebietskulissen ist neben anderen Anforderungen eine Düngung von N nur noch 20% unterhalb eines zuvor nach gesetzlichen Vorgaben ermittelten Düngebedarfes im Mittel der in den Gebieten liegenden Flächen erlaubt. Da N von allen Nährstoffen wohl der Nährstoff mit den größten Auswirkungen auf relevante Qualitätskriterien bei Frischgemüse (Größe / Gewicht, Ausfärbung) ist, könnten - so die Projektidee - reduzierte Anforderungen an die Qualitäten den Erzeuger*innen helfen, marktfähige Waren betriebswirtschaftlich und produktionstechnisch machbar zu produzieren. Sowohl Erzeuger*innen als auch der Handel agieren am Markt. Hier entscheiden die Verbraucher*innen. Als weiterem Projektbeteiligten obliegt der Hochschule Osnabrück vor diesem Hintergrund daher die Aufgabe der Verbraucheranalyse und darauf aufbauend die Entwicklung einer tragfähigen und nachhaltigen Marketingstrategie. Der LWK Niedersachsen als Projektkoordinatorin obliegt zum einen die Koordination des Gesamtprojektes und zum anderen die Datenerfassung hinsichtlich der Qualitäten der untersuchten Gemüse auf dem Acker.

2. Zusammenfassende Darstellung des Projektes

Zielsetzung

Ziel des Projektes „Reduktion der Stickstoffemissionen im Gemüsebau durch Reduzierung der Düngung und der Lebensmittelverluste in der Wertschöpfungskette“ (REVIEW) war die Untersuchung möglicher Veränderungen von Produktqualitäten der flächenmäßig bedeutsamen und sich in ihrer N-Aufnahme und -kinetik unterscheidenden Gemüsekulturen Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl und Salat durch eine reduzierte N-Düngung und in der Folge die Untersuchung der Frage der Verbraucherakzeptanz veränderter Produktaufmachungen vor allem hinsichtlich Größe und Gewicht.

Vor diesem Hintergrund gliedert sich das Projekt in einen Produktions- und einen Vermarktungsteil. Um die Überführung von etwaigen Ergebnissen in die Praxis möglichst einfach zu gestalten, wurde ein praxisnaher „on-farm-Research“-Ansatz gewählt, der Untersuchungen im laufenden Produktions- und Vermarktungsbetrieb zum Ziel hatte.

Grundsätzlich gilt für den gesamten Projektverlauf, dass zu jeder Zeit Ware der Klasse I angeboten wurde. Die Ware zwischen verschiedenen Versuchsvarianten unterschied sich lediglich in Größe bzw. Gewicht.

Vorgehensweise

Projektteil Produktion

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Projektteil Produktion erst im Jahr 2021 beginnen. Als grundsätzliche Vorgehensweise wurden in allen Versuchsjahren im Produktionsteil des Projektes während des Saisonverlaufes kontinuierlich Düngefenster auf Praxis schlägen mit einer um 20% unterhalb eines zuvor nach Düngeverordnung¹⁹ (DüV, 2020) ermittelten Düngebedarfes reduzierten N-Düngung angelegt. Alle übrigen Pflege- und Erntemaßnahmen waren zwischen der reduzierten N-Düngung und der N-Düngung nach DüV identisch. In den ersten beiden Versuchsjahren wurden die vier Kulturen jeweils auf zwei Produktionsbetriebe aufgeteilt, sodass jeder Betrieb zwei Kulturen produzierte. Im dritten Versuchsjahr wurde ein dritter Produktionsbetrieb in das Projektkonsortium aufgenommen und die Aufteilung der Kulturen nochmals angepasst.

Mit dieser Vorgehensweise sollten (i) eine kontinuierliche Belieferung des Handelspartners im Projekt mit Projektware ermöglicht werden und (ii) Untersuchungen der Auswirkungen einer reduzierten N-Düngung über den Saisonverlauf (z.B. aufgrund sich ändernder N-Nachlieferungen aus dem Boden) erfolgen. Zu den jeweiligen Ernten nach Praxisvorgaben wurden bereits auf dem Acker die Qualitäten nach EU-/UNECE-Normen sowie die Erntequoten vergleichend zwischen Kontrollbehandlung und reduzierter N-Düngung erfasst. Als vermarktungsfähig im Rahmen einer Vermarktung nach gesetzlichen Normen wurden dabei folgende Parameter festgelegt: (1) Salat und Brokkoli nach Gewicht 350 g+, (2) 8er-Blumenkohl und (3) Kohlrabi 80 – 100 mm Knollendurchmesser und ohne Laub. Aufgrund von Projekterfahrungen aus dem ersten Projektjahr wurden ab dem zweiten Projektjahr zudem Rückstellproben gezogen und für mindestens 10 Tage in die Kühlung gegeben, um etwaige Änderungen in der Haltbarkeit der Produkte durch eine reduzierte N-Düngung zu erfassen.

Projektteil Vermarktung

Mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 in Deutschland entstand eine aus sozioökonomischer Sicht noch nicht vorgekommene Marktsituation. Die Nahrungsmittelverfügbarkeit und Wertschätzung für Lebensmittel war über Wochen ein wichtiges mediales Thema. Damit war ein zentraler Punkt des Projektes – das Verbraucherverhalten – direkt betroffen, da die Krisensituation die Motive und Einstellungen der Verbraucher offensichtlich beeinflusste und insbesondere der ressourcenschonende Umgang mit heimischen Produkten einen Bedeutungszuwachs erfuhr. Daher wurde entschieden, dass das Arbeitspaket des Projektpartners Hochschule Osnabrück planmäßig im Jahr 2020 beginnt, um die einmalige Situation und damit die Auswirkungen der Pandemie auf das Verbraucherverhalten zu untersuchen. Die Projektbeteiligten sahen darin eine Möglichkeit, mittelfristige Änderungen im Verbraucherverhalten bereits zum Zeitpunkt der Entstehung zu untersuchen und damit das Ziel des Projektes – die Implementierung einer Marketingstrategie für Gemüse aus reduzierter N-Düngung – auf neueste Erkenntnisse zu stützen. Eine differenzierte wissenschaftliche Verbraucheranalyse – auch hinsichtlich der Dynamik im Verlauf der Pandemie – sollte eine zusätzliche Datengrundlage für die Ausgestaltung der Vermarktungsaktivitäten im Rahmen des Projektes geben.

In den drei Versuchsjahren ab 2021 stellte der Projektpartner EDEKA Minden-Hannover 35 - 38 Testmärkte zur Verfügung, in denen die Projektware angeboten wurde. Ab dem zweiten Versuchsjahr wurden innerhalb der Testmärkte 5 - 8 Fokusböden ausgewählt, in denen (i)

¹⁹ [Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen](#)

nähere, vergleichende Untersuchungen zum Abverkauf von Projektware und Eigenmarken erfolgten, (ii) Verbraucherbefragungen z.B. hinsichtlich der Einstellungen zum Projektthema und zum Marketingkonzept erfolgten und (iii) Untersuchungen zum Erfolg der eingesetzten Kommunikationsformen durchgeführt wurden.

Grundsätzlich wurden vor diesem Hintergrund zwei verschiedene analytische Ansätze verfolgt. Um einen erfolgreichen „Systemwechsel“ hin zu einer Vermarktung nach staatlichen Normen überhaupt erreichen zu können, ist die Akzeptanz von veränderter Ware durch die Verbraucher*innen zwingend notwendig. Damit kommt der Kommunikation und dem Marketing eine entscheidende Bedeutung zu. In einem ersten Ansatz erarbeitete die Hochschule Osnabrück in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern und auf Basis von Verbraucherbefragungen (Motivforschung) daher ein Kommunikationskonzept für den Point of Sale (POS). Zugleich wurden im zweiten und dritten Projektjahr vergleichende Analysen zum Abverkauf durchgeführt. Dabei wurde unter anderem der Abverkauf der Ware untersucht, wenn keine „konkurrierenden“ Produkte (z.B. Eigenmarken des Handels) gleichzeitig angeboten wurden im Vergleich zu einem Abverkauf bei gleichzeitig konkurrierendem Angebot von Eigenmarke und Versuchsware.

Ergebnisse / Diskussion

Projektteil Produktion

Ergebnisse der Düngungsversuche und Qualitätsbeurteilungen der Einzeljahre

Die ersten Versuche im **Jahr 2021** haben gezeigt, dass bei einer um 20 % unter dem ermittelten Düngebedarf reduzierten N-Düngung für Blumenkohl, Brokkoli, Eissalat und Kohlrabi die Produkte eine gute bis sehr gute Qualität entsprechend der gesetzlichen Qualitätsanforderungen aufwiesen und vermarktungsfähig waren. In der Tendenz (nicht statistisch abzusichern) schien nach dem ersten Versuchsjahr durch eine reduzierte Düngung eine Reduktion in Gewicht (Blumenkohl, Brokkoli, Eissalat) bzw. Größe (Kohlrabi) aufzutreten. Zum Teil gab es Herausforderungen im Anbau (z.B. Staunässe beim Eissalat) mit Folgeproblemen wie Fäulnis.

Für 2022 konnte v.a. für Eissalat und Brokkoli gezeigt werden, dass das durchschnittliche Gewicht (und damit kalkulatorisch auch der Ertrag pro Flächeneinheit) durch eine reduzierte N-Düngung abnahm. Auch die Größenverteilung von Kohlrabiknollen verschob sich in Richtung kleinerer Knollen. Für Blumenkohl konnten keine signifikanten Unterschiede im Gewicht gefunden werden. Jedoch zeigten sich auf dem Acker bereits Aufhellungen im Blattapparat. Damit deutete sich auch bei Blumenkohl eine Mangelsituation an, die sich jedoch (noch) nicht auf den Kopfsertrag ausgewirkt hat. Die Vermarktungsfähigkeit nach gesetzlichen Vermarktungsnormen war jedoch bei allen untersuchten Kulturen nicht beeinflusst, d.h., dass mengenmäßig die kleinere Ware prinzipiell genauso nach Klasse I vermarktet werden konnte wie 100% gedüngte Ware.

Im Jahr 2023 zeigte sich, dass das Kopfgewicht über die Gesamtsaison bei Blumenkohl nicht unterschiedlich zwischen den Düngungsvarianten war. Auch die Erntequote war gleich zwischen den Düngungsstufen. Der Blumenkohl zeigte unter der reduzierten N-Düngung jedoch - wie auch im Jahr 2022 - deutliche Mangelsymptome z.B. in Form von helleren und kürzeren Blättern. Dennoch konnte grundsätzlich die geforderte Vermarktungsqualität der Klasse I eingehalten werden. Für Brokkoli konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Erntequote insgesamt niedriger in der reduziert gedüngten Variante war und dass eine reduzierte N-Düngung nach der letzten Ernte des Satzes ohne Ertevorgaben signifikant niedrigere Kopfgewichte aufwies. Bis auf wenige Ausnahmen erreichten alle Köpfe ein Mindestgewicht von 500 g aber < 550g. Die Kopfgewichte waren sowohl über die Saison als auch aggregiert auf die Gesamtsaison reduziert. Bei Eissalat war die Erntequote bei reduzierter Düngung niedriger. Im Vergleich zur Ernte ab 500 g+ war die Erntequote bei einer Ernte ab 350 g+ ca. 20% höher. Insgesamt war die Erntequote mit 35 - 65% über die gesamte

Saison niedrig, was auf die Witterung in der zweiten Saisonhälfte (sehr regenreich) zurückzuführen war. Der aus Erntequote und Kopfgewicht errechnete Ertrag war ebenfalls niedriger. Der Anteil von Salatköpfen < 12 cm und 12 - 14 cm war bei einer reduzierten Düngung deutlich höher, sodass insgesamt eine deutliche Verschiebung hin zu kleineren Köpfen bei reduzierter Düngung nachgewiesen wurde. Der Kohlrabi war gerade zu Beginn der Saison sehr klein (z.T. < 6 cm) und - mutmaßlich durch die Kälte und ggfs. dadurch forcierten N-Mangel - rötlich verfärbt. Die kleinen Kaliber wurden zu Beginn der Saison auch kritisch durch die teilnehmenden Marktleitungen gesehen. Über die Gesamtsaison war der Kohlrabi, der in der Regel mit einem Erntedurchgang pro Feld komplett abgeerntet wird, signifikant kleiner in der reduziert gedüngten Variante. Auch die Erntequote war in der reduziert gedüngten Variante niedriger im Saisonverlauf und folgte damit dem Verlauf der Kohlrabidurchmesser.

Einfluss des Ernteverfahrens auf die Ergebnisse

In diesem Projekt sollte der Einfluss der Düngung auf die Größe bzw. das Gewicht des Gemüses untersucht werden. In der Praxis werden **Blumenkohl** und **Brokkoli** in mehreren Ernten über mehrere Tage geerntet. Bestimmungsgründe für die Anzahl der Ernten sind sowohl Marktbedingungen als auch Witterung und weitere Einflussfaktoren, die die marktreife Entwicklung der Kulturen festlegen. Um praxisnahe Untersuchungen zu ermöglichen, wurde auch in diesem Projekt Blumenkohl und Brokkoli praxisüblich **mehrfach geerntet**. Damit besteht grundsätzlich auch hier ein **Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Größe und das Gewicht** der geernteten Ware - zusätzlich zum Einfluss der Düngung.

Zudem bestand in diesem Projekt **ein Einfluss der Erntehelferinnen und Erntehelfer** auf die Größe bzw. das Gewicht der im einzelnen Erntedurchgang geernteten Ware:

- Die Erntehelferinnen und Erntehelfer ernteten die direkt nebeneinander liegenden 80% und 100% gedüngten Varianten gleichzeitig über mehrere Tage.
- Dabei wurde von den Erntehelferinnen und Erntehelfern grundsätzlich zunächst abgeschätzt, ob von den Versuchsflächen (100% und 80% Düngung) Ware mit einem Gewicht von 500 g+ geerntet werden kann.
- Die Erntehelferinnen und Erntehelfer wurden dahingehend instruiert, für die Testmärkte verstärkt 350 g+ Ware zu ernten, unabhängig von der Düngungsstufe.

Vor diesem Hintergrund bestätigten sowohl die Erntehelfer*innen als auch die Kontrolleure der LWK Niedersachsen dennoch, dass die Ware in den 80% gedüngten Parzellen in der Regel kleiner / leichter war im Vergleich zur 100 % gedüngten Variante, sodass zumindest „subjektiv“ ein Düngungseffekt verzeichnet werden konnte.

Weiterhin konnten die Erntehelfer*innen bzw. die Kontrolleure der LWK Niedersachsen bestätigen, dass die Erntequoten der verschiedenen Erntegänge pro Parzelle und Düngungsstufe z.T. sehr unterschiedlich zwischen den Düngungsstufen waren. Dies unterstreicht zusätzlich die Bedeutung der Interaktion der Faktoren (i) Düngung, (ii) Erntezeitpunkt und (iii) Witterung. Als Beispiel kann hier die Beobachtung herangezogen werden, dass vor allem im Jahr 2022 die 80% gedüngte Variante teilweise eine höhere Erntequote aufwies als die 100% gedüngte Variante, da die 100% gedüngte Variante aufgrund der Witterungsbedingungen (Hitze) physiologisch bereits in die Blüte gegangen und damit nicht mehr vermarktungsfähig war. Dieser Effekt war bei der reduziert gedüngten Variante geringer ausgeprägt.

Insgesamt lässt sich der **Einfluss der Düngung** und der **Einfluss der Erntehelfer** auf die **Größe** bzw. das **Gewicht** in dem gewählten praxisnahen Ansatz jedoch nicht vollständig trennen. Dieses Vorgehen wurde seitens der Projektbeteiligten dennoch bewusst gewählt, da es der Praxis am nächsten kommt. Denn eine Stichprobe zur Bestimmung von Gewicht/Größe vom Acker vor der Ernte zu einem bestimmten Zeitpunkt würde ebenfalls ein verfälschtes Ergebnis über den Einfluss der Düngung liefern, da der Einfluss des Erntezeitpunktes auf die

Kopfgrößen nicht berücksichtigt würde. Ein Exaktversuchswesen über eine Zeitdauer mehrerer Erntedurchgänge (= Tage) war aus Zeitgründen und Kapazitätsgründen nicht möglich und ließ sich nicht umsetzen.

Insgesamt zeigte sich durch den gewählten praxisnahen Projektansatz also, dass ein Einfluss der Düngung auf Brokkoli und Blumenkohl sichtbar ist, dieser aber immer in Kombination mit Witterung, Nachlieferung von N aus dem Boden, Marktgegebenheiten und Erntezeitpunkt betrachtet werden muss.

Projektteil Vermarktung

Ergebnisse der Verbraucherbefragung zum Konsumverhalten während der Corona-Pandemie im Jahr 2020/2021

Erste Ergebnisse zum Konsumverhalten während der Corona-Pandemie sind in der Studie „Einkaufs- und Verpflegungsgewohnheiten während der Phase des zweiten bundesweiten Lockdowns in der Corona Pandemie -Ergebnisse einer online Tracking-Studie zum Obst- und Gemüseeinkauf in Niedersachsen zwischen September 2020 und Juli 2021“ veröffentlicht²⁰. Aus den Untersuchungen zieht die Studie den Schluss, dass die Corona-Maßnahmen das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher beeinflusst haben. Das Einkaufsverhalten in Richtung digitaler Alternativen nahm zu. Vor allem bei den Ess- und Kochgewohnheiten waren Änderungen zu beobachten, da vermehrt zuhause gekocht wurde und ein Rückzug ins Private stattgefunden hat. Dies konnte z.B. während des zweiten Lockdowns beobachtet werden. Insgesamt wurden die Verpflegungsgewohnheiten den neuen Rahmenbedingungen angepasst, hielten aber nicht über einen längeren Zeitraum an, sodass es zu keinem dauerhaften Konsumwandel kam. Insgesamt wird aus der Studie für die Akteure der Wertschöpfungsketten das Fazit gezogen, dass in Krisensituationen zwar deutliche Konsumverschiebungen stattfinden können, diese aber mit dem Enden der Krisensituation wieder in ein gewohntes Kaufverhalten zurückkehren.

Ergebnisse der Befragungen der teilnehmenden Marktleitungen sowie der Abverkäufe des Versuchsjahres 2021

Aufgrund der sehr kühlen Witterung im Frühjahr des Jahres 2021 kam die erste Ware erst ab Kalenderwoche 22/23 in den Handel. Im ersten Jahr sollte die Versuchsware den Verbrauchern ohne Marketingbegleitung bzw. Kommunikation angeboten werden, um folgende Frage mit belastbaren Daten (Verkaufszahlen) zu untermauern: „Akzeptiert und kauft die Kundschaft die Produkte in veränderter Aufmachung gleichermaßen, auch wenn keine Kommunikation eines Mehrwertes erfolgt?“

Im Vermarktungsteil wurde in 38 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels größtenteils nur die neue Vermarktungsstrategie nach gesetzlichen Normen angewandt. Ziel dabei war, dass nach Möglichkeit keine konkurrierende Ware (z.B. Eigenmarken) gleichzeitig angeboten wird. Zunächst wurde die Ware den Kunden tatsächlich ohne weitere Kommunikation angeboten. Dieser Ansatz musste im weiteren Saisonverlauf aufgrund kritischer Rückmeldungen von Verbraucher*innen und teilnehmenden Marktleiter*innen verworfen werden. So wurde ab August bis zum Saisonende 2021 die Ware zumindest mit minimaler Begleitung (Plakat) an die Verbraucherinnen und Verbraucher kommuniziert.

Planmäßig sollte der Abverkauf der Ware in den Testmärkten untersucht werden. Es stellte sich heraus, dass eine sinnvolle und aussagekräftige produktspezifische Auswertung auf Testmarktebene entgegen ursprünglicher Planung seitens des Handelspartners im Projekt nicht umsetzbar war. Leider wurde dies erst zu Saisonende deutlich, sodass aus dem Jahr

²⁰ Kleine-Kalmer, R, Enneking, U. (2023): [Einkaufs- und Verpflegungsgewohnheiten während der Phase des zweiten bundesweiten Lockdowns in der Corona Pandemie -Ergebnisse einer online Tracking-Studie zum Obst- und Gemüseeinkauf in Niedersachsen zwischen September 2020 und Juli 2021, Berichte über die Landwirtschaft - Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, 101 \(1\), 1 - 31](#)

2021 kein Datenmaterial vorliegt, das eine datenbasierte Einschätzung des Abverkaufs bzw. der Abschriften zulässt. Um den Herausforderungen der Datenbeschaffung besser begegnen zu können, wurden für die Saison 2022 fünf Fokuspunkte (wovon einer als Kontrollmarkt gedient und keine Projektware verkauft hat) definiert, in denen von Seiten der beteiligten Märkte ein überdurchschnittlicher Aufwand zur Beschaffung aussagekräftiger Verkaufsdaten realisiert wurde.

Statt quantitativer Auswertungen lagen jedoch Ergebnisse aus Befragungen der teilnehmenden Marktleiterinnen und Marktleiter vor, die zumindest qualitative Auswertungen anhand von Verbraucherreaktionen ermöglichen. Auf Basis dieser Rückmeldungen wurde für die Saison 2022 eine Kommunikationsstrategie für die teilnehmenden Märkte erarbeitet, die den Ressourcen- und Wasserschutz in den Vordergrund stellen sollte. Diese Strategie wurde in 2022 durch Verbraucherbefragungen und Rückmeldungen der Marktleitungen optimiert.

Ergebnisse der Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen sowie der Abverkäufe der Versuchsware **im Jahr 2022**

Im Gegensatz zum ersten Versuchsjahr wurde in 2022 in den Märkten ein Marketingkonzept umgesetzt. Der Beginn der Saison wurde durch eine gemeinsam abgestimmte Pressemitteilung (LWK Niedersachsen und EDEKA Minden-Hannover) gestartet. Den in 2022 teilnehmenden 38 Testmärkten wurden unterschiedliche Materialien zur Verfügung gestellt, die auf das Projekt hinwiesen (Plakat, Chep-Sockel, Regalschwerter etc.). Auf den Materialien wurde ein QR-Code zur Verfügung gestellt, der interessierte Verbraucher*innen auf eine Projektwebsite mit zusätzlichen Informationen weiterleitet²¹.

Dabei wurden fünf Testmärkte als sogenannte Fokuspunkte ausgewählt, in denen der Effekt von verschiedenen Werbungs- / Informationsstrategien (Wasserschutzstrategie, Variabilitätsstrategie, Comic Strategie) auf den Abverkauf von dem Projektgemüse mit den Abverkäufen in einem Kontrollmarkt ohne Werbung/Information verglichen wurde. Weiterhin wurde ergänzend zum ursprünglichen Antrag eine POS-Befragung in der Obst- und Gemüseabteilung der Fokuspunkte durchgeführt. Stichprobenartig realisierte Prüfungen in der Saison 2022 in allen 38 Testmärkten zeigten, dass in den Fokuspunkten das Auspielen der Werbung und das Angebot von Projektware gemäß Plan realisiert wurde, während in den übrigen Märkten deutliche Unstimmigkeiten auftraten. Die ergriffenen Maßnahmen und die Konzentration auf Fokuspunkte führten dazu, dass in einigen Märkten und bei einigen Produkten Verkaufszahlen ermittelt werden konnten. Allerdings lagen auch im Jahr 2022 noch Datenfehler bei den Absatzzahlen vor, die beim Handelspartner rückblickend nicht mehr geklärt werden konnten.

Betrachtet man die Ergebnisse der Befragung zu den drei verschiedenen Kommunikationsstrategien wurde in 2022 deutlich, dass die grundsätzliche Fokussierung auf das Thema Wasserschutz bei den Verbrauchern auf positive Resonanz stieß, da es im Vergleich zu zwei anderen Strategien (Produktvariabilität, Comic) bei den Befragungen am besten bewertet wurde. Daher wurde entschieden, dass diese Kommunikationsstrategie auch 2023 weitergeführt werden sollte. Dabei sollte der Kritikpunkt: „Es wird nicht deutlich, dass Gemüse beworben wird“ mit aufgenommen und das Plakat bzw. die Werbematerialien dahingehend angepasst werden. Auf Basis von Verbraucherbefragungen zu den Projektkommunikationsmitteln, die in den Märkten eingesetzt wurden, wurde eine Anpassung des Layouts und der Darstellung für 2023 vorgenommen.

In einer Abschlussarbeit der Leibniz Universität Hannover²², die sich im Rahmen des Projektes mit der Frage des Verbraucherverhaltens und Verbrauchervorsätzen beschäftigte, konnte

²¹ Projektwebsite: [REVIEW : Landwirtschaftskammer Niedersachsen \(lwk-niedersachsen.de\)](https://www.lwk-niedersachsen.de)

²² Lisa Maeva Buddrus (2023): Beyond established norms: A consumer survey evaluating the acceptance of environmentally-friendly vegetables in Germany, MSc thesis, Leibniz University Hannover

zusätzlich herausgearbeitet werden, dass grundsätzlich eine bereits vorhandene positive Grundhaltung eines Verbrauchers (i) gegenüber biologischen Produktionsweisen von Gemüse und (ii) auch gegenüber der Wichtigkeit, umweltfreundlich produzierte Produkte zu kaufen und (iii) dies auch, wenn sie kleiner bzw. teurer sind, einen positiven Einfluss auf das tatsächliche Einkaufsverhalten von umweltfreundlich produzierten Produkten hat. Aufgrund der bereits aufgeführten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Kommunikationsstrategien in den Testmärkten konnte leider kein Effekt der Kommunikation auf das Verbraucherverhalten nachgewiesen werden.

Ergebnisse der Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen sowie der Abverkäufe der Versuchsware **im Jahr 2023**

Auf Basis der zweijährigen Erfahrungen wurden speziell für den Projektteil Vermarktung neue Strategien entwickelt, um im dritten und damit letzten Projektjahr schlussendlich belastbare Zahlen zum Verbraucher- und Kaufverhalten zu erhalten. Auf Grundlage der Befragungsergebnisse aus 2022 wurden die Werbe- / Informationsmittel insofern angepasst, als dass in den Kommunikationsmedien ein eindeutiger Hinweis auf die im Projekt untersuchten Gemüse (z.B. mit Bildern der Gemüse) hergestellt wurde.

Grundsätzlich wurde am Umfang der Testmärkte festgehalten - in 2023 waren es 35 Märkte. Insgesamt wurden 8 Fokusböden ausgewählt, in denen vergleichend verschiedene Kommunikationsstrategien hinsichtlich der Intensität der eingesetzten Maßnahmen (keine Kommunikation, Basiskommunikation) getestet werden sollten. Durch eine intensive Vorbereitung der teilnehmenden Testmärkte sollte zudem gewährleistet werden, dass für diese Märkte produktgenaue Daten zum Abverkauf ermittelt werden konnten.

In 2022 gab es einige Herausforderungen bei der konkreten Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen in den einzelnen Märkten, die in 2023 adressiert werden sollten. In den einzelnen Testmärkten wurde bei stichprobenartigen Marktbesuchen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LWK Niedersachsen und der Hochschule Osnabrück festgestellt, dass teilweise keine Kommunikationsmittel aufgebaut wurden und diese auch im Laufe der Saison nicht mehr genutzt wurden. Bei einigen Marktbesuchen war zudem aufgefallen, dass nicht immer die richtigen Produkte im Regal lagen. Die eindeutigen Gründe hierfür konnten jedoch nicht geklärt werden.

Zudem wurde in 2022 bei der Kommunikation des Projektes häufig die berechtigte Frage gestellt, warum in den Märkten nicht konventionelle Ware und Projektware gleichzeitig angeboten würden. Nur so ließe sich schließlich das Verhalten des Kunden in Bezug auf sein Kaufverhalten mit Blick auf Ressourcenschonung wirklich wissenschaftlich ermitteln. Die Entscheidung für ein konkurrenzloses Angebot der Projektware basierte auf der grundlegenden Idee des Projektes, praxisnahe Bedingungen sowohl in der Produktion als auch der Vermarktung zu erzeugen. Wenn EDEKA Minden-Hannover entschied, ausschließlich reduziert gedüngte Ware anzubieten, würde entsprechend keine Konkurrenzware angeboten werden. Zudem zeigen viele Studien zum Verbraucherverhalten eine deutliche Diskrepanz zwischen den Antworten zum eigenen Konsumverhalten in Richtung Nachhaltigkeit und dem tatsächlichen Einkaufsverhalten. So bestand die Besorgnis im Projektkonsortium, dass mit einer ausschließlichen Fokussierung auf ein konkurrierendes Produktangebot lediglich diese wissenschaftliche Erkenntnis reproduziert wird und keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich der Einstellungen der Verbraucher gewonnen werden könnten. Um jedoch den berechtigten Fragen der Projektinteressierten aus 2022 zu begegnen und auch mit Blick auf den Abschluss des Projektes absehbar an das Konsortium gestellten Fragen dieser Art auf wissenschaftlicher Basis begegnen zu können, wurde bezüglich des Produktangebotes ein konkurrierendes Angebot in die Auswertungen einbezogen. In 4 von 8 Märkten wurde 2023 nunmehr auch Ware der Eigenmarken zeitgleich mit Ware aus dem Projekt angeboten. Diese galt jedoch nur für die Kulturen Eisbergsalat und Brokkoli, da es sich

hierbei um verpackte Produkte handelte und so eine Verwechslung mit der DBU Ware an der Kasse ausgeschlossen werden konnte.

Im Ergebnis lassen sich für 2023 nachfolgend aufgeführte Punkte festhalten:

- Insgesamt war die Datenlage erneut heterogen und in einigen Fällen nicht vollständig für fundierte wissenschaftliche Vergleiche.
- Auch in 2023 wurden bestimmte Maßnahmen zum Teil nicht umgesetzt. Dies betraf sowohl die Kommunikation als auch zum Teil die Warenverfügbarkeit.
- Dennoch konnte sich innerhalb des Projektkonsortiums anhand der vorliegenden Datenlage auf ein Bündel von Basisaussagen verständigt werden, die trotz der herausfordernden Datenlage getroffen werden können:
 - Wenn Projektware nicht konkurrierend mit z.B. Eigenmarken angeboten wurde, wurde die Projektware gekauft.
 - Auch wenn konkurrierend Eigenmarken und Projektware angeboten wurde, wurde auch Projektware gekauft. Gefördert wurde dies zusätzlich, wenn die Projektware entsprechend präsentiert wurde und die im Rahmen des Projektes entwickelten Kommunikationsmittel eingesetzt wurden.

Einordnung des Projekts in einen Gesamtkontext

Insgesamt zeigen die konkreten Ergebnisse des Projektes, dass eine reduzierte N-Düngung zu Veränderungen in den Produktaufmachungen führt, sie also kleiner bzw. leichter werden. Zudem zeigt sich, dass auch veränderte Ware unter bestimmten Voraussetzungen Absatz findet. Zwar wurden im Rahmen des Projektes keine umfangreichen N_{\min} -Untersuchungen im Boden oder Sickerwasser vorgenommen, dennoch hat sich gezeigt, dass die N-Verfügbarkeit bzw. die N-Dynamik im Projektverlauf von weiteren Faktoren als ausschließlich der N-Düngung abhängen. Auch wenn die nachfolgend aufgeführten Punkte wissenschaftlich und in der Praxis allen Projektbeteiligten nicht neu sind, so soll in diesem Bericht dennoch eine Zusammenfassung auch für fachlich nicht versierte, aber interessierte Leser stattfinden, da der Bericht auch dazu dienen soll, dem Nicht-Fachpublikum eine Einordnung der Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang zu ermöglichen. Damit soll der Bericht auch einen Beitrag zu einer sachlichen Debatte zum Thema „Düngung und Qualität im Gemüsebau“ leisten. Nachfolgend durch das Projektkonsortium identifizierte Faktoren beeinflussten die Projektergebnisse direkt oder indirekt zusätzlich:

- Standort und Flächenhistorie
- Witterung
- Marktlage (v.a. Corona und Inflation)
- Verfügbarkeit von Arbeitskräften.

Standort und Flächenhistorie

Wie bereits einführend im Bericht erwähnt hat N einen starken Einfluss auf den Ertrag sowie auf die innere und äußere Qualität von Gemüse. Die vier im Projekt untersuchten Gemüsearten werden wie viele Gemüsearten im vollen vegetativen Wachstum geerntet und stellen somit zu diesem Zeitpunkt entsprechende Ansprüche an eine ausreichende N-Versorgung. Um zum Zeitpunkt der Ernte eine optimale Qualität zu erreichen, muss ein bestimmter Mindestvorrat an N im Boden vorhanden sein, andernfalls würden Mangelsymptome, wie z. B. eine Gelbfärbung der Blätter, auftreten und die Erzeugnisse nicht mehr vermarktungsfähig sein.

Aus diesem Grund unterliegt der Freilandgemüsebau einem Austragsrisiko für N. Die Steuerung der N-Mengen im Boden ist allerdings von vielen, sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren abhängig, auf die der Produzent nur in einem gewissen Rahmen Einfluss nehmen kann. N unterliegt im Boden unterschiedlichen Umsetzungsprozessen und wird z.B. durch Bakterientätigkeit aus Pflanzenresten geernteter Feldfrüchte und Humus freigesetzt (sog.

Mineralisation). Wichtigster Faktor, der die Geschwindigkeit und Höhe der Mineralisation beeinflusst, ist die Witterung. Besonders Feuchtigkeit und Temperatur aber auch das Kohlenstoff-/Stickstoff-Verhältnis der organischen Substanz im Boden und der Erntereste haben einen entscheidenden Einfluss auf die N-Freisetzung im Boden. Die freigesetzte N-Menge ist dabei wiederum abhängig davon, welche Kulturen in den Jahren zuvor auf den Flächen kultiviert wurden und wie diese mit Nährstoffen versorgt wurden (mineralische und organische Düngung). Je höher der Humusgehalt ist und je mehr Kulturen angebaut wurden, die auch Erntereste in größerem Umfang hinterlassen, desto größer ist auch das Nachlieferungspotential für N.

In solch einem komplexen Gefüge kann es somit auch bei einem Vorgehen nach guter fachlicher Praxis immer wieder vorkommen, dass N im Boden nicht genau dann zur Verfügung steht, wenn die Pflanze ihn braucht oder genau dann zur Verfügung steht, wenn sie ihn gerade nicht braucht. Diesen Herausforderungen stellen sich Praxis und Forschung seit langem. Ziel dabei ist, praxistaugliche Möglichkeiten zu finden, die freiwerdenden N-Mengen möglichst gut abschätzen und die dann noch notwendige Düngemenge möglichst bedarfsgerecht kalkulieren und ausbringen zu können. Deshalb wurde für den deutschen Gemüsebau anhand von Feldversuchen ein System entwickelt, mit dem man bestimmen kann, welcher Stickstoffvorrat im durchwurzelteten Boden zum Zeitpunkt der Ernte vorhanden sein sollte, um eine optimale Versorgung der Pflanze zu gewährleisten. Dieser Vorrat entspricht damit der oben erwähnten guten fachlichen Praxis.

Entscheidend für das Auswaschungspotential von N in das Grundwasser ist vor allem **der N_{min}-Gehalt im Boden vor Winter**. Umfassende Auswertungen von unterschiedlichen Düngungsversuchen in Deutschland zeigten, dass das Düngemanagement im Frühjahr - und hier die Düngungshöhe und der Zeitpunkt der Düngung - einen geringeren Einfluss auf das N-Auswaschungspotential eines Standortes vor Winter haben als andere pflanzenbauliche Maßnahmen wie z.B. die Gestaltung der Fruchtfolge, die Auswahl der Kulturen oder aber auch Standortfaktoren wie Bodenart, Witterung, Niederschläge. Dies wurde für landwirtschaftliche Fruchtfolgen ermittelt. Entsprechende Auswertungen für den Gemüsebau mit seinen unterjährigen Fruchtfolgen fehlen bisher. Jedoch zeigen Studien auch für den Gemüsebau, dass enge Gemüsefruchtfolgen mit einem hohen Anteil an Ernteresten das Auswaschungsrisiko erhöhen.

In Bezug auf den Humusgehalt eines Bodens zeigen wissenschaftliche Untersuchungen in Langzeitversuchen jedoch auch einen positiven Einfluss einer N-Düngung. Inwiefern und inwieweit eine reduzierte N-Düngung Auswirkungen auf den Standort, insbesondere den Humusgehalt haben kann, war und ist Bestandteil von derzeit laufenden Projekten und kann an dieser Stelle nicht abschließend benannt werden.

Neben dem Zielkonflikt „Humusgehalt erhalten und steigern“ und „Reduzierung der N-Düngung“ kann ein weiterer Konflikt in einer Änderung der Fruchtfolge z.B. durch Etablierung von Zwischenfrüchten entstehen. Zwar sind Zwischenfrüchte und Auflockerungen von Fruchtfolgen erwiesenermaßen eine wirksame Maßnahme, um Nitratausträge zu verringern. Auf der anderen Seite bergen insbesondere auf der Fläche verbleibende Zwischenfrüchte ein erhöhtes Risiko von klimarelevanten Lachgasemissionen durch den während der Zersetzungsprozesse freiwerdenden N und weisen damit beispielhaft auf Zielkonflikte hin.

Witterung

Die drei Versuchsjahre auf den Praxisflächen der Betriebe waren jeweils geprägt durch z.T. extreme Witterungsverläufe während der Saison. So war z.B. das Jahr 2022 geprägt durch langanhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen. Dies führte z.T. dazu, dass die bereits auf dem Acker stehenden Kulturen nicht rechtzeitig mittels Bewässerung versorgt werden konnten, sodass diese stehenden Kulturen nicht geerntet werden konnten. Zudem führte die große Hitze physiologisch dazu, dass z.B. der Brokkoli verfrüht aufblühte und nicht mehr vermarktungsfähig war.

Das Jahr 2023 war dagegen gerade in der zweiten Saisonhälfte stark durch Niederschläge geprägt, die auch zu einer Verlagerung des N aus den oberen durchwurzelt Bodenschichten führten. Freiwillige begleitende N_{\min} -Messungen durch einen am Projekt teilnehmenden Betriebe, der Brokkoli produzierte, bestätigten dies. Ein weiterer teilnehmender Projektbetrieb hatte bei Kohlrabi auf ein Pflanzsystem umgestellt, in dem Kohlrabijungpflanzen in kleineren Erdpresstöpfen eingesetzt werden. Ziel dieser Umstellung ist, den Einsatz von Torf bei der Produktion von Gemüsejungpflanzen zu reduzieren und so nachhaltiger zu produzieren. Gerade in der regenreichen Zeit Ende Juli/August 2023 gepflanzte Kohlrabipflanzen mit reduzierten Wurzelballen waren aufgrund ihres reduzierten Wurzelvolumens stark von N-Mangel in der Anwuchsphase betroffen. Hier zeigt sich, dass weitere Zielkonflikte bestehen können: Zwar wird einerseits Torf eingespart, dies wird aber mit einem erhöhten Risiko der N-Auswaschung und eines Totalverlustes der Kultur (mit anschließenden Auswirkungen auf die N-Dynamik am Standort durch Einarbeitung der Kultur) „erkauft“.

Neben dem Einfluss der Witterung auf die Produktion von Gemüse im Projekt selbst beeinflussen die Witterungsbedingungen in Deutschland und Europa auch die Marktverfügbarkeit von Gemüse und damit auch die Preise im Allgemeinen. Preise und Nachfrage bestimmen die Erntequoten auf den Erzeugerbetrieben. Eine bessere Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage von schnell verderblichem Gemüse und dies auch kurzfristig während des Saisonverlaufes hat große Potentiale, Erntequoten auf dem Acker zu erhöhen und so die N-Effizienz auf der Fläche zu verbessern.

Marktlage (insbesondere Corona und Inflation)

Die Corona-Pandemie ab Frühjahr 2020 sowie der Krieg in der Ukraine ab Frühjahr 2022 waren die in Bezug auf die Gemüsemärkte Hauptfaktoren mit Einfluss auf das Projekt. Beide Entwicklungen mit globalen Auswirkungen hatten sowohl Einfluss auf die Produktion als auch auf den Handel. Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit während der Pandemie, gestörte Lieferketten und steigende Inflation mit Folgen für die Beschaffung von Betriebsmitteln und die Logistik aber auch für die Kaufkraft der Verbraucher*innen überlagerten zeitweise das Interesse und Verständnis für das Projekt - sowohl im Projektkonsortium als auch bei Verbraucher*innen. Zwei Beispiele sollen die z.T. ganz unterschiedlichen oder auch gegensätzlichen Entwicklungen aufzeigen:

- Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es seitens der Bevölkerung ein drastisch gesteigertes Verständnis für die Fragilität von Lebensmittelwertschöpfungsketten. Zu diesem Zeitpunkt wurde seitens der Bundesregierung erlaubt, Saisonkräfte zur Ernte von Gemüse einzufliegen. Das Thema „Sicherheit der Lebensmittelversorgung“ und „Abhängigkeit von Dritten“ war stark im Fokus. Zusätzlich waren durch eingeschränkte Reise- und Einkaufsmöglichkeiten in Verbindung mit den dann etablierten Regelungen zur Kurzarbeit seitens der Verbraucher*innen sowohl Geldmittel als auch Zeit vorhanden, um z.B. den heimischen Konsum anzukurbeln. Dies hatte zur Folge, dass der Absatz von Gemüse stark anstieg und eine Wertschätzung für Lebensmittel spürbar war.
- Mit Beginn des Ukraine-Krieges stieg die Inflation stark an und das Thema Energiesicherheit stand im Vordergrund. Verbraucher*innen erfuhren innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraumes spürbare Rückgänge ihrer Kaufkraft. Erneut spielten Lieferketten z.B. in Bezug auf Düngemittel eine Rolle und Betriebsmittelpreise stiegen kräftig an. Gesunkene Kaufkraft bei den Verbraucher*innen in Verbindung mit gestiegenen Produktions- und Logistikkosten bei Produktion und Vermarktung schafften auch im Projekt ein Spannungsfeld, in dem unter anderem auch über Prioritätensetzung gesprochen wurde. Tatsächlich zeigte sich zwar am Gemüsemarkt allgemein ein Rückgang der Gemüseeinkäufe von Haushalten, die jedoch immer noch über dem Niveau der Corona-Jahre lagen. Auch im Projekt konnte im letzten

Projektjahr, in dem die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stabilisierung der Einkommen bereits griffen, gezeigt werden, dass Nachhaltigkeit trotz hoher Lebensmittelpreise ein Thema bei den Verbraucher*innen war. Gleichzeitig konnte am Lebensmittelmarkt aber eine deutlich gestiegene Preissensibilität beobachtet werden, die sich unter anderem dadurch äußerte, dass Verbraucher*innen vermehrt zum Discount wechselten und Eigenmarken kauften.

Beide Beispiele zeigen, dass aktuelle Marktbedingungen direkt und indirekt Auswirkungen auf die N-Effizienz in Wertschöpfungsketten für Frischgemüse haben können. Wie schon im Kapitel Witterung erläutert, sind bessere Abstimmungen zwischen Angebot und Nachfrage auch kurzfristig ein großer Hebel, um die N-Effizienz durch gute Erntequoten und guten Abverkauf zu gewährleisten.

Verfügbarkeit von Arbeitskräften

Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften ist im Freilandgemüsebau eine zunehmende Herausforderung. Die Notwendigkeit des Einsatzes von ausländischen Saisonarbeitskräften wurde während der Corona-Pandemie, vor allem zu Beginn der Saison des Jahres 2020, deutlich, als die Bundesregierung die Einreise von Saisonarbeitskräften ermöglichte, um eine Ernte von deutschem Gemüse zu ermöglichen.

Bei kurzfristig auftretendem Mangel an Arbeitskräften vor allem in den Erntezeiträumen kann schlicht die fehlende Erntekapazität dazu führen, dass Erntequoten sinken und mehr Ware auf dem Acker verbleibt und so die N-Effizienz auf dem Acker und damit in der Wertschöpfungskette sinkt. Vor dem Hintergrund der steigenden Lohnkosten sind die Betriebe stets bemüht, z.B. durch Investitionen in Techniken und Änderungen im Produktionsverfahren den Einsatz von Arbeitskräften so gering wie möglich zu halten. Dennoch kann nicht immer auf kurzfristige Änderungen in der Arbeitskraftverfügbarkeit schnell reagiert werden.

Handlungsempfehlungen für praxisnahe Forschungsprojekte in Wertschöpfungsketten für frische Lebensmittel

Die speziellen Herausforderungen des Projektes sollen an dieser Stelle stichpunktartig dargestellt werden. Sie stellen die Grundlage für den dritten Teil des Projektberichtes dar, in dem die Erfahrungen aus dem „on-farm-research“-Ansatz dargestellt und Handlungsempfehlungen für ähnlich gelagerte Projekte aufgezeigt werden sollen.

- Die praktische Umsetzung des Projektes während der Saison bezieht eine Vielzahl von Personen sowohl auf den Produktionsbetrieben als auch beim Lebensmitteleinzelhandel ein. Für einen reibungslosen Ablauf sollten folgende Schritte und Punkte bedacht werden:
 - Produktbestellung durch den Handel (z.B. eigene PLU-Nummer für die Versuchsprodukte)
 - Versuchs- und Mengenplanung für die Saison
 - Versuchsanlage und -betreuung
 - Durchführung der Ernte und Aufbereitung/Verpackung nach bestimmten Vorgaben (Stichwort: Schulung der Erntehelfer*innen)
 - Zum Zeitpunkt der Ernte Durchführung der Qualitätsbewertungen
 - Transport zum Logistikzentrum und dortige Qualitätsbewertung
 - Weiterleitung der Projektware in die Testmärkte
 - Präsentation der Ware am POS (Stichwort: Schulung der Marktleitungen sowie des dort zuständigen Personals)
 - Produktgenaue Datenerfassung zum Abverkauf und der Abschriften (Stichwort: Anpassungen der Auswertungsmöglichkeiten der Marktsoftware)
- Praxisnah angelegte Projekte, die idealerweise in den konkreten Betriebsablauf integriert sind, sind dennoch eine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Praxispartner im

Projekt. Oftmals und gerade bei schwierigen Marktbedingungen geraten die Ziele eines Projektes schnell in den Hintergrund. Diejenigen, die seitens der Praxispartner im Projekt tätig sind, sollten durch die Tätigkeiten für das Projekt zumindest keine Nachteile erfahren.

- Einem ersten Versuchsjahr sollte genügend Zeit eingeräumt werden, um die Abläufe zu etablieren. Für das erste Jahr sollten die Ergebnisziele daher nicht zu hoch angesetzt werden.
- Bereits vor Beginn des ersten Versuchsjahres sollten alle an der **konkreten** Durchführung beteiligten Personen konkret benannt und die Kontaktdaten zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin ist es von Vorteil, wenn alle Projektbeteiligten einmal vor Beginn des Projektes und dann noch jeweils vor Beginn der jeweiligen Saison (bei mehrjährigen Projekten) zusammenkommen und konkrete Punkte besprechen.
- Für den laufenden Projektbetrieb sollten von Beginn an Kommunikationsstrukturen (z.B. Lenkungsgruppentreffen in regelmäßigem Abstand) etabliert werden, die auch kurzfristig Anpassungen im Projektablauf ermöglichen. Nur so kann Fehlentwicklungen kurzfristig entgegengewirkt werden.
- Praxisnahe Projekte, die sich mit der Wertschöpfungskette von frischen, schnell zu vermarktenden Lebensmitteln befassen, werden durch eine Reihe unvermeidbarer Faktoren beeinflusst. Dazu zählen vor allem die regionalen und überregionalen Marktbedingungen und die Witterungs- und damit Produktionsbedingungen. Das erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität und die Bereitschaft, „unbürokratisch“ von den ursprünglichen Planungen auch kurzfristig abzuweichen.

3. Methodik / Vorgehensweise / Projektablauf

Projektteil Produktion

Grundlegende Anmerkungen

In dem Projekt REVIEW wurde sich bewusst für praxisnahe Untersuchungen entschieden, um die Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesem Projekt möglichst einfach in die Praxis der Wertschöpfungskette für den Freilandgemüsebau transferieren zu können. Daher wurden die Versuche über die Auswirkungen einer um 20 % reduzierten N-Düngung nach der DüV auf Wachstum, Entwicklung, Qualität und Ertrag verschiedener Freilandgemüsearten auf konventionellen Anbauflächen von Gemüsebaubetrieben in Norddeutschland durchgeführt. Für das Projekt wurden die vier Gemüsearten Eissalat, Kohlrabi, Blumenkohl und Brokkoli als Modellkulturen ausgewählt, da sie sich hinsichtlich des N-Aufnahmeverhaltens im Wachstumsverlauf unterscheiden, eine flächenmäßig große Bedeutung in Niedersachsen und Deutschland haben und im Produktionsprozess unterschiedlichen Ernteverfahren (Einfach- bzw. Mehrfachernte) unterliegen.

Das Anlegen der Versuchsfelder mit unterschiedlich hoher N-Düngung sowie die Produktion, Ernte, Aufbereitung und Bereitstellung der Gemüseerzeugnisse für die Vermarktung über den LEH erfolgten durch die Erzeugerbetriebe Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG, Behr AG in Zusammenarbeit mit der AMG Agrarmanagement GmbH und im dritten Versuchsjahr zusätzlich durch den Gemüsehof Biewener KG. Unter Berücksichtigung der betriebsspezifischen Spezialisierungen hinsichtlich Anbau- und Kulturtechnik sowie Logistik wurden die Versuche mit vier ausgewählten Gemüsearten unter den Betrieben aufgeteilt (Tabelle 1).

Tabelle 1: Aufteilung der Feldversuche mit verschiedenen Gemüsekulturen zwischen den Projektbetrieben in den Jahren 2021 bis 2023.

Betrieb/Jahr	2021	2022	2023
Behr AG/AMG GmbH	Eissalat Kohlrabi	Eissalat Kohlrabi	Eissalat
Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG	Blumenkohl Brokkoli	Blumenkohl Brokkoli	Blumenkohl Kohlrabi
Gemüsehof Biewener KG	-	-	Brokkoli

So führte der Betrieb Mählmann Gemüsebau die Versuche mit den Gemüsearten Blumenkohl und Brokkoli und der Betrieb Behr AG/AMG GmbH die Versuche mit Eissalat und Kohlrabi in den Projektjahren 2021 und 2022 durch. Um die Flächeneffekte, insbesondere die N-Standortnachlieferung der Versuchsflächen besser einschätzen zu können, führte der Betrieb Behr AG/AMG die Versuche mit Eissalat ab dem Jahr 2022 als Exaktversuche, d.h. wiederkehrend auf immer denselben Flächen, durch. Durch diese Fokussierung und die damit verbundene, höhere Arbeitsintensität konnte der Betrieb Behr AG ab der zweiten Saisonhälfte (August 2022) die Versuche mit Kohlrabi nicht mehr im ursprünglich geplanten Umfang aufrechterhalten und reduzierte die Satzanzahl deutlich.

Im dritten Projektjahr 2023 übernahm der Betrieb Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG neben den Versuchen mit Blumenkohl die Untersuchungen bei Kohlrabi und gab dafür die Kultur von Brokkoli an den neu in das Projektkonsortium aufgenommenen Betrieb Gemüsehof Biewener KG ab. Der Betrieb Behr AG führte im Jahr 2023 weiter Exaktversuche mit Eissalat auf gleichbleibenden Flächen durch.

Grundlegender Versuchsaufbau auf den Praxisbetrieben

In dem Projekt wurde der Versuchsaufbau so gewählt, dass die Versuchspartellen der ausgewählten Gemüsearten mit unterschiedlicher N-Düngung in den betriebsüblichen Anbauflächen der jeweiligen Kulturen integriert wurden, damit die Betriebe die Partellen nach den betriebs- und praxisüblichen Produktions- und Ernteverfahren bewirtschaften konnten (wie oben bereits erwähnt galt das für Eissalat ab dem zweiten Projektjahr 2022 nicht mehr). Eine Versuchspartelle entsprach einer Erntespur mit einer Breite von circa 15 m. In Abhängigkeit von der Kultur und dem entsprechenden Pflanzabstand betrug die Länge der Partelle zwischen circa 180 (bei z. B. Brokkoli) bis 220 m (z. B. Blumenkohl), sodass die Versuchspartellen im Schnitt eine Fläche von circa 0,3 ha umfassten.

Alle vier Gemüsearten wurden in dem Projekt im satzweisen Anbau über die Saison kultiviert. Mit Saisonbeginn der jeweiligen Gemüseart im Frühjahr wurde pro Kalenderwoche ein Satz angebaut. Die Sätze bildeten über die Saison die Versuchswiederholungen für die vergleichende Untersuchung der zwei Düngungsvarianten. Die über alle vier Gemüsearten gleichbleibende Kontrollvariante der Düngung stellte die 100 %ige Stickstoffdüngung (N-Düngung) nach den Vorgaben der aktuell gültigen Düngeverordnung (DüV) aus dem Jahr 2020 dar, insbesondere der darin festgelegten Düngebedarfsermittlung (weiterführend im Text auch als konventionelle Düngungsvariante beschrieben). Genaue Angaben zur Düngebedarfsermittlung finden sich im Anhang zu diesem Bericht. Die reduzierte N-Düngungsvariante entsprach immer einer um 20 % reduzierten N-Düngung der o. g. Kontrollvariante bzw. 80 % N-Düngung nach DüV. Die Versuchsflächen der reduzierten N-Düngung lagen immer direkt angrenzend an den konventionell gedüngten Partellen, um den Einfluss der Bodenheterogenität zu minimieren. Ein Beispiel für Blumenkohl ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Beispiel des Versuchsaufbaus anhand einer Flächenkarte für mit Blumenkohl bepflanzte Fläche. Die Karte zeigt die Erntebreiten und Längen, die eine Düngung nach Düngbedarfsermittlung erhielten (grün) bzw. direkt anliegend 20 % unterhalb des nach DüV für die Kultur ermittelten Düngbedarfes gedüngt wurden (blau).

Alle anderen Nährstoffe sowie Kulturmaßnahmen wie Bewässerung, Pflanzenschutz etc. wurden in beiden Versuchsvarianten gleich durchgeführt. Nähere Angaben zur Düngung finden sich im Kapitel Düngbedarfsermittlung und Düngung.

Über die gesamte Projektlaufzeit wurden die nachfolgend aufgeführten Gegebenheiten bzw. Vorgehensweisen bei den vier Gemüsearten grundsätzlich gleichbleibend gehandhabt (kulturspezifische Abweichungen werden in den jeweiligen Absätzen aufgeführt):

- Die Auswahl der Versuchsflächen erfolgte durch die teilnehmenden Betriebe.
- Pro Kalenderwoche wurde ein Gemüsesatz gepflanzt, erste Sätze wurden Ende März/Anfang April im Freiland als Jungpflanze gepflanzt; letzte Pflanzungen erfolgten Ende August (Tabelle 4 & Tabelle 5).
- Erste Ernten von Versuchsflächen erfolgten witterungsabhängig Anfang/Mitte Juni, letzte Ernten Anfang Oktober.
- Die Versuchsflächen wurden immer zeitgleich mit dem konventionellen Schlag durch die betrieblichen Arbeitskräfte geerntet.
- Die Aufbereitung der Gemüseerzeugnisse für die Vermarktung in den Testmärkten erfolgte direkt bei der Ernte auf dem Feld (Ausnahme Brokkoli).
- Die Versuchspartellen der Kulturen Brokkoli und Blumenkohl wurden nach praxisüblichen Verfahren in mehreren Erntedurchgängen abgeerntet. In der Regel in 3 bis 5 Erntedurchgängen, in Abständen von jeweils 2 Tagen. Die Ernte von Eissalat und Kohlrabi erfolgte in einem Erntedurchgang.
- Die Verteilung der von den Versuchsflächen geernteten Gemüseerzeugnisse in die Testmärkte erfolgte durch die Betriebe zunächst an die EDEKA Zentralläger Wiefelstede und Lauenau. Von dort aus fand die weitere Belieferung der ausgesuchten Testmärkte statt.

Sortenwahl und Pflanzdichte

Tabelle 2 stellt die Sorten und Pflanzdichten der untersuchten Gemüsearten im Projekt dar:

Tabelle 2: Im Projekt eingesetzte Sorten und dazugehörige Pflanzdichten.

Art	Sorte	Betrieb	Pflanzdichte (Reihen- x Pflanzabstand)
Brokkoli	Ironman	Gemüsehof Biewener KG	0,55 m x 0,47 m
	Parthenon	Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG	0,60 m x 0,35 m
	Naxos	Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG	0,60 m x 0,35 m
Blumenkohl	Freedom	Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG	0,60 m x 0,50 m
	Guideline	Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG	0,60 m x 0,35 m
Kohlrabi	Lech	Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG, Behr AG / AMG GmbH	0,33 m x 0,30 m
	Terek	Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG	0,33 m x 0,30 m
	Verano	Behr AG / AMG GmbH	0,38 m x 0,17 - 0,18 m
Eissalat	Damion	Behr AG / AMG GmbH	0,38 m x 0,29 m
	Eduardo	Behr AG / AMG GmbH	0,38 m x 0,29 m
	Plano	Behr AG / AMG GmbH	0,38 m x 0,29 m
	Sprinkin	Behr AG / AMG GmbH	0,38 m x 0,29 m
	Kindu	Behr AG / AMG GmbH	0,38 m x 0,29 m

Qualitätsanforderungen an Gemüse

In der EU gelten Vermarktungsnormen und Kontrollvorschriften für Obst und Gemüse gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013²³, der gemeinsamen Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse, und der Verordnung (EU) Nr. 543/2011²⁴, in der die Kontrollvorschriften und Vermarktungsnormen im Einzelnen ausgeführt sind. Die Vermarktungsnormen gelten auf allen Handelsstufen und definieren die Beschaffenheit von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Form von Mindestanforderungen zur Gewährleistung der Verzehrbareit, Klassifizierung und Kennzeichnung.

Die in der EU in Erzeugung und Handel zehn wichtigsten Obst- und Gemüsearten unterliegen speziellen Vermarktungsnormen (SVN), dazu zählt auch die im Projekt Review ausgewählte Modellkultur Eissalat. Alle anderen im Obst- und Gemüsehandel angebotenen Arten müssen, bis auf wenige Ausnahmen, die allgemeine Vermarktungsnorm einhalten, sofern sie ohne Kennzeichnung einer Klasse vermarktet werden. Bei Vermarktung mit einer Klassenangabe gelten dagegen die von der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - die Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen) auf internationaler Handelsebene empfohlenen Normen. D.h. bei Erzeugnissen, die der allgemeinen Vermarktungsnorm der EU unterliegen, gilt diese allgemeine Vermarktungsnorm als eingehalten, wenn die jeweilige UNECE-Norm eingehalten ist. Grundsätzlich können die UNECE-Normen vom Handel auf freiwilliger Basis angewandt werden.

Die für das Projekt ausgewählten Gemüsearten Eissalat, Blumenkohl, Brokkoli und Kohlrabi werden üblicherweise vom Handel unter der Kennzeichnung der Klasse I der EU- bzw. UNECE-Normen gewünscht und vermarktet. Deshalb wurden diese Qualitätsanforderungen auch im REVIEW-Projekt als Maßstab für die Gemüseerzeugnisse angesetzt. Da aber sowohl die SVN für Eissalat als auch die UNECE-Normen für Blumenkohl, Brokkoli und Kohlrabi

²³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1308>

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:DE:PDF>

(letztenanntes fällt unter die UNECE-Norm für Wurzel- und Knollengemüse) keine konkreten Angaben zu Mindestgrößen und Mindestgewichten der Erzeugnisse vorgeben, mussten diese im Projekt für die Vereinheitlichung der Erntevorgänge sowie hinsichtlich der Vergleichbarkeit der erfassten Daten und für die nachgelagerten Verbraucherstudien in Testmärkten definiert werden. Insbesondere für den zweiten Teil des Projektes, die Verbraucherstudien, wurden unter der Annahme, dass eine reduzierte N-Düngung kleineres Gemüse hervorbringt als unter konventioneller N-Düngung nach DüV, kleinere Mindestgewichte bzw. -größen als in der Vermarktung sonst üblich festgelegt. Das Projektkonsortium einigte sich unter Berücksichtigung von betriebswirtschaftlichen Aspekten auf die in Tabelle 3 beschriebenen Mindestgrößen bzw. -gewichte für das Gemüse aus den Düngungsversuchen. Vergleichend zu den projektspezifischen Mindestgrößen bzw. -gewichten sind in der Tabelle 1 auch die marktüblichen und allgemein im Handel vorfindbaren Anforderungen an Mindestgrößen und -gewichte aufgeführt.

Tabelle 3: Vorgaben zur äußeren Qualität und zu Mindestgrößen bzw. -gewichten für die im Projekt untersuchten Gemüsearten.

Gemüseart	Allgemein LEH übliche Qualitätsanforderungen	Projektspezifische Qualitätsanforderungen
Blumenkohl	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse I UNECE-Norm für Blumenkohl • Mindestgröße*: Vermarktung als 6er- oder 8er-Kiste 	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse I UNECE-Norm für Blumenkohl • Mindestgröße: Vermarktung als 10er-Kiste
Brokkoli	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse I UNECE-Norm für Brokkoli • Mindestgewicht 500 g • foliert 	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse I UNECE-Norm für Brokkoli • Mindestgewicht 350 g • foliert
Kohlrabi	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse I UNECE-Norm für Wurzel- und Knollengemüse • Mindestdurchmesser der Knolle (für Vermarktungsanalyse): • ≥ 100 mm • mit Laubblättern 	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse I UNECE-Norm für Wurzel- und Knollengemüse • Mindestdurchmesser der Knolle (für Vermarktungsanalyse): • ≥ 80 - 100 mm • ohne Laubblättern
Eissalat	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse I SVN für Eissalat • Mindestgewicht (für Vermarktungsanalyse) 500 g 	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse I SVN für Eissalat • Mindestgewicht (für Vermarktungsanalyse) 350 g

* „6er“ bzw. „8er“ ist ein Maß aus der praxisüblichen Verpackungseinheit für Blumenkohl. Dabei steht die Angabe 6er-Kiste für 6 Kohlköpfe pro Gemüsebox bzw. 8er-Kiste für 8 Köpfe pro Gemüsebox. Folglich ist ein 6er-Kopf daher größer als ein 8er-Kopf.

Das aus den Düngungsversuchen für die anschließenden Verbraucherstudien geerntete Gemüse musste immer die Qualitätsanforderungen der Klasse I der entsprechenden gesetzlichen Norm erfüllen.

Kohlrabi wurde im Projekt zudem ohne Laub vermarktet, um zu vermeiden, dass mögliche N-bedingte Blattaufhellungen bzw. Gelbfärbungen die Vermarktungsqualität der Knolle gefährden. Denn nach der UNECE-Norm kann Kohlrabi mit oder ohne Laub vermarktet werden, das Laub muss aber grün und von frischem Aussehen sein. Eine Aufhellung des Grüntons und ggf. grün-gelbliche Färbungen können ggf. für die Vermarktung der Knolle ein Ausschlusskriterium darstellen, obwohl die Knolle an sich von guter Qualität ist.

Qualitative und quantitative Datenerfassung und Auswertung der Gemüseerzeugnisse aus den Düngeversuchen

Die Gemüseerzeugnisse wurden je Art, Düngungsvariante und Satz sowohl quantitativ als auch qualitativ von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen erfasst und ausgewertet. Zum Erntetermin eines Gemüsesatzes wurden von beiden Düngungsvarianten jeweils 120 Stück Gemüse stichprobenartig ausgewählt, gewogen, vermessen und auf Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Klasse I der entsprechenden EU-/UNECE-Normen geprüft. Erzeugnisse, die diesen Normen nicht entsprachen, wurden nicht in die Vermarktung gegeben. Bei der Erfassung, Auswertung und Interpretation von Daten (Erntequote, Kopfgewicht und Ertrag) zu den Versuchen mit den vier unterschiedlichen Gemüsearten sind die jeweiligen, kulturspezifischen Ernteprofile zu berücksichtigen. Die Sätze der Kulturen Eissalat und Kohlrabi werden in der Praxis üblicherweise zu einem definierten Erntetermin in einem Durchgang komplett geerntet, gewogen und auf dem Erntewagen entsprechend nach Größe bzw. Gewicht sortiert, für die weitere Vermarktung aufbereitet und verpackt. In diesem Prozess war es möglich für die Auswertung der Düngungsversuche von Eissalat und Kohlrabi jeweils 120 Stichproben pro Satz auszuwählen, um einen direkten Vergleich der Düngungsvarianten anstellen zu können. Hierbei fand noch keine Sortierung oder Ernte nach einem Mindestgewicht bzw. -größe statt (Tab. 3), diese kamen erst anschließend im Sortier- und Abpackprozess für beide Erzeugnisse für die nachgelagerten Verbraucherstudien zur Anwendung.

Bei den Kulturen Blumenkohl und Brokkoli erfolgt die Ernte eines Satzes in der Regel in mehreren Erntedurchgängen in Abständen von circa zwei Tagen. Erzeugnisse, die zum Erntedurchgang die Mindestgewichte bzw. -größen nicht erreichten, wurden später in einem der folgenden Durchgänge geerntet. Aufgrund dieser Erntep Praxis und der im Projekt gewählten Größendimension der Versuchsflächen und der Anzahl an untersuchten Kulturen und Kultursätze wurden im letzten Erntedurchgang je Düngungsvariante immer nur diejenigen Köpfe geerntet, die das definierte Mindestgewicht für den jeweiligen Vermarktungsweg erreicht hatten (vergl. Tab. 3). Das heißt, in der Variante mit üblicher N-Düngung nach DüV wurde Brokkoli mit mindestens 500 g und Blumenkohl als 6er Kopf geerntet, während in der 80 % N-Variante Brokkoli bereits ab 350 g und Blumenkohl als kleinerer 8er Kopf geerntet wurde.

Im Vergleich zu den Kulturen Eissalat und Kohlrabi konnte bei Blumenkohl und Brokkoli somit keine von Größenvorgaben unabhängige Stichprobe von 120 Köpfen pro Satz gezogen werden. Das Ernteprofil dieser Kulturen sowie die im Projekt festgelegten unterschiedlichen Mindestgewichte bzw. -größen in den zwei untersuchten Düngungsvarianten beeinflussten die im Projekt erfassten und ausgewerteten Parameter Kopfgewicht, Erntequote und Ertrag wesentlich und sind daher bei der Interpretation der Versuchsergebnisse stets zu berücksichtigen.

Anhand der mittels einer digitalen Waage erfassten 120 Einzelgewichte pro Gemüsesatz und Düngungsvariante wurde das durchschnittliche Kopfgewicht nach Formel (1) berechnet:

$$(1) \text{ **Durchschnittliches Kopfgewicht (g)}** = \text{gesamtes Gewicht der Probe} / 120 \text{ Stück}$$

Die Erntequote wurde nach dem letzten Erntedurchgang eines Gemüsesatzes und je Düngungsvariante nach Formel (2) kalkuliert:

$$(2) \text{ **Erntequote (%)}** = (\text{Anzahl geernteter Gemüseerzeugnisse (Pflanzen)} / \text{Anzahl gepflanzter Pflanzen}) * 100$$

Ebenso je Gemüsesatz und Düngungsvariante wurde der Ertrag (kg/m^2) nach Formel (3) aus der Erntequote und dem durchschnittlichen Kopfgewicht berechnet:

$$(3) \text{ **Ertrag (kg/m}^2\text{)}** = \text{Erntequote (\%)} * \text{durchschnittliches Kopfgewicht (kg)} * \text{Pflanzdichte (Pflanzen/m}^2\text{)}$$

Aufgrund von kommunikativen, organisatorischen und personellen Herausforderungen konnten nicht alle der gepflanzten Gemüsesätze in einer Saison wie oben beschrieben ausgewertet werden (s. spätere Kapitel).

Für jeden der drei o. g. Parameter wurde über den Saisonverlauf eine statistische Auswertung unter Nutzung des Statistikprogramms R mit Hilfe des ANOVA-Tests durchgeführt. Dabei wurden die einzelnen Gemüsesätze je Art über die Saison als einzelne Wiederholungen gewertet.

Besonderheiten bei den Kulturen Kohlrabi und Eissalat

Tabelle 4 zeigt eine Übersicht über die Anzahl an gepflanzten und ausgewerteten Gemüsesätzen von Eissalat und Kohlrabi über die Versuchsjahre 2021 bis 2023.

Eissalat

Die Salatköpfe wurden direkt auf dem Feld gewogen, ausgewertet, foliert und anschließend in die Kühlhäuser des Betriebes transportiert. Ab der Saison 2022 wurde pro Satz und Düngungsvariante eine Rückstellprobe (je eine Kiste) genommen und für 14 Tage im Kühlhaus aufbewahrt, um die Warenqualität und Haltbarkeit nach der Ernte bonitieren zu können.

Um die Flächen- bzw. Bodenfaktoren, insbesondere die Entwicklung der N-Standortnachlieferungen bei anhaltender, reduzierter N-Düngung stärker berücksichtigen zu können, führte der Betrieb Behr AG/AMG GmbH die Versuche ab 2022 als Exaktversuche, d.h. wiederkehrend im Jahr 2023 auf immer denselben Flächen, durch. Pro Kalenderwoche wurde ein Satz Eissalat gepflanzt. Die beiden Versuchspartzellen für die Düngungsvarianten mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV eines Satzes lagen immer direkt nebeneinander und entsprachen in der Breite der betriebsüblichen Erntespur. Im Jahr 2023 wurden exakt dieselben Versuchspartzellen entsprechend ihrer Düngungsvariante mit Eissalat belegt.

Kohlrabi

Mit der Entscheidung ab dem zweiten Projektjahr die Düngungsversuche bei Eissalat auf dem Betrieb Behr AG als Exaktversuche auf immer denselben Versuchsfeldern auszuführen und dem damit verbundenen höheren personellen Zusatzaufwand sowie aufgrund des ohnehin pandemiebedingten, akuten Arbeitskräftemangels im Jahr 2022 mussten die betrieblich verfügbaren Arbeitskapazitäten priorisiert werden. Dies hatte zur Folge, dass der Betrieb Behr AG im Jahr 2022 die Versuche mit Kohlrabi für das Projekt nur in reduziertem Umfang von insgesamt 5 Sätzen durchführen konnte (Tabelle 4). Für die Vermarktung in den Testmärkten konnten in diesem Jahr keine ausreichenden Mengen gewährleistet werden, sodass die Verbraucheruntersuchungen für diese Kultur nicht wie geplant ausgeführt werden konnten.

Im letzten Projektjahr 2023 übernahm der Betrieb Mählmann Gemüsebau die Versuche mit Kohlrabi. Auch hier erschwerten die Witterungsbedingungen erneut die wöchentlich geplanten Vermarktungsmengen für die Testmärkte zu erreichen. Daher mussten zusätzlich zum Kohlrabi aus der reduziert gedüngten Variante auch kleinere Kohlrabiknollen mit einem Durchmesser von 8 bis 10 cm von den Kontrollflächen mit 100 % N hinzugenommen werden.

Tabelle 4: Übersicht der Anzahl an gepflanzten und ausgewerteten Gemüsesätzen von Eissalat und Kohlrabi über die drei Versuchsjahre 2021 bis 2023.

	2021	2022	2023
Eissalat			
Erntetermin des 1. Satzes	04.07.2021	15.06.2022	28.06.2023
Erntetermin des letzten Satzes	14.10.2021	11.10.2022	24.09.2023
Gesamtanzahl Sätze	23	19	15
Anzahl ausgewertete Sätze	16	18	14
nicht ausgewertete Sätze	7	1	1
Kohlrabi			
Erntetermin des 1. Satzes	13.06.2021	12.08.2022	25.05.2023

Erntetermin des letzten Satzes	13.10.2021	10.10.2022	09.08.2023
Gesamtanzahl Sätze	16	-	
Anzahl ausgewertete Sätze	16	5	8
nicht ausgewertete Sätze	0	-	

Besonderheiten bei den Kulturen Brokkoli und Blumenkohl

Die Aufbereitung und Folierung von Brokkoli fand praxisüblich in den Hallen der Erzeugerbetriebe statt. Von Brokkoli und Blumenkohl wurde je Satz (aus dem ersten Erntedurchgang) und Düngungsvariante eine Rückstellprobe in der Größenordnung von zwei praxisüblichen Erntekisten genommen und für 14 Tage im Kühlhaus aufbewahrt, um die Warenqualität und Haltbarkeit nach der Ernte der Produkte und etwaige Einflüsse der Düngung hierauf beobachten zu können.

Tabelle 5 zeigt eine Übersicht über die Anzahl an gepflanzten und ausgewerteten Gemüsesätzen von Brokkoli und Blumenkohl über die Versuchsjahre 2021 bis 2023. Im ersten Projektjahr wurde die Erntequote beider Gemüsearten jeweils mit dem letzten Erntedurchgang eines Satzes durch das Zählen der übrig gebliebenen Pflanzen auf der Versuchsfläche erfasst und entsprechend berechnet. Dieses Vorgehen stellte sich jedoch als ungenau heraus, da die Erntekräfte zum Teil auch die nicht vermarktungsfähigen Pflanzen in den vorangegangenen Erntedurchgängen abgeschnitten hatten. Daher wurde die Erntequote in den Jahren 2022 und 2023 mit Hilfe der Summe der über alle Erntedurchgänge eines Satzes geernteten Blüten nach Formel 2 berechnet. Diese Daten wurden zuverlässig erhoben und bildeten eine belastbare Datengrundlage. Aufgrund dieser Unterschiede in der Datenerhebung zur Darstellung der Erntequote für das erste sowie die beiden letzten Projektjahre sind die Daten aus dem Jahr 2021 nicht mit den Daten der Jahre 2022 und 2023 direkt vergleichbar.

Entgegen der zu Projektbeginn vorgenommenen Planungen und Annahmen bzgl. der Häufigkeit von Erntedurchgängen pro Blumenkohl- und Brokkolisatz zeigte sich im Laufe des Projektes, dass die Sätze insbesondere in Abhängigkeit von der Witterung deutlich häufiger als durchschnittlich zwei bis drei Mal für eine vollständige Ernte beerntet werden mussten. Verzögerte Pflanzenentwicklungen aufgrund außergewöhnlicher Witterungsereignisse, insbesondere im Jahr 2022 mit extremer Trockenheit, führten oft zur Notwendigkeit von fünf bis sieben Erntedurchgängen pro Satz. Für die quantitative und qualitative Auswertung durch die LWK Niedersachsen wurden in diesem Zusammenhang je Blumenkohl- bzw. Brokkolisatz und Düngungsvariante jeweils vom ersten und zweiten Erntedurchgang 120 Köpfe ausgewertet. Damit basieren die aufgeführten Datenauswertungen bzw. Parameter auf insgesamt 240 Pflanzen.

Tabelle 5: Übersicht der Anzahl an gepflanzten und ausgewerteten Gemüsesätzen von Brokkoli und Blumenkohl über die Versuchsjahre 2021 bis 2023.

	2021	2022	2023
Brokkoli			
Erntetermin des 1. Satzes	16.6.2021	27.05.2022	05.6.2023
Erntetermin des letzten Satzes	10.10.2021	05.11.2022	26.09.2023
Gesamtanzahl Sätze	12	20	16
Anzahl ausgewertete Sätze	8	16	12
nicht ausgewertete Sätze	4	4	4
Blumenkohl			
Erntetermin des 1. Satzes	24.6.2021	07.06.2022	06.06.2023
Erntetermin des letzten Satzes	10.10.2021	04.11.2022	07.09.2023
Gesamtanzahl Sätze	17	20	17
Anzahl ausgewertete Sätze	11	16	10
nicht ausgewertete Sätze	6	4	7

Düngebedarfsermittlung für N und N-Düngung

Die Düngebedarfsermittlung als Verfahren zur Ermittlung des aktuellen Düngebedarfes für die umweltrelevanten Nährstoffe N und P (Phosphat) ist für den Freilandgemüsebau in der DüV 2020 geregelt. Grundsätzlich ist dabei für jede Kultur ein maximaler *N-Bedarf* festgelegt (Tabelle 6). Um aus dem kulturspezifischen N-Bedarf den aktuellen *N-Düngebedarf* einer Kultur zu berechnen, müssen diverse Zu- und Abschläge vorgenommen werden. Als Abschläge kommen vor allem der aktuelle pflanzenverfügbare N-Gehalt des Bodens (N_{\min} genannt) sowie N-Nachlieferungen aus der organischen Düngung des Vorjahres, dem Gehalt an organischer Substanz im Boden, den Nährstoffresten aus Vorfrüchten (Vorjahr) bzw. Vorkulturen (aus demselben Jahr) in Frage.

Tabelle 6: Stickstoffbedarfswerte und Probenahmetiefe aller nach DüV 2020.

Kultur	Stickstoffbedarfswert (kg N/ha)	Probenahmetiefe N_{\min} (cm)
Blumenkohl	300	60
Brokkoli	310	60
Kohlrabi	230	30
Eisbergsalat	175	30

In Niedersachsen wurden landesspezifische Regelungen erlassen, die jeden Betrieb, der mehr als 50 kg N/ha im Durchschnitt seiner Flächen düngt, verpflichtet, die Düngebedarfsermittlung an die zuständige Stelle (hier Düngebehörde) zu übermitteln. Zudem müssen die ausgeführten Düngungsmaßnahmen innerhalb von zwei Tagen nach der Maßnahme aufgezeichnet und - wie die Düngebedarfsermittlung auch - an die Düngebehörde übermittelt werden. So ist ein Abgleich des Düngebedarfes mit der tatsächlich durchgeführten Düngung möglich. Genauere Informationen zu düngerechtlichen Fragen und Vorgaben - auch spezielle für den Freilandgemüsebau - sind auf den Internetseiten der Düngebehörde zu finden²⁵. Auch die in dem Projekt durchgeführten Düngebedarfsermittlungen und Düngungsmaßnahmen wurden entsprechend der Vorgaben durchgeführt und gemeldet.

Die N-Düngung selbst erfolgt im Gemüsebau zur Kultur selbst in der Regel mittels mineralischen N-Düngemitteln. In der Regel wird die N-Düngung zur Kultur dabei auf eine bzw. mehrere Gaben aufgeteilt, wobei die Empfehlung ist, dass N-Gaben >100 kg N/ha aufgeteilt werden sollten. Dabei wird mit der bzw. zur Pflanzung der Kultur eine N-Grunddüngung durchgeführt, die eine erste Versorgung der Kultur mit N (und auch anderen Nährstoffen) etabliert. Je nach Kultur werden dann weitere N-Gaben als sogenannte Kopfdüngung appliziert, die die N-Versorgung im weiteren Saisonverlauf gewährleistet. Diese Praxis ermöglicht einen Einbezug der N-Nachlieferung aus dem Bodenvorrat bei der Kopfdüngung. Haben Witterungsbedingungen eine hohe Nachlieferung (N-Mineralisierung) begünstigt, so kann diese entsprechend mindernd auf die Kopfdüngung angerechnet werden und es wird weniger N gedüngt. Rechtlich ist nur vorgegeben, dass der ermittelte Düngebedarf nicht mit den Düngungsmaßnahmen (Grund- und Kopfdüngung) überschritten werden darf. Nicht vorgeschrieben, aber in der Praxis als sogenannte Gute Fachliche Praxis Standard, ist die Aufteilung der N-Gaben in eine Grunddüngung und eine oder auch mehrere Kopfgaben. Genauere Ausführungen zu Düngungsempfehlungen in Niedersachsen können z.B. der Managementbroschüre Freilandgemüsebau entnommen werden²⁶.

Im Projekt wurden die Düngungsmaßnahmen nach den Vorgaben des Düngerechtes und der Guten Fachlichen Praxis für jeden Gemüsesatz praxisüblich durchgeführt und entsprechend

²⁵ Düngerecht Gartenbau der Düngebehörde der LWK Niedersachsen: https://www.duengebehoerde-niedersachsen.de/duengebehoerde/thema/680_Gartenbau?page=1

²⁶ Managementbroschüre Freilandgemüsebau der LWK Niedersachsen: https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/news/41192_Neu_aufgelegt_-_Die_Managementbroschuere_Freilandgemuesebau

an die Düngbehörde gemeldet. Die Grund- und Kopfdüngung mit N erfolgte auf den Betrieben in der Regel mit Kalkammonsalpeter und Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung.

Stichprobenartige N_{min} -Beprobung und Messung der Nitratgehalte vor Winter im Jahr 2021

Studien weisen darauf hin, dass vor allem der Nitratgehalt im Boden im Herbst ein wichtiger Indikator für das Auswaschungsrisiko von N aus dem Wurzelraum ist (s. Berichtsteil 2). Zwar waren N_{min} -Messungen zur Bestimmung des Herbst- N_{min} -Gehaltes nach Durchführung der Versuche auf den Versuchsflächen nicht Bestandteil des Projektantrages, dennoch wurden im Jahr 2021 auf einigen Versuchsflächen N_{min} -Proben vor Winter gezogen, um einen Eindruck von dem Einfluss einer reduzierten Düngung auf die N_{min} -Werte im Herbst zu erhalten. Eine ausführliche Darstellung der Sachzusammenhänge zwischen N-Düngung, Herbst- N_{min} und N_{min} im Sicker- bzw. Grundwasser befindet sich in Berichtsteil 2.

Die Beprobung erfolgte gemäß den Vorgaben der LUFA Nordwest²⁷. Die Analysen erfolgten ebenfalls bei der LUFA Nordwest

Liefmengen von Gemüseprodukten im Projekt an teilnehmende Märkte

In Abhängigkeit der Größe der Versuchspartellen und den daraus resultierenden Erntemengen wurde die Vermarktung der Projektware über insgesamt 35 - 38 ausgewählte EDEKA-Märkte (teilnehmende Märkte variierten in den Projektjahren) vorgenommen. Tabelle 7 zeigt die wöchentlichen Liefermengen für Produkte von den Versuchsflächen

Tabelle 7: Wöchentliche Liefermengen und Qualitäten im Rahmen des Projektes REVIEW.

Gemüseart	Wöchentliche Liefermenge	Qualitätsanforderung
Kohlrabi	16.000 - 18.000 Stück	<ul style="list-style-type: none"> • 80 - 100 mm Durchmesser • ohne Laub • UNECE-Norm KL I
Eissalat	14.000 Stück	<ul style="list-style-type: none"> • Mindestgewicht 350g/Stück • Größe für 12er Kisten • SV-Norm KL I
Blumenkohl	10.000 Stück	<ul style="list-style-type: none"> • Größe für 8er Kisten • UNECE-Norm KL I
Brokkoli	6.000 – 8.000 Stück	<ul style="list-style-type: none"> • Mindestgewicht 350 g/Stück • UNECE-Norm KL I

Projektteil Vermarktung

Methoden und Vorgehensweisen

Der Projektteil Vermarktung besteht gemäß Förderantrag aus den folgenden drei TätigkeitsSchwerPunkten (SP1 bis SP3), deren methodische Herangehensweisen in diesem Kapitel beschrieben werden:

- **Begleitende Studien zum Verständnis von Verbraucher*innen und Marktleitungen (SP1)**
=> qualitativ/quantitativ/Corona-Tracking
- **Konzeption der begleitenden Marketingmaßnahmen zur Akzeptanzerhöhung (SP2)**
=> Auf Basis der begleitenden Studien und in Kooperation mit EDEKA sowie dem gesamten REVIEW-Team
- **Design des Realexperiments zur Evaluierung der Verbraucherakzeptanz (SP3)**

²⁷ N_{min} -Untersuchung Gartenbau, file:///C:/Users/FuehrsH.LWKN/Downloads/Gartenbau%20-%20Nmin%202024%20UA_05_KE_LUFA.pdf

Insgesamt wurde bereits in der ersten Saison 2021 deutlich, dass das Zusammenspiel der folgenden Komponenten eine Herausforderung bei der Ermittlung belastbarer, quantitativer Verkaufsdaten im Projektteil Vermarktung sein würde:

- Die komplexe Wertschöpfungskette für Frischgemüse - insbesondere Bestellung und Logistik in der Fläche
- Die komplexe operative Organisationsstruktur bei EDEKA und
- Die Option für das Kassenspersonal, die Frischekategorie „Gemüse“ als Sammelposten zu verbuchen, was eine detaillierte Auswertung erschwerte.

Der experimentelle „Eingriff“ (in Form der neuen Gemüsevarianten) in das gesamte Produktions- und Vermarktungssystem wurde zudem durch die Pandemie erschwert. Aufgrund kritischer Rückmeldungen und um die Gesamtakzeptanz des Projektes nicht zu gefährden, kam der Hochschule die Aufgabe zu, durch kurzfristig konzipierte Informationsmaterialien für den P.O.S. sowie durch Einzelgespräche und Gruppendiskussionen mit den Marktverantwortlichen an der – auch für die Folgejahre wichtigen - Motivation der Akteure und der Analyse von Hemmnissen auf Marktebene mitzuwirken. Außerdem verzögerte sich bedingt durch die Corona Pandemie der Projektstart und das REVIEW-Konsortium hat sich für eine zusätzliche Verbraucherstudie („Corona Tracking“) ausgesprochen.

Aufgrund dieser insgesamt hohen Komplexität des Projektes waren auch im weiteren Verlauf des Projekts immer wieder Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen notwendig. Bevor die methodischen Ansätze der drei o.g. Tätigkeitsschwerpunkte beschrieben werden, folgt an dieser Stelle zunächst ein Gesamtüberblick über die jeweilige Vermarktungssaison in den drei Jahren 2021 – 2023. Auf diese Weise werden die notwendigen Projektanpassungen zunächst überblicksartig dargestellt.

Gesamtüberblick

Vermarktungssaison 2021

Im ersten Jahr sollte die Versuchware (im Folgenden: Projektware oder DBU Ware²⁸) den Verbraucher*innen ohne kommunikative Unterstützung angeboten werden, um folgende Frage mit belastbaren Daten (Verkaufszahlen) zu untermauern: „Akzeptiert und kauft die Kundschaft die Produkte in veränderter Aufmachung gleichermaßen, auch wenn keine Kommunikation eines Mehrwertes erfolgt?“ Dieser Ansatz musste im weiteren Saisonverlauf aufgrund kritischer Rückmeldungen von Verbraucher*innen an die teilnehmenden Marktleiter*innen verworfen werden. So wurde ab August bis zum Saisonende die Ware mit minimaler kommunikativer Begleitung vermarktet - in Form eines Plakates in der Gemüseabteilung.

Planmäßig sollte der Abverkauf der Ware mittels Kassendaten in den Testmärkten untersucht werden. Dafür wurden eigens eigene PLU- (price look-up code) Nummern für das Projekt beim Handelspartner etabliert, die den teilnehmenden Testmärkten eine spezifische Bestellung von Projektware ermöglichten. Es stellte sich aber leider heraus, dass eine sinnvolle und aussagekräftige produktspezifische Auswertung auf Testmarktebene entgegen ersten Annahmen nicht umsetzbar war. Wesentliche Gründe waren die nicht erfassten Abschriften und die Möglichkeit des Kassenspersonals, Produkte unter einer Sammelkategorie zu verbuchen, sodass keine produktspezifische Auswertung erfolgen konnte. Dies führte neben weiteren Herausforderungen dazu, dass keine präzisen Zahlen auf Endkundenebene vorlagen. So konnten lediglich interne Verkaufs- bzw. Lieferdaten der EDEKA-Zentrale der Region Minden-Hannover an die Märkte bereitgestellt werden, aus denen wegen der oben

²⁸ Hinweis: Im Vermarktungsteil wird der Begriff DBU Ware bzw. Projektware für Erzeugnisse synonym verwendet, die in Ihrer Aufmachung verändert sind. Mit Blick auf den Projektteil Produktion bedeutet dies, dass die DBU-Ware in der Regel von reduziert (80% nach DüV) gedüngten Flächen stammte. Ausnahmen hiervon werden im Projektteil Produktion entsprechend beschrieben.

beschriebenen Schwierigkeiten keine verwertbaren Aussagen über die Entscheidungen der Verbraucher*innen in den teilnehmenden Märkten abgeleitet werden konnten. Leider wurde dies in dem Umfang den Projektbeteiligten erst zu Saisonende deutlich, sodass aus dem Jahr 2021 kein auswertbares Datenmaterial vorliegt. Auf diese Erfahrungen und mögliche Verbesserungsvorschläge für vergleichbare Projekte wird im Berichtsteil 3 näher eingegangen.

Vermarktungssaison 2022

Um im Jahr 2022 verlässlichere Verkaufsdaten auf Endverbraucherebene zu erhalten, wurden fünf EDEKA-Märkte als Fokuspunkte ausgewählt. In diesen Märkten wurden die Verkäufe von Projektgemüse mit den Verkäufen in einem Kontrollmarkt ohne DBU Ware verglichen.

Zunächst wurde von der Hochschule auf Basis der Erfahrungen aus 2021 überprüft, welche Märkte gut erreichbar sind, da für 2022 stichprobenartige Marktkontrollen eingeplant waren. Diese Kontrollen sollten einen Eindruck von der Situation in den Märkten vermitteln und Probleme sowie Herausforderungen sichtbar machen. Anschließend wurden die ausgewählten Märkte in einem gemeinsamen Gespräch Verantwortlichen bei EDEKA vorgestellt und von EDEKA vor-evaluiert, um geeignete und motivierte Märkte zu finden. In einem abschließenden Gespräch mit den Marktleitungen der Fokuspunkte stellte die Hochschule die Maßnahmen für 2022 vor und warb dafür, die verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen in den Märkten einzusetzen. Letztendlich wurden die folgenden Märkte ausgewählt (E Center und Marktkauf): Walsrode, Herford, Osnabrück-Nahne, Löhne und Rinteln.

Bedauerlicherweise konnten auch aus den Verkaufsdaten der Saison 2022 keine validen Aussagen zu den Verkäufen gemacht werden, da es in 2022 nicht plausible Steigerungen sowie Rückgänge bei den Abverkäufen gab, obwohl in den ausgewählten Fokuspunkten die Abschriften und das Verhalten des Kassenspersonals kontrolliert bzw. besser gesteuert werden konnten. Die Ursache für die fehlerhafte Datenlage konnte auch nach Rückfragen und in Besprechungen nicht final geklärt werden.

Vermarktungssaison 2023

Aufgrund der weiterhin bestehenden Datenprobleme in 2022 wurde beschlossen, im Jahr 2023 die Begleitung der Märkte noch stärker in den Fokus zu rücken. Es wurden durch Mitarbeitende der Hochschule Osnabrück wöchentliche Stichproben in den Fokuspunkten genommen, um festzustellen, ob die Ware immer verfügbar war, welche Qualität sie hatte und wie die Werbemaßnahmen platziert wurden. Darüber hinaus wurden die Verkaufspreise und andere Auffälligkeiten notiert. Die Anzahl der Fokuspunkte wurde auf acht erhöht, um den Effekt von Kommunikationsmaßnahmen zu testen und die Verkäufe der Gemüseprodukte aus dem Projekt (Projektware) mit den ansonsten üblichen Produkten der hauseigenen Marke „Gut und Günstig“ (G&G Ware) und Bio-Ware vergleichen zu können. Die Märkte wurden wie folgt aufgeteilt:

- 2 Märkte ohne Werbung
 - davon 1 Markt nur mit Projektware
 - davon 1 Markt mit Projektware und G&G Ware
 -
- 6 Märkte mit Basiswerbung
 - 3 Märkte nur mit Projektware
 - 3 Märkte mit Projektware und G&G Ware

Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Vergleich mit G&G-Artikeln nur bei den verpackten Kulturen, also Eisbergsalat und Brokkoli, in den Märkten realisiert wurde, um die Kunden im Markt nicht mit zwei optisch nahezu identischen Produkten (nur Gewicht und Größe verändert) zu verunsichern. Um schneller potenzielle Fehler oder Ungereimtheiten in den Verkaufsdaten zu erkennen, wurden diese wöchentlich an die Hochschule geschickt. Darüber hinaus wurde jedem Fokuspunkt ein Kontrollmarkt – im Folgenden auch Zwillingmarkt (Z) zugeordnet, um die Größenordnung der Verkäufe mit einem Vergleichsmarkt außerhalb des REVIEW Projektes vergleichen zu können.

*Begleitende Studien zum Verständnis von Verbraucher*innen und Marktleitungen (SP1)*

Gruppendiskussionen mit Marktleitungen zur Untersuchung der Akzeptanz der Maßnahmen im Handel

Im Erhebungszeitraum Oktober 2021 wurden Online-Gruppendiskussionen mit den Markt- und Abteilungsleitungen der teilnehmenden EDEKA- und Marktkaufmärkte durchgeführt. Die Dauer der Gruppendiskussionen betrug jeweils 45 Minuten und die Methode bestand aus leitfadengestützten Online-Gruppendiskussionen. Die Rekrutierung erfolgte durch Einladung per E-Mail oder Telefon und die Teilnahme erfolgte freiwillig. Insgesamt wurden 4 Online-Gruppendiskussionen abgehalten. Ein nachträgliches telefonisches Interview wurde mit einer teilnehmenden Person aufgrund fehlender technischer Ausstattung für Videokonferenzen durchgeführt.

Der Hintergrund für diese Diskussionen war, dass wenige Wochen nach Beginn des Verkaufsexperiments im Juni und Juli 2021 vermehrt negative Rückmeldungen in den Märkten auftraten. Laut Markt- und Abteilungsleitungen seien die Kund*innen extrem unzufrieden mit den neuen Produkten gewesen. Insbesondere die Qualität und Haltbarkeit der Ware sowie fehlende Blätter am Kohlrabi wurden verstärkt bemängelt. Aus Projektsicht fehlten jedoch konkrete Informationen zu den angemerken Details sowie der Quantifizierbarkeit der Beschwerden bzw. Rückmeldungen. Das zunächst diffus erscheinende Feedback sollte daher mittels Gruppendiskussionen erfasst werden. Da Endkund*innen aufgrund der Pandemie nur sehr schwer direkt zu erreichen waren, sollten die Markt- und Abteilungsleitungen interviewt werden, die direkten Kontakt zu den Kund*innen hatten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden zudem für die Optimierung der Saison 2022 genutzt.

Da die Ergebnisse nicht direkt die Verbraucherakzeptanz messen, sondern diese nur indirekt aus den Reaktionen der Marktleiter*innen ableiten, werden die Ergebnisse nicht im Ergebnisteil, sondern nur im Anhang aufgeführt (vgl. Anlage 10: Ergebnisse der Gruppendiskussionen mit Marktleiter*innen im Projektjahr 2021).

Quantitative Online-Befragung zur Evaluierung der Kommunikationsstrategie und zur Ermittlung von Verbraucherpräferenzen und Zielgruppen in der Saison 2022

Eine quantitative Online-Befragung in der Saison 2022 hat die folgenden drei Ziele verfolgt:

- **Ziel 1:** Es sollte die Präferenz für weniger gedüngtes – dafür möglicherweise kleineres – Gemüse direkt abgefragt werden. Aus den Verkaufszahlen kann zwar auch eine Präferenz abgeleitet werden, allerdings unterliegen die Käufe zahlreichen weiteren Einflussfaktoren (z.B. Qualität der Präsentation und der Produkte im jeweiligen Markt, kurzfristige Witterungseinflüsse, etc.), sodass die Befragung im Sinne eines Multi-Methoden-Ansatzes eine ergänzende Datenquelle darstellt.
- **Ziel 2:** Die in Workshops und Gruppendiskussionen erarbeiteten und vorevaluierten Kommunikationsstrategien sollten quantitativ überprüft werden, um eine fundierte Entscheidung für eine der Strategien zu treffen.
- **Ziel 3:** Es sollte eine Zielgruppenanalyse erfolgen, um zu erkennen, ob verschiedene Zielgruppen unterschiedliche Präferenzen bezüglich der Projektidee und der Projektware haben.

Für die Online-Befragung wurde vom Paneldienstleister Bilendi eine Stichprobengröße von 534 Teilnehmer*innen bereitgestellt, die für die deutsche Bevölkerung für die Kriterien Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentativ ist.

Qualitative Interviews zur Evaluierung der Maßnahmen am POS in der Saison 2023

Unterstützt durch einen Masterstudenten wurden anonyme Verbraucherinterviews mit 20 Personen durchgeführt. Diese wurden in der Gemüseabteilung von vier ausgewählten und am Projekt teilnehmenden Fokuspunkten befragt. Bei der Auswahl der Märkte wurde darauf geachtet, dass zwei der Märkte neben den Produkten aus dem DBU-Projekt zusätzlich entsprechende Produkte einer EDEKA-Eigenmarke führten. Zwei der ausgewählten Märkte

hatten außerdem die Vorgabe, zuvor festgelegte Werbemittel für die Produkte aus dem Projekt am Point of Sale (POS) anzubringen.

Leider konnten am Tag der Interviews nur in einem der beiden Märkte die vorgegebenen Werbematerialien vollständig beobachtet werden, während im anderen Markt lediglich ein DIN A4 – Plakat zum Projekt vorgefunden wurde. Aus diesem Grund wurde lediglich in einem der Märkte Informations- bzw. Werbematerial in die Interviews einbezogen. Auch die Produkte der EDEKA-Eigenmarke konnten nur in einem Markt vorgefunden werden. Inhaltlich behandelten die Interviews die Thematik der suboptimalen Optik bei frischem Gemüse im Allgemeinen, die Evaluierung der POS Maßnahmen und die Gründe für die Akzeptanz oder Ablehnung der DBU-Produkte.

Konzeption der begleitenden Marketingmaßnahmen zur Akzeptanzerhöhung (SP2)

Kommunikation im Projektjahr 2021

Wie oben bereits erwähnt, sollte im ersten Projektjahr ein Verkaufstest ohne unterstützende Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen erfolgen. Aufgrund der Unzufriedenheit der Marktleitungen wurde im Projektkonsortium im Laufe der Saison noch ein Informationsflyer / -plakat entwickelt, welches kurzfristig in den Obst- und Gemüseabteilungen der teilnehmenden Märkte bereitgestellt wurde. Das Plakat ist im Anhang zu diesem Bericht zu finden (vgl. Anlage 8: Informationsplakat Saison 2021).

Entwicklung von Kommunikationsbotschaften für das Projektjahr 2022

Die im Projekt untersuchten Produkte werden üblicherweise nach Stück und nicht nach Gewicht vermarktet. Nach umfangreicher und intensiver Diskussion wurde sich im Projektkonsortium darauf geeinigt, dass auch durch eine reduzierte Düngung gegebenenfalls kleinere bzw. leichtere Ware zum gleichen Stückpreis vermarktet wird, wie die übliche Handelsware (z.B. Eigenmarken). Die kommunikative Herausforderung wurde dadurch erhöht, da kleinere Produktmengen faktisch einer Preiserhöhung gleichkommen. Damit tragen in der Wertschöpfungskette für Frischgemüse in diesem Fall vor allem die Verbraucher*innen die Kosten der Umweltmaßnahme und müssen durch Information und Kommunikation des Umweltvorteils zu einer "Mehrpreisbereitschaft" (hier genau "Mindermengenaakzeptanz") gebracht werden. Erfahrungen aus anderen Kontexten (z.B. [EDEKA/ITW-Tierwohlstudie](#))²⁹, zeigen, dass nur etwa 30% der Verbraucher*innen die Bereitschaft für relativ geringe Aufschläge (ca. 15% Preisauflschlag) mitbringen. Im Gegensatz zum o.g. genannten Projekt sollte hier aufmerksamkeitsstärker und emotionaler kommuniziert werden. Außerdem wurde vermutet, dass die Größenunterschiede bzw. -Variationen witterungsbedingt geringer ausfallen als im Jahr 2021. Sollte trotz der größeren Kommunikationsanstrengungen die Verbraucherakzeptanz zu gering ausfallen, sollte ggf. im dritten Projektjahr über Vermarktungsoptionen nach Gewicht nachgedacht werden.

Auf Basis der oben geschilderten Rahmenbedingungen hat die Hochschule die folgenden möglichen Kommunikationsthemen und Botschaften erarbeitet und in die Diskussion eingebracht:

Gesicherte Verbrauchervorteile:

- Umweltschonend, insbesondere wasserschonend (20 % weniger Dünger)
- Lebensmittelverschwendung vermeiden durch kleinere Größen (in Privathaushalten)
- Vorteile der veränderten Produktaufmachungen (Blätter müssen nicht mehr abgerissen werden beim Kohlrabi, kleine Stückgrößen für kleine Haushalte)
- Kein Qualitätsverlust (bei Umweltvorteilen)

29

https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Homepages/Personalhomepages/Personalhomepages-AuL/Enneking/Tierwohlstudie-HS-Osnabrueck_Teil-Realdaten_17-Jan-2019.pdf

- Stützung heimischer Landwirtschaft

Mögliche Dachbotschaften, die allerdings nicht vollständig durch Daten belegt werden können:

- Kleinere Produkte/Gebinde und höhere Variabilität durch umweltfreundlichere, ressourcenschonendere Produktion
- Kurze Transportwege durch Produktion in Norddeutschland (Regionalität)
- Verantwortungsvoller Einkauf (passende Größe wählbar)
- Gleichbleibender Geschmack
- Kein „nerviges“ Blätterabreißen, aber gleiche Qualität

Auf Basis der Vorrecherche und den Diskussionen im Projektkonsortium wurden von der HS Osnabrück im Vorfeld der Saison 2022 drei verschiedene Kommunikationsstrategien im Rahmen von Workshops entwickelt und in Gruppendiskussionen evaluiert. Hierbei haben insgesamt 3 Gruppen mit jeweils 6 – 8 Osnabrücker Bürger*innen über das DBU Projekt und die Kommunikationsstrategien diskutiert. Bei den evaluierten Kommunikationsvarianten handelte es sich um die in Abbildung 2 dargestellte „Wasserschutzstrategie“, die „Comicstrategie“ und die „Variabilitätsstrategie“.

Abbildung 2: Drei Varianten für die Kommunikationsstrategie in den teilnehmenden Märkten in der Saison 2022

Bei der Wasserschutzstrategie besteht die Idee darin, dass sich Menschen (generationsübergreifende Gemeinschaft) an plätscherndem, klarem Wasser in einer naturnahen, intakten Umgebung (Wald, sauberer Bach) erfreuen. Im „Kleingedruckten“ soll der Bezug zu den vier Gemüseprodukten hergestellt werden und somit die emotionalisierte Botschaft gesendet werden, dass man mit dem Projekt und dem Ressourcenschutz etwas für unsere gemeinsame Umwelt tut.

Grundidee der Variabilitätsstrategie ist es, Menschen (kultur- und/ oder generationsübergreifende Gemeinschaft) zu zeigen sowie unterschiedliche Gemüsevarianten (groß/klein; mit/ohne Blätter) zu präsentieren. Damit soll eine positive Assoziation mit Vielfalt erreicht werden, die – auch in Form größerer Variabilität bei Gemüse – gut für unseren Planeten ist.

Die Grundidee der Comic Strategie ist es, die Gemüseprodukte als Comicgemüse (=> Gemüse mit Gesicht im sportlichen Kontext und Wettbewerb) zu zeigen, welches den

Verbraucher direkt anspricht. Die lustige Darstellung soll Sympathie für die Produkte bzw. das Projekt erzeugen und gemäß dem Motto „klein aber oho“ mit den positiven Umwelthinweisen einen eher rationaleren und auffallenden Kaufimpuls vermitteln.

Um in den Märkten eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten, wurde – zusätzlich basierend auf den empirischen Ergebnissen der quantitativen Online-Umfrage (s. nachfolgende Kapitel) – die Wasserschutzstrategie vom Projektkonsortium ausgewählt. Diese wurde grafisch von der Marketingabteilung bei EDEKA Minden-Hannover aufbereitet, um von dort aus zu den 38 beteiligten Testmärkten verschickt werden zu können.

Ergänzt wurde ein Aufkleber, der einerseits die Projektpartner abbildet und andererseits einen QR Code enthält, mit dem die Verbraucher*innen auf die Projektwebsite der Landwirtschaftskammer Niedersachsen gelangen und sich dort weitergehend über die Inhalte und das Projekt informieren können (Abbildung 3).

Abbildung 3: Ausgewähltes Werbeplakat (Variante mit Fokus Wasserschutz) mit Aufkleber und QR Code

Entwicklung der POS-Werbematerialien für das Projektjahr 2022

Zur Auswahl geeigneter POS-Materialien als Träger für die Inhalte der „Wasserschutzstrategie“ wurde von der Hochschule ein Katalog denkbarer Maßnahmen inkl. Bewertungskriterien entwickelt, welcher gemeinsam von EDEKA und der Hochschule ausgefüllt wurde. Dabei ging es nicht nur um Werbematerialien (Plakate etc.), sondern auch um weiterführende kommunikative Möglichkeiten (z.B. Marktdurchsagen, Zeitungsartikel, Podcast etc.)

Nach Abstimmung mit EDEKA Minden-Hannover wurden im Februar 2022 folgende Werbemaßnahmen vorausgewählt, wobei die Maßnahmen in Klammern im Verlauf des Projektes u.a. aus Kostengründen nicht umgesetzt werden konnten:

- Regalschwerter
- Chep-Sockel
- Ladenplakat/Regalplakat
- (L-Display)
- Regal-Crowner
- (Gobo Strahler)
- Banner-Außenwerbung (nur teilweise)
- (POS Funkspot)

Übergeordnete Presse- und Kommunikationsarbeit im Projektjahr 2022

Im Projektkonsortium wurden für das Jahr 2022 neben dem kommunikativen Fokus auf den Wasserschutz die folgenden weiteren kommunikativen Säulen festgelegt:

- Verstärkte EDEKA-interne Kommunikation gerade vor Saisonbeginn, um die Marktleitungen und Mitarbeitenden am POS zu informieren und einzubinden
- Externe Öffentlichkeitsarbeit / Pressearbeit, die durch Studierendenprojekte unterstützt werden sollten
- Social-Media-Aktivitäten, die EDEKA an seine Kunden richtet
- Weiterführende POS-Maßnahmen mit Ton- und Videounterstützung, die im Rahmen von Studierendenprojekten erarbeitet werden sollten (erweiterte Kommunikation im Markt Löhne). Inhaltlich ging dabei darum, den Verbraucher*innen die Produktion der Kulturen auf dem Acker zu erläutern und so das Verständnis für den Projekthintergrund zu stärken.

Das weiterführende Ton- und Videomaterial wurde im Rahmen von Projektarbeiten von den Studierenden selbstständig erstellt und aufbereitet (geschnitten). Jedoch wurde das erstellte Videomaterial nicht durch alle dort involvierten Personen freigegeben, sodass dies kommunikative Mittel letztendlich nicht zum Einsatz kam.

Entwicklung der preislichen Positionierung für die Projektjahre 2022 und 2023

Neben dem Einfluss von Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen kann der Preisstrategie für die Produkte eine bedeutende Rolle bei der Kaufentscheidung zugeschrieben werden. Es wurden die folgenden Optionen A - C zur Erzeugung von Verbraucherakzeptanz (VA) seitens der Hochschule Osnabrück vorgeschlagen:

- **Variante A):** Stückpreis für DBU-Ware und „konventionelle“ Ware gleich: Mögliche Akzeptanz durch Kommunikation unserer Nachhaltigkeitsziele und weiterer Produktvorteile?
 - **A1):** Kein Hinweis auf Größenabweichungen: *"Durchschnittsverbraucher merkt nichts"*
 - **A2):** Offensiver Hinweis: *"Tue Gutes durch Akzeptanz umweltfreundlicher Erzeugung"*
- **Variante B):** Geringerer Stückpreis der DBU-Ware gegenüber der „konventionellen“ Ware: Mögliche Akzeptanz durch Preisattraktivität: *"umweltfreundlich und kleiner, aber günstiger"*
- **Variante C):** Preis nach Gewicht: Mögliche Akzeptanz durch Nachhaltigkeitskommunikation, "Fairen Preisdeal", das Argument einer Alternative für Single-Haushalte und zusätzlich eine Preistransparenz durch Umstellung auf Gewichtspreis

Nach umfangreicher Diskussion (z.B. Abwägung Erlös/Kosten bei Produktion und Umstellungskosten und -aufwand in den teilnehmenden Märkten) einigte sich das Projektkonsortium auf die Variante A2.

Überarbeitung der Kommunikationsstrategie für das Jahr 2023 und Evaluierung
 Wie oben erläutert, wurden im Jahr 2022 5 EDEKA-Märkte als sogenannte Fokuspunkte ausgewählt, von denen einer ein Kontrollmarkt ohne Projektware war. Der Fokuspunkt in Walsrode enthielt im Gegensatz zu den anderen 3 DBU-Märkten keine Werbung. Durch diese Anordnung der Märkte sollte einerseits der Effekt von Informationen auf die Verkäufe offengelegt und andererseits ein Vergleich mit einem Markt ohne Projektware angestellt werden. Stichprobenartig realisierte Prüfungen in der Saison 2022 in allen 38 „DBU-Märkten“ haben gezeigt, dass in den *Fokuspunkten* das Ausspielen der Werbung und das Angebot von „DBU-Ware“ gemäß Plan realisiert wurde, während in den übrigen Märkten deutliche Unstimmigkeiten aufgetreten sind. Die ergriffenen Maßnahmen und die Konzentration auf Fokuspunkte haben somit dazu geführt, dass in diesen Märkten am ehesten aussagekräftige Verkaufszahlen ermittelt werden konnten. Es wurde vor diesem Hintergrund auch in 2023 am Konzept der Fokuspunkte festgehalten. Ergänzend zum ursprünglichen Projektantrag wurde für das Jahr 2023 eine POS-Befragung in den Obst- und Gemüseabteilungen der Märkte realisiert (vgl. Kapitel B „Qualitative Interviews zur Evaluierung der Maßnahmen am POS“). Ziel dieser Befragung war eine tiefgehende Analyse der Verbrauchermotive und der Herausforderungen bei der POS-Kommunikation.

Zudem wurden auf Basis der Ergebnisse aus 2022 für das Folgejahr nachfolgende Verbesserungen bei den Kommunikationsmaßnahmen vorgenommen:

- Anpassung des Layouts der Projektplakate mit stärkerem Bezug zum untersuchten Gemüse (Abbildung 4)
- „Projekt-Etiketten“ für die verpackten Produkte Brokkoli und Eissalat (Abbildung 5)

Abbildung 4: Anpassungen der Projektkommunikation im Projektjahr 2023 (rechts) im Vergleich zu 2022 (links).

Abbildung 5: Beispiele für Projekt-Produktaufkleber für die verpackten Produkte Eissalat und Brokkoli von den Betrieben Gemüsehof Biewener KG und Behr AG.

Design des Realexperiments zur Evaluierung der Verbraucherakzeptanz (SP3)

Wie bereits im Teil Gesamtüberblick erläutert, wurden in der Saison 2021 kurzfristig Werbematerialien entwickelt, die in allen 38 Testmärkten platziert wurden. Weitere Differenzierungen zwischen den Märkten wurden nicht vorgenommen. Für die Saison 2022 hat die Hochschule Osnabrück diese Werbematerialien optimiert und ein erweitertes kommunikatives Konzept erarbeitet (vgl. Teil „Konzeption der begleitenden Marketingmaßnahmen zur Akzeptanzerhöhung“). Die Auswahl der Fokusz Märkte, in denen der Einsatz der Materialien genauer untersucht wurde, sowie das gesamte Testkonzept für das Realexperiment werden im folgenden Abschnitt erläutert.

Testdesign des Realexperiments für das Projektjahr 2022

In Tabelle 8 wird dargestellt, wie sich die Werbemaßnahmen und die Produkte (DBU Ware, G&G Ware, Bio-Ware) auf die 5 ausgewählten Fokusz Märkte verteilen. Es ist zu erwähnen, dass mit dem Testverkauf möglichst wenig in die üblichen Handelsprozesse eingegriffen werden sollte, sodass die übliche Bio-Ware auch angeboten wurde. Dennoch sollte durch einen experimentellen Ansatz mit unterschiedlichen Kommunikationsintensitäten in verschiedenen Märkten der Effekt von Basiskommunikation, von Zusatzkommunikation und von zusätzlicher Gut und Günstig (G&G) Ware auf die Verkäufe getestet werden.

Tabelle 8: Aufteilung der Fokusz Märkte mit den Kommunikationsmaßnahmen und den Gemüsesorten.

Markt	Werbemaßnahmen	Brokkoli			Eissalat			Kohlrabi			Blumenkohl			Fokuszmarkt
		DBU	G&G	Bio	DBU	G&G	Bio	DBU	G&G	Bio	DBU	G&G	Bio	
1	Kontrollmarkt (keine DBU Ware)		x	x		x	x		x	x		x	x	Rinteln
2	keine Werbung (DBU Ware)	x		x	x		x	x		x	x		x	Walsrode
3	Basiskommunikation (DBU Ware)	x		x	x		x	x		x	x		x	Osnabrück
4	Basiskommunikation (DBU + G&G Ware)	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	Herford
5	erweiterte Kommunikation (DBU Ware)	x		x	x		x	x		x	x		x	Löhne

Der EDEKA Markt in Rinteln diente im Experiment als „Kontrollmarkt“, in dem das Projektgemüse nicht angeboten wurde. Der EDEKA Markt in Walsrode bot das DBU Gemüse an, verzichtete jedoch komplett auf Werbung. Der EDEKA Markt in Osnabrück-Nahne bot ausschließlich DBU Ware an und spielte die Basiskommunikation aus. Im Markt in Herford wurde ebenfalls die Basiskommunikation ausgespielt; hier wurden jedoch neben der DBU Ware zusätzlich noch Produkte der Eigenmarke „Gut und Günstig“ (G&G) angeboten – allerdings nur für die Kategorien Brokkoli und Eisbergsalat, weil diese Produkte verpackt angeboten werden. Für den letzten Fokusmarkt in Löhne war eine erweiterte Kommunikation (Ton- und Videounterstützung) geplant (die jedoch, wie bereits beschrieben, nicht umgesetzt werden konnte).

Testdesign des Realexperiments für das Projektjahr 2023

In der Saison 2023 wurde die Anzahl der Fokusmärkte auf insgesamt 8 erweitert. In 4 Märkten sollten dabei die Verbraucher*innen eine Wahl zwischen DBU- und G&G Ware haben. Damit ist ein direkter Wettbewerbsvergleich zwischen den beiden Produktkategorien gegeben und das Kaufverhalten bei direkt konkurrierender Ware kann untersucht werden. Es wurde daher in 4 von 8 Fokusmärkten sowohl die DBU Projektware als auch G&G Ware angeboten – allerdings nur bei den verpackten Produkten Brokkoli und Eisalat (Die 8 Fokusmärkte wurden anhand der eingesetzten Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen in zwei Kategorien eingeteilt. In 6 Märkten gab es Werbung in Form von Projektplakaten und in zwei Märkten wurden keine Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen eingesetzt. Lediglich die verpackten Produkte Eisalat und Brokkoli hatten ein Projektetikett, sodass die Verbraucher*innen das Projektgemüse anhand der Etiketten erkennen und sich über den QR Code weiterführend informieren konnten. Für einen aussagekräftigeren Vergleich, ob Werbung/Kommunikation zu einer Verkaufssteigerung führt oder nicht, wären 4 Märkte mit und 4 Märkte ohne Werbung wünschenswert gewesen. Leider fanden sich nicht ausreichend Marktleiter*innen, die die Produkte ohne Werbung/Kommunikation anbieten wollten, da hiermit ein bewusster Verzicht auf Umsatz einhergehen dürfte, der finanziell nicht durch das Projekt ausgeglichen werden konnte.

Tabelle 9), da nur die verpackten Produkte am POS durch die Verbraucher*innen und Mitarbeiter*innen in den Fokusmärkten fehlerfrei und einwandfrei voneinander zu unterscheiden sind. Bei den unverpackten Produkten Blumenkohl und Kohlrabi wurde nur die Projektware angeboten, da hier eine manuelle Eingabe einer Produkt-(PLU)Nummer notwendig geworden wäre und damit im Falle eines Doppelangebotes von Projektware und G&G Ware eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen angenommen werden kann. Damit wäre eine exakte Zuordnung der Produkte und Abverkäufe nicht möglich gewesen (ohne Verpackung kein „ins Auge fallender“ optischer Unterschied).

Die 8 Fokusbörmkte wurden anhand der eingesetzten Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen in zwei Kategorien eingeteilt. In 6 Börmkten gab es Werbung in Form von Projektplakaten und in zwei Börmkten wurden keine Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen eingesetzt. Lediglich die verpackten Produkte Eissalat und Brokkoli hatten ein Projektetikett, sodass die Verbraucher*innen das Projektgemüse anhand der Etiketten erkennen und sich über den QR Code weiterführend informieren konnten. Für einen aussagekräftigeren Vergleich, ob Werbung/Kommunikation zu einer Verkaufssteigerung führt oder nicht, wären 4 Börmkte mit und 4 Börmkte ohne Werbung wünschenswert gewesen. Leider fanden sich nicht ausreichend Marktleiter*innen, die die Produkte ohne Werbung/Kommunikation anbieten wollten, da hiermit ein bewusster Verzicht auf Umsatz einhergehen dürfte, der finanziell nicht durch das Projekt ausgeglichen werden konnte.

Tabelle 9: Fokusmarktaufteilung mit Werbemaßnahmen und Produkten.

Markt	Produkte	Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen	Fokusmarkt
1	Projektware	Keine Werbung	MK Espelkamp
2	Projektware + G&G Ware	Keine Werbung	MK Melle
3	Projektware	Basiswerbung*	MK Bünde
4	Projektware + G&G Ware	Basiswerbung*	ECE Osnabrück
5	Projektware	Basiswerbung*	MK Belm
6	Projektware	Basiswerbung*	MK Bad Salzuflen
7	Projektware + G&G Ware	Basiswerbung*	ECE Vlotho
8	Projektware + G&G Ware	Basiswerbung*	MK Osnabrück Nahne
9-12	Keine Projektware	Kontrollmarkt	Wurden nicht kontrolliert

*Basiswerbung = Plakate

Zusätzlich zu den Fokusbörmkten wurden noch Kontrollbörmkte definiert, in denen es keine Projektware gab, sondern lediglich G&G Produkte. Diese Börmkte werden als „Zwillingsbörmkte“ bezeichnet, da sie eine ähnliche Umsatzgröße wie die Fokusbörmkte mit Projektware aufweisen. Ziel war es, die Absatzzahlen der Fokusbörmkte besser einordnen sowie einen

Vergleich zur realen Verkaufssituation außerhalb des Projektkontextes zu bekommen. Gewisse Einschränkungen gibt es jedoch durch die unterschiedliche Marktstruktur. So sind die meisten Fokusz Märkte (bis auf Vlotho und Osnabrück) Marktkauf-Märkte, während es sich bei den Zwillingmärkten um E-Center handelt. Ein weiterer Unterschied zwischen einigen der Fokus- und Zwillingmärkte besteht in den veränderten Zeiträumen für Sonderangebote, sodass lediglich die Märkte Vlotho und Osnabrück übereinstimmende Angebotszeiträume mit den Zwillingmärkten aufweisen. Somit zeigt der Vergleich mit den Zwillingmärkten allenfalls eine Tendenz auf, wird aber im Detail durch die geschilderten Effekte beeinträchtigt. In Tabelle 10 sind die Fokusz Märkte sowie die Zwillingmärkte im Überblick dargestellt.

Tabelle 10: Übersicht Fokusz Märkte mit den Zwillingmärkten.

Fokuszmarkt	Zwillingmarkt
MK Espelkamp	ECE Langenhagen
MK Melle	ECE Wolfenbüttel
MK Bünde	ECE Nienburg
ECE Osnabrück	ECE Königslutter
MK Belm	ECE Spenge
MK Bad Salzuflen	ECE Lehrte
ECE Vlotho	ECE Obernkirchen
MK Osnabrück-Nahne	ECE Burgwedel

Da das gesamte Realexperiment in einem möglichst natürlichen Umfeld stattfinden sollte, gab es für das Testdesign an verschiedenen Stellen Restriktionen und Vorgaben. Eine Vorgabe bestand darin, dass die üblichen Gemüse-Werbeaktionen nicht an das Projekt angepasst bzw. für das Projekt ausgesetzt werden konnten. Eine weitere Besonderheit bzw. Einschränkung bestand darin, dass die Kulturen Kohlrabi und Blumenkohl lediglich zwischen der KW28 und der KW35 als Projektware in den DBU Märkten verfügbar waren. Hier wurde die Saison 2023 aufgrund unzureichender Qualitäten und witterungsbedingter Probleme bei der Ernte vorzeitig beendet. Zudem ist erkennbar, dass die Kultur Blumenkohl während der Saison weder im E-Center noch bei Marktkauf im Angebot gewesen ist.

Tabelle 11 zeigt die Angebotswochen, die EDEKA unabhängig vom REVIEW-Projekt geplant und realisiert hat. Es ist davon auszugehen, dass diese Werbeaktionen auch Einfluss auf die Verkäufe der Projektware hatten. Daher müssen die Maßnahmen bei der Interpretation der Daten Berücksichtigung finden. Dabei wird zwischen den Marktkauf Märkten (MK) und den E Centern (ECE) unterschieden.

Eine weitere Besonderheit bzw. Einschränkung bestand darin, dass die Kulturen Kohlrabi und Blumenkohl lediglich zwischen der KW28 und der KW35 als Projektware in den DBU Märkten verfügbar waren. Hier wurde die Saison 2023 aufgrund unzureichender Qualitäten und witterungsbedingter Probleme bei der Ernte vorzeitig beendet. Zudem ist erkennbar, dass die Kultur Blumenkohl während der Saison weder im E-Center noch bei Marktkauf im Angebot gewesen ist.

Tabelle 11: Übersicht Angebotsverteilung Saison 2023

Kalenderwoche (KW)	Marktkauf (MK)	E-Center (ECE)
---------------------------	-----------------------	-----------------------

28		
29	Kohlrabi	
30		
31	Eissalat	Eissalat, Kohlrabi
32	Brokkoli	
33	Kohlrabi	
34		
35**		
36		Brokkoli, Eissalat
37		

** Witterungsbedingte, frühzeitige Beendigung der Saison für Kohlrabi und Blumenkohl

Da es sich um ein Realexperiment handelte, gab es weitere externe Störfaktoren, die sich auf die Verkaufszahlen ausgewirkt haben. Die gestalteten Werbematerialien wurden beispielsweise an alle Fokuspunkte ausgeliefert, jedoch nicht in allen Märkten über die gesamte Saison hinweg aufgebaut und verwendet. Die Gründe hierfür waren vielfältig (z.B. Platzmangel aufgrund anderer Werbemaßnahmen, sinkende Qualität der Werbeträger aufgrund Gebrauch/Gebrauchsspuren etc.) und es gab hier deutliche Unterschiede zwischen den Märkten, die bei der Interpretation der Daten ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Folgende Beispiele sollen hier exemplarisch die Bandbreite schwer kontrollierbarer Einflussgrößen aufzeigen und somit Hinweise auf Herausforderungen geben, die bei künftigen Realexperimenten berücksichtigt werden sollen:

- Marktkauf Osnabrück-Nahne: Projektware mit gesonderten Aufbauten ansprechend positioniert mit verschiedenen Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen (Regalschwerter aus der Saison 2022 und gut sichtbar platzierte Plakate, Abbildung 6).
- Marktkauf Melle (Fokusmarkt ohne Werbung): Über die gesamte Saison hinweg hing ein Plakat über der Projektware. Damit wurde mehr Werbung gemacht als im Experiment geplant war.
- Marktkauf Belm: Ab KW 36 wurden keine Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen mehr eingesetzt. Zuvor wurden teilweise beschädigte Plakate verwendet.

Abbildung 6: Besonders positive Präsentation der DBU-Ware im Marktkauf Osnabrück-Nahne in der Saison 2023.

Die Umsetzung der im Konsortium beschlossenen Maßnahmen oblag den jeweiligen Projektpartnern. Die Herausforderungen im Projektteil Vermarktung lagen vor allem darin, die Umsetzung der Maßnahmen durch die freiwillig teilnehmenden Marktleiter*innen dauerhaft zu gewährleisten. Dies ist offensichtlich nicht immer gelungen und die Gründe dafür sind vielfältig. Im Berichtsteil 3 wird gesondert auf die Herausforderungen eingegangen und es werden Lösungsvorschläge für zukünftige, ähnlich in der Wertschöpfungskette gelagerte Projekte vorgestellt. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die beschriebene Variabilität der Maßnahmen in Verbindung mit z.T. eingeschränkter Warenverfügbarkeit und „globalen“ Werbeaktionen eine zielgenaue Datenerfassung erschweren. Aufgrund der geringen Zahl an Fokusböden und dieser Vielzahl an Störfaktoren kann die Analyse der Verkaufszahlen nicht mit statistischen Methoden durchgeführt werden, sondern muss rein deskriptiv erfolgen. Die Verkaufszahlen werden daher nur in Form von Abbildungen dargestellt und unter Rückgriff auf Informationen zu Störfaktoren interpretiert. Unabhängig von den vielen Begleitfaktoren konnten nichtsdestotrotz wichtige Tendenzen herausgearbeitet werden, auch wenn diese noch einer fundierten wissenschaftlichen Bestätigung bedürfen.

4. Ergebnisse und Diskussion

Projektteil Produktion

Grundlegende Anmerkungen

In dem Projekt REVIEW wurden die Versuche zur Untersuchung der Wirkung einer reduzierten N-Düngung auf Wachstum, Entwicklung und die Qualität von Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi und Eissalat z.T. maßgeblich durch unvorhergesehene Ereignisse wie die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und Extremwettervorkommnisse geprägt. Daher werden in diesem Kapitel

die Ergebnisse dargestellt, erklärt und, wo sinnvoll, in Teilen auch schon interpretiert, um alle anderen, neben der unterschiedlichen N-Düngung, auf die Gemüsesätze wirkenden Effekte in ihrer Komplexität und Wirkung einordnen zu können. Eine ausführliche Einordnung der Ergebnisse in einen übergeordneten Kontext, der die Einflüsse anderer Faktoren als die Düngung auf die N-Effizienz in der Wertschöpfungskette für Frischgemüse beinhaltet, wurde in einem gesonderten Berichtsteil 2 vorgenommen.

Detailliert wird die Ergebnislage für die Kultur Brokkoli dargestellt und diskutiert. Für die übrigen Kulturen wird lediglich ein bestimmender Parameter dargestellt, die übrigen Darstellungen sind im Anhang zu finden. Die Diskussion findet aber für alle untersuchten Parameter und Kulturen statt.

Vorbemerkungen zu den Ergebnissen beim Blumenkohl und Brokkoli

Die im ersten Projektjahr 2021 für die Kulturen Brokkoli und Blumenkohl erfassten und ausgewerteten Parameter Erntequote und Ertrag sind aufgrund der Art der Erfassung nicht belastbar (s. Erläuterungen in Kapitel Methodik / Vorgehensweise / Projektablauf) und können daher nicht mit den Datensätzen verglichen werden, die in den darauffolgenden zwei Jahren erfasst wurden.

Auch wenn der satzweise Anbau von Brokkoli und Blumenkohl in den Projektversuchen so angesetzt war, dass pro Kalenderwoche ein Satz gepflanzt wurde, fielen die Auswertungstermine der einzelnen Sätze gelegentlich aufgrund der Witterungsbedingungen, des Pflanzenwachstums und mehrmaliger Erntedurchgänge eines Satzes in eine Kalenderwoche zusammen. In diesen Fällen sind die Beschriftungen in den Ergebnisabbildungen gesondert gekennzeichnet.

Auf eine ausführliche Darstellung der Witterungsverläufe als einen maßgeblichen Einflussfaktor im Projekt wird in diesem Teil des Berichtes verzichtet. Eine entsprechende Darstellung wird im Berichtsteil 2 ausführlich vorgenommen. Es wird daher an dieser Stelle auf das entsprechende Kapitel verwiesen (speziell Abb. 28)

Ergebnisse Brokkoli

Erntequote

Die durchschnittliche Erntequote von marktfähigen Brokkoli der Klasse I fiel in den Versuchsjahren 2022 und 2023 mit reduzierter N-Düngung (80 % N nach DüV) um 5 bzw. 9 % signifikant geringer aus als unter üblicher N-Düngung (100 % N nach DüV) (Abbildung 7). Die in den Jahren 2022 und 2023 gegenüber dem Jahr 2021 deutlich geringere Erntequote in der 80 % N-Düngungsvariante ist sehr wahrscheinlich auf die unterschiedlichen Witterungsbedingungen und den darauf angepassten Ernteprofilen der Erzeuger und nicht allein auf die Düngung zurückzuführen.

Sowohl im Jahr 2022 als auch in 2023 schwankte die Erntequote der Versuchssätze auch unabhängig von der Düngungsvariante sehr (Abbildung 8 und Abbildung 9). So bewegte sich die Erntequote im Jahr 2022 beispielsweise zwischen 45 - 88 % innerhalb einer Düngungsvariante. Die Gründe dafür waren unter anderem witterungsbedingte Pflanzen- bzw. Ernteauffälle, einerseits durch Hitze und Trockenheit im Jahr 2022, andererseits durch sehr hohe Niederschläge und Nässe im Jahr 2023 sowie in allen Versuchsjahren wiederkehrende, veränderte Marktgegebenheiten bzw. Verbrauchernachfragen, die die Warenbestellungen des Handels gegenüber den Betrieben beeinflussten.

So wurde für das Jahr 2023 diskutiert, dass am europäischen Markt aufgrund der Witterung insgesamt wenig Ware zur Verfügung stand, bei der vorherrschenden Witterung in Deutschland jedoch die Nachfrage relativ hoch war. In der Konsequenz ernteten die am Projekt teilnehmenden Betriebe früher und fügten dann zwei Erntestücke zusammen, um das geforderte Mindestgewicht von 500 g einhalten zu können und lieferfähig zu sein (s. auch Berichtsteil 2).

Die Sommermonate im Jahr 2022 waren geprägt von sehr hohen Temperaturen und länger ausbleibendem Niederschlag. Der Brokkoli wurde mit hohem Arbeitsaufwand bewässert, trotzdem führte die Witterung insgesamt zu geringeren Erntequoten, Kopfgewichten und Erträgen als im ersten Versuchsjahr 2021 mit moderaten Temperaturen und Niederschlagsmengen (z. B. 2021). Häufig blühten die Brokkoliköpfe auf, bevor sie das übliche Mindestgewicht von 500 g pro Kopf erreichten.

Abbildung 7: Durchschnittliche prozentuale Erntequote von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf in den Jahren 2021 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

Unter diesen Witterungsbedingungen erwies sich der Projektansatz Brokkoliköpfe in der Düngungsvariante mit 80 % N nach DüV ab einem Gewicht von 350 g zu ernten als Vorteil, weil diese somit noch vor Blühbeginn geerntet wurden. (Hinweis: Die Sätze beider Düngungsvarianten wurden in mehreren Erntedurchgängen immer zu denselben Terminen geerntet. Die Brokkoliköpfe, die zum jeweiligen Erntetermin noch nicht die gewünschte Mindestgröße erreicht hatten, wurde für die folgenden Erntedurchgänge stehen gelassen). Dies erklärt, weshalb die Erntequoten von der Hälfte der Versuchssätze mit 100 % N-Düngung im Jahr 2022 annähernd gleich oder sogar geringer ausfielen als bei den Sätzen mit 80 % N-Düngung (Abb. 2). In diesen Fällen wurde der Düngungseffekt durch die witterungsbedingten Einflüsse auf die Pflanzenphysiologie überlagert. Dennoch zeigte die N-reduzierte Düngungsvariante in 6 von 12 Versuchssätzen eine um 5 – 15 % geringere Erntequote, was mutmaßlich auch ein Effekt der reduzierten N-Düngung sein kann.

Ein Beispiel, wie die Faktoren Temperatur, Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit hinsichtlich Pflanzenwachstum, Ertrag und Qualität in Wechselwirkung stehen, stellen die Versuchsergebnisse von zwei verschiedenen Brokkolisätzen mit Erntetermin 34. Kalenderwoche 2022 dar (Abbildung 8). Der Satz mit Erntetermin KW 34 (1) wurde nicht zusätzlich bewässert, was bei der Trockenheit bei reduzierter N-Düngung insgesamt zu sehr niedrigen Erntequoten von unter 50 % führte. Der folgende Satz mit Erntetermin KW 34 (2) wurde dagegen bewässert. Die bessere Wasserversorgung der Pflanzen gerade in der reduziert gedüngten Variante beeinflusste das Pflanzenwachstum positiv, mutmaßlich auch dadurch, dass mit der Wasserversorgung verbunden mehr Stickstoff aus dem Boden (N-Nachlieferung durch Mineralisierung) von den Pflanzen aufgenommen werden konnte. Dieser Effekt spiegelte sich insgesamt in höheren Erntequoten in ausgeprägter Form aber nur in der reduziert gedüngten Variante wider. Die hohen Temperaturen sorgten in der 100% gedüngten Variante für ein früheres Aufblühen der Brokkoliköpfe, was die Erntequote in dieser Variante wiederum entsprechend verringerte.

Abbildung 8: Prozentuale Erntequote von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf im Jahr 2022. Die angegebene Kalenderwoche ist der Erntetermin eines Satzes.

Die von einstrahlungsarmen und überaus starken Niederschlägen geprägten Sommermonate im Jahr 2023 führten ab der Kalenderwoche 32 zu sichtbaren Effekten der Nährstoffauswaschung in den Böden. Die Folge waren geringeres Pflanzenwachstum bzw. ein geringerer Massezuwachs, Aufhellungen des Laubes und Vergilbungen der Brokkoliköpfe. Insgesamt nahm die Erntequote von marktfähigen Brokkoli der Klasse I ab. In den Versuchssätzen mit 80 % N-Düngung nach DüV war die Erntequote im Vergleich zur konventionellen Düngungsvariante um bis zu 27% niedriger (Abbildung 9).

Abbildung 9: Prozentuale Erntequote von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf im Jahr 2023. Die angegebene Kalenderwoche ist der Erntetermin eines Satzes.

Kopfgewicht

Zu den Ergebnissen des Parameters Kopfgewicht sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass in dem Projekt der Ansatz gewählt wurde, in der Düngungsvariante mit 80 % N nach DüV kleineres Gemüse als üblich zu ernten und im weiteren Projektverlauf dessen Vermarktung und Akzeptanz beim Endverbraucher zu untersuchen (s. Kap. Methodik / Vorgehensweise / Projektablauf). Hier wurde der Brokkoli in den Versuchen ab einem Mindestkopfgewicht von 350 g geerntet. In der Kontrollvariante mit 100 % N-Düngung nach DüV wurde Brokkoli dagegen erst ab einem Mindestgewicht von 500 g geerntet. Die Erntedurchgänge auf den Flächen beider Varianten erfolgten immer zum gleichen Termin. Brokkoliköpfe, die beim jeweiligen Erntedurchgang noch nicht das gewünschte Mindestgewicht der jeweiligen Variante

erreicht hatten, wurden stehengelassen und in den später folgenden Erntedurchgängen des Satzes geerntet.

Entsprechend dieser Erntevorgaben auf dem Betrieb Mählmann fielen die Ergebnisse zum durchschnittlichen Kopfgewicht bei Brokkoli über alle Versuchssätze in den Jahren 2021 und 2022, in der N reduzierten Düngungsvariante erwartungsgemäß mit circa 100 g deutlich geringer aus als in der Variante mit 100 % N Düngung nach DüV (Abbildung 10).

Abbildung 10: Durchschnittliches Kopfgewicht (g) von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf in den Jahren 2021 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

Ein Vergleich der durchschnittlichen Kopfgewichte unabhängig von der Düngung zwischen den Jahren 2021 und 2022 (Abbildung 10) zeigt, dass diese im zweiten Projektjahr deutlich geringer ausfielen. In der Kontrollvariante mit 100 % N betrug das durchschnittliche Kopfgewicht über alle Sätze 557 g und war damit um 63 g geringer als im Vorjahr. In ähnlicher Größenordnung reduzierte sich das durchschnittliche Kopfgewicht in der 80 % N-Düngungsvariante.

Diese Ergebnisse verdeutlichen den Einfluss unterschiedlicher Witterungs- und Marktbedingungen auf die Produktgröße, den Ertrag (Abbildung 15) und letztendlich in Teilen auch auf die Qualität. Zu Beginn der Saison wurden in den ersten 4 Brokkolisätzen der Kontrollvariante, mit Ernteterminen in den Kalenderwochen 22 bis 26, verhältnismäßig kleine Köpfe mit durchschnittlichen Kopfgewichten von um die 500 g oder sogar etwas weniger geerntet. Dieses Ernteprofil ist auf die hohe Marktnachfrage zu dieser Zeit aufgrund von Versorgungsengpässen des Handels mit Brokkoli aus Südeuropa und relativ niedrige Temperaturen zurückzuführen. Dass in den ersten zwei Sätzen der reduziert gedüngten Variante die durchschnittlichen Kopfgewichte ebenfalls um circa 500 g lagen, war jedoch ein Fehler bei der Ernte. Die Erntekräfte waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf das reduzierte Mindestgewicht von 350 g eingespült.

Ab KW 30/2022 spiegeln sich die Auswirkungen der hohen Temperaturen und fehlenden Niederschläge auf das Wachstum und die Entwicklung von Brokkoli, wie bereits bei dem Parameter Erntequote erläutert, auch auf das durchschnittliche Kopfgewicht insbesondere der Kontrollvariante wider. In welchem Maße die Nährstoffverfügbarkeit, insbesondere von Stickstoff, das Pflanzenwachstum und den Ertrag beeinflussen kann, verdeutlichen die Ergebnisse der durchschnittlichen Kopfgewichte zwei verschiedener Brokkolisätze mit Erntetermin in der Kalenderwoche 34 im Jahr 2022 (Abbildung 11). Der Satz mit Erntetermin KW 34 (1) wurde nicht zusätzlich bewässert, was bei der Trockenheit in der Kontrollvariante mit 100 % N zu einem geringen durchschnittlichen Kopfgewicht von circa 490 g führte. Der folgende Satz mit Erntetermin KW 34 (2) wurde dagegen bewässert, wodurch eine bessere

Nährstoffmobilisierung und -aufnahme für die Pflanzen gegeben war, was sich in deutlich höherem durchschnittlichen Kopfgewicht von 611 g widerspiegelt. In der Düngungsvariante mit 80 % N konnte dagegen keine so gravierende Gewichtszunahme zwischen diesen beiden Sätzen beobachtet werden, da anzunehmen ist, dass hier der Effekt einer reduzierten N-Düngung tatsächlich direkt Einfluss auf das Wachstum bzw. das Gewicht/den Ertrag von Brokkoli hatte.

Diese Annahme wird unterstützt durch die in Abbildung 12 gezeigte Aufnahme des Bestandes von 100 % und 80 % N-Düngung im direkten Vergleich, die Blattaufhellungen zeigt. An dieser Stelle sei zusätzlich auf Berichtsteil 2 verwiesen, in dem beschrieben wird, inwiefern Stickstoffmangelercheinungen am Laub bei Brokkoli die Gefahr von zu kleinen Köpfen und Aufblühern erhöhen, da ein nicht unerheblicher Anteil des N zur Kopfbildung aus dem Laub in den sich bildenden Kopf verlagert wird.

Abbildung 11: Durchschnittliches Kopfgewicht von Brokkolisätzen zur Ernte in angegebener Kalenderwoche mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf sowie 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf im Jahr 2022.

Abbildung 12: Brokkolisatz fotografiert am 01.09.2022. Links vom weißen Markierungsstab 100 % N-Düngungsvariante nach DüV, rechts vom Stab 80 % N-Düngungsvariante nach DüV. Diese Pflanzen sind kleiner und die Grünfärbung ist nicht so intensiv wie bei den Pflanzen mit voller N-Düngung in der linken Reihe (Foto: W. Suleiman).

Im Jahr 2023, als die Versuche auf den Flächen des Gemüsebaubetriebes Biewener durchgeführt wurden, konnte dagegen kein Unterschied im durchschnittlichen Kopfgewicht bei Brokkoli zwischen den zwei Düngungsvarianten festgestellt werden (Abbildung 13).

Abbildung 13: Durchschnittliches Kopfgewicht von Brokkolisätzen zur Ernte in angegebener Kalenderwoche mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf sowie 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf im Jahr 2023.

Diese Ergebnisse sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Betrieb Biewener aufgrund der Witterungsbedingungen im Jahr 2023 und deren Auswirkungen auf das Wachstum von Brokkoli aus betriebswirtschaftlichen Gründen das Ernteprofil im Vergleich zu den vorangegangenen zwei Projektjahren verändert hat. In den Sommermonaten 2023 fielen hohe Niederschlagsmengen, die im Boden zu einer hohen Nährstoffauswaschung führten und dadurch auftretende Nährstoffmangelsymptome (z. B. insgesamt reduziertes Wachstum, hellere Grünfärbung) wurden bereits früh in beiden Versuchsvarianten bei Brokkoli deutlich. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen entschied sich der Gemüsebaubetrieb Biewener den Brokkoli in der Kontrollvariante mit 100 % N-Düngung relativ exakt oder in einigen Sätzen auch mit einem etwas geringeren Gewicht von 500 g pro Kopf zu ernten, um trotz des Nährstoffdefizites noch eine möglichst hohe Erntequote bzw. Ertrag erzielen zu können – d. h. lieber höherer Ertrag von kleineren Brokkoliköpfen in guter Qualität statt geringerer Ertrag von größeren Brokkoli (mit evtl. verminderter Qualität). Die mit zunehmender Kulturdauer potentiell steigenden Ertragsausfälle durch frühzeitiges Aufblühen der Brokkoliköpfe (sogenannte Notblüte aufgrund von Nährstoffmangel) oder anderer auftretender Qualitätsmängel sollte so möglichst verhindert werden. In etwa der Hälfte der Versuchssätze im Jahr 2023 gelang dies trotz aller Bemühungen aufgrund der Witterung nicht, sodass in der Kontrollvariante auch durchschnittliche Kopfgewichte unter 500 g bis hin zu 430 g in KW 33 auftraten.

Es kann angenommen werden, dass die negativen Effekte einer reduzierten N-Düngung bei Brokkoli auf die Erntequote im Jahr 2023 möglicherweise auch in den frühen Sätzen deutlicher zum Vorschein gekommen wären, wenn der Betrieb das gleiche Ernteprofil in der Kontrollvariante mit 100 % angesetzt hätte, wie es in den zwei Jahren davor der Betrieb Mählmann ausgeführt hat, d. h. ab 500 g oder mehr Gewicht pro Kopf ernten.

Eine direkte Wirkung einer reduzierten N-Düngung auf die Entwicklung und das Wachstum von Brokkoli ist aus den Ergebnissen zum Kopfgewicht über die drei Projektjahre zum einen aufgrund des gewählten Projektansatzes bzgl. unterschiedlicher Mindestkopfgewichte in den beiden Düngungsvarianten und zum anderen aufgrund des witterungsbedingt veränderten Ernteprofiles im Jahr 2023 nicht eindeutig abzuleiten.

Aus diesem Grund wurde im letzten Projektjahr 2023 auf den Flächen des Gemüsebaubetriebes Biewener bei 6 verschiedenen Brokkolisätzen mit den zwei Düngungsvarianten 100 % N und 80 % N nach DüV der Brokkoli in beiden Varianten ohne

Vorgaben hinsichtlich des Kopfgewichtes geerntet. Dafür wurden beim jeweils letzten Erntedurchgang eines Satzes von beiden Düngungsvarianten zum gleichen Termin jeweils 30 Brokkoliköpfe stichprobenartig geerntet, gewogen und ihre Vermarktungsqualität bewertet. Aus Abbildung 14 wird deutlich, dass das durchschnittliche Kopfgewicht in 5 von 6 dieser Versuchssätze bei einer reduzierten N-Düngung signifikant, um durchschnittlich 75 g/Kopf, geringer ist als bei der üblichen N-Düngung nach DüV. Versuchsansätze des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR) mit Brokkoli, die ebenfalls eine um 20% reduzierte Düngung u.a. bei Brokkoli untersuchten, kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die reduzierte Düngung zu leichteren Köpfen und reduziertem Ertrag führte³⁰. Auch von Verschiebungen hin zu leichteren Köpfen wird berichtet. Auch in diesen Versuchsreihen zeigten sich witterungsbedingte Unterschiede in den Ergebnissen zwischen den Jahren 2022 und 2023.

Abbildung 14: Durchschnittliches Kopfgewicht von Brokkolisätzen zur Ernte in angegebener Kalenderwoche mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV ohne Vorgabe eines Mindesterntegewichtes im Jahr 2023.

Ertrag

Der Parameter Ertrag wurde anhand der erfassten durchschnittlichen Erntequote, des durchschnittlichen Kopfgewichtes und der Pflanzdichte pro Versuchsvariante kalkuliert. Abbildung 15 stellt die durchschnittlichen Erträge der beide N-Düngungsvarianten über die drei Versuchsjahre bei Brokkoli dar. Über alle drei Jahre ist der Ertrag in der reduzierten N-Variante mit 200 bis 400 g/m² deutlich geringer als bei der Variante mit 100 % N nach DüV. Bei den Ergebnissen der Jahre 2021 und 2022 ist zu berücksichtigen, dass das durchschnittliche Kopfgewicht in der N-reduziert gedüngten Variante schon aufgrund des gewählten, geringeren Mindesterntegewichtes geringer war und dies folglich auch einen geringen Ertrag ergibt. Somit sind die Ertragsergebnisse aus den ersten zwei Versuchsjahren nicht ausschließlich auf einen Düngungseffekt zurückzuführen, sondern unterliegen u. a. dem Einfluss des im Projekt gewählten Versuchsansatzes. Lediglich im Versuchsjahr 2023 ergab sich die Situation, dass in beiden Düngungsvarianten das durchschnittliche Kopfgewicht identisch war. Daher kann hier ein deutlich geringerer Ertrag pro Quadratmeter sowie eine geringere Erntequote in der Variante mit 80 % N nach DüV sehr wahrscheinlich auf den Effekt der reduzierten N-Düngung zurückgeführt werden.

³⁰ Krumbein, M. (2024): Reduzierung der Stickstoffdüngung bei Kohlgemüse, Gartenbau-Profi 5/24, S. 21-23

Abbildung 15: Durchschnittlicher Ertrag von Brokkolisätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 500 g/Kopf und 80 % N-Düngung nach DüV und einem Mindestgewicht von 350 g/Kopf in den Jahren 2021 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

Ergebnisse Blumenkohl

Aufgrund von Witterungsextremen, Marktgegebenheiten (u. a. Mangel an Importware aus Südeuropa zu Beginn der Saison 2022) und weiteren Einflussfaktoren im Ernteprozess über die drei Projektjahre können aus den Versuchen mit Blumenkohl keine eindeutigen Aussagen zur Wirkung einer reduzierten N-Düngung nach DüV auf die Erntequote, das Kopfgewicht und den Ertrag abgeleitet werden.

Erntequote

Ein Vergleich der in den drei Projektjahren unabhängig von den N-Düngungsvarianten erfassten durchschnittlichen Erntequoten, verdeutlicht auch bei Blumenkohl den Einfluss unterschiedlicher Witterungsbedingungen auf das Wachstum, die Entwicklung und die Qualität (Abbildung A 44). Im Jahr 2021 konnten mit rund 93 % die höchsten Erntequoten in den Düngungsversuchen erreicht werden. In den folgenden zwei Jahren wirkten sich die unterschiedlichen Wetterextreme mit Hitze und Trockenheit in 2022 und hohen Niederschlagsmengen in 2023 insgesamt negativ auf die Erntequoten aus. Obwohl in diesen Jahren bei den Blumenkohlsätzen sogar im Schnitt zwei bis vier Erntedurchgänge mehr als im Jahr 2021 durchgeführt wurden, um möglichst viel vermarktungsfähige Ware von den Flächen ernten zu können, lagen die Erntequoten unabhängig von der N-Düngung nur bei 68 bis maximal 76 % der insgesamt gepflanzten Blumenkohlpflanzen. Ein signifikanter Unterschied zwischen den N-Düngungsvarianten zeigte sich bei Blumenkohl in der durchschnittlichen Erntequote nur im letzten Projektjahr 2023 und lag in der Höhe von 4 % (Abbildung A 44).

In welchem Ausmaß andere Faktoren außer der N-Düngung die durchschnittliche Erntequote bei Blumenkohl beeinflussen können, verdeutlichen detailliertere Ergebnisse aus den Jahren 2022 und 2023. Zu Beginn der Blumenkohlsaison 2022 bis Kalenderwoche 27 war die durchschnittliche Tagesmitteltemperatur verhältnismäßig niedrig, wodurch das Wachstum und die Entwicklung der Blumenkohlpflanzen gehemmt war (Abbildung A 45). Mit der Projektvorgabe in der 80 % N-Variante grundsätzlich kleinere Blumenkohlköpfe (d. h. 8er Köpfe) zu ernten als in der 100 % N-Variante (d. h. 6er Köpfe), konnten in den ersten Versuchssätzen zu den jeweiligen Ernteterminen mehr 8er-Köpfe in der reduziert gedüngten Variante geerntet werden als 6er-Köpfe, die aufgrund der Witterung in der 100 % N-Variante nicht in gleicher Menge zur Verfügung standen. Mit höheren Temperaturen ab Kalenderwoche 27 im Jahr 2022 nahm auch der Massezuwachs der Blumenkohlpflanzen zu. Die mit dem Wachstum einhergehende, gesteigerte Wasser- und Nährstoffaufnahme brachte in den Sätzen mit Erntetermin bis einschließlich Kalenderwoche 29(2) sichtbare und messbare Effekte der unterschiedlichen N-Düngungsmengen bei Blumenkohl hervor. Bei reduzierter N-

Düngung verringerte sich die durchschnittliche Erntequote. Dazu waren die Blätter der Blumenkohlpflanzen insgesamt kleiner als in der Variante mit 100 % N-Düngung nach DüV und zeigten deutliche Aufhellungen im Grünton, mit Tendenz zur Gelbfärbung an den Spitzen (Abbildung A 47 ,beispielhaft aus 2023).

Mit den ab KW 27 (2022) einsetzenden hohen Temperaturen kam es bei den folgenden Sätzen häufig vor Erreichen des gewünschten Erntegewichtes bzw. der Mindestgröße des Blumenkohls, insbesondere in der Variante mit 100 % N nach DüV, zu einem Aufblühen der Köpfe und damit zu abnehmenden Erntequoten. Das unter solchen Witterungsbedingungen die Ernte von jüngeren bzw. kleineren Blumenkohlköpfen von Vorteil sein kann, zeigt sich in der Erntequote der in den Kalenderwochen 29(3), 30 und 33 sowie 35 geernteten Sätze. Hier war die Erntequote der 80 % N-Variante, bei der bereits ab 8er-Kopfgröße geerntet wurde, höher als bei der 100 % N-Variante, in der 6er-Blumenkohl geerntet wurde. Erst zum Ende der Saison mit dem letzten Satz kehrte sich dieser Effekt wieder um, sodass die Erntequote bei niedriger N-Düngung etwas geringer ausfiel.

Wie auch bei den Versuchen mit Brokkoli im Jahr 2022 wurde der Düngungseffekt in den Versuchen mit Blumenkohl durch die witterungsbedingten Einflüsse auf die Pflanzenphysiologie überlagert. Dennoch lag die Erntequote bei 6 von 15 Sätzen mit reduzierter N-Düngung unter der Variante mit üblicher N-Düngung. Ein Beitrag einer reduzierten N-Düngung kann hier zumindest angenommen werden.

Im Jahr 2023 führten die hohen Niederschlagsmengen bei den Versuchen mit Blumenkohl zu N-Austrägen aus dem Wurzelraum. Dies wirkte sich auch auf die Kulturen aus, da entsprechende Nährstoffmangelsymptome in Form von für N-Mangel typischen Blattaufhellungen auftraten. Über die Saison konnten nur 11 von 17 gepflanzten Versuchssätzen geerntet werden, die übrigen Sätze brachten aufgrund der witterungsbedingten physiologischen Folgen bei den Blumenkohlpflanzen keine vermarktungsfähige Qualität hervor. Oft waren die Pflanzen sowie die Blumenkohlköpfe zu klein oder gingen vor Erreichen der gewünschten Mindestgröße in die generative Phase (sog. Notblüher). Über fast alle Versuchssätze zeigte die Variante mit 100 % N-Düngung eine um 6 bis 21 % höhere Erntequote als die Variante mit nur 80 % N-Düngung (Abbildung A 46).

Der Blumenkohl zeigte bei reduzierter N-Düngung z. T. Verfärbungen der Blüte bzw. Köpfe von weiß nach gelb bis hin zu leicht violett, da die Deckblätter der Pflanzen aufgrund der reduzierten N-Versorgung deutlich kleiner waren und ein Abdecken der Blumenkohlköpfe zum Schutz vor Sonneneinstrahlung somit nur teilweise oder gar nicht mehr möglich war. Das Laub war sichtbar von hellerem Grün bis gelblich im Vergleich zur Variante mit 100 % N-Düngung nach DüV (Abbildung 16 und Abbildung A 47).

Abbildung 16: Blumenkohlsatz fotografiert am 07.08.2023. Links vom weißem Markierungsstab 100 %N-Variante nach DüV, rechts vom Stab 80 % N-Variante nach DüV. Unterschiede in der Grünfärbung der Blumenkohlblätter erkennbar (Foto: W. Suleiman).

Es kann angenommen werden, dass die Effekte eines reduzierten N-Angebotes auf die Blumenkohlpflanzen und somit auch auf die Erntequote noch deutlicher ausgefallen wären, wenn dieser nicht als 8er sondern später, d. h. größer als 6er Kopf wie in der Vergleichsvariante mit 100 %N geerntet worden wäre, denn mit zunehmender Zeit wirkt sich ein Nährstoffmangel physiologisch noch stärker auf die Pflanzen aus.

Kopfgewicht

Zu den Ergebnissen des Parameters Kopfgewicht sei an dieser Stelle nochmals auf die Vorgaben zur Ernte kleinerer Kopfgewichte aus den reduziert gedüngten Varianten zur Testung der Akzeptanz durch den Verbraucher verwiesen. Hier wurde der Blumenkohl in der reduziert gedüngten Variante als 8er Kopf geerntet, in der Kontrollvariante mit 100 % N-Düngung nach DüV dagegen als 6er Kopf. Die Erntedurchgänge auf den Flächen beider Varianten erfolgten immer zum gleichen Termin (wie auch für den Brokkoli beschrieben). Entsprechend dieser Ertevorgaben fielen die Ergebnisse zum durchschnittlichen Kopfgewicht bei Blumenkohl über alle Versuchssätze in den Jahren 2021 und 2022 in der N-reduzierten Düngungsvariante mit durchschnittlich 41 g bzw. 48 g pro Kopf erwartungsgemäß geringer aus als in der Variante mit 100 % N-Düngung nach DüV (Abbildung 17). Im dritten Versuchsjahr überlagerten witterungsbedingt veränderte Erntevorgehensweisen mögliche Effekte der unterschiedlichen N-Düngung bei den Blumenkohlsätzen. Durch die hohen Niederschlagsmengen und damit einhergehenden Nährstoffmangelsymptome bei den Pflanzen, wie insbesondere verfrühtes Aufblühen der Köpfe vor Erreichen der gewünschten Mindestgröße, entschied sich der Betrieb auch in den Sätzen der 100 % N-Düngungsvariante tendenziell kleinere Köpfe als die anvisierten 6er zu ernten. Daraus resultiert entsprechend, dass es zwischen den Düngungsvarianten über die gesamte Saison keinen signifikanten Unterschied im durchschnittlichen Kopfgewicht gab (Abbildung 17).

Abbildung 17: Durchschnittliches Kopfgewicht von Blumenkohlsätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einer Mindestgröße von 6er-Köpfen und 80 % N-Düngung nach DüV und einer Mindestgröße von 8er-Köpfen in den Jahren 2021 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

Wie bereits bei dem Parameter Erntequote deutlich wurde, zeigen auch die Daten zum durchschnittlichen Kopfgewicht bei Blumenkohl, dass die Witterung (Hitze und Trockenheit) im zweiten Projektjahr 2022, unabhängig der N-Versorgung, am stärksten das Wachstum und die Entwicklung von Blumenkohl beeinflusste.

In der Variante mit üblicher N-Düngung nach DüV konnte in dem Jahr 2022 über alle Blumenkohlsätze ein um 80 g reduziertes durchschnittliches Kopfgewicht erreicht werden als in den Jahren 2021 und 2023. Auch wenn der Blumenkohl im Gewicht in den Versuchsjahren kaum oder keine N-Düngungseffekte in Bezug auf das Erntegewicht zeigte, wiesen die Blattaufhellungen und geringeren Blattmassen (inkl. der schlechteren Kopfabdeckung) darauf hin, dass das Produktionssystem in Bezug auf Stickstoff insofern ausgereizt ist, als dass nur geringe z.B. witterungsbedingte Änderungen in der N-Versorgung die ganze Kultur hinsichtlich der Vermarktungsfähigkeit gefährden können. Die Resilienz des Produktionssystems ist damit weniger gegeben.

Ein weiterer Faktor, der die Untersuchungen des Effektes unterschiedlicher N-Düngungen auf die Blumenkohlkultur sowie die Erfassung belastbarer Daten in dem Projekt beeinflusste, ist die Tatsache, dass die für Blumenkohlköpfe in der Praxis allgemein gängigen Größendefinitionen von 6er und 8er Köpfen (bzw. Kisten) keinen exakt definierten Mindestgewichten wie bei anderen Produkten (z. B. Brokkoli, Eissalat) unterliegen, sondern die Köpfe in einer Kiste (unter Einbeziehung des umfassenden Laubes) Gewichtsspannen von durchschnittlich 1.100 g bis 1.700 g pro Kopf für 6er und durchschnittlich 950 g bis 1.400 g pro Kopf für 8er einnehmen können und das entscheidendere Kriterium die Anzahl der Köpfe pro Kiste darstellt.

An dieser Stelle sei nochmals auf Versuchsreihen des TLLLR verwiesen³¹. Vorläufige Ergebnisse zu Praxisversuchen mit 20% reduzierter N-Düngung mit Blumenkohl zeigten, dass durchschnittlich 10% geringerer Ertrag bei einer reduzierten Düngung auftraten. Es wird jedoch explizit darauf hingewiesen, dass dies nicht sicher auf die reduzierte N-Düngung zurückzuführen ist. Durch eine reduzierte Blattmasse kann es nach Angaben der Versuchsansteller zu einem höheren Anteil kleinerer (8er) Köpfe kommen, die in dem Projektansatz als nicht vermarktungsfähig galten. An der Stelle wird explizit auf die Wertschöpfungskette verwiesen, in der auch kleinere Ware Absatz finden sollte. In den

³¹ Krumbein, M. (2024): Reduzierung der Stickstoffdüngung bei Kohlgemüse, Gartenbau-Profi 5/24, S. 21-23

Versuchsreihen des vorliegenden Projektes war eine entsprechende Änderung des Blattapparates ebenfalls eindeutig festzustellen

Ertrag

Unabhängig von der N-Düngung waren beim Ertrag Jahreseffekte sichtbar (Abbildung A 48). Die in den Jahren 2022 und 2023 vorherrschenden Witterungsbedingungen im Vergleich zum Jahr 2021 reduzierten die durchschnittlichen Erträge der Blumenkohlkultur.

Über alle drei Jahre war der durchschnittliche Ertrag in der reduzierten N-Variante mit 200 bis 400 g/m² geringer als bei der Variante mit 100 % N nach DüV. Allerdings muss bei der Interpretation der Ergebnisse aus den Jahren 2021 und 2022 berücksichtigt werden, dass das durchschnittliche Kopfgewicht in der N-reduzierten Variante schon aufgrund des im Projekt gewählten, geringeren Mindesterntegewichtes niedriger war und dies folglich auch zu einem insgesamt geringeren Ertrag führte.

Im Jahr 2022 resultierte der geringere Ertrag bei Blumenkohl in der 80 %N-Variante jedoch nicht ausschließlich aus einem geringeren durchschnittlichen Kopfgewicht, sondern auch aus einer leicht verringerten durchschnittlichen Erntequote (Abbildung A 44). Folglich waren die Ertragsergebnisse bei Blumenkohl aus den ersten zwei Versuchsjahren nicht ausschließlich auf einen Düngungseffekt zurückzuführen, sondern unterlagen u. a. dem Einfluss des im Projekt gewählten Versuchsansatzes unterschiedlicher Mindestgrößen für die Ernte.

Lediglich im letzten Versuchsjahr 2023 war in beiden Düngungsvarianten das durchschnittliche Kopfgewicht nahezu identisch, die durchschnittliche Erntequote sowie der Ertrag jedoch in der 80 % N-Variante bei Blumenkohl geringer als unter üblicher N-Düngung (Abbildung A 44). Folglich ist der unterschiedliche Ertrag auf die bereits beschriebene geringere Erntequote in der 80% gedüngten Variante zurückzuführen, die maßgeblich mit den Niederschlägen des Jahres zusammenhängen (Abbildung A 48). Aus diesen Ergebnissen kann zumindest teilweise abgeleitet werden, dass ein geringerer Durchschnittsertrag bei Blumenkohl in der 80 % N-Variante auf eine im Vergleich zu einer 100% nach DüV versorgten Kultur verringerte N-Versorgung der Pflanzen zurückzuführen ist bzw. eine N-Auswaschung aus dem Wurzelraum in reduziert gedüngten Varianten schneller wirksam wird.

Ergebnisse Eissalat

Einleitend sei nochmals angemerkt, dass im Rahmen des Projektes Eissalat, anders als die Kulturen Brokkoli und Blumenkohl, zum Erntetermin in beiden Düngungsvarianten ab einem Kopfgewicht von circa 350 g geerntet wurde. Für die Auswertung der Versuchsergebnisse wurde nur Eissalat berücksichtigt, der den Qualitätskriterien der gesetzlichen Vermarktungsnorm nach Klasse I entsprach. Zudem wurden die Versuche ab dem zweiten Projektjahr 2022 vom Betrieb Behr AG/AMG als Exaktversuche, d. h. wiederkehrend im Jahr 2023 auf denselben Flächen durchgeführt, um die Entwicklung der N-Standortnachlieferungen bei anhaltender, reduzierter N-Düngung und deren Effekt auf das Wachstum und die Entwicklung bei Eissalat stärker berücksichtigen zu können.

Erntequote

Bei den Versuchen mit Eissalat zur Untersuchung des Einflusses von unterschiedlicher N-Düngung auf die Erntequote über die Jahre 2021 bis 2023 zeigen nur die Ergebnisse des letzten Versuchsjahres 2023 einen signifikanten Unterschied zwischen den Düngungsvarianten. Hier lag die über alle Sätze von Eissalat erfasste durchschnittliche Erntequote von Köpfen ab einem Gewicht von 350 g/Kopf bei 80 %iger N-Düngung bei 54 %, während diese in der konventionellen Düngungsvariante mit 100 % N nach DüV durchschnittlich 67 % betrug. In den zwei Jahren davor zeichnete sich dieses Ergebnis nur tendenziell ab (Abbildung A 49).

Eine Betrachtung der Erntequote von Eissalat mit einem handelsüblichen Kopfgewicht von circa 500 g zeigt dagegen einen stärkeren, signifikanten Effekt der reduzierten N-Düngung.

Sowohl in der Saison 2022 als auch 2023 konnten in der reduziert N-gedüngten Variante 37 % bzw. 14 % weniger Eissalatköpfe mit einem Mindestgewicht von 500 g geerntet werden als unter der voll gedüngten Variante (Abbildung A 50).

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass die Unterschiede in der Erntequote im Jahr 2023 noch größer ausgefallen wären, ähnlich wie im Jahr 2022, wenn übliche Witterungsbedingungen vorgeherrscht hätten. Die hohen Niederschlagsmengen in im Jahr 2023 haben jedoch zu stärkerer Nährstoffauswaschung im Boden geführt und somit die Erntequote insgesamt, d. h. beider Düngungsvarianten, im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verringert. Dies erklärt die sehr niedrigen und unüblichen Erntequoten in 2023.

Größenverteilung

Die N-Versorgung der Salatpflanzen beeinflusste auch die Größenverteilung der geernteten Salatköpfe (Abbildung 18). Neben der Unterteilung von Salatköpfen mit einer Gewichtsspanne von 350 bis 500 g sowie über 500 g wurden in den Versuchen auch Köpfe mit einem Gewicht unter 350 g erfasst (jedoch nicht in der Darstellung und Kalkulation der Parameter Erntequote, Kopfgewicht und Ertrag berücksichtigt, da derart kleine Salatköpfe üblicherweise nicht vermarktbar sind). Daraus wird ersichtlich, dass in der reduzierten Düngungsvariante in den Jahren 2022 und 2023 durchschnittlich deutlich weniger Köpfe (18 % bzw. 16 % weniger) mit dem handelsüblichen Mindestgewicht von 500 g geerntet werden konnten als bei voller N-Düngung nach DüV. Im Jahr 2022 betrug der Anteil an nicht vermarktungsfähigem Eissalat mit einem Kopfgewicht unter 350 g in der 80 % N-Variante durchschnittlich sogar 42 % der gesamt geernteten Menge und lag damit um 14 % höher als bei üblicher N-Düngung. Im Jahr 2023 war der Anteil nicht vermarktungsfähiger Ware nahezu gleich zwischen den N-Düngungsvarianten, während der Anteil von Ware < 500 g (350 – 500 g) in der reduziert gedüngten Variante 14 % höher ausfiel (Abbildung 18). Das Jahr 2022 war durch Trockenheit und Hitze geprägt, während das Jahr 2023 dagegen hohe Niederschläge aufwies. Es scheint, als hätte im Jahr 2023 die höhere Wasserversorgung der Pflanzen dazu beigetragen, den N-Mangel bei Eissalat gewichtsmäßig insofern auszugleichen, als dass der Düngungsunterschied im Vergleich zu 2022 erst ab dem Mindesterntegewicht von 350 g zu sehen ist und sich nicht in schlechter Produktqualität widerspiegelt. Es ist anzunehmen, dass in 2022 sowohl die mangelhafte Wasserversorgung und damit verbunden auch die N-Versorgung (N-Anlieferung an die Wurzel gehemmt und N-Nachlieferung aus dem Boden reduziert) zu einem insgesamt höheren Ausfall an vermarktungsfähiger Ware führten. In Summe scheint sich der N-Unterschied vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 in die nächsthöhere Gewichtsklasse verschoben zu haben. Abbildung A 52 vermittelt einen Eindruck von den Effekten einer reduzierten Düngung auf einen Eissalatbestand.

Abbildung 18: Durchschnittliche, prozentuale Verteilung geernteter unterschiedlicher Kopfgrößen bei Eissalat mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2022 und 2023.

Kopfgewicht

Über die drei Versuchsjahre lag das durchschnittliche Kopfgewicht von Eissalat bei reduzierter N-Düngung unter dem der 100 % N-Düngungsvariante (Abbildung A 51). Während im Jahr 2022 der Unterschied im durchschnittlichen Kopfgewicht zwischen den beiden Düngungsvarianten circa 40 g pro Kopf betrug, verdoppelte sich dieser Unterschied im Folgejahr nahezu und stieg auf 78 g pro Kopf. Grund für diese Reduzierung im Kopfgewicht ist mutmaßlich der Effekt der über alle drei Jahre im Rahmen des Exaktversuches im Eissalat nachhaltig reduzierten N-Düngung und damit zunehmend geringeren N-Nachlieferungen aus dem Boden.

Ertrag

Da der Parameter Ertrag rechnerisch auf der Erntequote und dem Kopfgewicht basiert, folgt der Einfluss einer reduzierten N-Düngung auf den Ertrag bei Eissalat über die drei Versuchsjahre dem des Kopfgewichtes (Abbildung A 53). Im letzten Versuchsjahr 2023 lag der durchschnittliche Ertrag pro Quadratmeter von Eissalat über alle Sätze in der N-reduzierten Variante mit 2,3 kg/m² circa 900 g unter dem Ertrag der konventionell gedüngten Variante mit 3,2 kg/m².

In Zusammenhang mit den anderen erhobenen Parametern kann aus den Ergebnissen für Eissalat geschlossen werden, dass im Jahr 2022 die Abnahme des durchschnittlichen Ertrages in der 80 % N-Variante vornehmlich auf die niedrigeren Kopfgewichte zurückzuführen ist, da die durchschnittliche Erntequote beider Düngungsvariante nahezu gleich ausfiel. Die aus jedem Satz für 14 Tage im Kühlhaus gelagerten Rückstellproben von Eissalat zeigten keine auf die unterschiedliche Düngung zurückzuführenden äußeren Qualitätsunterschiede bzw. Unterschiede in der Haltbarkeit.

Ergebnisse Kohlrabi

Für die Interpretation und Bewertung der Versuchsergebnisse zur Kohlrabikultur sei an dieser Stelle nochmals auf die bereits beschriebenen projekt- sowie kulturspezifischen Besonderheiten hingewiesen. Bei einer vergleichenden Betrachtung der Versuchsergebnisse der drei Projektjahre muss berücksichtigt werden, dass zum einen die im Jahr 2022 erfassten Daten lediglich auf fünf über die Saison verteilten Sätzen basieren und zum anderen, dass die Versuche in den Jahren 2021 und 2022 auf den Flächen des Gemüsebaubetriebes Behr AG und im Jahr 2023 auf den Flächen des Gemüsebaubetriebes Mählmann durchgeführt wurden.

Erntequote

Bei Kohlrabi diente der Knollendurchmesser als Parameter zur Untersuchung der Wirkung unterschiedlicher N-Düngungsmengen. In der Praxis wurde bei der Ernte darauf geachtet, dass Knollen einen Mindestdurchmesser von 8 cm anstatt der praxisüblichen 10 cm hatten. Vergleicht man die durchschnittliche Erntequote von Kohlrabiknollen aus den zwei Düngungsvarianten, die zum Erntetermin ab einem Durchmesser von 8 cm geerntet wurden, so zeigten sich in den ersten zwei Projektjahren statistisch gesehen nur tendenzielle Unterschiede. Im Jahr 2021 wurde in der 100 % N-Variante nach DüV 3 – 5 % mehr geerntet als in der reduziert gedüngten Variante (Daten nicht gezeigt). Im Jahr 2022 wiederholte sich der Unterschied für Knollen mit einem Mindestdurchmesser von 8 cm zwischen den zwei Düngungsvarianten und betrug im Durchschnitt 2 % (Daten nicht gezeigt).

Nach Angaben des Projektpartners AMG/Behr AG sind die geringen Unterschiede in der Erntequote von 3 – 5 % jedoch insofern bereits als signifikant einzustufen, als dass dieser Unterschied in der Erntemenge betriebswirtschaftlich über den Erfolg bzw. Misserfolg der Kultur entscheidet. Der Rest der Ernte dient zur Deckung der variablen und fixen Kosten.

Leider wurden im Jahr 2021 keine gesonderten Daten zur Ernte von Kohlrabiknollen mit einem Durchmesser von mehr als 10 cm erfasst, daher können hier nur die Jahre 2022 und 2023 bewertet werden. Die Auswertung der Erntequoten für größere Knollen mit einem Mindestdurchmesser von 10 cm ergab gegenüber einer Auswertung ab 8 cm einen deutlicheren Unterschied: Hier konnten unter voller N-Düngung circa 7 % mehr geerntet werden als unter reduzierter N-Düngung (Abbildung 19).

Im letzten Projektjahr 2023 konnten auf den Flächen des Betriebes Mählmann Gemüsebau zwischen den Düngungsvarianten trotz einer großen Varianz statistisch signifikante Unterschiede in der durchschnittlichen Erntequote von Knollen mit einem Mindestdurchmesser von sowohl 8 cm als auch 10 cm festgestellt werden (Abbildung 19).

Abbildung 19: Durchschnittliche prozentuale Erntequote von Kohlrabisätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2022 und 2023, unterteilt nach Mindestknollengröße von 8 cm bzw. 10 cm.

Bei voller N-Düngung erreichten in der Saison 2023 durchschnittlich 51 % der geernteten Knollen einen Mindestdurchmesser von 10 cm, in der reduziert gedüngten Variante konnten Knollen dieser Größe dagegen nur zu einer Quote von 30 % geerntet werden (Abbildung 19), da die meisten Knollen in dieser Variante zum Erntetermin kleiner waren (Abbildung A 54). Ein ähnliches Ergebnis, jedoch mit höheren durchschnittlichen Erntequoten zeigte sich bei der Betrachtung von Knollen mit einem Durchmesser ab 8 cm: Hier wurden in der Variante mit

100 % N-Düngung durchschnittlich 75 % der Knollen geerntet, in der 80 % N-Variante dagegen nur 55 %.

Gerade im Jahr 2023 zeigte sich, dass die Erntequote und damit das Verbleiben von Knollen auf der Fläche sehr stark durch die am Markt erwarteten Knollengrößen beeinflusst wurde. Eine Steigerung der Erntequote von 20 % durch eine Akzeptanz von Knollendurchmessern über 8 cm durch Verbraucherinnen und Verbraucher ist in Jahren wie 2023, mit hohen Niederschlägen und der Gefahr des N-Austrages aus dem Wurzelraum, eine mögliche Stellschraube zur Steigerung der N-Effizienz in der Wertschöpfungskette für Frischgemüse.

Knollengröße

Die Knollengröße von Kohlrabi wurde in den Projektversuchen entweder direkt zum Erntetermin des Satzes oder maximal einen Tag vor diesem anhand von 120 stichprobenartig aus dem Versuchsfeld gezogenen Knollen erfasst. Dadurch konnte für beide Düngungsvarianten sowohl ein Vergleich der durchschnittlichen Knollengröße als auch der durchschnittlichen Größenverteilung (d. h. Knollendurchmesser in den Kategorien < 8 cm, 8 – 10 cm, 10 – 14 cm und > 14 cm) durchgeführt werden.

Ein Vergleich der durchschnittlichen Knollengröße von Kohlrabi über alle Sätze einer Saison ergab nur im letzten Projektjahr 2023 einen signifikanten Unterschied über alle Sätze von durchschnittlich 1,3 cm zwischen der Variante mit 100 % und 80 % N-Düngung (Abbildung A 54). Am stärksten ausgeprägt waren die Unterschiede einer reduzierten N-Düngung auf die Knollengröße in den Kalenderwochen 22 - 31 (Anfang Juni - Anfang August) und damit in der Hauptwachstumsphase (Daten nicht gezeigt). Während der Juni 2023 durch eine hohe Anzahl an Sonnenstunden, unterdurchschnittliche Niederschläge und hohe Temperaturen geprägt war, zeichnete sich der Juli 2023 durch starke Niederschläge aus.

Es ist vorstellbar, dass bei einer durch Bewässerung sichergestellten Wasserversorgung der Kohlrabikultur im Juni die N-Reduzierung zu kleineren Knollen führte. Im Juli ist dagegen der Effekt der N-Verlagerung durch hohe Niederschläge bei der bereits mit weniger N versorgten Kultur eine Erklärung für den kleineren Knollendurchmesser. Dass der durchschnittliche Knollendurchmesser unter voller N-Düngung größer ist, deutete sich auch in den Versuchen im Jahr 2022 tendenziell an. Die im ersten Projektjahr bei Kohlrabi erfassten Daten stellen dagegen ein gegenteiliges Ergebnis dar, hier waren die Knollen in der reduziert gedüngten Variante über alle Versuchssätze durchschnittlich circa 0,4 cm größer. Dies steht auch in einem Widerspruch zu den Ergebnissen der höheren Erntequoten in der 100% gedüngten Variante in 2021 (Daten nicht gezeigt). Es ist nicht eindeutig zu klären, welche Faktoren hierfür verantwortlich sind. Es kann jedoch vermutet werden, dass in den Versuchssätzen 2021 (i) teilflächenspezifische Unterschiede des Bodens (z. B. Senken, Sandlinsen o. ä.) in Verbindung mit (ii) einer entsprechenden Versuchsanlage, die diese Unterschiede begünstigt und nicht nivelliert sowie (iii) die Art der Stichprobenahme (auch im Vergleich zur praxisüblichen Ernte) für die Auswertung (es war das erste Versuchsjahr und das Team musste sich einspielen) zusätzlich zu den Effekten einer unterschiedlichen N-Düngung Einfluss auf die Ergebnisse nahm. Tatsächlich waren die Flächen zwischen den beiden Düngungsvarianten in den Versuchssätzen z. T. sehr heterogen (z. B. Höhen und Senken) und die Stichprobennahme erfolgte dabei verteilt über eine vergleichsweise große Fläche.

Abbildung A 54 zeigt beispielhaft vergleichend Kohlrabipflanzen zum Stichtag 03.06.2023. Folgende Merkmale fallen im direkten Vergleich auf:

- das Laub bei der 80 % N gedüngten Variante erscheint heller,
- die Knollen in der 80 % N gedüngten Variante erscheinen kleiner,
- und die Knollen der 80 % N gedüngten Variante zeigen violette Verfärbungen.

Das in Abbildung A 55 gezeigte Foto mit violett gefärbten Kohlrabiknollen entstand nach einer Phase mit eher kühlem und nassem, gefolgt von trockenem und warmem Wetter. Violett Färbungen deuten auf die Bildung von Anthocyanen hin. Diese werden von Pflanzen üblicherweise unter Einwirkung von Stressfaktoren, wie z. B. Nährstoffmangel (auch N-Mangel) oder ungünstiger Witterung gebildet³². Anthocyane dienen dazu, unter Einfluss von Stress vermehrt entstehende schädliche Verbindungen wie z.B. reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS) abzufangen und so die Pflanze vor Schaden zu schützen. Es scheint, als wenn unter geringerer Düngung diese Kombination zu den Verfärbungen führte, also ein N-Mangel diese Verfärbungen begünstigt hat. Diese wurden im Projektverlauf auch mehrmals seitens der teilnehmenden Händler angemahnt. Hinzu kommt, dass auf dem Betrieb Mählmann das Pflanzsystem umgestellt wurde auf Pflanzen mit einem kleineren Wurzelvolumen (Ziel: Einsparung von Torfsubstrat bei der Pflanzenanzucht). Änderungen in der N-Versorgung (Düngung, Niederschläge usw.) wirken sich in einem solchen System schneller aus. Gerade in den Monaten Juli und August mit den hohen Niederschlägen konnte dies dann auch an den kleineren Knollen der 80 % N-Variante abgelesen werden. Zurückgemeldet wurde während der Saison, dass während der Phase der hohen Niederschläge bei Kohlrabi insgesamt am Markt kleinere Knollendurchmesser gehandelt wurden, und damit diese Problematik offensichtlich unabhängig vom Projekt flächendeckend bestand.

Größenverteilung

Ein Blick auf die prozentuale Verteilung der verschiedenen Größenspannen der Knollen in den beiden Düngungsvarianten (Abbildung A 56) stützt dann auch die Ergebnisse zur durchschnittlichen Knollengröße über alle Versuchssätze. In 2022 stieg der Anteil kleinerer Ware ab 8 cm an, während der Anteil noch kleinerer und damit nicht vermarktungsfähiger Ware gleich blieb. Die hohen Niederschläge in 2023 führten im Vergleich zu 2022 dann insgesamt unabhängig von der N-Düngung zu einer Verschiebung hin zu kleineren Knollen (ein möglicher Einfluss des Wechsels des anbauenden Betriebes sowie der angebauten Sorte wird weiter unten diskutiert). Zudem war ein Einfluss der N-Düngung zu beobachten. Bei der reduzierten N-Düngung nahm der Anteil an kleineren Knollen im Vergleich zur 100% N-Düngung nach DüV deutlich zu. Im Jahr 2023 konnten in der 80 % N-Variante durchschnittlich nur 37 % Kohlrabi mit dem handelsüblichen Durchmesser von mindestens 10 cm geerntet werden, 29 % der Knollen lagen in der Größenspanne 8 – 10 cm und 35 % der Knollen waren sogar kleiner als 8 cm im Durchmesser. Unter voller N-Düngung erreichten dagegen durchschnittlich mehr als die Hälfte (56 %) der Knollen die handelsübliche Größe von mindestens 10 cm Durchmesser, 26 % der Knollen lagen in der Spanne von 8 – 10 cm und 19 % der geernteten Knollen unterschritten diese Größe.

Insgesamt zeigt sich hier, dass gerade in 2022 weniger die N-Düngung selbst, sondern vielmehr die tatsächliche N-Versorgung an der Wurzel der Pflanze entscheidend ist. Da ein Wechsel des Betriebes, auf dem die Versuche zu Kohlrabi durchgeführt wurden, zwischen 2022 und 2023 stattgefunden hat, kann an dieser Stelle zwar nicht ausgeschlossen werden, dass Unterschiede in den Produktionsverfahren und bei der Auswahl der angebauten Sorten zusätzlich zum N-Einfluss zu den Jahresunterschieden in der Größensortierung beigetragen haben. Tatsächlich zeigte in 2021 und 2022 die Sorte Lech ein sehr starkes, ungebremstes Wachstum in Bezug auf den Knollendurchmesser auf dem Betrieb Behr AG/AMG GmbH³³. Die gleiche Sorte wurde jedoch auch in 2023 auf dem Betrieb Mählmann Gemüsebau GmbH und Co. KG angebaut, sodass dem Einfluss der Sorte nur bedingter Einfluss auf die Versuchsergebnisse eingeräumt werden sollte. Festzuhalten ist jedoch, dass in beiden Jahren eine Verschiebung hin zu kleineren Knollen durch reduzierte N-Düngung stattgefunden hat.

³² Li, Z., Ahammed G. J. (2023): Plant stress response and adaption via anthocyanins: A review, Plant Stress (10), DOI: <https://doi.org/10.1016/j.stress.2023.100230>

³³ G. Mevenkamp, AMG GmbH, persönliche Kommunikation, Stand: 06.10.2024

Dies ist insbesondere der Fall im regenreichen Jahr 2023, was auf die reduzierte „Resilienz“ des Anbausystems bei außergewöhnlichen Witterungsereignissen hinweist (s. auch Berichtsteil 2).

Projektteil Vermarktung

Quantitative Online-Befragung zur Evaluierung der Kommunikationsstrategie und zur Ermittlung von Verbraucherpräferenzen und Zielgruppen in der Saison 2022

Bevor die Ergebnisse der Online-Befragung im Hinblick auf die drei Ziele

- Präferenzen für das Projektgemüse
- Evaluierung der Kommunikationsstrategien
- Zielgruppenbildung

vorgestellt werden, wird mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle die Stichprobe charakterisiert. Sie kann im Vergleich zur deutschen Bevölkerung wie folgt eingeordnet werden: Die Geschlechterverteilung der Stichprobe ist ähnlich zur Verteilung in Deutschland (weiblich: 50,7%; Männlich: 49,3%). Es wohnen etwas weniger Personen der Stichprobe im städtischen Raum. Die Altersverteilung kommt der demographischen Entwicklung in Deutschland heute nahe, jedoch sind die Befragten im Durchschnitt etwas älter und die 18-29-Jährigen sind etwas schwächer vertreten.

Tabelle 12: Charakterisierung der Online-Stichprobe der quantitativen Online-Befragung zur Evaluierung der Kommunikationsstrategie und zur Ermittlung von Verbraucherpräferenzen und Zielgruppen in der Saison 2022.

	%	Anzahl
Stichprobenumfang		534
Geschlecht (F25)		
Weiblich	49,8	265
Männlich	50	266
Divers	0,2	1
Altersverteilung (F17)		
18 – 29 Jahre	9	47
30 – 39 Jahre	15	78
40 – 49 Jahre	17	90
50 – 59 Jahre	24	128
60 – 69 Jahre	20	106
≥ 70 Jahre	15	82
Wohnort (F23)		
Ländlich	32	169
Stadtrand / Vorort	43	225
Zentrum / Innenstadt	25	133

Wie aus Abbildung 20 hervorgeht, wählen die meisten Befragten, bei der Frage nach der bevorzugten Gemüseeinkaufsstätte im Jahr 2022 den Discounter oder den Supermarkt. Nennenswerte Anteile der Befragten kaufen auf dem Wochenmarkt (13%) und im Hofladen (6%) ihr Gemüse.

Abbildung 20: Wahl der Einkaufsstätte beim Gemüseeinkauf.

In Bezug auf die beliebtesten Gemüsesorten – hier nicht grafisch dargestellt - konnte zudem festgestellt werden, dass die Befragten die für das Projekt relevanten Gemüsesorten (Eissalat, Kohlrabi, Blumenkohl und Brokkoli) vermehrt kaufen, diese aber nicht ganz so beliebt sind wie Tomaten, Kartoffeln, Gurken, Paprika und Möhren.

Betrachtet man die Reaktionen auf die in der Befragung vorgelegten Aussagen (Abbildung 21), scheint die Größe der Gemüseprodukte eher zweitrangig zu sein, während vor allem die Frische und ein gutes Aussehen wichtig sind. Des Weiteren gibt es die größte Zustimmung zur Aussage „Ich kaufe so ein, dass nicht so viel weggeschmissen werden muss“. Es bleibt die Frage, ob die Befragten hier aus dem Aspekt der sozialen Erwünschtheit heraus geantwortet haben oder ob ihr Verhalten tatsächlich der Aussage entspricht.

Abbildung 21: Wahrnehmung von normabweichendem Gemüse.

Das zweite Ziel der Befragung war die Evaluierung der eingesetzten Kommunikationsstrategien. In der Online-Befragung wurde die Überzeugungskraft aller drei Plakate insgesamt nur mittelmäßig bewertet. Wie bereits oben erläutert, hat sich das Projektkonsortium – u.a. auf Basis dieser quantitativen Ergebnisse – dennoch auf die vergleichsweise etwas besser bewertete Wasserschutzstrategie festgelegt. An dieser Stelle werden weitere Details präsentiert, die zur Entscheidung geführt haben:

Das Plakat Wasserschutz:

- Das Plakat wird insgesamt am besten bewertet, jedoch ist dieses Ergebnis nicht signifikant besser im Vergleich zu den Bewertungen der anderen Plakate.
- Es wirkt sowohl am regionalsten als auch am verständlichsten (schwach signifikant).
- Es wird jedoch bemängelt, dass wenig deutlich wird, dass mit dem Plakat Gemüse beworben wird (Hinweis: Dieses Defizit wurde erst für die Saison 2023 angepasst, weil diesbezüglich zunächst kein Konsens im Projektkonsortium bestand).
- Das Plakat wirkt signifikant geordneter als die anderen Kommunikationsstrategien.

Das Plakat Variabilität:

- Das Plakat wirkt am wenigsten vertrauensvoll.
- Aber auch weniger regional und weniger verständlich.

Das Plakat Comic:

- Plakat wirkt am vertrauensvollsten.
- Wirkt weniger regional, sondern globaler.
- Globale Wirkungsweise wird kritisiert.
- Dennoch wird deutlich, dass bei dem Plakat Gemüse beworben wird.
- Insgesamt wirkt das Plakat wenig geordnet und etwas chaotisch.

Das dritte Ziel der Online-Befragung war eine genauere Zielgruppenbestimmung. Dazu wurden zunächst mit Hilfe einer Faktorenanalyse verschiedene Motive herausgearbeitet, die generell den Gemüseeinkauf eines Individuums leiten. Auf Basis dieser Motive können dann mit Hilfe der Clusteranalyse sogenannte Käufersegmente beim Gemüsekonsum gebildet werden.

Die Motive basieren auf Aussagen, die in der Befragung auf einer Skala von -2 bis +2 bewertet wurden. In der folgenden Tabelle 13 ist jeweils die Grundidee einer einzelnen Aussage dargestellt, wobei diejenigen Aussagen, die statistisch einem der 5 Motive zugeordnet werden können, farblich gruppiert wurden (statistisch errechnet auf Basis von Faktorladungen). Dabei wird das erste Motiv mit „Bewusstes Genießen“ beschrieben, da diesen Faktor Präferenzen für besondere Sinneseindrücke, für gesunde Lebensmittel oder Vergleichbares prägen. Das zweite Motiv beschreibt die „Wertschätzung für Nachhaltigkeit“. Das dritte Motiv wurde mit „Markenorientierung“ überschrieben. Das vierte Motiv beschreibt die „Innovationsfreudigkeit“ und signalisiert eine Offenheit gegenüber neuen Produkten. Das letzte Motiv beschreibt das „makellose Aussehen“. Wenn Produkte optisch nicht perfekt sind und von der Norm abweichen, werden sie mit einem Qualitätsverlust assoziiert.

Tabelle 13: Fünf Motive beim Einkauf von Gemüse.

Motiv 1- Bewusstes Genießen
Präferenzen für Lebensmittel mit besonderen Sinneseindrücken haben (Geruch, Geschmack, Aussehen, Textur)
Präferenzen für gesunde Lebensmittel
Präferenzen für Lebensmittel mit denen man etwas Tolles kochen kann (auch mit einfachen Zutaten)
Präferenzen für umweltfreundliche Lebensmittel (ohne viele Zusatzstoffe und Verarbeitungsschritte)
Präferenzen für Lebensmittel von einem bekannten Anbieter aus der näheren Umgebung
Motiv 2- Wertschätzung für Nachhaltigkeit
Präferenzen für Gemüse, welches biologisch angebaut wurde (z.B. Bioland, Demeter)
Tendenz, immer das günstigste Produkt zu kaufen (umgekehrte Codierung)
F11: Ich achte nicht auf den Preis und kaufe mal teures und mal günstiges Gemüse (umgekehrte Codierung)
Präferenzen für umweltfreundliche Lebensmittel (ohne viele Zusatzstoffe und Verarbeitungsschritte)
Präferenzen für Lebensmittel von einem bekannten Anbieter aus der näheren Umgebung
Motiv 3- Markenorientierung
Präferenzen für immer die gleiche Marke, den gleichen Hersteller oder das gleiche Herkunftsland beim Gemüseinkauf
Präferenzen für Lebensmittel, die von einer Marke stammen, die ein besonderes und positives Image hat
Präferenzen für Lebensmittel von einem bekannten Anbieter aus der näheren Umgebung
Motiv 4- Innovationsfreudigkeit
Neigung, bei Verkostungen im Lebensmittelmarkt gerne mitzumachen
Neigung, neue Lebensmittel als erste auszuprobieren
Präferenzen für biologisch angebautes Gemüse wie z.B. Bioland oder Demeter
Motiv 5- makelloses Aussehen
Keine Akzeptanz von „Macken“
Das Aussehen ist wichtiger als der Geschmack des Gemüses

Auf Basis der vorangegangenen Faktorenanalyse wurden Käufersegmente beim Gemüsekonsum mittels Clusteranalyse gebildet (Abbildung 22), welche im Folgenden näher beschrieben werden.

Das erste Cluster wird als „Trendmenschen“ (19%) bezeichnet, die weniger sensibel für Nachhaltigkeitsthemen sind. Personen dieses Clusters sind nicht bereit, mehr für Nachhaltigkeit auszugeben und haben meist ein etwas geringeres Einkommen. Das zweite Cluster besteht aus „Genussmenschen“ und umfasst ca. 8% der Befragten. Im Vordergrund des Clusters steht der Geschmack, wohingegen das Aussehen des Gemüses zweitrangig ist. Das dritte Cluster „die Markenorientierten, probierfreudigen Menschen“ sind das zweitgrößte Cluster mit 29 % der Befragten. Dieses Cluster zeichnet sich vor allem durch ein geringeres Durchschnittsalter aus. Das vierte Cluster umfasst „Gewohnheitsmenschen, die Abweichendes/Neues ablehnen“ und stellt das größte Cluster (34%) dar. Damit wird auch deutlich, dass das größte Cluster am wenigsten Offenheit für Gemüse zeigt, welches von der Norm abweicht. Das letzte Cluster „die neugierigen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Menschen“ (11%) würde am meisten Geld für Nachhaltigkeit ausgeben.

Abbildung 22: Käufersegmente beim Gemüsekonsum auf Basis einer Clusteranalyse.

Damit wird deutlich, dass die inhaltlich am besten zur Projektidee passende Zielgruppe mit 11% nur eine relativ kleine Bevölkerungsgruppe umfasst. Aus den vorliegenden Daten kann geschlussfolgert werden, dass Personen dieses Clusters aber besonders offen gegenüber neuen, umweltfreundlichen Produktalternativen sind und eine besonders hohe Bereitschaft zur Wahl des kleinen Gemüses aufweisen. Darüber hinaus können aber auch die Cluster 1,2 und 3 als mögliche Zielgruppen in Betracht gezogen werden. Diese benötigen allerdings eine zielgruppengerechte Ansprache und vermutlich mehr Erklärung als das Cluster 5. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Lebensmittel- bzw. Gemüseeinkäufer*innen nicht als homogene Gruppe betrachtet werden können und dass eine auf Zielgruppen ausgerichtete Kommunikation in den entsprechenden Kundengruppen zu einer höheren Akzeptanz führen könnte. Es zeigt sich aber auch, dass man nicht bei allen Einkaufenden auf Akzeptanz stoßen dürfte.

Weiterhin wurde im Rahmen der Befragung untersucht, wie die Befragten mit dem Laub des Kohlrabis umgehen. Tabelle 14 zeigt, dass die Mehrheit der Befragten die Blätter entweder im Markt direkt entfernt oder aber zuhause. Weiterführende Berechnungen auf Basis der oben gebildeten Cluster zeigen u.a., dass 44% der nachhaltig und zukunftsorientierten Verbraucher*innen (Kerncluster 5) die Blätter zubereiten oder sie für andere Zwecke verwenden während diese beiden Kategorien nur von etwa 20% der „Genussmenschen“ gewählt werden. Ein Großteil des Menschen in diesem Cluster entfernt die Blätter.

Tabelle 14: Umgang mit den Blättern von Kohlrabi.

Antwortvorgabe	Anzahl Nennungen	in %
Trifft auf mich nicht zu, weil ich nie Kohlrabi kaufe	79	14,8
Ich bereite sie ebenfalls zu und esse sie	83	15,6
Ich nutze sie für andere Zwecke (z.B. Kaninchenfutter, Dünger)	103	19,3
Ich entferne sie bereits in der Einkaufsstätte	162	30,4
Ich kaufe Kohlrabi mit Blättern und entsorge sie zu Hause	106	19,9
Summe	533	100

Ein letzter Aspekt aus der quantitativen Verbraucherumfrage stellt die Preisabfrage dar. Hier wurden die Befragten nach dem Zufallsprinzip in 4 Gruppen eingeteilt (A-B-C-D-Test), ohne dass Sie diese Einteilung bemerkt haben. Den Personen in den vier Gruppen wurde ein Foto mit 2 Kohlrabi gezeigt, wobei links immer ein kleiner Kohlrabi mit 130 g und rechts ein großer Kohlrabi mit 200g abbildet worden ist. Abbildung 23 zeigt die Entscheidungssituation mit der die Befragten in der Online-Befragung konfrontiert worden sind. In allen vier Befragungsgruppen wurde der große 200g-Kohlrabi mit demselben Stückpreis (0,69 €) und demselben Kilopreis (3,45 €) angeboten, während beim kleinen 130g-Kohlrabi die Preise zwischen den Gruppen variiert wurden. Bei den vier Preisen handelt es sich um 0,69 € (Kilopreis 5,31 €), 0,59 € (Kilopreis = 4,54 €), 0,49 € (Kilopreis = 3,77 €) und 0,45 € (Kilopreis = 3,46 €) pro Stück für den kleinen Kohlrabi (130g). Der kleinste Wert wurde dabei so gewählt, dass er in etwa dem Kilopreis des großen Kohlrabis entspricht.

13.3 Stellen Sie sich vor, dass Sie in der Gemüseabteilung eines Supermarktes stehen. Der Kohlrabi wird nun nach Gewicht (Kilopreis) angeboten. Für welchen Kohlrabi würden Sie sich eher entscheiden?

**Kleiner Kohlrabi (links, 130g): A-B-C-D € pro Stück (Kilopreis = A-B-D-D €)
 Großer Kohlrabi (rechts, 200g): 0,69 € pro Stück (Kilopreis = 3,45 €)**

	Sicher kleiner Kohlrabi	Tendenzi- ell kleiner Kohlrabi	Bin un- ent- schlos- sen	Tendenziell großer Kohl- rabi	Sicher großer Kohlrabi	
Kleiner Kohlrabi	+2 <input type="checkbox"/>	+1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	-1 <input type="checkbox"/>	-2 <input type="checkbox"/>	Großer Kohlrabi

Abbildung 23: Realisierung des Preistests im Rahmen der quantitativen Online-Befragung.

Die Ergebnisse (Abbildung 24) zeigen bei einem vergleichbaren Kilopreis beider Produkte, dass die Personen keine erkennbare Präferenz für klein oder groß haben (vgl. rechte Säule). Wenn der Kilopreis für das kleine Produkt von 3,46 € auf 3,77 € steigt (vgl. 4. Säule versus 3. Säule), zeigt sich schon trotz des vergleichsweise kleinen Preisunterschieds, dass das größere Produkt präferiert wird. Die Präferenz für groß kommt allerdings vor allem dadurch zustande, dass die Zahl der unentschlossenen Personen abnimmt. Der Anteil der Personen, der nicht mehr das kleine Produkt wählt (vgl. grüne Flächen), nimmt zwischen Säule 4 und 3 relativ wenig ab. Das gilt im Übrigen auch für die weiteren Preissteigerungsstufen (Säulen 2 und 1), sodass es eine Kernzielgruppe für kleine Köpfe gibt, die sich auch nicht vom höheren Preis abschrecken lässt. Berücksichtigt man zudem noch, dass direkte Preisvergleiche – wie hier im Rahmen der Befragung - in der normalen Einkaufssituation gar nicht möglich wären,

kann man in der Realität von einem deutlich geringeren Preiseffekt ausgehen. Das dürfte die Akzeptanz der kleinen Köpfe zusätzlich erhöhen.

Abbildung 24: Entscheidung zwischen einem großen Kohlrabi (200 g; 0,69 €/Stück) oder einem kleinen Kohlrabi (130 g) bei unterschiedlichen Preisen.

Qualitative Interviews zur Evaluierung der Maßnahmen am POS - Zusammenfassung einer nicht repräsentativen Studie

In dieser Studie wurden 20 Personen direkt am POS im Rahmen qualitativer Leitfadenterviews befragt. Da es sich um eine rein textbasierte Analyse handelt, werden die Ergebnisse hier nur verbal beschrieben.

Zunächst zeigt die Studie, dass die Mehrheit der Befragten vor den Interviews noch nie von dem Projekt gehört hat. Zwar ist der Stichprobenumfang nicht repräsentativ, jedoch zeigt die Tatsache, dass lediglich drei der 20 Befragten Personen das Projekt oder seine Produkte bereits vor dem Interview im Laden wahrgenommen haben, die Notwendigkeit einer stärkeren Kommunikation auf.

Für die Akzeptanz der Produkte scheint das Wissen um das Projekt und die sich dadurch ergebenden Besonderheiten der Produkte ein bedeutsames Argument zu sein, weshalb Verbraucher sich beim Kauf für diese entscheiden würden. Die Ergebnisse deuten jedoch auch darauf hin, dass dieses Wissen derzeit eher nicht vorhanden ist, was folglich als erhebliche Kaufbarriere anzusehen ist. Die geringere Produktgröße, welche aufgrund der reduzierten Düngung auftreten kann, scheint allerdings nicht zwangsläufig zu Ablehnung zu führen, da die Verbraucherpräferenzen hierbei von der benötigten Menge abhängig zu sein scheinen. Es ist außerdem zu beachten, dass der sich derzeit auf den Informations- bzw. Werbematerialien befindliche Hinweis bzgl. der geringeren Größe möglicherweise erst dazu führen könnte, dass diese überhaupt wahrgenommen wird, weshalb in Erwägung zu ziehen ist, diesen von den Materialien am POS zu entfernen. Beim Kauf und der Beurteilung von frischem Gemüse werden außerdem weitere Aspekte berücksichtigt. Dabei scheinen insbesondere die wahrgenommene Frische und das Erscheinungsbild für viele Verbraucher wichtig zu sein. Außerdem tragen eine umwelt- bzw. ressourcenschonende Produktion, als angemessen oder günstig empfundene Preise, eine regionale Herkunft und eine ansprechende Warenpräsentation zur Kaufentscheidung bei, während Plastikverpackungen oder als zu hoch empfundene Preise eher zu Ablehnung führen.

Es ist jedoch auch eine gewisse Skepsis gegenüber nachhaltig produzierten Lebensmitteln zu erkennen, wozu in diesem Zusammenhang auch die Projektwaren gezählt werden. Ein Grund hierfür ist das mangelnde Wissen zur Wertschöpfungskette von Gemüse sowohl im

Allgemeinen als auch projektbezogen. Rückschlüsse, inwiefern sich die von einigen als widersprüchlich empfundene, gleichzeitige Kommunikation von Nachhaltigkeit und niedrigen Preisen auf den Absatz der DBU-Produkte auswirkt, können anhand der vorliegenden Daten nicht eindeutig gezogen werden. Um eine eventuelle, hierdurch entstehende Verringerung der Glaubwürdigkeit ausschließen zu können, empfiehlt es sich dennoch, die preisbezogenen Kommunikationsmaterialien im Markt so zu platzieren, dass für die Kunden eindeutig ersichtlich ist, dass sich diese nicht auf die Produkte aus dem REVIEW-Projekt beziehen. Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass die aktuellen Informations- bzw. Kommunikationsmaterialien sowohl auf der Ebene der Reichweite als auch auf inhaltlicher Ebene nicht effektiv sind und noch nicht optimal zum Verkauf des DBU-Gemüses beitragen. Angesichts ihres aussichtsreichen Potentials zur Förderung des Verkaufs sollten diese weiter optimiert werden.

Ergebnisse (Verkaufszahlen) aus dem Realexperiment zur Evaluierung der Verbraucherakzeptanz von weniger gedüngtem Gemüse

Projektjahr 2022

Im Folgenden sind die für 2022 ausgewählten Fokuspunkte mit den Größen der Obst- und Gemüseabteilungen sowie den entsprechenden Umsatzverteilungen in verschiedenen Marktkauf (MK) bzw. E Center (ECE)-Märkten dargestellt. Hierzu wurden die Filialen in Herford, Rinteln, Löhne, Walsrode und Osnabrück analysiert. Die jeweilige Größe der Obst- und Gemüseabteilungen ist wie folgt:

- MK Herford 550 m²
- MK Rinteln 500 m²
- MK Löhne 450 m²
- MK Walsrode 350 m²
- ECE Osnabrück 230 m².

Ein Ranking der Umsatzgrößen zeigt die folgende Reihenfolge:

- MK Löhne
- MK Herford
- ECE Osnabrück
- MK Rinteln (Referenzmarkt, ohne DBU Produkte)
- MK Walsrode

Die nachfolgenden 3 Abbildungen zeigen die Absatzzahlen für die Kulturen Blumenkohl, Brokkoli, Eissalat aus dem Jahr 2022 für die Fokuspunkte. Es ist zu beachten, dass nur für diese Daten vorliegen, da Kohlrabi während der Saison witterungsbedingt nicht weiter vermarktet wurde. Ein genauerer Blick auf die Daten zeigt jedoch, dass diese in Teilen nicht plausibel sind. Leider konnten die aufgedeckten Unstimmigkeiten seitens EDEKA im Nachhinein nicht mehr nachvollzogen werden. Es bleibt daher auch für die plausibel erscheinenden Daten die Frage offen, ob diese aussagekräftig sind oder generelle, systematische Fehler vorliegen.

Bei Einzelbetrachtung der Kulturen fallen verschiedene Aspekte auf. Betrachtet man beim Blumenkohl (Abbildung 25) die Absatzzahlen von 2021 zu 2022 im Markt Herford so ist eine Steigerung von fast 26 % sichtbar. Der Markt in Löhne gilt seitens EDEKA als der umsatzstärkste Markt. Dieser verzeichnet jedoch die geringsten Absatzzahlen (2022: 865 Stk.; 2021: 497 Stk.). Diese Zahlen sind daher nicht plausibel und die hohe Steigerung von 74% scheint verfälscht zu sein bzw. könnte auf einen zu niedrigen Wert in 2021 zurückzuführen sein. In diesem Zusammenhang muss noch darauf hingewiesen werden, dass die sehr ungünstigen Rahmenbedingungen in 2021 (z.B. Witterung) in allen Märkten zu einem niedrigen Referenzwert in 2021 geführt haben könnten, der die Gesamtsteigerung aller 38 Testmärkte von durchschnittlich 44,6% erklären könnte. Der Markt in Walsrode hat von 2021

zu 2022 eine Steigerung der Blumenkohl Absatzzahlen von 2610%, was ebenfalls am zu niedrigen Ausgangswert und den vermutlich nicht korrekten Zahlen aus dem Jahr 2021 liegt.

Absätze bei Blumenkohl					
Markt	Fokusmarkt Art	Artikelbezeichnung	Absatz 2022	Absatz Vorjahr (2021)	Entw. Absatz (%)
Walsrode	keine Werbung (DBU Ware)	BLUMENKOHL DBU PLU	2.250	83	2610,8%
Herford	Basiskommunikation (DBU + G&G Ware)	BLUMENKOHL DBU PLU	1.567	1.248	25,6%
Löhne	erweiterte Kommunikation (DBU Ware)	BLUMENKOHL DBU PLU	865	497	74,0%
Osnabrück	Basiskommunikation (DBU Ware)	BLUMENKOHL DBU PLU	1.195	1.232	-3,0%
Rinteln	Kontrollmarkt	BLUMENKOHL weiss G+G PLU	2.168	1.852	17,1%
					Entwicklung: 44,6 %

Abbildung 25: Verkaufszahlen Blumenkohl in der Saison 2022 im Vergleich zur Saison 2021.

Trotz der Schwierigkeiten kann man eine gewisse Steigerung des Absatzes der Projektware erkennen – auch wenn man die nicht plausiblen Steigerungen in den Märkten Walsrode und Löhne unberücksichtigt lässt.

In der folgenden Abbildung 26 sind die Verkaufsdaten von 2021 bis 2022 für die Kultur Brokkoli dargestellt. Betrachtet man den Markt in Walsrode, so ist unklar, weshalb der Absatz in 2022 um fast 18 % eingebrochen ist. Da die Entwicklung aber prinzipiell realistisch ist – und nicht zwingend von einem Datenfehler ausgegangen werden kann - könnte der Rückgang möglicherweise mit fehlender Werbung in Walsrode erklärt werden. Beim Kontrollmarkt in Rinteln ist kein Vergleich zu 2021 möglich, da hier keine Daten für 2021 vorliegen.

Absätze bei Brokkoli					
Markt	Fokusmarkt Art	Artikelbezeichnung	Absatz 2022	Absatz Vorjahr (2021)	Entw. Absatz (%)
Walsrode	keine Werbung (DBU Ware)	BROCCOLI lose DBU PLU	1.004	1.219	-17,6%
Herford	Basiskommunikation (DBU + G&G Ware)	BROCCOLI lose DBU PLU	2.337	2.179	7,3%
Löhne	erweiterte Kommunikation (DBU Ware)	BROCCOLI lose DBU PLU	1.546	1.554	-0,5%
Osnabrück	Basiskommunikation (DBU Ware)	BROCCOLI lose DBU PLU	1.804	1.784	1,1%
Rinteln	Kontrollmarkt	EHL Brokkoli DE-NI I 500g FO	1.667	0	100,0%
					Entwicklung: 11,0%

Abbildung 26: Verkaufszahlen Brokkoli in der Saison 2022 im Vergleich zur Saison 2021.

Eine eindeutige Interpretation für die Kultur Brokkoli fällt trotz der etwas besseren Datenlage als im Fall Blumenkohl schwer. Einerseits könnte die fehlende Werbung in Walsrode der Hauptgrund für den Rückgang sein. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass in allen

38 Testmärkten zusammen, die verkaufte Menge größer ist als in den Fokuspunkten mit Werbung. Insgesamt betrachtet bleiben die Interpretationen der Absatzentwicklungen aufgrund der verschiedenen Störfaktoren und der möglichen Messfehler vage.

Nachfolgend sind die Absatzzahlen für den Eissalat dargestellt (Abbildung 27). Im Markt in Löhne wird sichtbar, dass der Absatz vom Eissalat um fast 170% gestiegen ist. Hier stellt sich die Frage, ob dieses daran liegt, dass Eissalat in 2022 grundsätzlich viel mehr gekauft wurde oder ob in 2021 Daten fehlen. Der Kontrollmarkt in Rinteln weist ebenfalls keine nachvollziehbaren Daten auf. So wurden im Jahr 2021 nur 95 G&G Eissalate verkauft – im Vergleich zu 7066 Stk. im Jahr 2022.

Betrachtet man für die Interpretation einmal die Gesamtentwicklung aller 38 Testmärkte, so weist der Eissalat im Schnitt eine Steigerung von knapp 43 % gegenüber dem Vorjahr auf. Die Projektware fällt ohne Werbung (Walsrode) mit nur ca. 4% Steigerung deutlich zurück. Mit Werbung liegt Sie im Durchschnitt aller Fokuspunkte aber über dem Durchschnittswert aller Testmärkte.

Absätze bei Eissalat					
Markt	Betriebsform	Artikelbezeichnung	Absatz 2022	Absatz Vorjahr	Entw. Absatz (%)
Walsrode	keine Werbung (DBU Ware)	Eisbergsalat 12ST DBU DE QS	5.463	5.279	3,5%
Herford	Basiskommunikation (DBU + G&G Ware)	Eisbergsalat 12ST DBU DE QS	9.272	6.339	46,3%
Löhne	erweiterte Kommunikation (DBU Ware)	Eisbergsalat 12ST DBU DE QS	9.509	3.560	167,1%
Osnabrück	Basiskommunikation (DBU Ware)	Eisbergsalat 12ST DBU DE QS	6.754	4.903	37,8%
Rinteln	Kontrollmarkt	SALAT Eisberg GG PLU	279	278	0,4%
Rinteln	Kontrollmarkt	GG Eisbergsalat DE QS	7.066	95	7337,9%
					Entwicklung: 42,7 %

Abbildung 27: Verkaufszahlen Eissalat in der Saison 2022 im Vergleich zur Saison 2021.

In der Tabelle 15 sind die oben bereits besprochenen Verkaufsdaten in Form prozentualer Veränderungen (Vergleich 2021 und 2022) dargestellt. In der rechten Spalte sind Veränderungen der Gesamtabsätze von Obst & Gemüse im jeweils betrachteten Markt abgebildet. Mit Hilfe dieser Vergleichszahlen kann eingeordnet werden, wie sich der Absatz der Testprodukte im Vergleich zur allgemeinen Verkaufsentwicklung von Obst & Gemüse entwickelt hat. Das ist insofern interessant, da äußere Rahmenbedingungen (Corona, Kaufkraftveränderungen) auch das grundsätzliche Kaufverhalten der Endkonsument*innen beeinflussen und somit auch bei der Interpretation von Verkaufsentwicklungen bei Projektware berücksichtigt werden sollten. Ein weiterer Datenabgleich mit dem Marktgeschehen im gesamten Verkaufsgebiet EDEKA Minden-Hannover ist in der vorletzten Zeilen der Tabelle 15 vorgenommen worden, indem unterhalb der Märkte zusätzlich noch die Großhandelsabsätze (GH = Verkauf der Regionalgesellschaft EDEKA Minden-Hannover an die einzelnen Märkte) der 4 Gemüsesorten insgesamt dargestellt worden ist. Die letzte Zeile beschreibt die Entwicklung der gesamten Großhandelsabsätze der Projektware an die 38 beteiligten Märkte. Die bereits oben als nicht plausibel eingeschätzten Veränderungen sind in Tabelle 15 zur besseren Interpretierbarkeit in roter Schrift markiert.

Insgesamt betrachtet, kann zwar aus den Daten eine Steigerung der Absätze der Projektware im Vergleich zu 2021 gelesen werden. Allerdings muss diese Aussage vor dem Hintergrund

interpretiert werden, dass es in der ersten Saison einige Probleme mit den Produkten gab, sodass die Steigerung auch auf einen schlechten Referenzwert in 2021 zurückgeführt werden kann. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass 5 von 12 Werten (vgl. rote Zahlen) aus den Märkten als nicht plausibel eingeschätzt werden, sodass deutlich wird, dass die Entwicklung der Verkaufszahlen insgesamt sehr vorsichtig interpretiert werden muss.

Trotz der unsicheren Datenlage erscheinen dem Projektkonsortium folgende Interpretationsansätze gerechtfertigt, die allerdings noch einer genaueren Quantifizierung bedürfen³⁴:

- Die Projektware hat beim Eissalat eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erfahren. Das wird neben den Steigerungen auf Marktebene (leider z.T. nicht plausibel hoch) auch durch den Vergleich der Großhandelsabsatzsteigerung (GH) im gesamten Verkaufsgebiet (+ 0,3%) mit den Großhandelsabsatzsteigerung nur der Projektware (+ 5,1%) deutlich. Problematisch ist allerdings auch hier, dass diese Steigerungen durch einen schlechten Referenzwert aus 2021 bedingt sein könnten.
- Die Bedeutung des Referenzjahres 2021 wird gestützt durch die Feststellung der Projektmitarbeiter*innen der LWK Niedersachsen. Diese haben festgestellt, dass auch die Retouren der Produkte in 2022 im Vergleich zu dem Jahr 2021 geringer ausfielen. Ergänzend muss festgehalten werden, dass gegebenenfalls auch Änderungen im Nacherntehandling die Haltbarkeit der Ware (reduzierte Druckstellen o.ä.) verbessert und daher die Retouren reduziert haben.
- Insgesamt und unabhängig vom Projekt sind die Absatzzahlen bei Brokkoli und Blumenkohl von 2021 auf 2022 zurückgegangen. Allerdings zeigt sich auch hier anhand der Veränderungen auf Großhandelsebene, dass die Projektware weniger stark vom Rückgang betroffen ist (vgl. die Werte in der letzten Zeile mit den Werten in der vorletzten Zeile). Bei der Interpretation müssen jedoch wiederum die möglicherweise schlechteren Referenzwerte 2021 (speziell bei Projektware) berücksichtigt werden, die sich durch die verschiedenen Probleme im ersten Projektjahr ergeben haben.

Leider wenig belastbar, aber dennoch interessant sind die Wechselwirkungen der Werbemaßnahmen mit den Verkaufszahlen in den Fokuspunkten. Eigentlich sollten in den Fokuspunkten verschiedene Kommunikationsaktionen stattfinden und so ein Vergleich mit den anderen Fokuspunkten gezogen werden. Allerdings konnten einige der Werbemaßnahmen aufgrund verschiedener Gründe nicht realisiert werden. So wurde ein Informationsvideo zum Projekt, das von Studierenden der Hochschule Osnabrück erstellt wurde, nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Als Folge konnte der Markt in Löhne nicht die ursprünglich geplante erweiterte Kommunikation realisieren. Daher kann nur in einem Markt (Walsrode) die Situation ohne Werbung gemessen werden, wobei es sich bei Blumenkohl zudem um fehlerhafte Daten zu handeln scheint. Vergleicht man allerdings bei Brokkoli und Eissalat die Entwicklung der Verkaufszahlen in Walsrode (keine Werbung) mit der Entwicklung in Herford, Löhne und Osnabrück (alle mit Basiskommunikation realisiert), so schneidet der Markt in Walsrode durchweg schlechter ab.

³⁴ Eine erste Quantifizierung kann bereits z.T. durch die Daten aus 2023 erfolgen. Darüber hinaus sind wissenschaftlich exaktere Experimente - als im vorliegenden Reallaboransatz möglich - notwendig, um belastbare Erkenntnisse zum Kaufverhalten zu erhalten.

Tabelle 15: Absatzentwicklung des Test-Gemüses von 2021 zu 2022 mit ergänzenden Vergleichswerten.

Markt	Art der Werbung (Verfügbare Ware)	DBU-Blumenkohl	DBU-Brokkoli	DBU-Eissalat	Gesamtabsatz (Obst & Gemüse)
Walsrode	Keine Werbung (DBU Ware)	+2610,8%*	-17,6 %	+3,5%	-3,3%
Herford	Basiskommunikation (DBU + G&G Ware)	+25,6%	+7,3%	+46,3%*	-6,9%
Löhne	Erweiterte Kommunikation** (DBU Ware)	+74,0%*	-0,5%	+167,1%*	-5,6%
Osnabrück	Basiskommunikation (DBU Ware)	-3,0%	+1,1%	+37,8%*	-0,3%
Entwicklung der Großhandelsabsätze (GH) als Vergleichswerte					
	Alle Marken	-15,1%	-10,9%	+0,3%	
	Nur DBU-Ware (38 Testmärkte)	-6,7%	-4,2%	+5,1%	

*Rote Schriftfarbe: nicht plausible Veränderungen

** Erweiterte Kommunikation geplant aber nicht realisiert

*** Aus den Lägern Wiefelstede und Lauenau gelieferte Waren aller Marken (DBU, G&G, Heimatliebe, etc.), die für die jeweilige Kultur (Blumenkohl, Brokkoli und Eissalat) verfügbar waren – Entwicklung von 2021 bis 2022.

Projektjahr 2023

Bevor im Folgenden auf die nach Produkt differenzierten Verkaufszahlen der Saison 2023 eingegangen wird, werden aufgetretene Fehlerquellen benannt, die durch die wöchentliche Kontrolle der Fokuspunkte aufgefallen sind. Es hat sich gezeigt, dass auch im dritten Projektjahr eine Erfassung aussagekräftiger Daten Probleme bereitet hat. Dennoch kann gesagt werden, dass die regelmäßige Datenlieferung an die Hochschule Osnabrück und die wöchentlichen Kontrollen mit damit einhergehenden laufenden Optimierungsvorschlägen an die Märkte zu einer deutlich besseren Datenlage geführt haben als in den Jahren 2021 und 2022.

Durch fehlerhafte Bestelllisten oder witterungsbedingt qualitativ nicht zufriedenstellende Ware ist es im Laufe der Saison wiederholt vorgekommen, dass die für die Untersuchungen passende Ware im Markt nicht verfügbar war. So ist im Markt Bad Salzungen - planmäßig ein Markt, in dem ausschließlich Projektware angeboten werden sollte - bei regelmäßigen Marktsichtungen aufgefallen, dass neben der Projektware auch G&G Ware angeboten wurde. In den Märkten ECE Osnabrück und MK Nahne gab es beim Eissalat ab KW35 große Datenlücken und während der Besuche war keine G&G Ware vorhanden. Bei Brokkoli ist auffällig, dass es kaum Verkaufsdaten zu G&G-Produkten aus dem Markt in Vlotho gibt. Ebenfalls gibt es zwischen KW34 und KW37 keine Brokkoli-Verkaufszahlen zur Projektware. Bei einem Gespräch mit dem Leiter der Obst- und Gemüseabteilung des Marktes wurde bestätigt, dass aufgrund schlechter Qualität („Schwitzen der folierten Ware“; vgl. unten) keine Projektware bestellt wurde. Grundsätzlich fällt der Markt in Vlotho auch bei den Kulturen Kohlrabi und Blumenkohl durch größere Datenlücken und sehr geringe Verkaufszahlen auf.

Aufgrund der großen Vielfalt

- an Herausforderungen und Fehlerquellen
- sowie an Verkaufsdaten

werden die Ergebnisse in diesem Bericht exemplarisch nur für die Kultur Brokkoli vorgestellt. Die Ergebnisse der anderen Kulturen sind in den Abbildungen 56 - 64 zu finden.

Herausforderungen und Fehlerquellen – am Beispiel Brokkoli

Im Rahmen des Projektes wurde sich grundsätzlich darauf geeinigt, die Kulturen nach Stück zu vermarkten, da eine Vermarktung nach Gewicht einen deutlich höheren Zusatzaufwand bedeutet hätte. Der Brokkoli aus dem Projekt wurde allerdings im Jahr 2023 als Gewichtsartikel (Angabe als Kilopreis) verkauft und musste abgewogen werden, während die G&G Variante als Stückartikel verkauft wurde. Das hat bei den Kunden zu Verwirrung geführt, da teilweise angenommen wurde, dass ein Brokkoli aus dem Projekt beispielsweise 3,99 € pro Stück kostet, während der G&G Brokkoli aus Sicht einiger Kunden für 1,99 € angeboten wurde. Um diesem Problem zu begegnen, haben sich die Märkte verschiedene Lösungen überlegt. In Abbildung 28 wird beispielsweise der Markt in Nahne dargestellt (links) und man kann unten rechts das eigens für die „500 g-Vermarktung“ gestaltete Plakat erkennen. In Markt Bad Salzuflen (rechts) wurden Schilder mit „Bitte wiegen sie den Brokkoli ab“ aufgestellt.

Abbildung 28: Beispiele für markteigene Lösungsansätze im Kontext der gewichtsbezogenen Vermarktung bei Brokkoli (links: OS-Nahne, rechts: Bad Salzuflen).

Die Marktleiter haben während der Marktrundgänge berichtet, dass das „Schwitzen“ der folierten Köpfe zu Qualitätseinbußen geführt hat (Abbildung 29). So waren die Köpfe bereits nach wenigen Tagen gelb und es gab wesentlich mehr verdorbene Produkte. Dadurch sahen die Brokkoli-Köpfe auch deutlich weniger ansprechend aus. Durch die Einführung einer neuen Verpackungslinie auf dem Erzeugerbetrieb konnte diesem Problem allerdings später entgegengewirkt werden. Somit muss an dieser Stelle nochmal darauf verwiesen werden, dass eine verringerte Haltbarkeit der Produkte nicht durch eine reduzierte Düngung ausgelöst wird, sondern eher durch die Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt der Ernte (Feuchtigkeit) sowie Nacherntebehandlung (Kühlkette, Verpackung, Dauer des Transportes etc.).

Abbildung 29: Ein Beispiel für „schwitzende“ Brokkoli-Köpfe.

Ebenfalls wurde im Laufe des Projektes sichtbar, dass die einzelnen Märkte eine unterschiedlich hohe Motivation hatten, bei dem Projekt mitzumachen. Daher konnten auch Unterschiede in der Produktpräsentation in den Märkten festgestellt werden. Dieses dürfte ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf den Verkauf der Produkte haben. Besonders positiv hervorzuheben ist der bereits oben gezeigte POS-Auftritt im Markt Osnabrück Nahne, wo die Projektware in besonderen Aufstellern arrangiert sowie die Werbung besonders gut in Szene gesetzt wurde. Bei der Interpretation der Verkaufsdaten muss daher OS-Nahne besonders beobachtet werden.

Verkaufsdaten – am Beispiel Brokkoli

Für ein grundsätzliches Verständnis der Verkaufszahlen werden in der folgenden Tabelle 16 einige Symbole vorgestellt, die in den nachfolgenden Abbildungen (auch in den Anlagen) verwendet werden.

Tabelle 16: Legende zu Symbolen, die in den Abbildungen der Verkaufsdaten enthalten sind.

Symbol / Beschriftung	Erläuterung									
MK	Marktkauf									
ECE	EDEKA Center									
MK Melle DBU (G&G)	Die Verkäufe der DBU Ware werden in den Säulen dargestellt. Der ergänzende Hinweis in Klammern (G&G) zeigt, dass in diesem Markt (hier im Beispiel: Marktkauf Melle) auch Wettbewerbsware der Marke Gut & Günstig angeboten wurde.									
MK Melle G&G (DBU)	Die Verkäufe der G&G Ware werden in den Säulen dargestellt. Der ergänzende Hinweis in Klammern (DBU) zeigt, dass dieser Markt DBU und G&G Ware angeboten hat.									
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td>DBU</td> <td>G&G</td> </tr> <tr> <td>Ohne Werbung</td> <td style="text-align: center;">✘</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mit Werbung</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		DBU	G&G	Ohne Werbung	✘		Mit Werbung			Dieses Tabellensymbol gibt an, ob im dargestellten Markt Werbung gezeigt wurde und welche Waren vorhanden waren.
	DBU	G&G								
Ohne Werbung	✘									
Mit Werbung										

 MK	Der gelbe Stern weist auf eine Verkaufswoche mit einer Sonderangebotsaktion hin. Die Angebote/Preise galten grundsätzlich immer für DBU Ware und G&G Ware gleichermaßen. Die Angebotswochen im Marktkauf (MK) und E-Center (ECE) haben sich unterschieden (hier im Beispiel: Angebot im Marktkauf)
	Der rote Stern weist auf sonstige Besonderheiten in der Verkaufswoche hin

Die Ergebnisse der Verkaufsdaten – hier am Beispiel der Kultur Brokkoli – werden in die folgenden drei Kategorien unterteilt:

- Verkaufszahlen in Märkten ohne Werbemaßnahmen (für Projektware und G&G Ware)
- Verkaufszahlen in Märkten mit Werbeaktivitäten, die ausschließlich Projektware vertreiben
- Verkaufszahlen in Märkten mit Werbemaßnahmen, die sowohl Projektware als auch G&G Ware umfassten.

Brokkoli

	DBU	G&G
Ohne Werbung	✘	✘
Mit Werbung		

 Ab KW36: Brokkoli in neuer Verpackung, wodurch er weniger schwitzt

Abbildung 30: Verlauf der Verkäufe von Brokkoli in den Fokusz Märkten ohne Werbemaßnahmen mit Projektware und G&G Ware.

Betrachtet man die Brokkoli-Absätze für DBU Ware (grün) und G&G Ware (blau) im Markt Melle (Abbildung 30) fallen zunächst Datenlücken ins Auge, da in einigen Kalenderwochen keine Verkaufszahlen für G&G Brokkoli vorliegen. Ein Blick auf die G&G Ware in Melle in den Wochen ohne Datenlücken, zeigt einen Unterschied zwischen den ersten 3 Wochen und den späteren Wochen: Zu Beginn der Saison schneidet die G&G Ware deutlich besser ab als die DBU Ware, was sich später umkehrt. Eine eindeutige Erklärung für diese Entwicklung ist schwierig. Ein Grund für anfängliche Absatzschwäche der DBU-Ware könnte in der

Problematik der „schwitzenden“ Brokkoli-Köpfe liegen, die erst in KW 36 durch eine neue Verpackung behoben werden konnte. Da bereits aber vor der KW 36 gute DBU Verkäufe erzielt worden sind, scheint das „Schwitzen“ der Ware – anders als von einigen Marktleitern vermutet - keinen sehr großen Effekt auf die Verkäufe gehabt zu haben. Eine weitere Erklärung für die gute Entwicklung der DBU Absätze könnte die Gewöhnung an die Projektware und das notwendige Wiegen durch die Kund*innen sein. Dadurch wurde für kleinere Haushalte ein bedarfsgerechter Einkauf möglich (weniger Ware zu einem geringeren Gesamtpreis). Betrachtet man die Gesamtverkäufe des Marktes Melle (DBU: grün plus G&G: blau), so zeigt sich ein relativ konstanter Brokkoli-Absatz über die gesamte Saison. „Absatzdellen“ bei der DBU Ware in den Wochen in KW 33, 36 und 39 können somit durch eine Abwanderung zur G&G Ware erklärt werden.

Der besonders gute Absatz in KW 32 kann auf die Sonderangebotsaktion zurückgeführt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Sonderpreise immer für DBU und G&G Ware gleichermaßen galten. Hier zeigt sich eine preiselastische Reaktion der Konsumenten. Unklar ist, warum Preisaktionen in den Märkten unterschiedlich stark wirken. Der Vergleich mit dem Zwillingmarkt Espelkamp bringt keine zusätzlichen Erkenntnisse.

Abbildung 31: Verlauf der Abverkäufe von Brokkoli in Fokusmärkten mit Werbemaßnahmen, in denen nur Projektware angeboten wurde.

Aus den Fokusmärkten mit Werbung, die nur Projektware und keine G&G Ware im Angebot hatten (Abbildung 31), stammen plausible Datenreihen ohne Datenlücken. Es zeigen sich unterschiedliche Absatzzahlen zwischen den 3 Märkten. Da Bad Salzflen nicht durch eine überdurchschnittliche Waren- und Werbemittelpräsentation aufgefallen ist, können die dort beobachteten guten Absätze eher durch die Marktgröße oder das Marktumfeld erklärt werden. Ursprünglich war auch bei Brokkoli ein Vergleich mit Zwillingmärkten geplant, um den Effekt der DBU Ware inklusive Werbung messen zu können. Leider liegen aus den geplanten

Zwillingsmärkten keine Verkaufsdaten vor, sodass dieser Vergleich nicht vorgenommen werden kann.

Auch hier zeigt sich ein Effekt der Angebotswoche (KW 32), allerdings weniger stark ausgeprägt als in den Märkten ohne Werbung.

Abbildung 32: Verlauf der Abverkäufe bei Brokkoli in Fokusmärkten mit Werbemaßnahmen, in denen Projektware und G&G Ware angeboten wurde.

Abbildung 32 enthält besonders relevante Informationen, da in den hier dargestellten 3 Märkten zum einen Werbemaßnahmen durchgeführt wurden und zum anderen ein Vergleich zwischen Projektware und G&G Ware möglich ist. Allerdings gibt es beim Markt in Vlotho aus den oben bereits beschriebenen Gründen Datenlücken, die die Aussagekraft bezogen auf diesen Markt beeinträchtigen. So werden nur in der KW 32 Verkaufszahlen für G&G Ware ausgewiesen, was einen Vergleich mit den Werten der Projektware unmöglich macht.

Besser ist die Datenlage in den beiden Osnabrücker Märkten ECE Osnabrück und Marktkauf (MK) Osnabrück Nahne. Im E-Center Osnabrück liegen für die Kalenderwochen 30 bis 36 Verkaufsdaten für Projektware und G&G Ware vor. Hier zeigt sich bis zur KW 35 ein deutlicher Absatzvorteil bei G&G Ware, der sich in KW 36 abrupt umkehrt. In KW 36 wird etwa 3 mal so viel Projektware abgesetzt wie G&G Ware. Möglicherweise hängt das mit der Umstellung auf die neue Verpackung zusammen, sodass die Projektware nicht mehr schwitzt. Die Trendumkehr könnte auch mit der Sonderangebotsaktion in KW 36 zusammenhängen. Leider fehlen ab KW 37 Verkaufsdaten zur G&G Ware (vermutlich nicht mehr geordert), sodass nicht sicher gesagt werden kann, ob die Projektware längerfristig im Vorteil geblieben ist. Da die Kunden jedoch nicht insgesamt weniger Brokkoli gekauft haben dürften, ist davon

auszugehen, dass in den letzten Projektwochen hier tatsächlich mehr Projektware verkauft worden ist.

In Markt Osnabrück Nahne wurde die G&G Ware durchgängig mehr abgesetzt als Projektware. Allerdings gab es gerade zu Beginn der Saison (KW 30-32) ordentliche Absätze der Projektware, die allerdings ab KW 33 deutlich hinter die der G&G Ware zurückfielen und sich erst gegen Ende der Saison erholt haben. Auch hier könnte das Qualitätsproblem „Schwitzen“ eine Ursache für die Verkaufsentwicklung sein.

Gesamtinterpretation - Brokkoli

Die Untersuchungen zum Verbraucherverhalten ergaben, dass unabhängig von den begleitenden Werbemaßnahmen Sonderangebote einen starken positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen haben. Die Daten legen nahe, dass Verbraucher*innen dem Preis beziehungsweise dem Angebot eine größere Bedeutung beimessen als der Qualität des Produktes, was sich in den Beobachtungen der Kalenderwoche 32 (Angebotswoche für Brokkoli) widerspiegelt.

Am Beispiel des Marktes in Nahne lässt sich gut erkennen, dass Produkte der Marke G&G - trotz gut durchgeführter Werbemaßnahmen für die Projektware - gegenüber der Projektware bevorzugt wurden. Eine Besonderheit, die hier berücksichtigt werden muss, ist die unterschiedliche Verpackungseinheit des Brokkolis aus dem Projekt, der nicht wie G&G in 500g-Einheiten, sondern mit einem Gewichtspreis verkauft wurde. Die Projektware bei Brokkoli war dabei foliert, aber nicht vorgewogen. Dies erforderte eine spezifische Kommunikationsstrategie gegenüber den Verbrauchern, um Verständnis für die abweichende Preissetzung zu schaffen und um gewohnte Einkaufspraktiken nicht zu stören. In Bad Salzufen wurde beispielsweise ein ständiger Hinweis für das Wiegen des Brokkolis bereitgestellt, um die Kunden beim Verständnis dieser neuen Verpackungseinheit zu unterstützen. Diese Einflüsse könnten dazu geführt haben, dass die Projektware nicht so gut abverkauft wurde, wie angesichts der guten Werbepformance hätte erwartet werden können – insbesondere im Vergleich mit den Daten aus dem E-Center Osnabrück.

Die insgesamt vergleichsweise guten Verkaufszahlen (Projektware und G&G Ware) könnten auf die ansprechende Produktpräsentation zurückzuführen sein. Dies unterstreicht, wie stark Sonderplatzierungen und POS-Werbung die Verkäufe im Lebensmitteleinzelhandel beeinflussen können und zeigt somit auch Potenzial für die Einführung von normabweichenden Produkten für die Zukunft auf.

Gesamtinterpretation - Eissalat

Die Analyse von Verkaufsförderungsmaßnahmen zeigt auch bei Eissalat, dass Sonderangebote einen deutlich positiven Effekt auf die Verkaufszahlen haben, und dass dieser Effekt weitgehend unabhängig von Kommunikationsaktivitäten für DBU Ware ist.

Insbesondere für Nahne zeichnet sich ab, dass eine besondere Präsentation und ein zielgerichtetes Marketing der Projektware zu signifikant höheren Absatzzahlen führen, verglichen mit den Absatzzahlen im ECE Osnabrück. Dies unterstreicht die Bedeutung von Marketing und Präsentation als wichtige Instrumente zur Steigerung des Absatzes, da sie maßgeblich zur Differenzierung und zur Verbesserung der Produktwahrnehmung beitragen können.

Im Gegensatz zu Nahne scheint im ECE Osnabrück die Produktpräsentation nicht optimal gestaltet gewesen zu sein, da beispielsweise Werbeplakate direkt im Gemüseregal angebracht wurden, was die Sichtbarkeit und die Aufmerksamkeit der Konsumenten beeinträchtigen kann. Dies könnte zur Folge gehabt haben, dass die Kunden eher zu gewohnten Marken wie G&G tendieren, anstatt neue Optionen zu erkunden.

Ein Gesamtblick auf die Kultur Eissalat lässt ein positives Fazit zu. Weniger gedüngter Eissalat kann sich am Markt sehr gut behaupten, insbesondere wenn der „Systemwechsel“ engagiert durch Werbung und Warenplatzierung begleitet wird.

Gesamtinterpretation - Kohlrabi

Während der Saison festgestellte Qualitätsunterschiede können einen substantiellen Einfluss auf die Verkaufszahlen haben, wie es die Daten in der Kalenderwoche 32 veranschaulichen. Allerdings scheint Qualität nicht der einzige Einflussfaktor für den Kauf zu sein, da in den Kalenderwochen 30 und 31, trotz der beobachteten schlechteren Produktqualität, keine Verringerung der Abverkäufe festgestellt wurde.

Sonderangebote zeigen einen starken positiven Effekt auf die Verkaufszahlen. Dieser Effekt ist unabhängig von Werbeaktivitäten für DBU Ware feststellbar.

Die Analyse der Verkaufsdaten deutet allerdings auch darauf hin, dass Projektware mit G&G Ware vergleichbare Absätze erzeugen kann. Wenn mittels Werbemaßnahmen über die Hintergründe informiert wird und die Rahmenbedingungen im Markt günstig sind, kann die Projektware sogar höhere Absätze erzielen. Datenlücken, eine verkürzte Saison und insbesondere Schwankungen der Produktqualität verhindern eindeutigere Schlussfolgerungen.

Gesamtinterpretation - Blumenkohl

Die Verkaufsanalyse zeigt, dass sich Witterungseinflüsse in einem doppelten Sinn negativ auf die Verkaufszahlen auswirken können: einerseits durch den Einfluss auf die Warenqualität, aber auch weil unpassendes Wetter („kein Kohlwetter“) die Kauflust beeinträchtigen kann. Verkaufsschwankungen wurden auch unabhängig von Angebotswochen beobachtet, wobei in der Kalenderwoche 31 ein Verkaufsspeak zu verzeichnen war (ggf. witterungsbedingt?).

Des Weiteren sind regionale Unterschiede im Abverkauf zwischen verschiedenen Märkten erkennbar, die auf lokale Präferenzen oder marktspezifische Bedingungen hinweisen könnten. Im Fall Osnabrück Nahne wird besonders deutlich, dass Werbemaßnahmen einen positiven Effekt auf die Verkäufe ausüben können, was auf die Effektivität von Marketingstrategien zur Steigerung des Produktabsatzes schließen lässt.

Insgesamt haben sich die Verkäufe von Blumenkohl aus dem Projekt im Vergleich zu den anderen Projektkulturen am schlechtesten entwickelt. Diese Aussage kann insbesondere vor dem Hintergrund einer relativ guten Datenlage getroffen werden.

Gesamtfazit zu den Gemüseverkäufen 2023 der vier im REVIEW Projekt untersuchten Kulturen

Die bisher vorgestellten Einzelergebnisse zeigen bereits, dass ein Realtest stets multifaktoriellen Einflüssen unterliegt. Der im REVIEW Projekt gewählte Ansatz erwies sich dennoch als geeignet, die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Verkaufszahlen zu identifizieren und Tendenzen sowie Größenordnungen dieser Einflüsse einzuschätzen.

Faktoren, die Einfluss auf die Gemüseverkäufe nehmen, können entsprechend der Projektergebnisse in vier Einflussgruppen unterteilt werden, welche in der folgenden Abbildung 33 zusammengefasst werden.

Abbildung 33: Einflussfaktoren auf den Verkauf weniger gedüngten Gemüses.

Einflussgruppe 1 (Einflüsse durch Normabweichungen bei der Produktion weniger gedüngten Gemüses): Ein Hauptziel des REVIEW Projekts war die Untersuchung von Verkaufseffekten durch Qualitätsabweichungen, die durch eine reduzierte Düngung in vier ausgewählten Gemüsekulturen entstanden sind. Anzumerken ist, dass alle Produkte den gesetzlichen Normen entsprachen; die Qualitätsunterschiede bezogen sich auf projektbezogene Faktoren wie etwa Kopfgrößen und Blattanteile oder wurden durch witterungsbedingte Einflüsse bzw. Störgrößen entlang der Logistikkette verursacht. Verkaufseffekte konnten besonders deutlich bei Kohlrabi beobachtet werden, da hier starke saisonale Schwankungen in der Qualität festzustellen waren. Aber auch bei anderen Kulturen, zeigten sich durch spezifische Qualitätsabweichungen - wie etwa bedingt durch das „Schwitzen“ des Brokkolis in bestimmten Kalenderwochen - Veränderungen in den Verkaufszahlen. Die Projektergebnisse zeigen somit, dass die Kunden durchaus auf Qualitätsschwankungen reagieren. Jedoch ist der Effekt kleiner als zu Projektbeginn von den beteiligten Akteuren wahrgenommen und kann zum Teil durch gezielte Kundeninformation kompensiert werden.

Einflussgruppe 2 (Steuerbare Faktoren der Vermarktungsseite): Im Laufe der Saison wurden für verschiedene Gemüsesorten Preisaktionen durchgeführt, die z.T. auch von abweichenden Qualitäten abgelenkt haben. Die Auswertungen zeigen, dass der Preis einen bedeutenden Einfluss auf die Verkaufszahlen hat. Neben dem Preis erwiesen sich weitere durch die Vermarktungsseite steuerbare Faktoren als relevant, wie die Verkaufsstrategie nach Gewicht. Diese führte in Märkten, in denen Kunden ihre Produkte selbst wiegen mussten, zu Effizienzverlusten im Einkaufsprozess und somit zu einer geringeren Verkaufsdynamik. Eine Vermarktungsstrategie nach Gewicht beeinflusst zudem den realen Preis, da kleinere Produkte beim Verkauf nach Gewicht tendenziell günstiger sind als bei einer stückweisen Preisgestaltung. Die Wirkung dieser Verkaufsstrategie konnte jedoch im Rahmen des komplexen Experiments nicht isoliert analysiert werden. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass eine Vermarktung kleinerer Kopfgrößen nach Gewicht von Haushalten mit einem geringeren Mengenbedarf positiv gesehen wird. Auch Marketingmaßnahmen wie

Sonderplatzierungen und POS-Informationen beeinflussten die Verkaufszahlen in 2023. Besonders klar zeigte sich der Effekt bei Eissalat, da in diesem Segment vergleichsweise wenige Störfaktoren vorhanden waren.

Einflussgruppe 3 (Störgrößen der Vermarktungsseite): Neben bewussten Verkaufsstrategien wie Werbung und Preisgestaltung wirken auch ungewollte Störfaktoren auf die Verkaufszahlen ein. Hierzu zählen Fehler bei der Platzierung von Werbemitteln, beim Wiegen der Produkte an der Kasse und insbesondere beim Bestellprozess durch die Marktleitungen. Letzteres hat zu ungeplanten Ausverkäufen bei Projekt- oder Wettbewerbsprodukten geführt. Aber auch Witterungsschwankungen können die Verkaufszahlen beeinflussen, weil beispielsweise bei 30°C weniger Blumenkohl gekauft wird. Ein zentraler Faktor ist die Motivation der handelnden Akteure am Point of Sale (POS), weil diese einen Einfluss auf die gesamte Performance am POS nehmen. In diesem Zusammenhang muss auch auf mögliche wirtschaftliche Nachteile einzelner Märkte hingewiesen werden, die sich durch die Teilnahme am Projekt einstellen können. Alle Störfaktoren sind per se schwer kontrollierbar und beeinflussten die Testergebnisse im Realexperiment zum Teil erheblich.

Einflussgruppe 4 (Sozioökonomisches Marktumfeld und Verbraucherverhalten): Ein weiterer wesentlicher Einfluss auf die Verkaufszahlen ist das sozioökonomische Umfeld der Märkte. Unterschiede in Kaufkraft, Umweltbewusstsein und Lebensstil der Kundengruppen führten zu signifikanten Abweichungen im Verkaufsverlauf zwischen den verschiedenen Märkten. Diese demografischen und psychografischen Merkmale beeinflussen das Kaufverhalten erheblich und lassen deutliche Unterschiede in der Akzeptanz von Gemüse mit Normabweichungen erkennen.

Aufgrund der beschriebenen multifaktoriellen Einflussgrößen können einzelne Faktoren nicht präzise isoliert bewertet werden. Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass alle Faktoren in gewissem Maß auf die Verkaufszahlen eingewirkt haben. Trotz zum Teil lückenhafter Daten und der begrenzten Isolierbarkeit einzelner Einflüsse lassen sich abschließend einige wesentliche Erkenntnisse aus der Vielzahl der erhobenen Verkaufsdaten ableiten:

1. Normabweichungen infolge reduzierter Düngung können sich tendenziell negativ auf die Verkaufszahlen auswirken. Dieser Einfluss scheint jedoch kurzfristig - innerhalb der hier beobachteten Saison - eher gering zu sein.
2. Die negativen Verkaufseffekte durch Qualitätsabweichungen, die oberhalb der gesetzlichen Norm bleiben, können durch gezielte Kundeninformationen teilweise ausgeglichen oder sogar überkompensiert werden.
3. Der Einfluss von Qualitätsveränderungen auf die Verkaufszahlen hängt stark von der jeweiligen Kultur und Art der Qualitätsabweichung ab.
4. Die Akzeptanz von weniger gedüngtem Gemüse ist auch von den Einkaufenden bzw. der sozioökonomischen Struktur im Marktumfeld abhängig.

Ein vollständiger Systemwechsel auf weniger gedüngtes Gemüse kann ohne weitere Forschung und Optimierung der Rahmenbedingungen derzeit nicht uneingeschränkt empfohlen werden. Werbung und Kommunikationsstrategien müssen für entsprechende Produkte weiter verbessert werden, zumal die Akzeptanz für Normabweichungen in unterschiedlichen Kundensegmenten variiert. Es wird empfohlen, den Test in besonders geeigneten Märkten mit einer gezielten und verbesserten Kommunikationsstrategie fortzuführen und die Verkaufsentwicklung im Vergleich zu Standardmärkten über einen längeren Zeitraum zu beobachten.

Unter weiter optimierten Produktions-, Markt- und Informationsbedingungen dürfte eine reduzierte Düngung bzw. eine Normabweichung von der Bevölkerung akzeptiert werden, da selbst unter den bisher noch nicht idealen Rahmenbedingungen, in einigen Märkten und bei einigen Kulturen vergleichbare oder bessere Verkaufsergebnisse bei DBU Ware als bei G&G Ware realisiert werden konnten.

Berichtsteil 2

Einordnung der Projektergebnisse in einen Gesamtkontext

Der Nährstoff N hat einen starken Einfluss auf den Ertrag sowie auf die innere und äußere Qualität von Gemüse. Die vier im REVIEW-Projekt untersuchten Gemüsearten Salat, Kohlrabi, Blumenkohl und Brokkoli werden wie viele Gemüsearten im vollen vegetativen Wachstum geerntet. Sie stellen somit zu diesem Zeitpunkt die höchsten Ansprüche an eine ausreichende N-Versorgung. Um zum Zeitpunkt der Ernte eine optimale Qualität zu erreichen, muss ein bestimmter Mindestvorrat an N im Boden vorhanden sein. Andernfalls würden artspezifische Mangelsymptome auftreten und die Erzeugnisse gegebenenfalls nicht mehr vermarktungsfähig sein. Mindestvorgaben des Handels bzw. Ansprüche der Verbraucher*innen an die äußere Qualität (Größe/Gewicht, Ausfärbung) beinhalten vor allem in Bezug auf das Gewicht auf Seiten der Erzeuger Herausforderungen, die über die gesetzlichen Anforderungen an die Qualität hinausgehen. Dazu zählt auch, dass bei der Ernte mehr Gewicht in den Versand gehen muss als gefordert, um transportbedingte Wasserverluste zu kompensieren, denn entscheidend ist das Gewicht bei der Ankunft im Markt.

Der Freilandgemüsebau unterliegt vor diesem Hintergrund einem erhöhten Austragsrisiko für N, denn die **Steuerung der N-Mengen im Boden ist von vielen, sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren abhängig**, auf die der Produzent nur in einem gewissen Rahmen Einfluss nehmen kann. N unterliegt im Boden unterschiedlichen Umsetzungsprozessen und wird z.B. durch Bakterientätigkeit aus Pflanzenresten geernteter Feldfrüchte und Humus freigesetzt. Der Fachbegriff dafür lautet „Mineralisation“. Der Humusgehalt selbst ist zum einen stark abhängig von der Bodenart. Zum anderen spielt die Bewirtschaftungshistorie eine große Rolle bei dem aktuellen Humusgehalt des Bodens. Wenn verstärkt zum Beispiel Hackfrüchte wie Zuckerrüben, Kartoffeln oder auch Gemüsearten angebaut werden, wird der Boden häufig bearbeitet, was durch Luftzufuhr das Bodenleben anregt und Humusabbau und N-Freisetzung fördern kann. Andererseits wird z.B. über Erdräpfer und Zufuhr organischer Substanz auch Kohlenstoff (C) zugeführt und in das Anbausystem eingebracht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Historie der organischen Düngung. Langjährig organisch gedüngte Böden besitzen in der Regel deutlich höhere Potentiale der N-Nachlieferung als Böden, die keine Zufuhr von organischer Substanz (abgesehen von Ernteresten) erfahren haben.³⁵ Wichtige Einflussgrößen beim Abbau der Humusstoffe sind:

- die Zusammensetzung und Abbaustabilität der organischen Substanz (z.B. C/N-Verhältnis)
- die Nährstoffverfügbarkeit für die Bodenlebewesen
- chemische und physikalische Stabilisierungsprozesse des Bodens, (z.B. Bindung zwischen organischen und mineralischen Bodenbestandteilen, Einschluss in Bodenaggregate, Gehalte an Sauerstoff etc.)

³⁵ Pflanzenbauliche Anpassungsstrategien auf düngerechtliche Vorgaben für Niedersachsen (Juni 2023), S. 23, Herausgeber Landwirtschaftskammer Niedersachsen
<https://www.ml.niedersachsen.de/download/196673>

- klimatische und hydrologische Einflussgrößen des Standortes (Temperatur, Niederschlag bzw. Bodenwassergehalt)³⁶

Eine Auswertung von ca. 240 Dauerversuchen aus Mitteleuropa zeigte folgende Gewichtung von Einflussfaktoren auf den Humusgehalt und die Umsetzung der organischen Substanz³⁷:

- Klima bzw. Witterung mit zumeist > 50%
- Eigenschaften des Bodens mit 20 - 30 %
- Maßnahmen der Bewirtschaftung (Fruchtfolge, Düngung, Bodenbearbeitung) mit 5 - 30 % der Variationsbreite

Wichtigster Faktor, der die Geschwindigkeit der Mineralisation des N aus Humus und Ernteresten beeinflusst, ist die Witterung. Besonders die Bodenfeuchte und die Temperatur haben einen entscheidenden Einfluss auf die Höhe der N-Freisetzung. Unter praxisüblichen Bodenbedingungen wird der freigesetzte Stickstoff dann in die im Boden sehr bewegliche Form Nitrat (NO₃⁻) umgewandelt, die z.B. durch starke Regenfälle aus dem Wurzelraum in für die Kulturpflanzen nicht mehr erreichbare Bodenschichten verlagert werden kann.

In solch einem **komplexen Gefüge aus mineralisiertem und mineralisierbarem N, Witterungsbedingungen und Bodenart** kann es somit auch bei einem Vorgehen nach guter fachlicher Praxis immer wieder vorkommen, dass N aus dem Boden nicht genau dann zur Verfügung steht, wenn die Pflanze ihn braucht oder genau dann zur Verfügung steht, wenn sie ihn gerade nicht braucht. Der Produzent steht damit also vor der Herausforderung, zum Zeitpunkt der Ernte den N-Gehalt im Boden auf das notwendige Maß zu reduzieren und gleichzeitig Erzeugnisse mit marktfähiger Qualität zu bereitzustellen. Diesen Herausforderungen stellt sich der Gemüsebau – in Praxis und Forschung - seit langem. Ziel ist, praxistaugliche Möglichkeiten zu finden, die freiwerdenden N-Mengen während der Wachstumsphasen möglichst gut abschätzen bzw. vorherzusagen und die dann noch notwendige Düngemenge für eine optimale Qualität möglichst bedarfsgerecht kalkulieren und ausbringen zu können. Deshalb wurde für den deutschen Gemüsebau anhand von Feldversuchen ein System entwickelt, mit dem man bestimmen kann, welcher **Stickstoffvorrat im durchwurzelten Boden zum Zeitpunkt der Ernte** vorhanden sein sollte, um eine optimale Versorgung der Pflanze zu gewährleisten³⁸. Dieser Vorrat entspricht damit der bereits erwähnten guten fachlichen Praxis.

In einem Modell- und Demonstrationsvorhaben zur Optimierung der N-Düngung im Freilandgemüsebau³⁹, das in den Jahren 2016 bis 2021 in verschiedenen Bundesländern durchgeführt wurde, wurden teilnehmende Praxisbetriebe unter anderem bei der Umsetzung von Strategien zur N-Minderung begleitet. Es stellte sich heraus, dass **eine kulturbegleitende Düngung mit einer entsprechenden Anzahl von Kopfdüngungsterminen ein erfolgreiches Verfahren war, um eine N-Minderung zu erreichen**. Dies war unabhängig vom Betriebstyp und Vermarktungsweg für die Kulturen. Es wird jedoch darauf verwiesen,

³⁶ Leitfaden zur Humusversorgung, Information für Praxis, Beratung und Schulung (2015), Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Freistaat Sachsen: [Leitfaden zur Humusversorgung – Informationen für Praxis, Beratung und Schulung \(sachsen-anhalt.de\)](https://www.lfu.sachsen-anhalt.de/leitfaden-zur-humusversorgung)

³⁷ Kolbe, H. (2012): Zusammenführende Untersuchungen zur Genauigkeit und Anwendung von Methoden der Humusbilanzierung im konventionellen und ökologischen Anbau. In: Bilanzierungsmethoden und Versorgungsniveaus für Humus, Schriftenreihe, Heft 19/2012, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Freistaat Sachsen.: [LfULG-Schriftenreihe Heft 19/2012 "Bilanzierungsmethoden und Versorgungsniveau für Humus" \(orgprints.org\)](https://www.lfu.sachsen-anhalt.de/leitfaden-zur-humusversorgung)

³⁸ Feller, C.; Fink M.; Laber, H.; Maync, A.; Paschold, P.; Scharpf, H.C.; Schlaghecken, J.; Strohmeyer, K.; Weier, U.; Ziegler, J. (2011) Düngung im Freilandgemüsebau. In: Fink, M. (Hrsg.): Schriftenreihe des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ), 3. Auflage, Heft 4, Großbeeren.

³⁹ Modell und Demonstrationsvorhaben zur Optimierung der Stickstoffdüngung im Freilandgemüsebau: [Endbericht.pdf \(ble.de\)](https://www.ble.de/Endbericht.pdf)

dass auch mit **diesen Kopfdüngungsmaßnahmen nicht immer vermarktungsfähige Produkte** erreicht werden können, da immer die betriebsspezifischen Bodenbedingungen sowie die aktuelle Witterung berücksichtigt werden müssen.

Mit Blick auf die erforderliche Vermarktungsqualität von frischem Gemüse ist es daher notwendig, das **Thema N-Versorgung über die Produktionsbetriebe hinaus in die Wertschöpfungskette bis zum Verbraucher zu denken**. Als Beispiel kann hier ein weiteres Projekt⁴⁰ in der Pfalz genannt werden. Die Projektbeteiligten kamen nach Abschluss des Projektes zu dem Schluss, dass durch eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen eine Verringerung der Gefährdung des Grundwassers durch Stickstoffauswaschung sehr gut möglich ist. Es wird abschließend ein Konzept vorgeschlagen. Dabei wird zunächst das Anbauverfahren analysiert und geschaut, welche Maßnahmen zur Reduzierung der N-Austräge auf dem Acker am besten funktionieren können. Danach werden die Maßnahmen unter anderem daraufhin untersucht, welche betriebswirtschaftlichen Konsequenzen daraus entstehen, um dann am Ende die wirksamsten und (auch ökonomisch) vertretbaren Maßnahmen auszuwählen und umzusetzen.

Der Konzeptvorschlag verdeutlicht, dass erfolgreiche Maßnahmen zur Reduzierung von N-Austrägen in das Grundwasser **nicht nur auf dem Acker**, sondern letztlich **über den Handel bis zum Verbraucher** gedacht werden können und müssen. Faktoren wie **unterschiedliche Qualitätsanforderungen und -wünsche** und damit verbunden die **kontinuierliche Lieferfähigkeit** qualitativ hochwertiger Ware müssen zusammen betrachtet werden.

Neben den bisher beschriebenen Einflussfaktoren Standort/Boden sowie Witterung wird die Produktion von Gemüse und damit auch die standortbezogene N-Dynamik stark von der jeweils vorherrschenden **regionalen, nationalen und europäischen Marktlage** beeinflusst, die sowohl zwischen den Jahren als auch innerhalb einer Saison einer **großen Volatilität** unterliegt. Tatsächlich ist der Gemüsemarkt insgesamt im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Kulturen sehr viel kleiner. Vergleichsweise kleine Änderungen im deutschen und europäischen Produktionsumfang können erheblichen Einfluss auf den Absatz von Gemüse haben. Folgende Fallbeispiele sollen hier der Verdeutlichung dienen:

- i. Ein witterungsbedingtes Zusammenfallen von mehreren Erntesätzen zum gleichen Zeitpunkt kann beispielsweise dazu führen, dass deutlich mehr Ware zur Verfügung steht als am Markt benötigt wird. Dies führt in der Regel kurzfristig zu Preisverfall, der auch so weit gehen kann, dass aus ökonomischer Sicht eine Ernte nicht mehr lohnt. Dabei muss bedacht werden, dass die Ernte von Gemüse häufig Handarbeit beinhaltet und sich die Produktionskosten von im Freiland produziertem Gemüse je nach produzierter Gemüseart zu 30 - 40% (bei intensiver Handarbeit bis zu 60%) aus Lohnkosten für Kulturpflege, Ernte und Aufbereitung zusammensetzen. Findet keine Ernte statt, verbleibt die Kultur auf dem Acker. Der in der Kultur befindliche N wird somit wieder in das Produktionssystem zurückgeführt und muss für eine nachfolgende Kultur in der Nährstoffversorgung berücksichtigt werden. Hierfür gibt es entsprechende Möglichkeiten und gesetzliche Vorgaben. Dies erhöht aber auch die Variabilität der N-Flüsse auf dem Ackerstandort.
- ii. Witterungsbedingte Änderungen im Verbraucherverhalten können ebenfalls regelmäßig beobachtet werden.⁴¹ Kohlgemüse werden erfahrungsgemäß eher bei schlechter Witterung gekauft, während z.B. Salate vermehrt bei gutem Wetter gekauft werden, weil z.B. vermehrt gegrillt wird.⁴² Auch Urlaubs- und Reisezeiten spielen eine Rolle und nehmen Einfluss auf den Absatz. Während in der Produktionsplanung

⁴⁰ Wiesler, F, Laun, N, Armbruster M (2008): Integriertes Stickstoffmanagement – eine Strategie zur wirksamen Verringerung der Gewässerbelastung im Gemüsebau, Agrarspektrum (4), 95 - 108

⁴¹ G. Mevenkamp, AMG GmbH, persönliche Kommunikation

⁴² J. Willutzki und M. Grube, EDEKA Minden-Hannover, persönliche Kommunikation, 08.04.2024

(welche Kulturen, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Menge) für die Saison manche Faktoren durch den Produzenten frühzeitig eingeplant werden können (z.B. Urlaubszeiten, Abbildung 34), sind v.a. witterungsbedingte Faktoren nicht langfristig planbar. Insgesamt gibt es zwischen Produzenten und Vermarktern jedoch in einem gewissen Rahmen Planungen des Absatzes z.B. durch Festlegung von Angebotswochen für bestimmte Produkte o.ä.

- iii. Ein nicht unerheblicher Anteil des in Deutschland konsumierten Gemüses wird aus dem europäischen Ausland importiert, auch um den Verbraucher*innen jederzeit verschiedene Gemüsearten anbieten zu können. Tatsächlich sind die vier im Projekt untersuchten Gemüsearten für den Handel sehr wichtige Eckprodukte, die im Angebotsportfolio vorhanden sein müssen, um Verbraucher*innen in die Einkaufsmärkte zu bekommen.⁴³ Die Gemüse zählen gleichsam zu den Grundnahrungsmitteln und müssen aus Sicht des Handels daher verfügbar sein, da ansonsten eine Abwanderung von Verbraucher*innen zum Wettbewerb zu befürchten ist. Zu den wichtigsten Importländern für Gemüse zählen die Niederlande, Spanien, Marokko, Frankreich, Belgien und auch Italien.⁴⁴ Einflussfaktoren, die sich auf die Angebotsmenge aus dem Ausland auswirken, nehmen auch Einfluss auf den Absatz von in Deutschland produzierter Ware. Eine beispielhafte Einschätzung zu den Gemüseimporten in 2023, die z.T. auch mit Witterungseinflüssen begründet werden, hat die Agrarmarktinformations-Gesellschaft veröffentlicht.⁴⁵

Ist zum Beispiel aufgrund widriger Witterungsbedingungen (Dürre, Niederschläge) die Verfügbarkeit von Gemüse aus dem Ausland eingeschränkt, die Nachfrage in Deutschland aber gleichbleibend hoch, so wird vom Handel auch Gemüse deutscher Produzenten abgenommen, das gegebenenfalls nicht den ansonsten marktüblichen / unternehmensspezifischen bzw. den handelsspezifischen Qualitätsansprüchen bezüglich Größe und Gesicht entspricht (Hinweis: Im Handel darf unabhängig davon nur Gemüse angeboten werden, das den gesetzlichen Vermarktungsnormen entspricht). Dies kann einerseits zu höheren Erntequoten und damit einer höheren N-Effizienz auf der Fläche führen (mehr gedüngtes N wird auch abgefahren). Andererseits wurden die Kulturen jedoch mit Blick auf eine bestimmte Qualität gedüngt. Wenn die Kulturen nun z.B. früher, d.h. kleiner geerntet werden, verbleiben gegebenenfalls größere Restmengen an N im Boden.

Im umgekehrten Fall kann aufgrund widriger Witterungsbedingungen das Angebot von Frischgemüse aus Deutschland eingeschränkt sein. Hohe Niederschläge in Verbindung mit hohen Temperaturen können z.B. zu einem hohen Schaderregerdruck führen und im schlimmsten Fall die Qualität der Gemüse nachteilig beeinflussen. Auch kann der Ernteprozess aufgrund mangelnder Befahrbarkeit der Produktionsflächen eingeschränkt sein. Hier verbleibt das Gemüse mit dem darin „gespeicherten“ N auf den Flächen. Mit ackerbaulichen Methoden müssen die Produzenten nun so gut wie möglich den durch Mineralisierung freiwerdenden N in die Folgekultur überführen und N-Verluste so weit wie möglich reduzieren.

⁴³ J. Willutzki und M. Grube, EDEKA Minden-Hannover, persönliche Kommunikation

⁴⁴ Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (05.04.2023): <https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/haetten-sies-gewusst/infografiken/woher-importieren-wir-unser-gemuese>

⁴⁵ AMI: (05.04.2024): https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/single-ansicht?tx_aminews_singleview%5Baction%5D=show&tx_aminews_singleview%5Bcontroller%5D=News&tx_aminews_singleview%5Bnews%5D=46663&cHash=0c9f447af1e02f4b6eac58c97018eabc

Abbildung 34: Beispiel für einen Jahresverlauf von Gemüseeinkäufen privater Haushalte in Deutschland im Jahr 2021 (Eigene Darstellung, Daten: AMI).

Der Einfluss europäischer Ware auf den deutschen Gemüsemarkt zeigte sich beispielsweise im Winter/Frühjahr 2023 / 2024. Im Winter steht natürlich keine Ware aus heimischem Freilandanbau zur Verfügung. Daher weicht der Markt auf ausländische Ware aus. Aufgrund anhaltenden Wassermangels war die Versorgung mit spanischem Eissalat eingeschränkt und so musste kleinere und leichtere Ware zu höheren Preisen angeboten werden.⁴⁶

In dem **Spannungsfeld Markt - Witterung - Standort** spielt dabei für den Produzenten die **Lieferfähigkeit** und für den Vermarkter die dauerhafte **Sicherheit der Warenverfügbarkeit** (Stichwort: Lieferkette) eine **entscheidende und sehr große Rolle**. Die vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich der Lieferfähigkeit zwischen Produzenten und Vermarkter sind privatrechtlicher Natur und sind daher nicht weiter Gegenstand der vorliegenden Studie. Im Projektkonsortium wurde vor diesem Hintergrund dennoch intensiv darüber diskutiert, dass Produktion und Absatz (z.B. durch Aktionswochen) noch einer deutlich besseren Abstimmung auch mit Blick auf die Anbaubedingungen bedürfen. Dies wurde am Beispiel Blumenkohl deutlich gemacht (s. auch Punkte i. und ii. weiter oben). Ist der Vernalisationsreiz durch Temperatursummen bei der Kultur gesetzt, kommt es regelmäßig vor, dass je nach Temperaturverlauf mehrere Sätze zeitgleich auf den Markt kommen. Leider sind in der Praxis Angebotswochen oftmals nicht auf dieses Angebot abgestimmt, sodass es zu einem Überschuss an Blumenkohl kommt. Es wurde in den Diskussionen unter anderem auch darauf verwiesen, dass Produkte aus dem Freilandgemüsebau **frische Naturprodukte sind, die in und mit der Natur produziert werden**. Natürliche **quantitative und qualitative Schwankungen** sind in einem **Naturprodukt** nur in einem gewissen begrenzten Umfang beeinflussbar. Eine **bessere und kurzfristigere Abstimmung** unter **Einbezug aktueller Produktions- und Vermarktungsdaten** könnte Über- und Unterproduktionen bei heimischem Gemüse zumindest reduzieren. Werkzeuge, die die Wertschöpfungsketten bei der Angleichung von Angebot und Nachfrage unterstützen - beispielsweise unter Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) - könnten Lösungsansätze für diese komplexe Frage darstellen. In anderen lebensmittelwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten wird dazu bereits ein größeres Projekt durchgeführt.⁴⁷ Inwiefern und inwieweit die Ergebnisse dann in die Praxis überführt werden können, bleibt abzuwarten. Da die Wertschöpfungskette für frisches Gemüse in der Regel kurz ist (Erzeuger / Erzeugerorganisation - ggfs. Zwischenhändler - Lebensmitteleinzelhandel - Verbraucher) könnten entsprechende KI-Lösungen weniger

⁴⁶ [AMI: Wasserknappheit in Spanien begrenzt Eissalatangebot](#)

⁴⁷ <https://ki-reif.de/>

komplex ausfallen. Inwiefern und inwieweit bereits an entsprechenden KI-Lösungen gearbeitet wird (in der Wirtschaft oder durch die öffentliche Hand gefördert) und welche zweifellos komplexen rechtlichen Fragen hier gegebenenfalls hemmend wirken, kann nicht beantwortet werden. Zukünftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich der KI / Datenintegration, die zum Ziel haben, Angebot und Nachfrage bei Frischgemüse im Saisonverlauf in größere Übereinstimmung zu bringen, könnten jedoch einen wichtigen Baustein zur Steigerung der N-Effizienz in der Wertschöpfungskette liefern.

Der Anbau von Frischgemüse ist in vielen Fällen nach wie vor durch **Handarbeit** bei Kulturpflege, Ernte und Aufbereitung für die Vermarktung geprägt. **Wie schon erläutert nehmen daher - je nach angebautem Gemüseportfolio - die Lohnkosten 30 - 40% (bei intensiver Handarbeit bis zu 60%) im Freilandgemüsebau der gesamten Produktionskosten ein.** Auch wenn zunehmend technische Lösungen am Markt verfügbar werden, die die Handarbeit reduzieren können, bleiben viele Bereiche im Anbau und bei der Ernte nach wie vor arbeitsintensiv. Zudem sind technische Lösungen oftmals kostenintensiv und damit nicht immer im Rahmen eines ökonomisch sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Damit spielt **die Verfügbarkeit von Arbeitskräften eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Ernte von Gemüse.** Stehen Erntekräfte nicht zur Verfügung, kann es auch dazu kommen, dass Gemüse nicht geerntet werden kann. Eindrucksvoll zeigte sich die Abhängigkeit der deutschen Gemüseproduktion zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Damals musste die Bundesregierung Rahmenbedingungen schaffen, damit ausländische Saisonarbeitskräfte unter den vorherrschenden Beschränkungen einreisen konnten, da ansonsten die Versorgung der Bevölkerung mit heimischem Gemüse nicht möglich gewesen wäre.^{48, 49}

Im Folgenden wird vor dem zuvor dargestellten Hintergrund näher auf die **Faktoren**

- i. **Standort- und Flächenhistorie**
- ii. **Witterung**
- iii. **Marktlage und**
- iv. **Verfügbarkeit von Arbeitskräften**

eingegangen. Ziel ist, dem interessierten Leser die Komplexität der Frage der N-Effizienz und des Wasserschutzes im Gemüsebau darzustellen. Dabei wird, wo möglich und sinnvoll, auf den konkreten Einfluss dieser Faktoren auf das Projekt und den Projektverlauf eingegangen.

Standortbedingungen und Flächenhistorie

Der Humusgehalt ist ein wichtiger Faktor, der auf das N-Nachlieferungspotential des Bodens einwirkt. Mit Blick auf die Versuchsfrage - **Wie wirkt sich eine reduzierte Düngung auf die Qualität von Gemüse aus?** - spielt das **N-Nachlieferungspotential** eine wichtige Rolle. Es kann angenommen werden, dass ein größeres und dauerhafteres N-Nachlieferungspotential des Standortes eine risikoärmere Reduzierung der N-Düngung ermöglicht, ohne dass Qualitätsänderungen eintreten, wenn die Nachlieferung zu dem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Kultur den N benötigt. Der Humusgehalt des Bodens und damit auch das N-Nachlieferungspotential wird durch die vorherrschenden Standortbedingungen wie Bodenart und Klima genauso wie durch die Nutzungshistorie, also die Art der Bewirtschaftung der letzten Jahre und Jahrzehnte, bestimmt.

Die Gesamtheit der abgestorbenen organischen Substanz des Bodens wird als Humus bezeichnet. Humus entsteht durch vielfältige Umsetzungsprozesse von organischer Substanz (z.B. Erntereste, Wurzelrückstände und Wurzelausscheidungen, organische Düngemittel wie Stroh, Stallmist, Gülle, Gärreste) im Boden. Je nach Lage, Klimabedingungen und Bewuchs haben Standorte natürlicherweise gleichsam standortspezifische Humusgehalte, die sich als

⁴⁸ Beispiel: [Corona-Beschränkungen enden: Freie Einreise für Saisonarbeiter | tagesschau.de](https://www.tagesschau.de/news/ausland/corona-beschaerungen-enden-freie-einreise-fuer-saisonarbeiter-101.html)

⁴⁹ Beispiel: [Erntehelfer kommen im Sonderflieger | tagesschau.de](https://www.tagesschau.de/news/ausland/erntehelfer-kommen-im-sonderflieger-101.html)

Gleichgewicht aus permanent stattfindenden Auf- und Abbauprozessen eingestellt haben. Leichte Standorte zeigen dabei oftmals niedrigere Humusgehalte als schwerere Standorte.⁵⁰ Beim Humus wird in der Literatur oftmals in Nährhumus und Dauerhumus unterschieden.⁵¹ Der Nährhumus ist der Anteil des Gesamthumus, der Bodenorganismen als Nahrungsquelle dienen kann. Dieser Humusanteil ist also leicht umsetzbar. Bei den Umsetzungsprozessen werden u.a. Nährstoffe - wie auch N - freigesetzt, die wiederum den Pflanzen als Nährstoffe dienen können. Der Dauerhumus wiederum setzt sich aus sehr stabilen Verbindungen zusammen, die durch Bodenmikroorganismen nur langsam umgesetzt werden können. Neben der Eigenschaft als Nährstoffquelle verleiht Humus aufgrund seiner makroskopischen und molekularen Struktur dem Boden vielfältige positive Eigenschaften.⁵² Aufgrund zahlreicher Bindungsstellen können Nährstoffe im Oberboden gehalten und so vor Auswaschung aus dem Wurzelraum geschützt werden. Pflanzen haben Mechanismen entwickelt, sich die Nährstoffe anzueignen. Zudem führt Humus zu einer krümeligen Bodenstruktur und festeren Bodenaggregaten, die z.B. die Wasserinfiltration verbessert, was speziell bei Starkniederschlägen Wassererosion verhindert. Zusätzlich führt die Krümelstruktur zu einem besseren Gas- und Wasseraustausch. Zudem gibt es Erkenntnisse, dass bestimmte Humusbestandteile, sogenannte Huminsäuren, fördernde Wirkungen auf den Stoffwechsel und das Spross- und Wurzelwachstum von Pflanzen haben können.⁵³

Ackerbauliche Nutzung einer Fläche wirkt nun auf vielfältige Weise auf die Humus auf- und abbauenden Prozesse ein. Durch organische Düngung wird beispielsweise direkt organische Substanz zugeführt. Über mineralische Düngung wird über den Ertrag und die Erntereste der Kulturpflanze und über das Wurzelwachstum und die Wurzelausscheidungen indirekt Einfluss auf die Zufuhr an organischer Substanz in den Boden genommen. Bodenbearbeitungsverfahren (wendend, nicht wendend, minimal usw.), Abfuhr von Ernteresten, Bewässerung, Fruchtfolgen usw. nehmen zusätzlich Einfluss auf den Humusstatus eines Standortes. Eine Nutzungsänderung eines Standortes führt damit in der Regel zu Veränderungen in den Auf- und Abbauprozessen der organischen Substanz im Boden. Wird die Nutzungsänderung über einen längeren Zeitraum (Jahrzehnte) beibehalten, stellt sich ein neuer standort- und bewirtschaftungsbezogener Humusgehalt ein.

In Bezug auf N und seine negativen Umweltwirkungen bei einer Auswaschung aus dem Wurzelraum entsteht ein Zielkonflikt: Einerseits muss die N-Auswaschung minimiert werden, unter anderem durch eine reduzierte Zufuhr von N in das Produktionssystem (Stichwort: Rote Gebiete nach DüV und Landes-DüV). Andererseits ist der Aufbau bzw. der Erhalt des Humusgehaltes des ackerbaulich genutzten Bodens auf eine ausreichende Zufuhr an organischer Substanz angewiesen. Zufuhr von organischer Substanz bedeutet jedoch auch immer Zufuhr von N. Bei der Zufuhr von N mittels organischer Düngemittel muss jedoch auch die Art des Düngemittels Berücksichtigung finden.

In Bezug auf die N-Düngewirksamkeit und auf ihre Fähigkeit zur Humusbildung beizutragen sind organische Düngemittel jedoch sehr unterschiedlich zu bewerten. Im Düngerecht ist die N-Düngewirksamkeit (Mindestwirksamkeit) im Aufbringungsjahr ein wichtiger Faktor bei der

⁵⁰ Erarbeitung fachlicher, rechtlicher und organisatorischer Grundlagen zur Anpassung an den Klimawandel aus Sicht des Bodenschutzes; Teil3: Bestimmung der Veränderungen des Humusgehaltes und deren Ursachen auf Ackerböden Deutschlands (2016), 26, S. 24 <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/erarbeitung-fachlicher-rechtlicher-0>

⁵¹ Bundesinformationszentrum Landwirtschaft: <https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/garten-und-balkon/selbst-anbauen/humus-das-multitalent>

⁵² Eine gute Übersicht bietet die Website der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft: <https://www.lfl.bayern.de/iab/boden/031060/index.php>

⁵³ Canellas, L. P., Olivares, F. L., Aguiar, N. O., Jones, D. L., Nebbioso, A., Mazzei, P., Piccolo, A. (2015): Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture, *Scientia Horticulturae* 196, 15 - 27, <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.013>

Berechnung des Düngebedarfes⁵⁴. Entscheidend für die Düngewirksamkeit im Ausbringungsjahr ist das Kohlenstoff-Stickstoff (C/N)-Verhältnis der organischen Substanz. Je enger das Verhältnis ist, desto schneller kann die organische Substanz durch Bodenorganismen zersetzt werden. Entsprechend haben organische Nährstoffträger, die bereits durch Lagerungsdauer Umsetzungsprozesse durchlaufen haben, niedrigere Mindestwirksamkeiten im Ausbringungsjahr als organische Düngemittel, die direkt auf Flächen aufgebracht werden. Grünschnittkompost enthält beispielsweise vergleichsweise wenig N, der aufgrund des *per se* weiten C/N-Verhältnisses auch noch schwer verfügbar ist. Stallmist und andere organische Nährstoffträger haben bei Kompostierungsbeginn ein engeres C/N-Verhältnis, das sich während der Lagerung durch Organistentätigkeit (das würde ansonsten erst auf dem Acker erfolgen) erweitert. Solche Nährstoffträger haben damit ein geringeres Risiko, dass größere N-Mengen freigesetzt werden, als organische Düngemittel, die diese Prozesse erst auf dem Acker durchlaufen.

Veränderungen im Humusgehalt des Bodens zu untersuchen ist nur möglich, wenn entsprechende Untersuchungen über Jahre und Jahrzehnte erfolgen können. Dafür sind sogenannte Dauerversuche notwendig, die entsprechend langfristig angelegt sind. In einer neuen Studie von Skadell et al. (2023)⁵⁵ wurden die ersten 100 cm Bodenprofil von Ackerflächen von 10 Dauerversuchsanlagen beprobt, um tiefenspezifische Effekte auf Bodenkohlenstoffvorräte (SOC - Soil Organic Carbon) zu untersuchen, die durch übliche landwirtschaftliche Produktionsverfahren entstehen. (Hinweis: Humus besteht zu 58% aus SOC). Zu den landwirtschaftlichen Managementmaßnahmen zählten: N-Düngung, NPK-Düngung, Beregnung, Fruchtfolge mit Vorfrüchten, Einarbeitung von Stroh, Stallmistdüngung, Kalkung, reduzierte Bodenbearbeitung und Bodenverdichtungen (als Folge von Bodenbearbeitung). In der Publikation von Skadell et al. (2023) werden die Effekte dieser einzelnen Managementmaßnahmen auf den SOC-Gehalt im Boden im Tiefenprofil detailliert dargestellt. Folgende Ergebnisse können aus der Studie abgeleitet werden:

- i. Eine mineralische N-Düngung und eine kombinierte mineralische N, P und K-Düngung führen zu höheren SOC-Gehalten sogar bis in den Unterboden.
- ii. Organische Düngung mit Stroh oder Stallmist führt zu höheren SOC-Gehalten vor allem im Oberboden.
- iii. Konservierende Bodenbearbeitung, Kalkung sowie der Einsatz von Vorfrüchten verändern den SOC-Gehalt in allen Bodenschichten nicht signifikant. Allerdings liegen hier Daten aus lediglich einem Dauerversuch vor.
- iv. Beregnung steigert den SOC-Gehalt vor allem im Oberboden.

Mineralische Düngung, wie sie in vielen Gemüsekulturen durchgeführt wird, trägt über das angeregte Pflanzenwachstum und damit auch eine größere Wurzelaktivität und ein höheres Wurzelvolumen zu einer Steigerung des SOC bei. An dieser Stelle kann nicht abgeschätzt werden, inwiefern und inwieweit die Steigerungen im SOC auf Steigerungen im Anteil an Nähr- und Dauerhumus zurückzuführen sind.

⁵⁴ Mindestwerte für die Ausnutzung des Stickstoffs organischer Düngemittel: <https://www.duengebehoerde-niedersachsen.de/duengebehoerde/news/39008> Mindestwerte für die Ausnutzung des Stickstoffs organischer Düngemittel

⁵⁵ Skadell, L. E., Schneider, F., Gocke M. I., Guigue, J., Amelung, W., Bauke, A. L., Hobbey, E. U., Barkusky, D., Honermeier, B., Kögel-Knabner, I., Schmidhalter, U., Schweitzer, K., Seidel, J. S., Siebert, S., Sommer, M., Vaziritabar, Y., Don, A. (2023): Twenty percent of agricultural management effects on organic carbon stocks occur in subsoils - Results of ten long-term experiments. *Agriculture, Ecosystems and Environment* (356), 108619, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108619>

Auswirkungen einer langfristig reduzierten N-Düngung auf Standort und Produktion

Unter Beachtung der vorhergehenden Ausführungen kann umgekehrt die Hypothese formuliert werden, dass - natürlich unter Berücksichtigung aller weiteren Managementmaßnahmen - der SOC-Gehalt des Bodens mittel- bis langfristig abnimmt, wenn eine langfristig reduzierte N-Düngung als Maßnahme zur Minderung der N-Austräge aus dem Wurzelraum umgesetzt wird. **Hierzu sind allerdings zwingend weitere Untersuchungen notwendig.**

Im vorliegenden Projekt wurde Eissalat immer auf den gleichen Flächen angebaut, sodass hier der Beitrag des N-Nachlieferungspotentials des Standortes zumindest für 3 Jahre mit einfließen konnte. In der Tat konnten gerade im letzten Jahr Effekte einer reduzierten N-Düngung auf die Kopfgröße gefunden werden. Inwiefern und inwieweit diese auf ein bereits reduziertes N-Nachlieferungspotential zurückzuführen sind, kann aus der vorliegenden Studie aber nicht vollständig beantwortet werden.

Versuche zu Kohlrabi, Brokkoli und Blumenkohl fanden auf Standorten im Westen Niedersachsens statt. In dieser durch Viehhaltung und entsprechenden Dunganfall geprägten Region spielt organische Düngung nach wie vor eine wichtige Rolle.⁵⁶ Entsprechend ist hier mit einem großen N-Nachlieferungspotential zu rechnen. Unabhängig davon konnten sowohl bei Brokkoli als auch bei Kohlrabi Reduzierungen in der Größe bzw. dem Gewicht festgestellt werden. Beim Blumenkohl war zwar weniger die Größe betroffen, dennoch konnten aber Blattaufhellungen festgestellt werden. Trotz eines potentiell höheren N-Nachlieferungspotentials war die tatsächliche Nachlieferung in bestimmten Saisonabschnitten offensichtlich nicht immer ausreichend, um Qualitäten vergleichbar der Kontrollvarianten zu erzeugen.

Witterung - Temperatur und Niederschläge

Relevante Faktoren für das Nitratauswaschungspotential

In einer Studie von Dieser et al. (2023)⁵⁷ wurden Untersuchungen durchgeführt, um die wichtigsten Faktoren des Nitratauswaschungspotentials von ackerbaulichen Flächen in Deutschland zu identifizieren. Es wird festgehalten, dass ein Monitoring der Grundwasserqualität kein zeitlicher Indikator für die Effekte von durch die Landwirtschaft eingesetzten Minderungsmaßnahmen sein kann, da oftmals lange Transportwege und hohe Verbleibzeiten des Sickerwassers bestehen (Hinweis: Die Trägheit des Systems wird im Nährstoffbericht 2022/2023 der LWK Niedersachsen bestätigt.⁵⁸). Stattdessen wird in der Studie **das Auswaschungspotential auf Feld- und Betriebsebene anhand eines Monitorings des Mineralstickstoffgehaltes des Bodens von 0 - 90 cm Tiefe im Herbst**, also vor Beginn der Sickerwasserperiode, abgeschätzt (soil mineral N before autumn - SMNa). Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die angebaute Kultur den größten Einflussfaktor darstellt, wobei z.B. Kartoffeln, Raps und Mais die höchsten SMNa aufwiesen und Sommergerste, Zuckerrübe und Wintergerste die niedrigsten SMNa aufwiesen. Bezüglich der Standortfaktoren zeigten sowohl die Bodenart als auch die Niederschläge im Oktober den größten Einfluss auf das SMNa. Tatsächlich maskierten diese Standortfaktoren den Einfluss des N-Düngemanagements (Höhe und Zeitpunkt). Die Autoren kommen final zu dem Schluss, dass eine Reduzierung von N-intensiven Fruchtfolgen eine vielversprechende Maßnahme zur Reduzierung von Nitratfrachten sein kann. Gleichzeitig weisen sie aber auch darauf hin, dass

⁵⁶ Nährstoffbericht für Niedersachsen 2022/2023, LWK Niedersachsen, https://www.duengebehoerde-niedersachsen.de/duengebehoerde/news/41521_Naehrstoffbericht_fuer_Niedersachsen_20222023, Stand 15.04.2024

⁵⁷ Dieser, M., Zieseniß, S., Mielenz, H., Müller, K., Greef, J.-M., Stever-Schoo, B. (2023) Nitrate leaching potential from arable land in Germany: Identifying most relevant factors, Journal of Environmental Management, 345:118664, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118664>

⁵⁸ Nährstoffbericht für Niedersachsen 2022/2023, LWK Niedersachsen, Webcode: 01042899, Stand 15.04.2024

Bodenfaktoren, die die N-Freisetzung und das Risiko der N-Auswaschung genauso wie das Wetter den Einfluss der Art der Kultivierung signifikant überlagern.

Im vorigen Absatz wurde festgehalten, dass vor allem Niederschläge im Herbst N-Managementmaßnahmen in Bezug auf den N-Austrag überlagern. Betrachtet wurden in der Studie landwirtschaftliche Kulturen mit im Vergleich zum Gemüsebau langen Standzeiten. Nach diesen Kulturen wird in der Regel keine Kultur mehr angebaut, die noch im selben Jahr geerntet wird. Der Gemüsebau ist hingegen oftmals geprägt durch satzweisen Anbau (zeitlich gestaffelter Anbau von gleichen Gemüsekulturen während der Vegetationsperiode) und von einer unterjährigen Kulturfolge (Gemüse nach Gemüse) auf der gleichen Fläche. Auch Mischungen der Anbaufolgen (satzweiser Anbau und Kulturfolge auf einer Fläche) sind praxisüblich. Zusätzlich hinterlassen Gemüsekulturen je nach Art und Ernte- und Vermarktungsverfahren unterschiedlich hohe Mengen an Ernterückständen. Dabei sind diese Ernterückstände oftmals leicht mineralisierbar und haben daher ein hohes N-Nachlieferungspotential. Daher hat der Gesetzgeber im Rahmen der Düngeverordnung 2020 Regelungen zur Berücksichtigung der Ernterückstände im Rahmen unterjähriger Gemüsefruchtfolgen geschaffen, die bei der Düngebedarfsermittlung vor dem Anbau jeder Kultur eingehalten werden müssen. Unabhängig davon ist die N-Mineralisierung aus den Ernteresten auch hier im Saisonverlauf abhängig von der Temperatur und der Bodenfeuchte. So kann es sein, dass kühle Witterung die Mineralisierung hemmt und (zu) wenig N nachgeliefert wird, um die nachfolgende Kultur ausreichend zu versorgen. Auch kann es vorkommen, dass große N-Mengen freigesetzt werden, die aber nicht durch die Kultur aufgenommen werden können. In der Folge kann es also im Gemüsebau auch innerhalb der Saison und nicht „erst“ im Herbst zu einem erhöhten Freisetzungsrisiko für N kommen. Mit Blick auf die Studie von Dieser et al. (2023) kann angenommen werden, dass Maßnahmen zur Reduzierung der N-Applikation auch im (unterjährigen) Gemüsebau durch Niederschläge überlagert werden. Tatsächlich war vor allem das letzte Versuchsjahr 2023 in der zweiten Saisonhälfte durch starke Niederschläge geprägt, sodass z.T. die in diesem Zeitraum angebauten Kulturen des Projektes nicht mehr geerntet werden konnten bzw. unabhängig von der Düngungsstufe nicht die erforderlichen Qualitäten erreichten (s. auch nachfolgende Absätze zum Einfluss der Witterung). Da zu diesem Zeitpunkt am europäischen Markt aufgrund unterschiedlicher extremer Witterungseinflüsse ebenfalls wenig Ware zur Verfügung stand, konnte die Ware dennoch in den Handel abliefern.

Witterungsverläufe im Projektgebiet und Europa in den Versuchsjahren mit Auswirkungen auf die N-Versorgung und die Marktgegebenheiten

Zwar wurden im Projekt keine direkten Untersuchungen der Auswirkungen der Witterungsverläufe im Projektgebiet und Europa auf die N-Versorgung und die Marktgegebenheiten vorgenommen, dennoch soll mit diesem Berichtsteil eine Darstellung der Zusammenhänge aus Sicht des Projektkonsortiums erfolgen, um eine bessere Einordnung der Ergebnisse zu gewährleisten. Eine zusammenfassende Darstellung der durchschnittlichen Temperaturen, Sonnenscheindauern und Niederschläge für Niedersachsen für die Jahre 2020 - 2023 sind in Abbildung 35 zu sehen.

Deutschlandweit war das **Jahr 2021** weniger durch besondere Trockenheit und hohe Temperaturen gekennzeichnet, sondern vielmehr durch Starkregenereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli. Trotzdem war es in Deutschland auch wärmer und sonnenscheinreicher als im vieljährigen Mittel (1961 - 1990). Weitere außergewöhnliche Phänomene waren eine intensive Kältewelle im Februar, direkt gefolgt von einer intensiven Wärmephase, und ein relativ kühles Frühjahr. Ab dem 15.6. gab es eine Hitzewelle, die ab

dem 17.6. ganz Deutschland beeinflusste. Insgesamt war Deutschland in 2021 auch durch überdurchschnittlich viele Starkregenereignisse geprägt.⁵⁹

Entsprechend war in 2021 auch in Niedersachsen eine durchwachsene Witterung gegeben mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Marktgegebenheiten im Projektgebiet, die Produktqualität und die Häufigkeit an Erntedurchgängen, u.a. durch ein langes und kühles Frühjahr gefolgt von einer sehr warmen Phase im Mai und eine ab August kühle und feuchte Witterung (Abb. 28). Gerade die kühle Witterung im Frühjahr gefolgt von der Warmphase führte dazu, dass zeitlich gestaffelte Sätze zeitgleich am Markt erschienen. So war zunächst wenig Ware aus Deutschland verfügbar und dann sehr viel.

Vor diesem Witterungshintergrund waren Effekte einer reduzierten N-Düngung auf die Qualitäten (Größe, Gewicht) im ersten Versuchsjahr vorhanden, aber gering und statistisch nicht abzusichern. Bei dem Witterungsverlauf im Jahr 2021 waren offensichtlich oftmals genügend große N-Mengen vorhanden, um praxisübliche Größen und Gewichte zu erzeugen. Um Sondereffekte einzelner Jahre auszuschließen wurden die Untersuchungen in den folgenden zwei Jahren fortgesetzt und die vergleichenden Untersuchungen sowohl auf dem Acker als auch in der Nachernte vertieft. Letzteres vor allem zur genaueren Untersuchung und Aufklärung der in der Saison 2021 angefallenen Retouren der Ware aus dem DBU-Projekt. Für den Eissalat wurden weiterhin über den Saisonverlauf Exaktversuche mit 80%-iger bzw. 100%-iger Düngung auf der gleichen Fläche angelegt, um zusätzlich den Standorteinfluss auf die Ergebnisse zu minimieren. Seitens des Erzeugers wurden hierfür zusätzliche Ressourcen bereitgestellt.

Das **Jahr 2022** war durch hohe Einstrahlung und sehr warme Temperaturen geprägt, mit sommerlichen Hitzewellen und sehr trockenen Bedingungen (bis auf den September), die auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft hatten.⁶⁰ Ein ähnliches Muster zeigen auch die Daten für Niedersachsen (Abb. 28).

Laut DWD-Einordnung war der Sommer 2022 europaweit herausragend warm. Auch die Niederschläge waren im Mittel geringer. Im West-, Mittel- und Teilen Südosteuropas waren insbesondere das Frühjahr und der Sommer sehr trocken. Gemittelt über die EU war es vor allem auch im Frühjahr deutlich zu trocken. Die Folge war, dass in Deutschland Landwirte bereits im April die ersten Beregnungen durchführen mussten, um die Kulturen ausreichend mit Wasser zu versorgen.

Tatsächlich hatten die Witterungsbedingungen auch Einfluss auf das Projekt, im Besonderen auch bei der Kultur Brokkoli. So zeigte sich während der Saison, entgegen den Planungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Hauptantragstellung, dass bei Brokkoli deutlich mehr Erntegänge als die ursprünglich geplanten 3 Erntegänge durchgeführt werden mussten. Dies war unter anderem auf die trockene Witterung und die Hitze zurückzuführen, die eine verzögerte Pflanzenentwicklung zur Folge hatte. Zudem berichteten die teilnehmenden Betriebe zum Teil davon, dass die Bewässerungskapazitäten nicht ausreichten, um die Kulturen rechtzeitig mit ausreichend Wasser versorgen zu können.

⁵⁹ Imbery, F., Friedrich, K., Kaspar, F., Fleckenstein, R., Lengeld, K., Bissoli, P., Daßler, J. (2022): Klimatologische Einordnung des Jahres 2021 (DWD): [Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Thema des Tages - Klimatologische Einordnung des Jahres 2021 \(dwd.de\)](https://www.dwd.de/DE/Thema/Thema_des_Tages/Klimatologische_Einordnung_des_Jahres_2021/dwd.de)

⁶⁰ Imbery, F., Friedrich, K., Fleckestein, R., Plückhahn, B., Brömser, A., Bissoli, P., Daßler, J., Haeseler, S., Rustemeier, E., Ziese, M., Breidenbac, J.-N., Fränling, S., Trentmann, J., Kaspar, F. (2023): Klimatologischer Rückblick auf 2022: Das sonnenscheinreichste und eines der beiden wärmsten Jahre in Deutschland (DWD):

https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/aktuelle_meldungen/230123/download_jahresrueckblick-2022.pdf;jsessionid=02F62AA24E8F52F0EE9D98B3C6C12295.live21062?_blob=publicationFile&v=1

Insgesamt sind für das Jahr 2022 die Ergebnisse der Ernten von Brokkoli in Bezug auf Witterungseinflüsse insofern schwierig zu interpretieren, als dass ein Einfluss von Erntevorgaben an die Erntehelfer auf die geernteten Größen vorhanden ist. Die Erntezeitpunkte für die beiden Düngungsvarianten waren zwar identisch. Dabei waren die Erntekräfte zunächst angewiesen, von beiden Varianten 500 g+ Ware zu ernten. Um den teilnehmenden Märkten kleinere Ware anbieten zu können, wurden jedoch von den Erntekräften auf den reduziert gedüngten Flächen auch 350 g+ Köpfe (in der Regel handelte es sich um Ware 450 g+) geerntet, die ansonsten gegebenenfalls noch auf der Fläche verblieben wären, um die 500 g+ zu erreichen. Damit wurden entsprechend auf den reduziert gedüngten Varianten höhere Erntequoten erzielt. Als Erfahrungswert kann angenommen werden, dass Ware 350 g+ nur maximal 1- 2 Tage benötigt, um 500 g+ zu erreichen. Diese zwei Tage benötigten dann tatsächlich noch die 350g+-Pflanzen in den voll gedüngten Varianten. Durch die große Hitze in 2022 waren genau diese kurzen Zeiträume aber ausreichend, um die Pflanzen physiologisch in die Blüte zu bringen. Damit ist die Ware nicht mehr vermarktungsfähig. Dieses Beispiel zeigt eindrücklich folgende Aspekte:

- Der Zeitpunkt der Ernte spielt eine große Rolle für die Größe des Ernteproduktes.
- Wenn speziell in der Kopfbildungsphase zu wenig N vorliegt, kann der Kopf nicht ausreichend groß werden.
- Wenn zwar ausreichend N vorhanden wäre, um 500 g+ zu erreichen, die Witterung aber in der Phase von 350 g+ bis 500g+ zur Blühinduktion führt, ist keine Vermarktung mehr möglich.

Vor diesem Hintergrund kann eine frühere Ernte von kleineren Köpfen einerseits die Produktionssicherheit erhöhen und andererseits eine N-Rückführung auf die Flächen durch Einarbeitung der blühenden Kultur reduzieren. Während der Diskussion der Ergebnisse im Projektkonsortium wurde seitens eines Betriebes auch darauf hingewiesen, dass durchaus auch Bewässerungswasser eingespart werden könnte, wenn man kleinere Köpfe am Markt akzeptierte. Eine ausreichende Wasserversorgung muss vor allem auch deswegen sichergestellt sein, damit Ware > 500 g geerntet werden kann. Dies ist notwendig, damit Wasserverluste nach der Ernte beim Transport in die Endverkaufsstätten durch Transpiration nicht zu einem geringeren Produktgewicht als 500 g führen.

Es zeigt sich also, dass in speziellen Fällen eine reduzierte Düngung vorteilhaft in Bezug auf die Erntequote ist. Für 2023 wurde deshalb dann ein Verfahren entwickelt, das den Einfluss von Erntevorgaben an die Erntehelferinnen und Erntehelfer auf die Größen und Gewichte soweit möglich abstellt.

Laut Deutschem Wetterdienst war das **Jahr 2023** ab Ende Mai durch Trockenheit und ab Ende Juli durch hohe Niederschläge geprägt.⁶¹ Im September war es dagegen wieder vergleichsweise trocken (Abb. 28), bevor es dann für den Rest des Jahres und zum Jahreswechsel zu Überflutungen kam. Gerade im Nordwesten führten die Niederschläge zu einer Phase im August, in der nicht gepflanzt und geerntet werden konnte, da die Flächen nicht befahrbar waren.

Im europäischen Ausland war der westliche Mittelmeerraum deutlich zu trocken (Süd- und Ostspanien, Südfrankreich und Südsizilien). Norditalien war z.T. von starken Niederschlägen

⁶¹ Friedrich, K., Niermann, D., Imbery F., Bissoli, P., Daßler, J., Zins, V., Haesler, S., Ziese, M. (2024) Klimatologischer Rückblick auf 2023: Das bisher wärmste Jahr in Deutschland, Deutscher Wetterdienst (DWD): https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/temperatur/20240201_klimarueckblick-2023.pdf;jsessionid=ADC22C7E7B469C08775047F872A9D0BD.live31092?_blob=publicationFile&v=5

betroffen. Bis auf den Süden war Frankreich durch einen ähnlichen Witterungsverlauf wie Deutschland geprägt mit im Mittel recht hohen Niederschlägen.

Ein am Projekt teilnehmender Betrieb teilte auf Basis eigener N_{\min} -Schnelltestmessungen mit, dass auf seinen Flächen im Zeitraum Juli/August 2023 innerhalb von 14 Tagen substantielle N-Mengen aus dem Wurzelraum ausgewaschen wurden.⁶² Die Ergebnisse zum Kohlrabi aus dem Jahr 2023 zeigen deutlich den N-Düngungseffekt, dass bei reduzierter Düngung auch die Knollen deutlich kleiner waren. Nach Angaben des Betriebes ist dies zumindest teilweise auch darauf zurückzuführen, dass das Pflanzsystem für Kohlrabi auf Jungpflanzen mit einem reduzierten Wurzelballen umgestellt wurde.⁶³ Ziel dabei ist unter anderem die Einsparung von Torf, der bei der Jungpflanzenanzucht eingesetzt wird. Zwar ist die Reduktion des Torfeinsatzes gerade vor dem Hintergrund des Klimaschutzes ein wichtiger Beitrag. Andererseits kommen die Jungpflanzen so mit einem vergleichsweise reduzierten Wurzelvolumen in den Boden. In niederschlagsreichen Jahren wie 2023 kann ein reduziertes Wurzelvolumen auch die Fähigkeit der Pflanze, N aus dem Boden und aus tieferen Bodenschichten zu entnehmen, reduzieren. Das Risiko eines Ernteausfalles steigt also.

Insgesamt zeigte sich beim Kohlrabi zu Beginn der Saison aufgrund einer kühlen Phase vor allem im Mai, dass das Wachstum reduziert war und die Knollen teilweise Rotfärbungen als Reaktion auf die kühle Witterung zeigten. Am Markt stand somit zu diesem Zeitpunkt wenig Ware zur Verfügung. Gleichzeitig gab es seitens des deutschen Handels zahlreiche Angebotswochen für Kohlrabi, sodass die Nachfrage entsprechend hoch war. Um den Bedarf zu decken, musste daher auch auf kleinere Ware zurückgegriffen werden.

Die Ergebnisse für den Brokkoli im Jahr 2023 zeigen, dass unabhängig von der N-Düngungsvariante, Brokkoli über den Saisonverlauf oftmals auch unterhalb von 500 g/Stück geerntet wurde. Dies war darauf zurückzuführen, dass am europäischen Markt aufgrund der Witterung insgesamt wenig Ware zur Verfügung stand, bei der vorherrschenden Witterung in Deutschland jedoch die Nachfrage relativ hoch war. In der Konsequenz ernteten die teilnehmenden Betriebe im normalen Betrieb früher und fügten dann mehrere Erntestücke zusammen, um das geforderte Mindestgewicht von 500 g einhalten zu können.

Zusammenfassende Einschätzung des Einflusses der Witterung im Projektverlauf

Alle drei Versuchsjahre waren geprägt von außergewöhnlichen Witterungsbedingungen. Dabei waren alle relevanten Faktoren vertreten, angefangen von außergewöhnlich langen Kälte- und Hitzeperioden bis hin zu Dürre- und Überflutungssituationen. Sie beeinflussten das Projekt bzw. die Projektergebnisse entweder direkt im Produktionsbetrieb und /oder indirekt über deutsche und europäische Marktgegebenheiten und damit den Absatz. Damit stellt der Projektzeitraum auf sehr eindrückliche Weise die vielfältigen Rahmenbedingungen, in der die Wertschöpfungskette für Frischgemüse agiert, wider. Viele Studien prognostizieren, dass die im Projekt erfahrenen Witterungsextreme zukünftig zunehmen und vermehrt einkalkuliert werden müssen.⁶⁴

⁶² Dirk Biewener, Gemüsehof Biewener KG, pers. Kommunikation, 30.11.2023

⁶³ Dr. Carsten Vorsatz, Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG, pers. Kommunikation, August 2023

⁶⁴ z.B. Umweltbundesamt: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-klimawandels/klimafolgen-deutschland/regionale-klimafolgen-in-niedersachsen#bereits-aufgetretene-und-erwartete-klimaänderungen>

Abbildung 35: Durchschnittliche Niederschläge (oben), durchschnittliche Sonnenstunden (Mitte) und durchschnittliche Tagesmitteltemperaturen (unten) in Niedersachsen nach Monaten für die Jahre 2020 bis 2024 (Projektlaufzeit) (Eigene Darstellung, Datenquelle DWD).

Marktlage

Grundlegende Anmerkungen und globale Einflussfaktoren während des Projektzeitraumes 2020 - 2023

An einigen Stellen wurde im Berichtsteil 2 des vorliegenden Projektberichtes bereits auf den Einfluss der Marktlage (z.B. aufgrund von Witterungsereignissen) hingewiesen. In diesem

Kapitel wird eine Einordnung der Projektergebnisse in Bezug auf Einflussfaktoren vorgenommen, die sich auf die Marktsituation von frischem Gemüse beziehen.

Zwei globale Ereignisse hatten fundamentalen Einfluss auf nahezu alle wirtschaftlichen Rahmenbedingungen während der Berichtszeitraumes:

- i. Die Corona-Pandemie, die im Frühjahr in Deutschland 2020 begann und im Frühjahr 2023 mit der Rücknahme der letzten Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger endete.
- ii. Der im Februar 2022 beginnende Krieg in der Ukraine und in der Folge die in Deutschland auftretende Energiekrise in Verbindung mit der stark gestiegenen Inflation.

Volkswirtschaftliche Kennzahlen - Lohnentwicklung, Preisentwicklung, Konjunktur- und Einkommensindizes, Gemüseeinkäufe

Abbildung 36 zeigt die Indizes für den Nominallohn, den Verbraucherpreis sowie den daraus resultierenden Reallohn. Im Prinzip zeigt die Abbildung, dass seit Beginn der Corona-Pandemie bis zum Ende der aktiven Projektlaufzeit Ende 2023 entweder Reallohnverluste oder gleichbleibende Reallöhne zu verzeichnen waren. Das bedeutet, dass die Kaufkraft maximal stagnierte oder abnahm.

Abbildung 36: Entwicklung der Reallöhne, der Nominallöhne und der Verbraucherpreise von 2015 - 2023 (Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt).

Während der Startphase der Corona-Pandemie 2020 war der Reallohnverlust v.a. durch die Kurzarbeit geprägt, die nicht für alle Wirtschaftsbereiche gleichermaßen Wirkung entfaltete. Bestimmte Branchen vor allem im Dienstleistungsbereich waren stärker betroffen als andere Wirtschaftszweige. Der Reallohnverlust ab 2022 war vornehmlich auf die steigenden Energiepreise und die steigende Inflation zurückzuführen, die jedoch alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen betraf.

Schaut man sich etwas detaillierter die Verbraucherpreisentwicklung für Gemüse allgemein und für Salate und Kohlarten für die Jahre 2021 - 2023 an (Abbildung 37) zeigt sich, dass in allen Jahren mehr als 5% Preissteigerungen zu verzeichnen waren (Ausnahmen: im Jahr 2021

war für Gemüse allgemein die Steigerung 4,2% und für Kohlgemüse 0,9%). Abbildung 39 zeigt, dass von 2020 bis 2023 die Verbraucherpreise für Gemüse insgesamt über alle Gemüsearten hinweg um ca. 14 - 15% anstiegen. Dabei stiegen die Preise von 2020 auf 2021 um ca. 4,5% gegenüber dem Vorjahr und von 2022 auf 2023 um ca. 9% gegenüber dem Vorjahr an. Zwischen 2021 und 2022 fand hingegen keine Steigerung statt.

Abbildung 37: Entwicklung der Verbraucherpreise von Gemüse nach Art in Deutschland in den Jahren 2021 - 2023 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr (Eigene Darstellung, Daten: www.destatis.de)

Die Entwicklungen bei den Reallöhnen und Verbraucherpreisen scheinen auch auf weitere Indizes Einfluss genommen zu haben. Abbildung 38 zeigt die Indizes zur Konjunkturerwartung, zur Einkommenserwartung, zum Konsumklima und zur Anschaffungsneigung als Spotlights für bestimmte Monate der Jahre 2020 - 2023. Auffällig ist, dass alle Indizes vor allem ab 2022 stark in den negativen Bereich fallen, was mit den oben beschriebenen Reallohnverlusten einhergeht. Für 2023 sind leichte Steigerungen sichtbar. Für den Zeitraum von Oktober 2020 bis August 2021 ist ein Anstieg bei der Konjunkturerwartung und der Einkommenserwartung zu verzeichnen. Dies ist vermutlich auf im Jahr 2021 konsolidierte Verhältnisse und größere Klarheit in Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft zurückzuführen. Im Jahr 2020 konnten die Folgen der Lockdowns noch nicht abgeschätzt werden und auch Förder-/Ausgleichsprogramme waren noch nicht auf den Weg gebracht. Aber auch die Anschaffungsneigung geht im Jahr 2021 zurück im Vergleich zum Vorjahr, was ebenfalls mit der Steigerung der Verbraucherpreise einhergeht.

Abbildung 38: Indizes zur Beschreibung des Konsumklimas im Zeitraum von Oktober 2020 bis zum August 2023 für bestimmte Einzelmonate (Eigene Darstellung, Daten: AMI, 2022 und 2023).

Nahezu zeitgleich mit der Bewilligung des vorliegenden Projektes fand Mitte März 2020 der erste umfassende Lockdown als Reaktion auf das sich nun auch in Deutschland ausbreitende Corona-Virus statt. Zum einen führte dies dazu, dass die Untersuchungen auf den Betrieben um ein Jahr verschoben wurden, da zu Beginn der Pandemie aus nachvollziehbaren Gründen keine Projektmitarbeiter auf den Betrieben tätig sein sollten. Zu diesem Zeitpunkt wären die Auswirkungen eines Ausbruches einer Corona-Infektionskette auf die teilnehmenden Betriebe nicht abschätzbar gewesen. Zum anderen führten jedoch die Folgen einer nunmehr einem massiven Belastungstest unterzogenen Lieferketten dazu, dass in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die wirtschaftlichen Zusammenhänge und Abhängigkeiten deutlich wurden. Berichte über Panikkäufe und Bevorratungskäufe waren omnipräsent. Da der erste Lockdown zugleich mit Beginn der Gemüsesaison stattfand, standen die Gemüseerzeuger (wie bereits zuvor erläutert) vor der Herausforderung, Saisonarbeitskräfte für die Ernte nach Deutschland zu bekommen. Da sich die damalige Bundesregierung mit der Einreise beschäftigen musste und schon dadurch eine intensive mediale Aufmerksamkeit auf die Produktion u.a. von Gemüse gelenkt wurde, wurde der Bevölkerung auch hier bewusst, welche nationalen und internationalen Abhängigkeiten bei der Produktion von Gemüse bestehen, und welche Herausforderungen vorliegen, in Deutschland produziertes Gemüse in der gewohnten Qualität in die Supermärkte zu bringen. Zugleich führten die Kontaktbeschränkungen dazu, dass auch die Reisetätigkeit und der Außer-Haus-Verzehr von Lebensmitteln nahezu zum Erliegen kamen. Vor diesem Hintergrund stiegen die privaten Einkäufe von Gemüse entsprechend an (Abbildung 39). In den Jahren 2020 und 2021 stiegen die privaten Gemüseeinkäufe um mehr als 10% an.

Abbildung 39: Gemüseeinkäufe sowie Durchschnittspreise für Gemüseeinkäufe für Haushalte in Deutschland von 2017 - 2023. (Eigene Darstellung, Quelle: AMI 2023).

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ab Februar 2022 in Form von steigenden Energiekosten gefolgt von steigenden Inflationsraten spiegeln sich in im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 rückläufigen Gemüseeinkäufen wider (Abbildung 39). Zudem waren die Kontaktbeschränkungen ab 2022 - auch aufgrund einer fortschreitenden Immunisierung der Bevölkerung durch die Impfungen - deutlich reduziert, sodass die Reisetätigkeiten und damit die privaten Einkäufe wieder ein Verbraucherverhalten forcierten, dass dem Vor-Corona-Zeitraum entsprach.⁶⁵ Dabei muss jedoch auch festgehalten werden, dass Gemüse zwar insgesamt weniger eingekauft wurde als 2020 und 2021, die Einkäufe aber dennoch insgesamt über dem Niveau der Vor-Corona-Jahre bis 2019 lagen.

Verbraucherverhalten im Verlauf der Pandemie

Die Projektgruppe hat zu Beginn des Projektes im Laufe des ersten Lockdowns entschieden, die beschriebene einmalige und noch nie da gewesene Situation hinsichtlich des Verbraucherverhaltens zu untersuchen. Erste Ergebnisse zum Konsumverhalten während der Corona-Pandemie sind in der Studie „Einkaufs- und Verpflegungsgewohnheiten während der Phase des zweiten bundesweiten Lockdowns in der Corona Pandemie -Ergebnisse einer online Tracking-Studie zum Obst- und Gemüseeinkauf in Niedersachsen zwischen September 2020 und Juli 2021“ veröffentlicht⁶⁶. Aus den Untersuchungen zieht die Studie den Schluss, dass die Corona-Maßnahmen das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher beeinflusst haben. So nahm das Einkaufsverhalten in Richtung digitaler Alternativen zu. Vor allem bei den Ess- und Kochgewohnheiten waren Änderungen zu beobachten, da vermehrt zuhause gekocht wurde und vermehrt ein Rückzug ins Private stattfand. Dies konnte z.B.

⁶⁵ Kleine-Kalmer, R., Enneking, U. (2023): [Einkaufs- und Verpflegungsgewohnheiten während der Phase des zweiten bundesweiten Lockdowns in der Corona Pandemie -Ergebnisse einer online Tracking-Studie zum Obst- und Gemüseeinkauf in Niedersachsen zwischen September 2020 und Juli 2021, Berichte über die Landwirtschaft - Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, 101 \(1\), 1 - 31](#)

⁶⁶ Kleine-Kalmer, R., Enneking, U. (2023): ebenda

während des zweiten Lockdowns beobachtet werden. Insgesamt wurden also die Verpflegungsgewohnheiten den neuen Rahmenbedingungen angepasst. Diese hielten aber nicht über einen längeren Zeitraum an, sodass es in der Folge zu keinem dauerhaften Konsumwandel kam. Insgesamt wurde festgestellt, dass in Krisensituationen zwar deutliche Konsumverschiebungen stattfinden können, die Verbraucherinnen und Verbraucher aber mit dem Ende der Krisensituation wieder in das vor der Krisensituation gepflegte Kaufverhalten zurückkehren.

Zusammenfassend zeigen die volkswirtschaftlichen Daten und Untersuchungen zum Verbraucherverhalten, dass die vergangenen Jahre starken Einfluss auf die Kaufkraft hatten. Speziell die Energiekrise hatte großen Einfluss auf die verfügbaren Einkommen. Nichtsdestotrotz waren die Gemüseeinkäufe zwar im Vergleich zu den Corona-Jahren rückläufig, aber dennoch höher als in Vor-Corona-Jahren. Inwiefern die im Projekt untersuchten Gemüse über den gesamten Projektverlauf von diesen Schwankungen betroffen waren, kann an dieser Stelle nicht abschließend dargestellt werden.

Unabhängig davon konnte gerade in der extremen Preissteigerungsphase ab Ende 2022 festgestellt werden, dass Verbraucher zunehmend preissensibel reagierten und ihr Verbraucherverhalten anpassten. Beispielhaft seien hier zwei Entwicklungen benannt, die in diesen Jahren zu beobachten waren:

- Verbraucherinnen und Verbraucher wechselten zunehmend zu Eigenmarken der Handelsketten (AMI 2022 nach PwC, POSpulse⁶⁷).
- Verbraucherinnen und Verbraucher wechselten vom Vollsortimenter zunehmend zum Discounter (AMI 2022 nach PwC, POSpulse⁶⁸). Dies hatte starken Einfluss gerade auch auf den Projektpartner EDEKA, der zeitweise enorme Absatzrückgänge gerade im Frischgemüsesegment verzeichnete.

Entwicklung der Erzeugerpreise und Einkaufspreise sowie Produktionskosten und Umsatzrendite im Freilandgemüsebau in den Projektjahren

Neben den Verbraucherpreisen und den damit verbundenen Änderungen im Konsumverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher unterlagen auch die Erzeugerpreise und Einkaufspreise für die Erzeugerinnen und Erzeuger Steigerungen. Die Erzeugerpreise stiegen in den Jahren 2020 bis 2023 in unterschiedlichem Umfang an (Abbildung 40). Für Gemüse insgesamt zeichnete sich vor allem mit Beginn des Ukrainekrieges ein Anstieg der Erzeugerpreise in dem Maße ab wie er zuvor in den Jahren 2020 - 2022 vollzogen wurde. In besonderem Maße stiegen die Erzeugerpreise für Kohlgemüse von 2022 auf 2023. Salate wiederum zeigten einen deutlichen Anstieg der Erzeugerpreise von 2020 auf 2021 und erneut von 2022 auf 2023. Inwiefern und inwieweit sich diese Änderungen auf die Krisensituationen zurückführen lassen oder Markt- bzw. Witterungsbedingungen ursächlich für diese Preissteigerungen sind, kann hier nicht abschließend geklärt werden.

⁶⁷ M. Koch, AMI (2022): Vortrag auf dem Profi-Tag Gemüse der Landwirtschaftskammer Niedersachsen am 15.11.2022

⁶⁸ M. Koch, AMI (2022): Vortrag auf dem Profi-Tag Gemüse der Landwirtschaftskammer Niedersachsen am 15.11.2022

Abbildung 40: Entwicklung der Erzeugerpreisindizes für Gemüse insgesamt, die Unterkategorie Kohlgemüse sowie für Salat von 2020 - 2023 (Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt, Stand: 24.02.2024).

Während die Steigerungen der Einkaufspreise für Erzeuger*innen in 2021 im Vergleich zum Vorjahr moderat ausfielen, stiegen sie von 2022 im Vergleich zu 2021 stark an (Abbildung 41). Dies ist auf die Folgen des Ukraine-Krieges zurückzuführen. Insbesondere die Düngemittelpreise stiegen u.a. aufgrund des hohen Energiebedarfes (Stickstoffproduktion mit Haber-Bosch-Verfahren) und unterbrochener Lieferketten (allem voran Kalium) stark an. Aber auch Energie und Schmierstoffe sowie Waren und Dienstleistungen stiegen an. Während die genannten Betriebsmittel sich von 2022 auf 2023 nicht mehr steigerten und im Falle der Düngemittel sogar wieder fielen, stiegen von 2022 auf 2023 vor allem die Preise für die in den Wertschöpfungsketten nachgelagerten Bereiche wie Bauten und Instandhaltung (Abbildung 41).

Abbildung 41: Entwicklung der Einkaufspreisindizes für landwirtschaftliche Betriebsmittel von 2020 - 2023 (Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt, Stand: 24.02.2024).

Die in den beiden vorherigen Abbildungen dargestellten Indizes für Erzeugerpreise und Einkaufspreise zeigen einen ähnlichen Verlauf. In Abbildung 42 sind der

Produktionskostenindex sowie die Umsatzrendite für Freilandgemüsebaubetriebe dargestellt. Zu den Produktionskosten zählen neben den Betriebsmitteln auch Lohnkosten. Eine Erhöhung des Mindestlohns erfolgte zum 01.10.2022 auf 12 EUR/h von 10,45 EUR/h zum 01.07.2022. Die durch die durch die Erhöhung der Betriebsmittelpreise steigenden Produktionskosten gehen mit einer Reduzierung der Umsatzrendite einher. Auffällig ist, dass mit der Erhöhung des Mindestlohns zum 01.07.2022 und zum 01.10.2022 nochmals eine deutliche Abnahme der Umsatzrendite verzeichnet werden kann, die jedoch seitdem eine leichte Steigerung vollzieht. Nach Angaben des ZBG e.V. lag die Lohnquote (Anteil der Lohnkosten an den gesamten Produktionskosten) in den Jahren 2020 -2023 bei Freilandgemüsebaubetrieben mit indirektem Absatz bei 30 - 40% (bei intensiver Handarbeit bis zu 60%).

Abbildung 42: Entwicklung der Produktionskosten für den Freilandgemüsebau und die Entwicklung der Umsatzrendite (Gewinn/Umsatz) von 2021 - 2024. Der Monat 01/2021 ist bei dem Produktionskostenindex = 100. (Eigene Darstellung, Daten: ZBG e.V., Stand 15.05.2024)

Zusammenfassende Einschätzung des Einflusses der Marktlage im Projektverlauf

Während die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Kontaktbeschränkungen zu einem Absatzplus bei frischem Gemüse führten, reagierten die Verbraucher*innen während der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Steigerungen der Verbraucherpreise mit Zurückhaltung bei Gemüseeinkäufen (auch wenn das Konsumniveau über alle Gemüse hinweg weiterhin über dem Vor-Corona-Niveau lag). Der Projektpartner EDEKA Minden-Hannover verzeichnete in den von der Inflation geprägten Jahren Rückgänge beim Absatz von frischem Gemüse, da viele Verbraucher*innen preissensibel reagierten und zum Discounterwettbewerb wechselten. Frisches Obst und Gemüse sind „schnell drehende“ Produkte, die daher für den LEH in der Regel einen substantiellen Beitrag zum Umsatz und damit auch zur Gesamtmarke beitragen. Daher hatte die Umorientierung der Verbraucher*innen zeitweise durchaus Folgen bei der Bestellung von Projektware, da zum Teil am Projekt beteiligte Marktleitungen Herausforderungen darin sahen, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt abwandernder Verbraucher*innen auch noch kleinere Ware zum selben Preis anzubieten wie vorher. Die Erfahrungen der Projektpartner zeigten bis zum Projektbeginn, dass bei den Verbraucher*innen spätestens „am Portemonnaie“ der Wunsch nach Nachhaltigkeit begrenzt ist. Im Verlauf des Projektes konnte festgestellt werden, dass diese Erfahrungen zumindest

nicht vollständig zutrafen, da z.B. im Jahr 2023 durchaus Projektware in einigen Märkten in vergleichbarem Umfang abfloss wie in Märkten, die „konventionelle“ Ware anboten. Auch konnten anhand von Befragungen bestimmte „Konsumgruppen“ identifiziert werden, die in ihrem Kaufverhalten unterschiedlich auf Fragen der Nachhaltigkeit reagieren. Vorstellbar ist daher, dass z.B. die Lage eines Supermarktes im Sinne der sozioökonomischen Struktur (Altersstruktur, durchschnittliches Einkommen, durchschnittlicher Bildungsstatus etc.) des Einzugsgebietes des betreffenden Supermarktes entscheidenden Einfluss auf den Absatz haben kann.

Eine genaue Abschätzung im Sinne von Unterschieden in abgesetzten Mengen im Projekt kann hier aufgrund von einer nur bedingten Belastbarkeit der erzielten Daten leider nicht abschließend vorgenommen werden, dennoch zeigte sich an dieser Stelle im Projektkonsortium, wie aktuelle Gemengelagen den Blick auf das Projekt durchaus tagesaktuell beeinflussten. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass bei einem etwaigen Systemwechsel ähnliche Herausforderungen auftreten können.

Auch auf Erzeugerseite führten mit Blick auf die Gemüsebranche Steigerungen bei den Produktionskosten aufgrund von steigenden Preisen für Betriebsmittel und steigenden Lohnkosten zu angespannten Situationen. Inwiefern und inwieweit dies auch auf die am Projekt teilnehmenden Betriebe zutraf, ist nicht Bestandteil der Auswertungen. Dennoch, trotz der Herausforderungen, konnte das Konsortium einen weiteren Betrieb im Jahr 2023 hinzugewinnen.

Vermarktung nach Stück oder nach Gewicht

Die Preis- und Zahlungsmodalitäten zwischen den Erzeugerbetrieben und dem Handelspartner waren nicht Bestandteil des Projektes und wurden seitens der Projektpartner selbstständig vereinbart und nicht in das Projekt kommuniziert. Im Projektkonsortium wurde lediglich die Übereinkunft getroffen, dass die Projektware vollumfänglich abgenommen wird. Über den gesamten Projektverlauf gab es wiederholt Diskussionen über die Vermarktungsart für die untersuchten Gemüse. Die zentrale Frage war, ob die Projektware nach Stück oder nach Gewicht vermarktet werden soll. Spätestens zum Projektplanungstreffen für das zweite Projektjahr im März 2022 wurde aus Sicht der Hochschule Osnabrück die Frage gestellt, weshalb eine Vermarktung nach Gewicht nicht durchgeführt werden sollte, da diese Art der Vermarktung für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette für frische Gemüse bis hin zum Verbraucher transparenter und fairer sei. Unter anderem Fragen der kurzfristigen Durchführbarkeit (Einrichten neuer Abrechnungsstrukturen und Wiegemöglichkeiten, der Notwendigkeit, dass die Produkte dann unverpackt sein müssten, was im Falle von Brokkoli problematisch sein würde usw.) führten dann zu der Entscheidung, dass weiterhin nach Stück vermarktet werden sollte. Dennoch wurde in der Diskussion deutlich, dass z.B. gerade zum Ende der Saison durchaus Situationen am Markt auftreten können, bei denen die Gemüsegewichte durchschnittlich kleiner werden. Die Produktionskosten - insbesondere die Lohnkosten - bleiben jedoch gleich, sodass die Marge je Produkteinheit für die Erzeugerbetriebe bei Vermarktung nach Gewicht durchaus sinken kann.

Beim Abschlusstreffen des Konsortiums entschied das Projektkonsortium vor diesem Hintergrund, Szenariorechnungen zu erstellen, die grundsätzlich die Problematik verdeutlichen sollen. Ziel dabei ist, den Einfluss unterschiedlicher Preisgestaltungen über den Saisonverlauf theoretisch abzubilden und die monetären Folgen für die Betriebe abzuschätzen. Etwaige Modellrechnungen beinhalten aus Sicht des Projektkonsortiums mindestens vier Aspekte die Erlös- und Kostenstruktur betreffend, die Berücksichtigung finden müssen:

- i. Ändert sich mit kleineren Größen auch die Anzahl der Erntedurchgänge?
- ii. Ändert sich mit kleineren Größen auch die Erntequote?

- iii. Ändert sich mit kleineren Größen der Arbeitsumfang je geernteter und vermarkteter Einheit?
- iv. Ändert sich bei kleineren Größen die Bestandsdichte auf dem Acker?

Zwar wurden unter zahlreichen Annahmen und Datenquellen (z.B. KTBL) und Berücksichtigung oben dargestellter Fragen Modellrechnungen durchgeführt, die allesamt zeigten, dass eine Vermarktung nach Gewicht aus Sicht der Erzeuger zu geringeren Kosten pro Stück führt. Dennoch sind hier weitere Untersuchungen und Datenerfassungen notwendig und betriebsindividuelle Aspekte müssen ebenso Berücksichtigung finden.

Verfügbarkeit von Arbeitskräften

Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften ist auch im Gartenbau und damit im Freilandgemüsebau eine zunehmende Herausforderung. Die Notwendigkeit des Einsatzes von ausländischen Saisonarbeitskräften wurde während der Corona-Pandemie, vor allem zu Beginn im Jahr 2020, deutlich, als die Bundesregierung die Einreise von Saisonarbeitskräften ermöglichte, um eine Ernte von deutschem Gemüse zu ermöglichen.

Bei kurzfristig auftretendem Mangel an Arbeitskräften vor allem in den Erntezeiträumen kann letztlich die fehlende Erntekapazität dazu führen, dass Erntequoten sinken und mehr Ware auf dem Acker verbleibt und so die N-Effizienz auf dem Acker und damit in der Wertschöpfungskette sinkt. Auch vor dem Hintergrund der steigenden Lohnkosten sind die Betriebe stets bemüht, z.B. durch Investitionen in Techniken und Änderungen im Produktionsverfahren den Einsatz von Arbeitskräften so gering wie möglich zu halten. Dennoch kann nicht immer auf kurzfristige Änderungen in der Arbeitskraftverfügbarkeit entsprechend schnell reagiert werden.

Mögliche Zielkonflikte bei wasserschützenden Fruchtfolgen

In vorigen Kapiteln wurde bereits erläutert, dass vor allem die Fruchtfolgegestaltung einen positiven Effekt auf die Minderung von N-Austrägen hat und dass dieser Effekt dazu geeignet ist, den Effekt einer reduzierten Düngung noch zu überlagern⁶⁹.

Im Rahmen des Projektes wurde in Gesprächen mit den Erzeugerbetrieben deutlich, dass bei der Fruchtfolgegestaltung jedoch Zielkonflikte aus Sicht des Pflanzenschutzes bestehen. Hier spielt die Persistenz von Pflanzenschutzmitteln eine Rolle. Werden Pflanzenschutzmittel bestimmungsgemäß zu einer Kultur aufgebracht, können je nach eingesetztem Produkt Derivate des Wirkstoffs längere Zeit verbleiben und so innerhalb der Fruchtfolge auch in Gemüsekulturen auftauchen, wo der Einsatz des ursprünglichen Pflanzenschutzmittels, aus dem die Derivate entstanden sind, nicht erlaubt sind.

An dieser Stelle wird deutlich darauf hingewiesen, dass das Pflanzenschutzrecht und die dazugehörigen Zulassungen und Höchstgehalte an Pflanzenschutzmitteln und ihrer Derivate sehr hohen Sicherheitsstandards unterliegen. Kontrollen von Rückständen in Gemüse werden zudem nicht nur von Amts wegen durchgeführt, sondern werden kontinuierlich auch vom Lebensmitteleinzelhandel vorgenommen. Hinzu kommt, dass auf Handelsebene zusätzliche, über das Pflanzenschutzrecht hinausgehende Anforderungen an die gelieferten Produkte gestellt werden.

Weiterhin können Zielkonflikte beim Anbau von Zwischenfrüchten im Rahmen einer Fruchtfolge bestehen. Zwischenfrüchte helfen den N-Austrag in das Grundwasser zu mindern. Auch können sie bei richtiger Kulturführung dabei helfen, Emissionen des Treibhausgases N₂O zu mindern. Für diese Wirkung ist eine optimale Einbindung der Zwischenfrucht in die

⁶⁹ Dieser, M., Zieseniß, S., Mielenz, H., Müller, K., Greef, J.-M., Stever-Schoo, B. (2023) Nitrate leaching potential from arable land in Germany: Identifying most relevant factors, Journal of Environmental Management, 345:118664, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118664>

Fruchtfolge, eine gute Bestandsetablierung und -entwicklung und eine Anrechnung des in der Zwischenfrucht gebundenen N für die Folgekulturen wichtig. Ansonsten können Zwischenfrüchte auch als Treibhausgasquelle fungieren. Ein Projektkonsortium hat sich mit der Frage der „Minderung von Treibhausgasemissionen in der Pflanzenproduktion durch standortangepasste Zwischenfruchtanbausysteme“ intensiv befasst, womit an dieser Stelle auf den Abschlussbericht für weitere Informationen verwiesen wird⁷⁰.

Der Zielkonflikt zwischen einer reduzierten mineralischen und mineralisch-organischen Düngung und dem gleichzeitigen Bestreben, standortgerechte Humusgehalte zu erhalten bzw. zu erzeugen wurde bereits an anderer Stelle des zweiten Berichtsteils ausführlich erläutert.

Fazit: Einordnung der Projektergebnisse in Gesamtkontext

Zusammenfassend zeigt sich ein komplexes Bild der N-Dynamik im Gemüsebau. Zwar gibt es in der Literatur Hinweise, dass N-Emissionen auch durch eine reduzierte Düngung abnehmen können. Deutlichen Einfluss auf die N-Emissionen haben jedoch auch der Standort (Bodenart, Humusgehalt, Klima), die Bewirtschaftungs- und Düngungshistorie sowie Faktoren, die die Erntequote und damit den Anteil der auf dem Acker verbleibenden Erntereste beeinflussen (Marktlage, Witterung, Verfügbarkeit von Arbeitskräften). Gleichzeitig sind die Qualitäten der Gemüse betroffen, da vor allem Größe bzw. Gewicht sowie bei bestimmten Kulturen wie Brokkoli und Blumenkohl physiologische Prozesse wie die Neigung zum Aufblühen durch eine reduzierte Verfügbarkeit von N betroffen sind. Aus pflanzenernährerischer Sicht ist weniger die Gesamtmenge bezogen auf die gesamte Kultur entscheidend, sondern vielmehr eine ausreichende Verfügbarkeit von N zum für die jeweilige Gemüsekultur richtigen Wachstumszeitpunkt. Da im Freilandgemüsebau in einem offenen System gearbeitet wird, ist die Steuerung der N-Dynamik an einem Standort nur begrenzt möglich. Auch gibt es durchaus Zielkonflikte einzelner Bewirtschaftungsmaßnahmen. Maßnahmen, die für den Wasserschutz im Sinne von Reduktionen des Nitratreintrages positive Auswirkungen haben, haben in Bezug auf andere Ziele einen negativen Effekt (z.B. Treibhausgasemissionen, Humusaufbau) oder sind nur eingeschränkt möglich, weil z.B. Pflanzenschutzstrategien bestimmte Fruchtfolgen eingrenzen können.

Mit Blick auf das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher zeigen die vorliegenden Untersuchungen erste Hinweise darauf, dass auch kleinere Gemüse zumindest zum Teil akzeptiert werden. Ein Systemwechsel hin zu kleinerem Gemüse im Handel kann vermutlich jedoch nur gelingen, wenn die gesamte angebotene Ware den „neuen“ Qualitätsanforderungen genügt, somit eben auch Ware ausländischer Herkunft. Weiterführende Untersuchungen in einem Forschungsrahmen, der tiefere Untersuchungen zulässt (s. Berichtsteil 3) sind notwendig, um eine valide Datenbasis für Entscheidungen hinsichtlich eines Systemwechsels im Anbau und der Vermarktung zu erzeugen.

Mit Blick auf das Ziel des Projektes - Steigerung der N-Effizienz in der Wertschöpfungskette für Frischgemüse - können folgende Aspekte festgehalten werden:

- Eine reduzierte Düngung führt zu verändertem, d.h. kleinerem bzw. leichterem Gemüse.
- Eine pauschal reduzierte Düngung kann nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand den N-Austrag ins Grundwasser vermindern. Andere agronomische Faktoren wie Standort, Bodenbearbeitung und Bearbeitungshistorie können jedoch diese Effekte in Ihrer Wirkung im Grundwasserschutz vor Nitratreinträgen überlagern

⁷⁰ Verbundprojekt THG-ZwiFru 2018 - 2022: Minderung von Treibhausgasemissionen in der Pflanzenproduktion durch standortangepasste Zwischenfruchtanbausysteme, https://www.thuenen.de/media/institute/ak/Projekte/THG-ZwiFru_gemeinsamerAbschlussbericht.pdf

- Witterungsbedingte Einflüsse - Hitze, Trockenheit, Nässe - können die Erreichbarkeit von bestimmten Qualitätsmerkmalen (v.a. Größe und Gewicht) beeinträchtigen.
- Deutsche und europäische Marktverfügbarkeiten haben einen großen Einfluss auf die Vermarktung von Frischgemüse. Eine bessere Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage könnte zu deutlich geringeren Verlusten bzw. höheren Erntequoten führen, was voraussichtlich N-Verluste auf dem Acker reduzieren kann.
- Die zwei vorgenannten Punkte stehen in enger Beziehung zueinander.
- Am POS gibt es erste Hinweise, dass eine gute und ausreichend kommunizierte Kampagne einen Systemwechsel zu kleinerem Gemüse fördern könnte.
- Bei einer Umstellung von Stückvermarktung auf Gewichtsvermarktung wäre eine Datenerfassung der tatsächlichen Kopfgewichte notwendig. Inwiefern und inwieweit hier investive Maßnahmen sowohl auf Erzeuger- als auch auf Handelsebene notwendig würden, kann hier nicht final festgestellt werden.
- Zur Frage inwiefern und inwieweit eine Umstellung auf Vermarktung nach staatlichen Vermarktungsnormen und Gewichtsvermarktung (und damit potentiell kleinerer Ware) betriebswirtschaftlich auf Erzeugerebene zu Änderungen führen können, sind in etwaigen Szenariorechnungen zumindest folgende Punkte zu berücksichtigen:
 - Änderung Bestandsdichte
 - Änderungen bei Anzahl der Erntedurchgänge
 - Änderung der Erntequote
 - Änderung Arbeitsumfang je Einheit

Berichtsteil 3

Handlungsempfehlungen für praxisnahe Forschungsprojekte in Wertschöpfungsketten für frische Lebensmittel

Nach Kenntnis des Projektkonsortiums ist das Projekt „REVIEW“ das erste, das im Rahmen eines praxisnahen Modell- und Demonstrationsvorhabens (MuD) zur Steigerung der N-Effizienz versuchte, die Wertschöpfungskette vom Produzenten bis zum Handel und damit zum Verbraucher einzubeziehen.

Die regelmäßigen Austausche im Konsortium waren für sich genommen bereits sehr informativ für alle Beteiligten und haben sicherlich auch zu einem verbesserten gegenseitigen Verständnis beigetragen. Unabhängig davon zeigten sich über die Projektjahre hinweg einige Aspekte, die für die Durchführung des MuD eine Herausforderung waren. Diese sollen in diesem Kapitel offen angesprochen und Planungs-, Lösungs- und Handlungsvorschläge für zukünftige Projekte, die in Wertschöpfungsketten für frische Nahrungsmittel „denken“ möchten, dargestellt werden.

Projektstruktur

Die grundsätzliche Idee des Projektes REVIEW, die N-Effizienz im Gemüseanbau im Freiland in die Wertschöpfungskette zu tragen, erfordert Untersuchungen auf dem Acker sowie im Handel am PoS. Die im vorliegenden Projekt gewählte Vorgehensweise, auf dem Acker produzierte Projektware direkt im Lebensmitteleinzelhandel anzubieten und den Absatz sowie die Kundenreaktionen zu untersuchen, ist eine konsequente Umsetzung des Projektansatzes und lässt sich mit Blick auf ein Projektteilziel „Projekt- und Kundenkommunikation“ gut darstellen.

Damit ein derart praxisnahes Projekt im laufenden Betrieb sowohl in der Produktion als auch der Vermarktung umgesetzt werden konnte, waren zu Projektbeginn Abstimmungen über den Umfang der Ware notwendig. Da die Betriebe bestimmte Erntevorrichtungen und -verfahren etabliert haben und um den Aufwand und damit die Kosten für die teilnehmenden Betriebe so gering wie möglich zu halten, kamen Gemüsemengen zusammen, die ausreichend für 35 - 40 Testmärkte waren. Damit war die Größenordnung des Versuchswesens im Projekt abgesteckt.

In der operativen Umsetzung des Projektes waren also folgende Rahmenbedingungen vorhanden:

- Vier Gemüsekulturen mit unterschiedlichen Ernterhythmen (Einmal- und Mehrfachernte)
- Zwei, ab 2023 drei Produktionsbetriebe
- 35 - 40 Testmärkte

Mit dem gewählten Projektansatz waren vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen im Prinzip zwei grundsätzliche Fragen zu beantworten bzw. zu koordinieren:

- Sicherstellung von Produktion und Absatz der Projektware im laufenden Produktionsprozess - hier stehen die Interessen der Marktakteure im Vordergrund
- Sicherstellung der Versuchsansätze auf dem Acker und Sicherstellung der Datenerfassung auf dem Acker und in den Märkten - hier stehen die Interessen der Wissenschaft im Vordergrund

In der Projektkoordination lag die Herausforderung in allen Versuchsjahren darin, in einem Abwägungs- und Kommunikationsprozess diese, z.T. auch durch tagesaktuelle Gegebenheiten (Standortbedingungen, Witterung, Marktbedingungen etc.) veränderten, Interessenlagen aller Projektbeteiligten und die Zielkonflikte so zusammenzuführen, dass

einerseits der Produktions- und Vermarktungsablauf weiterläuft und gleichzeitig eine Datenerfassung ermöglicht wird, die im Nachgang belastbare Aussagen zulässt.

Kommunikation und Koordination

Die schon in der Projektstruktur immanent angelegten Konfliktpotentiale waren zwar allen beteiligten Projektpartnern bei Antragstellung bewusst. Mit dem Start des Projektes kam das Projekt jedoch von der Planungs- in die Umsetzungsphase. Dabei kamen auch - mit Blick auf den Versuchsumfang (s. oben) - neue, bei der Antragstellung noch nicht beteiligte aber operativ tätige Personen in das Projektgeschehen. Gleichzeitig musste erstmals konkret ein Workflow etabliert werden, der sowohl die Datenerfassung als auch die Ernte und Vermarktung ermöglicht. Dabei häuften sich die Herausforderungen und Fragen in einem Maße, dass zu Beginn des Projektes die Sinnhaftigkeit des Projektes und die weitere Mitarbeit im Projekt von einigen Projektbeteiligten in Frage gestellt wurden. Zurückzuführen war dies auf eine schwierig zu etablierende projektinterne Kommunikation. Dies betraf

- (i) den frühzeitigen Einbezug aller - auch operativ - tätigen Personen
- (ii) die Etablierung einer kontinuierlichen Austauschmöglichkeit, um kurzfristig auf Fehlentwicklungen reagieren zu können
- (iii) unterschiedlichen Vorstellungen über eine Projektdarstellung nach außen (Ziele des Projektes, Grundsätzliche Problemstellung des Projektes in Bezug auf Düngung und Qualität).

Im zweiten und dritten Jahr des Projektes wurden alle drei genannten Punkte erfolgreich adressiert:

- Vor Saisonbeginn wurde allen Marktleitungen im Rahmen einer Videokonferenz die Möglichkeit gegeben, sich einzubringen und Fragen zu klären. Auch auf den Produktionsbetrieben wurde ein entsprechendes Briefing umgesetzt. Entscheidend war, dass diejenigen Personen rechtzeitig involviert wurden, die das Projekt konkret umsetzen mussten. Wichtig waren dabei auch folgende Aspekte, die nach Möglichkeit mit einer ausreichenden Verbindlichkeit versehen werden sollten:
 - Frühzeitige Benennung konkreter Ansprechpartner mit Entscheidungsbefugnis oder Etablierung kurzer Entscheidungswege
 - Benennung von Zuständigkeiten und Vertretungen
 - Einrichten von Checklisten
 - Einrichten von Erreichbarkeiten
 - usw.
- Eine Lenkungsgruppe, die sich im Saisonverlauf alle zwei Wochen austauscht, wurde etabliert, um den Projektverlauf zu monitoren und Fehlentwicklungen frühzeitig zu begegnen.
- In einem vor Saisonbeginn stattfindenden „großen“ Projekttreffen wurde bei der Planung der Kommunikationsstrategie im Projektteil Vermarktung intensiv über die möglichen Inhalte diskutiert. Unter anderem wurden Antworten auf folgende Fragen diskutiert, formuliert und transportiert
 - Kommunikationsstrategie nach außen
 - Ressourcen- und Wasserschutz
 - Kommunikationsmittel am PoS, in der Öffentlichkeitsarbeit und auf der Projektwebsite der LWK NiedersachsenZur Entwicklung einer Kommunikationsstrategie an den Kunden (und im Übrigen auch im Rahmen des Projektes) musste sich die Projektgruppe auf eine wissenschaftlich fundierte Grundaussage einigen. Tatsächlich sind die Auswirkungen einer reduzierten Düngung in Bezug auf den Wasserschutz von vielen Faktoren beeinflusst. Vor diesem Hintergrund

wurde im Projektverlauf mehrfach kritisch angemerkt, dass das Projekt mit seiner ausschließlichen Fokussierung auf eine reduzierte Düngung viele Sachverhalte und langfristige Auswirkungen ausblende bzw. nicht untersuche und so die Gefahr einer „verzerrten“ Darstellung der Gesamtproblematik nach außen entstünde.

- Vermarktung nach Stück und nicht nach Gewicht.
 - Andernfalls größere Umstellungsarbeiten am PoS und in der Aufbereitung notwendig
 - Kunden müssten sich umgewöhnen mit entsprechendem Einfluss auf die Ergebnisse
 - Brokkoli müsste trotzdem foliert werden
 - Preisbildung nach Stück oder Gewicht kann je nach Witterungslage und Saisonzeitpunkt von Vor- oder Nachteil für den Produktionsbetrieb sein
 - Grundsätzlich ist Vermarktung nach Gewicht aber transparenter für alle Beteiligten bis hin zum Verbraucher

Nichtsdestotrotz sind gerade im ersten Jahr Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Wissensstände und Einschätzungen zu den Zielen des Projektes aufgekommen, die vermeidbar gewesen wären. Einerseits muss das erste Projektjahr vor diesem Hintergrund bezüglich der Datenerfassung und der Ergebnislage als ein Etablierungsjahr angesehen werden. Andererseits konnten durch die auftretenden Herausforderungen jedoch auch wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die bei einer etwaigen Systemumstellung hilfreich sein können. Es ist zu erwarten, dass im Falle einer Systemumstellung zumindest in der Anfangsphase ähnliche Herausforderungen auftreten. Nicht zu unterschätzen ist das eindeutig gestiegene gegenseitige Verständnis der Wertschöpfungskettenteilnehmer, das in der Form sicherlich nur durch die entstandenen jeweiligen „Krisensituationen“ im Projekt in Erinnerung bleibt.

Die hier aufgezeigten Lösungsansätze sind im Prinzip als klassische Instrumente des Projektmanagements zu betrachten, die auch im vorliegenden Projekt von Beginn an hätten bedacht und umgesetzt werden können. Tatsächlich gab es durchaus Bemühungen frühzeitig alle drei Lösungsansätze bereits vor operativem Projektbeginn einzuführen. Wie häufig bei Projekten, so ist auch dieses Projekt für diejenigen, die es umsetzen, in der Regel eine Aufgabe zusätzlich zum schon vorhandenen Workload. Vor diesem Hintergrund ist es daher verständlich, dass oftmals erst bei großem Handlungsdruck entsprechende Entscheidungen getroffen und Maßnahmen eingeleitet werden. Weiterhin lässt sich aus Sicht des Projektkonsortiums festhalten, dass in solch einem praxisnahen Ansatz mit Projektpartnern mit durchaus unterschiedlichen (Ziel-)Vorstellungen hinsichtlich der Umsetzung und der Ergebnisse des Projektes eine maximale Flexibilität, Einsatzbereitschaft und ein großes Interesse für ein gemeinsames Handeln vorliegen muss.

Konkrete Herausforderungen im operativen Projektverlauf

Im Laufe des Projektes traten rasch Herausforderungen auf, die entweder bei den jeweiligen Projektpartnern konkrete und z.T. auch monetär wirksame Probleme verursachten oder die Datenerfassung für das Projekt erschwerten und direkt auf die Projektstruktur zurückzuführen waren.

Beispiele für Herausforderungen:

- *Projektware durch reduzierte Düngung unverändert*
Aufgrund eines relativ großen N-Nachlieferungspotentials der Böden und entsprechender Witterung, waren die reduziert gedüngten Varianten z.T. in ihrer Größe und ihrem Gewicht nicht oder für die Verbraucherin und den Verbraucher nicht „erkennbar“ reduziert. Damit wäre den Verbraucherinnen und Verbrauchern in den

Testmärkten quasi unveränderte Ware angeboten worden. Um jedoch eine Aussage zur Akzeptanz von verändertem Gemüse zu erhalten, ist es notwendig, dass veränderte, d.h. kleinere und leichtere Ware angeboten wird. Daher wurde bei der Ernte für die Testmärkte darauf geachtet, dass kleinere Ware geerntet wird. Damit gab es einen Einfluss des Ernteverfahrens auf Größe bzw. Gewicht der Produkte.

- *Auf kleinere und leichtere Ware ausgerichtete Ernte erschwert die vergleichende Datenerfassung zwischen den Düngungsstufen*

Da der Erntevorgang gezielt auf kleinere Ware eingerichtet werden musste, war eine vergleichende Datenerfassung auf dem Acker nur durch zusätzliche Datenerfassungen und Stichproben möglich, um den Faktor „Erntekraft“ auf die Projektware auszuschließen bzw. zu minimieren.

- *Zeitlich gestaffelte Ernte von Blumenkohl und Brokkoli von einem Feld bringt neben Erntevorgaben zusätzlich einen Zeitfaktor in die Qualitätsbeurteilungen ein*

Bei mehrfachen Ernten mit mehrtägigem Abstand zwischen den einzelnen Erntevorgängen kommt neben dem Faktor „Erntehelfer“ zusätzlich der Faktor „Zeit“ mit Einfluss auf Gewicht bzw. Größe des Ernteproduktes hinzu. Bereits zwei Tage Wachstumsverlängerung hat v.a. bei Brokkoli großen Einfluss auf das Kopfgewicht bzw. die Kopfgröße. Gerade in der Kopfbildungsphase ist jedoch der N-Bedarf sehr hoch. Wenn zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend verfügbarer N vorliegt, können Änderungen in der Kopfgröße bzw. dem Kopfgewicht bzw. der Qualität der Köpfe tatsächlich erst innerhalb dieses kurzen Zeitraumes sichtbar werden. Letztlich wurde im Projekt die nach Praxismaßstäben letzte Ernte auf dem jeweiligen Feld genutzt, um anhand von randomisierten Stichproben den Einfluss der Düngung auf das Gewicht der Kultur vergleichend zu untersuchen.

Tatsächlich führte diese Vorgehensweise zu einem zusätzlichen Ergebnis: Eine frühere Ernte von Brokkoli kann unter bestimmten Bedingungen die Erntequote erhöhen, da innerhalb eines Zeitraums von 1 - 2 Tagen zur Erreichung des vom Handel geforderten Mindestgewichtes von 500 g Witterungseinflüsse ein Aufblühen erzeugen können, sodass die Ware insgesamt nicht mehr vermarktungsfähig ist.

Die drei Beispiele zeigen aus Sicht des Konsortiums, dass eine operativ stärkere Trennung der Projektteile „Produktion“ und „Vermarktung“ sinnvoll sein kann, um vor allem im Bereich der Vermarktung belastbarere Daten zu erzielen. Die Untersuchungen und Versuchsansätze auf dem Acker sollten dabei unabhängig von den Untersuchungen und Versuchsansätzen in den Märkten erfolgen - z.B. eine Trennung in zwei Projekte in Form eines Verbundprojektes. Folgende Vorteile hätte diese Vorgehensweise zudem:

- Geringere Abhängigkeit von Witterungs- und Marktbedingungen
- Die Anzahl der teilnehmenden Märkte könnte deutlich reduziert werden
- Die Anzahl der zu koordinierenden Personen könnte deutlich reduziert werden

Für die teilnehmenden Produktionsbetriebe und den Handelsbetrieb ist die Teilnahme an dem Projekt mit Kosten durch zusätzliche Arbeit verbunden. Zudem besteht die Gefahr von Mindereinnahmen und damit Umsatzrückgängen. Andererseits zeigt das durchaus vorhandene öffentliche Interesse an dem Projekt über die Jahre hinweg, dass die Projektpartner auch Vorteile haben und Imagepflege betreiben können. Die Bereitschaft an einem solchen komplexen Projekt teilzunehmen, sinkt in dem Maße, wie es in die Abläufe der Projektpartner eingreift und gegebenenfalls sogar Umsatzrückgänge beschert. Vor diesem Hintergrund sollten bereits bei der Projektplanung diese Herausforderungen deutlich angesprochen werden, um Überraschungen im Projektverlauf zu vermeiden. Eine entsprechende finanzielle Absicherung der Projektpartner kann zu einer deutlichen Steigerung der Akzeptanz im Projektverlauf beitragen. Es gibt Möglichkeiten, die Marktakteure des Projektes finanziell abzusichern:

- Eine entsprechende (Teil-)Finanzierung über öffentliche Projektmittel
 - Hier muss eindeutig die Frage des öffentlichen Interesses vorliegen und der Vorteil der Teilnahme für die Betriebe im Hintergrund stehen.
 - Auch muss bedacht werden, dass in der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt eine solche Förderung aktiv und offen kommuniziert werden muss. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine entsprechende Förderung sehr kritisch gesehen wird.
- Aktive Einstellung entsprechender Projektmittel in die Finanzplanung der Marktakteure.
- Anpassung von etwaigen Prämiensystemen bei den teilnehmenden Marktakteuren, um monetäre Nachteile durch die Teilnahme am Projekt abzufedern.

Kommunikation zwischen Erzeuger und Handel

Zur Einordnung der Projektergebnisse in einen Gesamtkontext gehört abschließend ein aus Sicht des Projektkonsortiums sehr wichtiger Aspekt: die Kommunikation. Produzenten und Erzeuger müssen wieder verstärkt miteinander kommunizieren. Dies betrifft sowohl die Kommunikation bezüglich der Produktionsplanung als auch die Kommunikation und Schulung von Personal des Handels hinsichtlich der von ihnen verkauften Produkte. Hier kann erneut ein Beispiel dienen, um die Wichtigkeit der Kommunikation und des gegenseitigen Verständnisses hervorzuheben. Im Blumenkohlanbau gibt es die sogenannten „Weißen Wochen“. Dies ist darauf zurückzuführen, dass temperaturbedingt oftmals in allen Gemüsebauregionen gleichzeitig mehrere Anbausätze gleichzeitig auf den Markt kommen (Stichwort: Vernalisationsreiz) und sehr viel Ware zur Verfügung steht. Gleichzeitig sinkt bei höheren Temperaturen oftmals der Verbrauch von Blumenkohl, die Verbraucher wechseln dann vermehrt zu Salaten. Hier könnte der Handel mit gezielten Angebotsmaßnahmen den Absatz forcieren und gleichzeitig eine abgestimmte Produktionsplanung die Konsequenzen der „Weißen Wochen“ reduzieren. Zwar gibt es bereits abgestimmte Absatzplanungen, kurzfristige Änderungen in der Verfügbarkeit können oftmals jedoch im bestehenden System nicht mehr abgebildet werden.

Fazit / Ausblick

Inwiefern und inwieweit ein Systemwechsel hin zu einer Vermarktung von frischem Gemüse ausschließlich anhand von gesetzlichen Vermarktungsnormen tatsächlich umgesetzt wird, kann hier nicht abschließend beantwortet werden. Dennoch ist das Projektkonsortium davon überzeugt, mit dem vorliegenden Projektbericht wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse vorgelegt zu haben, die eine ergebnisoffene und umfassende Diskussion der komplexen Sachlage ermöglichen.

Weitere und langfristige Untersuchungen sind aus Sicht des Projektkonsortiums notwendig um sowohl die Auswirkungen einer reduzierten Düngung auf den ackerbaulichen Standort und das Sicker- sowie das Grundwasser mittel- bis langfristig zu untersuchen als auch fundierte Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten und die monetären Auswirkungen einer Systemänderung für Erzeuger und Handel zu gewinnen. Letztlich kann ein Systemwechsel nur dann gelingen, wenn

- tatsächlich ein Umweltnutzen entsteht
- und die ökonomischen Auswirkungen tragbar sind.

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass sich alle am Markt agierenden Projektpartner ohne finanzielle Unterstützung in das Projekt eingebracht haben. Während des Projektverlaufes mussten mehrfach zum Teil grundlegende Änderungen im Vorgehen in Bezug auf den ursprünglichen Projektantrag vorgenommen werden, um zum einen eine praxisnahe Umsetzung auf den Betrieben zu gewährleisten und zum anderen auch um ein Scheitern des

Projektes zu verhindern. Die Tatsache, dass dieses Projektkonsortium trotz der vielfachen globalen Krisen weiterhin an dem Projekt festhielt und im letzten Jahr sogar einen Erzeugerbetrieb hinzugewonnen hat, kann an sich bereits als Erfolg gewertet werden.

Danksagung

Im Besonderen gilt unser Dank den Praxispartnern Behr AG, Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG, Gemüsebau Biewener KG sowie EDEKA Minden-Hannover. Trotz der vielfältigen und komplexen Herausforderungen, die in den vergangenen Jahren auf die Partner eingewirkt haben (Corona-Pandemie, steigende Inflation usw.), haben sich alle Praxispartner durchgängig bereit erklärt, ohne finanzielle Unterstützung dieses Projekt für drei Jahre durchzuführen. Dies ist nicht selbstverständlich, zumal das Projekt in den jeweiligen Arbeitsalltagen „nebenher“ mitgestemmt werden musste.

Ein weiterer besonderer Dank geht an den Projektförderer Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die uns über die Projektjahre hinweg unbürokratisch und mit viel Interesse und Einsatz die vielen Anpassungen, die notwendig wurden, ermöglicht hat und uns im besten Sinne kritisch begleitet hat.

Anlagen

1. Angaben zur Düngedbedarfsermittlung
2. Beispielhafte Ergebnisse für Düngedbedarfsermittlungen und der tatsächlich durchgeführten Düngung
3. N_{\min} -Gehalte nach der Ernte im Jahr 2021
4. Anlage Ergebnisse Blumenkohl
5. Anlage Ergebnisse Eissalat
6. Anlage Ergebnisse Kohlrabi
7. Informationsplakat Saison 2021
8. „Corona-Tracking“: Erhebung in 5 Wellen zum Obst- und Gemüseinkauf während der Pandemie
9. Ergebnisse der Gruppendiskussionen mit Marktleiter*innen im Projektjahr 2021
10. Absatzzahlen der Kulturen Blumenkohl, Eissalat und Kohlrabi Saison 2023
11. Öffentlichkeitsarbeit / Projektkommunikation

1. Angaben zur Düngedbedarfsermittlung

Gemäß DüV⁷¹ muss eine Düngedbedarfsermittlung (DBE) unter anderem für N vor der Durchführung einer Düngungsmaßnahme auf Schlagebene erfolgen, um die zulässige Düngungshöhe zu ermitteln. Die DüV gibt dabei die grundsätzliche Struktur einer Düngedbedarfsermittlung vor. Beginnend von einem in der DüV für jede Kultur festgelegten N-Bedarf müssen die aktuellen N_{\min} -Werte des Bodens, Zu- und Abschläge z.B. aufgrund von Ertragsdifferenzen, Anbauverfahren, N-Nachlieferungen aus dem Humus und aus Vor- und Zwischenfrüchten sowie bei unterjähriger Betrachtung auch Vorkulturen berücksichtigt werden (Tab. A 8). Am Ende steht ein Düngedbedarf auf Schlagebene, der mit der tatsächlich durchgeführten Düngung nicht überschritten werden darf.

Ein wichtiger Faktor bei der DBE stellt der aktuelle N_{\min} -Wert des jeweiligen Standortes dar. Für die erste Kultur im Frühjahr ist es in bestimmten Gebieten erlaubt, auf sogenannte N_{\min} -Richtwerte zurückzugreifen, die in Niedersachsen von der LWK Niedersachsen veröffentlicht werden. Im Gemüsebau findet jedoch unterjährig eine Fruchtfolge auf der gleichen Fläche statt. Bei einem Anbau von Gemüse nach Gemüse auf der gleichen Fläche im gleichen Jahr ist eine eigene N_{\min} -Probe verpflichtend. Neben einer Laboranalyse sind unter bestimmten Umständen auch eigene Nitratmessungen mit Schnelltestmethoden zulässig, um eine kontinuierliche Bepflanzung der Flächen zu ermöglichen und Wartezeiten bei Laboranalysen zu vermeiden.

Bezüglich der Bemessung der tatsächlichen Düngung auf den Versuchsflächen haben sich die teilnehmenden Produktionsbetriebe an die Vorgaben der DüV gehalten. Auf den reduziert gedüngten Flächen wurde dann der bei der Düngedbedarfsermittlung ermittelte Düngedbedarf um 20% reduziert.

Tabelle A 17: Schema der Düngedbedarfsermittlung nach DüV 2020.

Zu berücksichtigender Faktor	Zu verwendende Daten bzw. §
Bedarfwert der Kultur ^a	Anl. 4 Tab. 4 DüV
± Änderung des Ertragsniveaus ^b	Anl. 4 Tab. 5 DüV
- N_{\min} -Gehalt des Bodens ^c	§ 4 (1) Nr. 3 & (4)
+ Ernteverfrühung ^d	§ 4 (1) Nr. 2 Satz 3
- N-Nachlieferung aus Bodenvorrat ^e	Anl. 4 Tab. 6
- N-Nachlieferung aus Vorfrucht ^f	Anl. 4 Tab. 7
- N-Nachlieferung aus Vorkultur ^g	Anl. 4 Tab. 4 Spalte 5
- N-Nachlieferung aus organischer Düngung Vorjahre ^h	§ 4 (1) Nr. 5

⁷¹ Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen: https://www.gesetze-im-internet.de/d_v_2017/

+ Zuschläge aufgrund unvorhersehbarer Umstände ⁱ		§ 3 (3) Satz 3 & 4
a	für dort nicht genannte Kulturen Abfrage bei Düngbehörde.	
b	Wenn Ertragsniveau um 20% abweicht, müssen die in Anlage 4 Tabelle 5 DüV genannten Zu- bzw. Abschläge verwendet werden. Die Zu- und Abschläge dürfen nur angewendet werden, wenn tatsächlich eine 20%ige Änderung in den Erträgen im Durchschnitt der letzten drei Jahre ermittelt wurde.	
c	Wenn erste Kultur im Frühjahr, fachspezifischer Berechnungs- bzw. Schätzwert möglich, bei Folgekulturen im gleichen Jahr ist Bodenprobe verpflichtend.	
d	Wenn ja, dann + 20 kg N/ha.	
e	Wenn Humus >4%, dann -20 kg N/ha.	
f	Vorfrucht kann sein Hauptfrucht Vorjahr oder Zwischenfrucht. Die aufgeführte Tabelle ist geteilt in Vorfrucht mit und ohne Kohl. Wenn Kohl Vorfrucht war, dann -10 kg N/ha.	
g	Vorkultur meint direkt vorher im gleichen Jahr angebaute Kultur. Dabei gilt: Verringerung des Abschlages nach Spalte 5 um 2/3, wenn die N _{min} -Untersuchung frühestens 4 Wochen nach Einarbeitung der Erntereste erfolgt. Keine Abschläge, wenn Ganzpflanzen abgefahren wurden.	
h	Es gibt einen Unterschied zwischen Wirtschaftsdüngern und Komposten. WD: Im Jahr nach der Aufbringung 10% des aufgebrauchten Gesamt-N; bei Kompost wird im ersten Jahr nach der Aufbringung 4% und in den zwei darauffolgenden Jahren jeweils 3% des aufgebrauchten N angerechnet.	
i	Unvorhersehbare Umstände meint außergewöhnliche Witterungsereignisse oder schlechte Bestandsentwicklung. Der ermittelte Düngbedarf darf auch nach dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse durch eine erneute DBE für die Nachdüngung nicht um mehr als 10% überschritten werden.	

Die tatsächliche Zufuhr von N ist ebenfalls nach DüV zu dokumentieren. Dies muss innerhalb eines bestimmten Zeitraumes und bestimmten Vorgaben erfolgen. Mit den so auf den Betrieben vorliegenden Daten ist die Dokumentation der N-Zufuhr auf Schlagebene erfolgt.

2. Beispielhafte Ergebnisse für Düngbedarfsermittlungen und der tatsächlich durchgeführten Düngung für Eissalat (2023) und Kohlrabi (2023).

Tabelle A 18: Beispielhafte Ergebnisse für Düngbedarfsermittlungen und der tatsächlich durchgeführten Düngung für Eissalat (2023, DüV-Wert (kg N) = Ergebnis DBE) und Kohlrabi (2023).

Jahr	Zyklus	Pflanzdatum	Bezeichnung	Vordüngung (kg N)	Nachdüngung 1 (kg N)	Gesamt-düngung	DüV-Wert (kg N)	Differenz (IST-DÜV)	
								kg	%
1037	1	18.04.2023	-20%	60	60	120	150	-30	80
1037	1	18.04.2023	BÜ	85	65	150	150	0	100
1037	2	26.04.2023	-20%	60	64	124	155	-31	80
1037	2	26.04.2023	BÜ	85	70	155	155	0	100
1037	3	02.05.2023	-20%	60	50	110	137	-27	80
1037	3	02.05.2023	BÜ	85	52	137	137	0	100
1037	4	09.05.2023	-20%	60	48	108	135	-27	80
1037	4	09.05.2023	BÜ	85	50	135	135	0	100
1037	5	15.05.2023	-20%	60	40	100	125	-25	80
1037	5	15.05.2023	BÜ	85	40	125	125	0	100
1037	6	23.05.2023	-20%	60	30	90	112	-22	80
1037	6	23.05.2023	BÜ	85	30	115	112	3	103
1037	7	31.05.2023	-20%	60	19	79	99	-20	80
1037	7	31.05.2023	BÜ	85	14	99	99	0	100
1037	8	06.06.2023	-20%	41	35	76	76	-20	80
1037	8	06.06.2023	BÜ	85	10	95	95	0	100
1037	9	13.06.2023	-20%	50	30	80	80	-20	80
1037	9	13.06.2023	BÜ	85	15	100	100	0	100
1037	10	25.06.2023	-20%	32	39	71	89	-18	80
1037	10	25.06.2023	BÜ	64	30	94	89	5	106
1037	11	30.06.2023	-20%	32	42	74	93	-19	80
1037	11	30.06.2023	BÜ	64	30	94	93	1	101
1037	12	07.07.2023	-20%	32	40	72	90	-18	80
1037	12	07.07.2023	BÜ	64	26	90	90	0	100
1037	13	10.07.2023	-20%	32	54	86	108	-22	80
1037	13	10.07.2023	BÜ	64	44	108	108	0	100
1037	14	21.07.2023	-20%	32	60	92	114	-22	81
1037	14	21.07.2023	BÜ	64	50	114	114	0	100
1037	15	30.07.2023	-20%	32	50	82	103	-21	80
1037	15	30.07.2023	BÜ	64	40	104	103	1	101
1037	16	30.07.2023	-20%	35	43	78	98	-20	80
1037	16	30.07.2023	BÜ	60	40	100	98	2	102

Fläche	Kultur	Ergebnis DBE (kg/ha)	-20% (kg/ha)	Bemerkungen
32106	Kohlrabi	200	160	
24105	Kohlrabi	208	166	
26105	Kohlrabi	160	128	
24107	Kohlrabi	210	168	
18336	Kohlrabi	161	130	
24105	Kohlrabi	160	128	2. Belegung der Fläche
26800	Kohlrabi	165	135	Vorfrucht WG als GPS

3. N_{min}-Gehalte nach der Ernte im Jahr 2021.

Abbildung A 43: N_{min}-Gehalte nach der Ernte im Jahr 2021.

4. Anlage Ergebnisse Blumenkohl

Abbildung A 44: Durchschnittliche prozentuale Erntequote von Blumenkohlsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

Abbildung A 45: Prozentuale Erntequote von Blumenkohlsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV im Jahr 2022. Die angegebene Kalenderwoche ist der Erntetermin eines Satzes.

Abbildung A 46: Prozentuale Erntequote von Blumenkohlsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV im Jahr 2023. Die angegebene Kalenderwoche ist der Erntetermin eines Satzes.

Abbildung A 47: Blumenkohlsatz zum Erntetermin, fotografiert am 01.09.2023, links vom weißem Markierungsstab 80 %N-Variante nach DüV, rechts vom Stab 100 % N-Variante nach DüV (Foto: W. Suleiman).

Abbildung A 48: Durchschnittlicher Ertrag von Blumenkohlsätzen mit 100 % N-Düngung nach DüV und einer Mindestgröße von 6er-Köpfen und 80 % N-Düngung nach DüV und einer Mindestgröße von 8er-Köpfen in den Jahren 2021 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

5. Anlage Eissalat

Abbildung A 49: Durchschnittliche Erntequote von Eissalatsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023. Dargestellt ist die Erntequote bei einem Mindestgewicht von 350 g/Eissalat. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

Abbildung A 50: Durchschnittliche prozentuale Erntequote von Eissalatsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2022 und 2023. Dargestellt ist die Erntequote bei einem Mindestgewicht von 500 g/Eissalat.

Abbildung A 51: Durchschnittliches Kopfgewicht von Eissalatsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023.

Abbildung A 52: Eissalatsatz fotografiert am 01.09.2023. Links: 80 % N-Variante nach DüV, rechts: 100 % N-Variante nach DüV (Foto: W. Suleiman).

Abbildung A 53: Durchschnittlicher Ertrag von Eissalatsätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

6. Anlage Kohlrabi

Abbildung A 54: Durchschnittliche Knollendurchmesser von Kohlrabisätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2021 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden nicht statistisch ausgewertet.

Abbildung A 55: Kohlrabiknollen zum Erntetermin des Satzes am 03.06.2023. Links aus der 100 % N-Variante, rechts aus der 80 % N-Variante (Foto: W. Suleiman).

Abbildung A 56: Durchschnittlicher Anteil der Knollendurchmesser (Anteil jeweiliger Größenklassen) von Kohlrabisätzen mit 100 % und 80 % N-Düngung nach DüV in den Jahren 2022 bis 2023. Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden z.T. nicht erfasst und werden daher nicht gezeigt.

7. Anlage Informationsplakat Saison 2021

**RESSOURCENSCHONENDS GEDÜNGT
– WAS HEIßT DAS?**

Wir als EDEKA sind Partner in einem Forschungsverbund

- mit Gemüsebauern
- der Landwirtschaftskammer und
- der Hochschule Osnabrück.

In diesem Markt testen wir Gemüseprodukte aus einem umweltschonenderen Anbau. Wir möchten herausfinden, ob auch diese Produkte bei Verbraucherinnen und Verbrauchern auf Interesse stoßen.

Warum sind die Produkte jetzt kleiner?

Das Ziel des Projektes ist, auf umweltschonende Art gesundes, frisches Gemüse in bester Qualität zu produzieren. Daher werden die vier Gemüsearten mit weniger Dünger als üblich angebaut.

Dünger ist grundsätzlich nicht schlecht, aber unnötig eingesetzter Dünger belastet unsere Umwelt und unser Trinkwasser. Folglich kann das Gemüse kleiner als bisher gewohnt oder ohne Blattgrün sein. Die Qualität der Produkte bleibt unverändert gut.

Ihre Vorteile:

- Ein Beitrag für unsere Umwelt
- Gewohnt gute Geschmacksqualität
- kein Preisnachteil
- Kleinere Größen → genauso Mengen → weniger Lebensmittelverschwendung

8. Anlage „Corona-Tracking“: Erhebung in 6 Wellen zum Obst- und Gemüseeinkauf während der Pandemie

Zu Beginn des REWIEW-Projekts wurde auf Anregung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen im REVIEW Konsortium der Hochschule Osnabrück empfohlen, eine Tracking-Studie durchzuführen, um den Einfluss der Corona Pandemie auf den Verkauf von Gemüse zu untersuchen. Nach Bewilligung einer kostenneutralen Umwidmung eines Teils der Sachmittel durch die DBU wurde im Rahmen von quantitativen Online-Interviews das Verhalten von Konsument*innen während der andauernden Corona-Pandemie erfasst. Der Befragungszeitraum erstreckte sich von September 2020 bis Juli 2021. Insgesamt fanden sechs Befragungswellen im Abstand von zwei Monaten statt, wobei der Umfang jedes Mal mindestens $n = 200$ quantitative Interviews betrug. Zur Qualitätssicherung wurde eine Überrekutierung von 5% integriert. Die Befragten wurden auf Basis der repräsentativen Alters- und Geschlechterverteilung des Landes Niedersachsen zur Teilnahme eingeladen, ohne dass eine feste Quotenregelung zur Anwendung kam. Der Fragebogen enthielt geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien. Befragt wurden ausschließlich Personen, die für die Einkäufe im eigenen Haushalt verantwortlich und volljährig waren. Der Fokus lag auf Haushalten in Niedersachsen, um die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, die auf Ebene der Bundesländer beschlossen wurden, besser berücksichtigen zu können.

Der Fragebogen erfasste die sozio-demographischen Eigenschaften der Probanden sowie ihre Einkaufsgewohnheiten für frisches Obst und Gemüse. Dabei wurden die Verbraucherinnen gebeten, die letzten acht Wochen vor den Befragungszeitpunkten zu

berücksichtigen. Zu den abgefragten Produkten gehörten verpacktes und unverpacktes Obst und Gemüse sowie Konserven. Auch Bio-Obst und -Gemüse wurden einbezogen. Ziel dieser Frage war es zu untersuchen, ob verpacktes oder konserviertes Obst und Gemüse aufgrund der geringeren Gefahr einer Ansteckung über diese Lebensmittel bevorzugt wurde. Mehrfachnennungen waren zugelassen, um ein möglichst umfassendes und realistisches Bild der Einkaufsgewohnheiten zu erhalten. Auch die aufgesuchten Einkaufsstätten für den Obst- und Gemüsekauf vor und während der Pandemie wurden erfragt, wobei ebenfalls mehrere Optionen zugelassen waren. Darüber hinaus wurden die Attraktivität von Alternativen wie direktvermarktenden Hofläden und digitalen Lieferdiensten thematisiert. Die Attraktivität wurde auf einer 5-stufigen Likert-Skala eingeschätzt, die von (+2) „Eindeutig gestiegen“ bis (-2) „Definitiv gesunken“ reichte. Auch die Kochgewohnheiten und Besonderheiten beim Kauf und Zubereiten der Lebensmittel wurden mithilfe von 5-stufigen Likert-Skalen erfasst. Der Fragebogen wurde von dem Verbraucherpanel Respondi GmbH programmiert und gehostet. Für jede Befragung wurden neue Probandinnen rekrutiert und Teilnehmer*innen der folgenden drei Befragungswellen ausgeschlossen. Ein vollständiger Ausschluss aus allen folgenden Interviews konnte aus Kostengründen nicht realisiert werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Erhebungszeitpunkte wird in der Analyse von unterschiedlichen Stichproben ausgegangen. In jeder Befragungswelle wurden die gleichen Fragen gestellt, sodass sechs Datensätze mit gleicher Datenstruktur entstanden sind. Diese wurden nach Abschluss aller Erhebungen für die Datenaufbereitung und -auswertung wieder zusammengeführt.

Ungeachtet der durch die Corona-Pandemie massiv veränderten Rahmenbedingungen beim Einkaufen und beim Verzehr von insbesondere frischen Lebensmitteln, haben die meisten befragten Verbraucher*innen ihre Einkaufsgewohnheiten im Hinblick auf die Produktauswahl nicht geändert. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen zur Einschränkung der Infektionen haben das Verbraucher*innenverhalten dennoch beeinflusst. Eine Tendenz zur Verschiebung des Einkaufsverhaltens in Richtung digitaler Alternativen, hat sich durch die Pandemie noch weiter verstärkt. Abweichungen aufgrund des dynamischen Pandemiegeschehens sind vor allem beim Ess- und Kochverhalten zu beobachten. Dieses hat sich zugunsten eines verstärkten zuhause Kochens und dem Rückzug ins Private verändert. Die Monate, in denen der zweite intensive Lockdown stattgefunden hat, waren bei den Niedersächsischen Haushalten beispielsweise mit einem intensiveren Kochverhalten im eigenen Hause verbunden. Durch die geänderten äußeren Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der Pandemie haben die Verbraucher*innen die eigenen Verpflegungsgewohnheiten somit zeitweise angepasst. Die freiwilligen Konsumverschiebungen, wie sie zuvor z.B. beim „Hamstern“ beobachtet werden konnten, hielten hingegen nicht über einen längeren Zeitraum an. Die kurzfristig aufgetretenen Effekte in der Krisensituation haben sich insgesamt nicht als dauerhafter Konsumwandel etabliert. Für die Akteure der Wertschöpfungskette ist in Bezug auf die Planbarkeit des Verbraucher*innenverhaltens festzuhalten, dass in Krisensituationen unvorhersehbare Konsumverschiebungen auftreten können. Allerdings fallen die Verbraucher*innen im Laufe der Zeit wieder in ihr gewohntes Kaufverhalten zurück, sofern keine Verhaltensänderungen durch die äußeren Rahmenbedingungen erzwungen werden.

9. Anlage Ergebnisse der Gruppendiskussionen mit Marktleiter*innen im Projektjahr 2021

Die Rückmeldungen zu Brokkoli, Eissalat und Blumenkohl variierten stark zwischen den Leiter*innen der teilnehmenden Märkte. Einige Marktleiter*innen bemängelten die kleineren Produktgrößen und eine verkürzte Haltbarkeit⁷². Das schlechtere Preis-Leistungs-Verhältnis

⁷² Hinweis: Diese Rückmeldungen wurden seitens der Projektleitung zum Anlass genommen, eigene Rückstellproben von unterschiedlich N-gedüngten Flächen zu nehmen. So sollte der Einfluss einer N-Düngung auf die Haltbarkeit untersucht werden. Es stellte sich heraus, dass die Haltbarkeit durch das Düngungsniveau unbeeinflusst war, sodass die Unterschiede in der Haltbarkeit auf andere Faktoren wie

(durchschnittlich kleinere Ware zum „konventionellen“ Stückpreis) führte zu geringerem Umsatz und anfänglich höheren Abschriften. Insgesamt ging der Absatz während der Experimentphase aus der Perspektive der Marktleiter*innen z.T. deutlich zurück. Es muss an dieser Stelle der Hinweis erfolgen, dass diese Einschätzungen nicht auf systematisch ausgewerteten Verkaufszahlen basierten, sondern auf konkreten Rückmeldungen der Marktleiter*innen, die - auch nach eigener Aussage zum Teil auf Basis einzelner Kundenbeschwerden - getroffen wurden. Der Kohlrabi ohne Blätter führte am häufigsten zu Irritationen und Ablehnung durch die Verbraucher*innen. Das Fehlen des Laubes wurde als Indikator für „alte Ware“ oder „mangelnde Frische“ aufgefasst. Zudem verbräunten die Schnittstellen der Blätter, was diesen Eindruck noch verstärkte. Zwar werden die Blätter selten von den Verbraucher*innen mitgenommen und verwendet, sondern überwiegend im Markt entsorgt, aber als Frischeindikator wird ihnen ein Wert zugeschrieben. Einige Verbraucher*innen nutzten die Blätter jedoch tatsächlich auch zur Zubereitung eigener Gerichte oder als Futter für Kleintiere. Rückmeldungen dieser Art traten vor allem in der ersten Phase der ersten Saison auf, die jedoch im Laufe der Zeit zurückgingen.

Zusammenfassend können folgende Punkte festgehalten werden:

- Die vorab bereitgestellten Informationen zum Projekt und zur Werbe-/Kommunikationsstrategie für die Mitarbeiter*innen in den Märkten erschienen ausreichend.
- Es ist nicht gelungen, die Marktleiter*innen ausreichend in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen
- Die Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen zum Projekt und zur Projektware waren mit Blick auf die Verbraucher*innen unzureichend.
- Die späteren Werbeplakate wurden als zu unauffällig und zu textlastig beschrieben.

Für die nachfolgende Saison wurden verschiedene Verbesserungen vorgeschlagen, vor allem in Bezug auf die Sichtbarkeit und Platzierung der Werbe-/Kommunikationsmittel sowie den Einsatz weiterer Medien.

Detailliertere Informationen und Ergebnisse aus den Diskussionen mit den Marktleiter*innen aus dem Jahr 2021 werden unten aufgeführt. Diese geben einen Eindruck davon vor welchen potentiellen Hürden solche Verkaufsexperimente in realen Märkten stehen, vor allem auch deswegen, weil sie die Routineprozesse stören können. Die Beurteilungen zeigen außerdem, dass die Einschätzungen der Akteure sehr stark variieren können. Dies mag ein Hinweis auf die unterschiedliche sozioökonomische Struktur der Einzugsgebiete der verschiedenen Märkte sein.

Detaillierte Informationen und Ergebnisse aus den Diskussionen mit den Marktleiter*innen zu den eingesetzten Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen und deren Wirkung in der ersten Hälfte der Saison 2021

Bewertung aktuelle Informationsplakate und Verbesserungsvorschläge

Pro:

1. Genügend Informationen für die Marktleitungen vorhanden.
2. Informationen kamen rechtzeitig vor Projektstart an.
3. Mitarbeiter*innen fühlten sich durch die vorab bereitgestellten Informationen abgeholt.
4. Mitarbeiter*innen haben sich Gedanken zum Aufbau gemacht.
5. Beste Position für neue Produkte ausgewählt.
6. Kund*innen, die Informationen erhielten, nahmen sie positiv auf.

Contra:

1. Zu Beginn nicht ausreichend Informationsfluss, Kund*innen fühlten sich „nicht abgeholt“.

2. Informationsplakate nicht ausreichend für die Kund*innen.
3. Kund*innen verstanden die Wertigkeit des Produktes nicht.
4. Regiehäuser nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen.
5. Kommunikation mit Kund*innen den Märkten überlassen.
6. Keine Wahl für die Kund*innen, neue Produkte mussten akzeptiert werden.
7. Bestellprozess musste geändert werden, da Verkauf nicht gut lief.
8. Produkte anfangs nicht korrekt im Ordersatz gelistet.
9. Kund*innen glaubten den Informationen nicht.
10. Diskussion über Gemüsegrößen direkt am Regal ungeeignet.
11. Informationen über fehlende Kohlrabi-Blätter kamen nicht an.

Feedback zu Werbeplakaten:

1. Zu textlastig, wurden nicht gelesen.
2. Eyecatcher fehlen.
3. Massenhaft Plakate im Markt, Gestaltung zu neutral.
4. Kund*innen bleiben nicht stehen, Farbwahl ungeeignet.
5. Bildwahl uninteressant, Slogans nicht aussagekräftig. - Eindeutige Logos fehlen.
6. Außenkommunikation gering.
7. Plakate wurden in einigen Märkten wieder abgenommen.
8. Einige Kund*innen neugierig, wollten mehr erfahren.
9. Positive Rückmeldungen zu schonender Anbauweise.

Persönliche Einstellung des verantwortlichen Personals:

1. Befürwortung des Projektes bei den meisten Markt- und Abteilungsleitungen.
2. Kleinere Produktgrößen gut für kleinere Haushalte.
3. Unterstützung des Projektes weiterhin gewünscht.
4. Ein kleiner Beitrag für den Umweltschutz.
5. Umsatzrelevanz führt zu Unzufriedenheit.
6. Produktbewerbung und Bekanntmachung des Projekts verbessern.
7. Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen EDEKA Märkten bemängelt.
8. Preisanpassungen zur Vermeidung von Kund*innen-Unzufriedenheit.
9. Verbesserte Qualität und Anbauweisen wichtig.
10. Ehrliche Mitarbeitermeinungen zu persönlichen Einkaufsvorlieben.

Verbesserungsvorschläge für die Folgesaison 2022:

1. Auffälligkeit der Informationen verbessern.
2. Weniger Texte, mehr Bilder nutzen.
3. Informationen direkt neben dem Gemüse platzieren.
4. Moderne Medien wie Video-Clips ergänzen.
5. Farbliche Akzente setzen.
6. Kundenstopper und Crouner entwickeln.
7. Informationen auf Preisschildern platzieren.
8. Klare Kommunikationsmaßnahmen für Kund*innen.

10. Anlage Absatzzahlen der Kulturen Eissalat, Kohlrabi und Blumenkohl - Saison 2023

Für ein grundsätzliches Verständnis der Verkaufszahlen werden in der folgenden Tabelle A 19 einige Symbole vorgestellt, die in den nachfolgenden Abbildungen verwendet werden.

Tabelle A 19: Legende zu Symbolen, die in den nachfolgenden Abbildungen der Verkaufsdaten enthalten sind.

Symbol / Beschriftung	Erläuterung
MK	Marktkauf
ECE	EDEKA Center
MK Melle DBU (G&G)	Die Verkäufe der DBU Ware werden in den Säulen dargestellt. Der ergänzende Hinweis in Klammern (G&G) zeigt, dass in diesem Markt (hier im Beispiel: Marktkauf Melle) auch Wettbewerbsware der Marke Gut & Günstig angeboten wurde.
MK Melle G&G (DBU)	Die Verkäufe der G&G Ware werden in den Säulen dargestellt. Der ergänzende Hinweis in Klammern (DBU) zeigt, dass dieser Markt DBU und G&G Ware angeboten hat.
Z	Kontrollmarkt (<u>Z</u> willingsmarkt): In einigen Abbildungen konnten Datenreihen / Ergebnisse aus den Zwillingmärkten integriert werden.
ECE Spenge (Z – Belm)	Dieses Beschriftungsbeispiel ist wie folgt zu interpretieren: Die Abgebildeten Daten zeigen die Verkäufe des EDEKA Centers in Spenge. Der Hinweis in Klammer ergänzt, dass Spenge ein „Zwilling“ des Fokusmarktes in Belm ist. Die Verkäufe aus Spenge sollten daher mit denen aus dem Fokusmarkt Belm verglichen werden.
 MK	Der gelbe Stern weist auf eine Verkaufswoche mit einer Sonderangebotsaktion hin. Die Angebote/Preise galten grundsätzlich immer für DBU Ware und G&G Ware gleichermaßen. Die Angebotswochen im Marktkauf (MK) und E-Center (ECE) haben sich unterschieden (hier im Beispiel: Angebot im Marktkauf)

Eissalat 2023

Die Eissalatverkäufe in Märkten ohne Werbung (Abbildung A 57) werden in zwei Stufen besprochen. Zunächst werden Verkäufe der DBU-Ware in Espelkamp und Melle mit den Verkäufen an G&G Ware in den Zwillingmärkten verglichen, gefolgt von einem Vergleich von DBU mit G&G Ware im Markt Melle.

Die Verkäufe von der Projektware in Espelkamp (jeweils 1. Säule in jeder KW) stechen insgesamt durch ein sehr hohes Niveau hervor – verglichen mit allen anderen Werten. Leider können die Espelkamp-Verkäufe aufgrund von Datenlücken nur für die Wochen 35, 37, 38 und 39 sinnvoll verglichen werden. In diesen Wochen konnte in Espelkamp deutlich mehr Eissalat aus dem Projekt verkauft werden als G&G Ware im vergleichbaren Markt Langenhagen. Stellt man einen entsprechenden Vergleich für Melle (Projektware, grüne Säulen) und Wolfenbüttel (Zwillingsmarkt mit G&G Ware, dunkelbraune Säulen) an, ergibt sich über die Kalenderwochen ein wechselndes Bild. In den ersten 3 Wochen greifen die Kunden eher zur G&G Ware, wobei die Projektware sukzessive immer besser verkauft wird. Später verkauft sich der DBU Eissalat in Melle mit Ausnahme der KW 32 (Datenfehler?) auf einem hohen Niveau – in den meisten Wochen sogar besser als die G&G Ware. Es zeigen sich also in beiden Märkten – sogar ohne Werbung - bessere Verkäufe der Projektware verglichen mit der G&G Ware, wenn man davon ausgeht, dass das gesamte Verkaufspotenzial im Fokusmarkt und im Zwillingmarkt vergleichbar ist.

Abbildung A 57: Eissalatverkäufe ohne Werbung: Fokuspärkte versus Zwillingmärkte und DBU Ware versus G&G Ware.

Der direkte Vergleich von DBU Eissalat mit G&G Eissalat im Markt Melle ist leider wegen großer Datenlücken problematisch. In den ersten drei Versuchswochen und in KW 32 schneidet die G&G Ware besser ab, was sich in den Wochen 31 und 33 stark ins Gegenteil umkehrt. Die nicht plausiblen, geringen G&G Verkaufszahlen verhindert allerdings – genau wie die Datenlücken bei G&G Ware - eine Interpretation für diese Wochen. Trotz dieser Einschränkungen kann man insgesamt für nicht beworbenen Eissalat vergleichsweise hohe Absatzzahlen feststellen, die sich im Laufe der Saison sogar positiv entwickelt haben.

Abbildung A 58: Eissalatverkäufe mit Werbung: Fokusmärkte (DBU Ware) versus Zwillingsmärkte (G&G Ware).

In Abbildung A 58 werden die drei Fokusmärkte Bünde, Belm und Bad Salzuflen mit den Kontrollmärkten (Zwillingen) verglichen. Es zeigt sich, dass in allen Fokusmärkten, die Verkaufszahlen von DBU Ware höher ausfallen als die G&G-Eissalat-Verkäufe in den vergleichbaren Zwillingsmärkten. Es gibt zwar innerhalb der Saison gewisse Schwankungen und einzelne Wochen mit einem umgekehrten Befund. In der Summe zeigt sich jedoch ein klarer Vorteil der beworbenen Projektware. Das gilt insbesondere für das Beobachtungspaar Bad Salzuflen und Lehrte, auch wenn man dort die Wochen mit den Datenlücken bei G&G Ware in Lehrte unberücksichtigt lässt. Unter Rückgriff auf Werbung scheint sich daher DBU Eissalat noch etwas besser zu verkaufen als ohne Werbung. Diese Aussage stellt allerdings nur eine gewisse Tendenzaussage auf Basis einer vergleichenden Betrachtung der Abbildung A 57 und Abbildung A 58 dar, die aufgrund der vielfältigen Störeffekte in diesem Realtest nicht statistisch belegt werden können. Darüber hinaus intensivierte sich in den Angebotswochen der Trend zu höheren Verkaufszahlen, sodass angenommen werden kann, dass zeitlich begrenzte Preisaktionen maßgeblich zur Absatzsteigerung beitragen können.

Abbildung A 59: Eissalatverkäufe mit Werbung: Fokusp Märkte versus Zwillingmärkte und DBU Ware versus G&G Ware.

In Abbildung A 59 werden die drei Märkte Vlotho, ECE Osnabrück und MK Osnabrück Nahne dargestellt, in denen die DBU Ware beworben wurde. Um die Absatzzahlen der DBU Ware vergleichend einschätzen zu können, stehen hier 2 Vergleichsmaßstäbe zur Verfügung: Einerseits die Verkäufe von G&G Ware im jeweiligen Markt und andererseits die von G&G Ware in einem jeweils entsprechenden Zwillingmarkt (Obernkirchen für Vlotho, Königsutter für E-Center Osnabrück, Burgwedel für MK Osnabrück Nahne).

Betrachtet man zunächst vergleichend die Absätze von DBU Ware und G&G Ware im selben Markt, so erkennt man für Vlotho – trotz einiger nicht plausibler Daten bzw. Datenlücken - einen deutlichen Vorteil der G&G Ware. Ähnlich sieht es im E-Center Osnabrück aus, wobei in diesem Markt ab der KW-36 Datenlücken bei G&G Ware auftreten. Es kann vermutet werden, dass ab dann keine Ware mehr geordert wurde, was auch zu einem deutlichen besseren Verkauf von DBU-Ware geführt haben dürfte. Eine vergleichbare Situation ist in den Wochen 28 und 29 zu beobachten. Aus diesen Erkenntnissen könnte abgeleitet werden, dass Verbraucher*innen trotz Werbung bei einem direkten Vergleich eher zu G&G Ware als zur DBU Ware greifen. Die z.T. nicht optimale Warenpräsentation in Vlotho, die größere Bekanntheit des G&G Logos, aber auch andere Einflussgrößen können hier eine Rolle gespielt haben, sodass dieser Effekt nicht zwingend auf kleinere Produkte oder in der Wahrnehmung geringere Qualitäten zurückgeführt werden kann. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass sich in MK Osnabrück-Nahne ein anderes Bild ergibt. Dort konnten fast durchweg sehr hohe Absatzzahlen des DBU Eissalats erzielt werden. Allerdings sind offensichtlich nur in wenigen Wochen (29, 30, 31, 33, 34, 37) überhaupt Absätze mit G&G Ware erzielt worden, sodass vermutlich nur in diesen Wochen ein direkter Vergleich zwischen DBU Ware und G&G Ware möglich ist. Die z.T. sehr geringen Verkäufe bei G&G Ware deuten – neben möglichen Datenfehlern - zudem darauf hin, dass die Werbung und die Warenpräsentation in Nahne besonders gut umgesetzt worden ist.

Auf einen Vergleich der Verkäufe von DBU Ware mit dem Verkauf von G&G Ware in Zwillingmärkten soll an dieser Stelle verzichtet werden, da dort nur G&G Ware angeboten wurde, während in den Fokuspunkten DBU Ware und G&G Ware verkauft wurde. Für einen sinnvollen Vergleich müsste daher für die Fokuspunkte eine Addition beider Warengruppen erfolgen. Zudem dürfte das parallele Angebot von G&G Ware das Kaufverhalten gegenüber DBU Ware beeinflusst haben, sodass die Komplexität der Situation zu einer „Überinterpretation“ der Erkenntnisse führen dürfte.

Gesamtinterpretation - Eissalat

Die Analyse von Verkaufsförderungsmaßnahmen zeigt auch bei Eissalat, dass Sonderangebote einen deutlich positiven Effekt auf die Verkaufszahlen haben, und dass dieser Effekt weitgehend unabhängig von Kommunikationsaktivitäten für DBU Ware ist.

Insbesondere für Nahne zeichnet sich ab, dass eine besondere Präsentation und ein zielgerichtetes Marketing der Projektware zu signifikant höheren Absatzzahlen führen, verglichen mit den Absatzzahlen im ECE Osnabrück. Dies unterstreicht die Bedeutung von Marketing und Präsentation als wichtige Instrumente zur Steigerung des Absatzes, da sie maßgeblich zur Differenzierung und zur Verbesserung der Produktwahrnehmung beitragen können.

Im Gegensatz zu Nahne scheint im ECE Osnabrück die Produktpräsentation nicht optimal gestaltet gewesen zu sein, da beispielsweise Werbeplakate direkt im Gemüseregal angebracht wurden, was die Sichtbarkeit und die Aufmerksamkeit der Konsumenten beeinträchtigen kann. Dies könnte zur Folge gehabt haben, dass die Kunden eher zu gewohnten Marken wie G&G tendieren, anstatt neue Optionen zu erkunden.

Ein Gesamtblick auf die Kultur Eissalat lässt ein positives Fazit zu. Weniger gedüngter Eissalat kann sich am Markt sehr gut behaupten, insbesondere wenn der „Systemwechsel“ engagiert durch Werbung und Warenplatzierung begleitet wird.

Kohlrabi 2023

Für die unverpackten Kulturen Kohlrabi und Blumenkohl liegt kein direkter Vergleich zwischen den Absätzen der Projektware mit denen von G&G im selben Markt vor, da man bei unverpackter Ware den Unterschied zwischen den beiden Waren nicht erkennen kann. Eine Interpretation der Verkäufe von Projektware kann daher nur im Vergleich mit den Zwillingmärkten erfolgen. Eine weitere Einschränkung der Aussagekraft ergibt sich bei Kohlrabi, weil dieser nur bis zur KW 35 – und nicht wie ursprünglich geplant bis zur KW 39 - verkauft wurde.

Abbildung A 60: Kohlrabiverkäufe ohne Werbung: Fokuspärkte (DBU Ware) versus Zwillingpärkte (G&G Ware).

Abbildung A 60 zeigt erhebliche Datenlücken auf, sodass Aussagen für die Situation ohne Werbung nur begrenzt möglich sind. Während beim Vergleich von Espelkamp (DBU) und Langenhagen (G&G) vor allem die G&G Ware Datenlücken aufweist, verhält es sich bei den Märkten Melle (DBU) und Wolfenbüttel (G&G) umgekehrt. Eine weitere Störgröße stellen die Sonderangebotsaktivitäten dar.

Insgesamt scheint nur der Vergleich zwischen Melle (DBU) und Wolfenbüttel (G&G) in den Wochen 28 bis 32 sinnvoll zu sein, weil Datenlücken und nicht plausibel kleine Werte in den anderen Wochen eine verlässliche Interpretation verhindern. Im Zeitraum von KW 28-32 lässt sich ein deutlicher Vorteil der G&G Ware gegenüber der DBU Ware erkennen. Als Fazit für die gesamte Abbildung A 60 lässt sich vorsichtig schlussfolgern, dass die Absätze des nicht beworbenen DBU Kohlrabis deutlich hinter die Absätze der G&G Ware zurückzufallen scheinen.

In Abbildung A 61 werden die Kohlrabiverkäufe in Fokuspärkten mit Werbeaktivitäten mit den Verkäufen in Zwillingpärkten (G&G) verglichen. Hier sind die Datenlücken vergleichsweise gering, sodass ein Vergleich aussagekräftiger ist als in der Situation ohne Werbung.

Abbildung A 61: Kohlrabiverkäufe mit Werbung (Teil A): Fokusböden Bünde, ECE Osnabrück und MK Belm versus Zwillingböden.

In den Böden Bünde und ECE Osnabrück zeigt sich ein insgesamt schlechterer Absatz der DBU Ware im Vergleich zur G&G Ware. Allerdings fällt der Unterschied im ECE Osnabrück deutlich geringer aus – insbesondere im Verlauf der Saison. Auffällig ist, dass im Marktkauf in Belm bis auf die Wochen 31, 32 und 35 deutlich höhere Absätze mit DBU Ware erzielt werden konnten als im vergleichbaren Zwillingmarkt ECE Spenge. Dies deutet darauf hin, dass mit informierender Werbung die Projektware deutlich an Attraktivität gewinnen zu scheint. Allerdings muss auch bei dieser Interpretation daran erinnert werden, dass die Performance in einzelnen Böden, Preisaktionen oder andere Faktoren Einfluss auf die Verkäufe nehmen können. Allerdings hat der Standort Belm mit den höchsten Absatzzahlen von DBU Ware keine besonderen Anstrengungen für eine gute Produktpräsentation unternommen. Dies deutet darauf hin, dass möglicherweise Faktoren wie Standorttreue oder das Fehlen von Alternativen die Kaufentscheidungen beeinflussen können. So wurde in den Kalenderwochen 30 und 31 trotz einer reduzierten Produktqualität, welche bei den Marktrundgängen beobachtet werden konnte, keine Absatzminderung verzeichnet. Diese Konstanz lässt darauf schließen, dass die Käufe möglicherweise eher aus Gewohnheit oder nach einem festen Einkaufsplan erfolgen. Entsprechende Effekte müssten daher vermutlich länger beobachtet werden.

Abbildung A 62: Kohlrabiverkäufe mit Werbung (Teil B): Fokusböden Bad Salzuffen, Vlotho, Osnabrück Nahne versus Zwillingböden.

In Abbildung A 62 wird ebenfalls die Situation mit Werbung dargestellt, diesmal allerdings für die Böden Bad Salzuffen, Lehrte und Vlotho. Die 6 Böden mit Werbung wurden der Übersicht halber auf zwei Abbildungen aufgeteilt. Die Verkaufszahlen der ersten Standorte sind unvollständig, was einen umfassenden und aussagekräftigen Vergleich erschwert. Aussagekräftig ist allerdings der Vergleich Nahne – Burgwedel. Hier zeigt sich im Verlauf der Saison ein wechselndes Bild. Während in der ersten Saisonhälfte die DBU Ware mehr Absatz generieren konnte, sieht es in der zweiten Saisonhälfte umgekehrt aus. Am Beispiel Nahne kann der Einfluss von Einzel- bzw. Sondereffekten beobachtet werden, weil dort in der Kalenderwoche 32 Probleme mit aufgeplatzten Produkten beobachtet wurden. Des Weiteren gab es in den Kalenderwochen 33 und 29 in Nahne Sonderangebote, was ebenfalls in den Verkaufszahlen erkennbar ist.

Insgesamt bestätigt sich somit die Erkenntnis aus Abbildung A 61, dass Projektware durchaus verkauft werden kann, wenn Werbung betrieben wird.

Gesamtinterpretation - Kohlrabi

Während der Saison festgestellte Qualitätsunterschiede können einen substantiellen Einfluss auf die Verkaufszahlen haben, wie es die Daten in der Kalenderwoche 32 veranschaulichen. Allerdings scheint Qualität nicht der einzige Einflussfaktor für den Kauf zu sein, da in den Kalenderwochen 30 und 31 trotz der beobachteten schlechteren Produktqualität keine Verringerung der Abverkäufe festgestellt wurde.

Sonderangebote zeigen einen starken positiven Effekt auf die Verkaufszahlen. Dieser Effekt ist unabhängig von Werbeaktivitäten für DBU Ware feststellbar.

Die Analyse der Verkaufszahlen deutet allerdings auch darauf hin, dass Projektware mit G&G Ware vergleichbare Absätze erzeugen kann. Wenn mittels Werbemaßnahmen über die

Hintergründe informiert wird und die Rahmenbedingungen im Markt günstig sind, kann die Projektware sogar höhere Absätze erzielen. Datenlücken, eine verkürzte Saison und insbesondere Schwankungen der Produktqualität verhindern eindeutige Schlussfolgerungen.

Blumenkohl 2023

Anders als die anderen Kulturen wurden für Blumenkohl in der Saison 2023 in der Region EDEKA Minden-Hannover generell keine gesonderten Angebote gefahren, sodass keine preislichen Störeffekte aufgetreten sind.

Abbildung A 63: Blumenkohlverkäufe ohne Werbung: Fokusböden (DBU Ware) versus Zwillingböden (G&G Ware).

Die Verkaufsdaten für die Böden ohne Werbung (Abbildung A 63) dokumentieren, dass über den gesamten saisonalen Verlauf die Verkäufe von G&G Produkten die der Projektware übertreffen. In den Standorten Melle und Espelkamp sind die Absatzzahlen der Projektware deutlich geringer und erreichen nicht annähernd das Niveau, das in den Vergleichsböden verzeichnet wird.

Vergleich Fokuspärkte mit Werbung (DBU) vs. Kontrollmärkte (G&G) - I

Abbildung A 64: Blumenkohlverkäufe mit Werbung (Teil A): Fokuspärkte Bünde, ECE Osnabrück und MK Belm versus Zwillingmärkte

Für die Situation mit Werbung zeigt sich für Bünde und Belm ein ähnliches Bild (Abbildung A 64). Auch mit Werbung fallen die Verkäufe von Projektware dort vergleichsweise schlecht aus. Eine Ausnahme stellt das ECE Osnabrück dar, weil dort die Verkäufe der DBU Ware näher an die G&G Absätze im Zwillingmarkt Königslutter herankommen bzw. in den Wochen 31, 33 und 34 in etwa gleichauf liegen. Es zeigt sich somit, dass Informationsaktivitäten wahrgenommene Nachteile auf der Produktebene ausgleichen können – insbesondere, wenn sich die Verbraucher*innen im Laufe der Saison auf die neue Situation einstellen. Bei der Interpretation der Daten muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Vergleich mit ähnlichen Zwillingmärkten keinen experimentellen Vergleich ersetzen kann und somit mit Unschärfen verbunden ist.

Abbildung A 65: Blumenkohlverkäufe mit Werbung (Teil B): Fokusböden Bad Salzuflen, Vlotho, Osnabrück Nahne versus Zwillingböden.

Für die in Abbildung A 65 dargestellten Ergebnisse der Fokusböden Bad Salzuflen, Vlotho, Osnabrück Nahne (ebenfalls mit Werbung) zeigt sich ein ähnliches Bild wie in den in Abbildung A 64 gezeigten Böden: Die Verkaufszahlen der G&G-Produkte sind über den gesamten Saisonverlauf hinweg höher als die der DBU Ware. Eine Ausnahme bildet der Standort Nahne, wo die Verkaufszahlen der DBU Ware in den Wochen 30 und 31 sogar höher ausfallen als die der G&G Ware im Zwillingböden Burgwedel (vgl. Abbildung A 65).

Gesamtinterpretation - Blumenkohl

Die Verkaufsanalyse zeigt, dass sich Witterungseinflüsse in einem doppelten Sinn negativ auf die Verkaufszahlen auswirken können: einerseits durch den Einfluss auf die Warenqualität, andererseits aber auch, weil unpassendes Wetter („kein Kohlwetter“) die Kaufkraft beeinträchtigen kann. Verkaufsschwankungen wurden auch unabhängig von Angebotswochen beobachtet, wobei in der Kalenderwoche 31 ein Verkaufsschub zu verzeichnen war (ggf. witterungsbedingt?).

Des Weiteren sind regionale Unterschiede im Verkauf zwischen verschiedenen Böden erkennbar, die auf lokale Präferenzen oder marktspezifische Bedingungen hinweisen könnten. Im Fall Osnabrück Nahne wird besonders deutlich, dass Werbemaßnahmen einen positiven Effekt auf die Verkäufe ausüben können, was auf die Effektivität von Marketingstrategien zur Steigerung des Produktabsatzes schließen lässt.

Insgesamt haben sich die Verkäufe von Blumenkohl aus dem Projekt im Vergleich zu den anderen Projektkulturen am schlechtesten entwickelt. Diese Aussage kann insbesondere vor dem Hintergrund einer relativ guten Datenlage getroffen werden.

11. Öffentlichkeitsarbeit / Projektkommunikation

Im Laufe der Projektjahre gab es zahlreiche Anfragen unterschiedlicher Akteure (Rundfunk, Fernsehen, Stiftungen, Verbände usw.). Viele Anfragen zielten auf das Thema „Lebensmittelverschwendung / Lebensmittelverluste“ ab, unter anderem deshalb, weil zu Projektbeginn z.B. die bundesweite Strategie „Zu gut für die Tonne“ ihren Auftakt hatte, die unter anderem auch die Wertschöpfungskette für Frischgemüse im Blick hatte. Da das Projekt REVIEW Düngung und Qualität in Verbindung mit Absatz untersuchte, war inhaltlich zwar durchaus eine enge Verknüpfung mit dem Themenkomplex „Lebensmittelverschwendung / Lebensmittelverluste“ gegeben. Innerhalb des Projektkonsortiums wurde sich dennoch darauf verständigt, dass sich im Projektverlauf ausschließlich im Rahmen des Projektes und der dort ermittelten Erkenntnisse geäußert wird. Vor diesem Hintergrund und der noch nicht vorhandenen Datenlage wurden einige Veranstaltungen (Paneldiskussionen, Diskussionsforen etc.) abgesagt, da keiner der Projektbeteiligten Expertise auf dem Gebiet der „Lebensmittelverschwendung / Lebensmittelverluste“ hat. Mit nun fertiggestelltem Projektbericht möchte das Projektkonsortium verdeutlichen, dass das Thema durchaus komplex ist und es in der Regel keine einfachen und schnellen Lösungen gibt und - im Gegenteil - durchaus Zielkonflikte vorhanden sind.

Nachfolgend befindet sich eine beispielhafte Listung von Tätigkeiten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Projektkommunikation für die einzelnen Projektjahre.

Projektjahr 2020

Presse- und Internetartikel über das Projekt:

- Pressemitteilung LWK am 14.05.2020
- Celler Presse 14.05.2021: Weniger Gemüse verschwenden – vom Acker bis zum Teller: Projekt zur Rettung von Lebensmitteln
- DBU 14.5.2020: Pressemitteilung: Vom Acker bis zum Teller: Weniger Gemüse verschwenden; Nr. 70/2020, AZ 35489
- NDR 14.05.2021: Umdenken fördern: Projekt will Gemüse retten
- epd Landesdienste 14.05.2020: Umweltprojekt soll Vernichtung von Gemüse stoppen
- EUROPATICKER 02.06.2020: Vom Acker bis zum Teller: Weniger Gemüse verschwenden
- mt-news.de (Münsterländische Tageszeitung) 07.06.2020: Projekt soll Verschwendung von Gemüse Einhalt gebieten
- Sonntagsjournal der Zevener Zeitung 17.05.2020: Nicht nur die Schönsten - Zur Rettung von Lebensmitteln und verbesserter Düngeneffizienz
- Fruchthandel online: <https://www.fruchthandel.de/newsnet/aktuelle-news/einzelmeldung-newsnet/dbulwk-niedersachsen-weniger-gemuese-verschwenden-vom-acker-bis-zum-teller/>
- Gabot.de 24.05.2020: Vom Acker bis zum Teller: Weniger Gemüse verschwenden; <https://www.gabot.de/ansicht/vom-acker-bis-zum-teller-weniger-gemuese-verschwenden-403863.html>

Teilnahme und Kontakte im Rahmen anderer Formate, die sich mit Lebensmittelverschwendung befassen:

- Teilnahme an Dialogforum Groß- und Einzelhandel ([Dokumente - Zu gut für die Tonne \(zugut fuer dietonne.de\)](#))
 - o Impulsvortrag am 23.06.2020
 - o Mitglied der dort eingerichteten Expertenrunde aus der Praxis

- Teilnahme an Dialogforum Primärproduktion (<https://www.dlg.org/de/lebensmittel/themen/dialogforen-primarproduktion-und-verarbeitung>)
- Beteiligung an Studie des Umweltbundesamtes zum Thema Lebensmittelverschwendung [Umwelt- und Klimarelevante Qualitätsstandards im Lebensmitteleinzelhandel \(umweltbundesamt.de\)](#)
- Kontaktaufnahme Projekt REIF
REIF - Resource-efficient, Economic and Intelligent Foodchain (https://ki-reif.de/wp-content/uploads/2019/10/REIF_whitepaper_v8_upload.pdf)
 - o 20.11.2021, Power-Point-Vortrag über das REVIEW-Projekt im Rahmen des Konsortiumtreffens des REIF-Projektes (Videokonferenz).
 - o Vorstellung der Ziele des REVIEW-Projektes sowie Angebot und Diskussion einer projektübergreifenden Zusammenarbeit. Ergebnis dieses Austausches ist, dass die REIF-Projektkoordination bei Interesse ihrer Projektpartner den Kontakt zur LWK Niedersachsen herstellt. Bisher gab es allerdings keine Aussicht auf eine engere Zusammenarbeit, da in den beiden Projekten unterschiedliche Ebenen in der Wertschöpfungskette bearbeitet werden und es dahingehend kaum überlappende Arbeitsgebiete gibt.

Projektjahr 2021

Teilnahme und Kontakte im Rahmen anderer Formate, die sich mit Lebensmittelverschwendung befassen:

- Teilnahme an Dialogforum Groß- und Einzelhandel ([Dokumente - Zu gut für die Tonne \(zugutfuertonne.de\)](#))
- Teilnahme an Dialogforum Primärproduktion (<https://www.dlg.org/de/lebensmittel/themen/dialogforen-primarproduktion-und-verarbeitung>)
- Beteiligung an Studie des Umweltbundesamtes zum Thema [Qualitätsstandards Mehr Natürlichkeit im Obst- und Gemüseregal – gut für Umwelt und Klima | Umweltbundesamt](#)

Projektjahr 2022

Presse- und Internetartikel über das Projekt

- Pressemitteilungen (PM) im Juni 2022 der Projektpartner zum Saisonstart 2022 (erstes Jahr mit Untersuchungen zur Auswirkung einer Projektkommunikation auf den Verkauf der Versuchsware):
 - o Schwächer gedüngtes Gemüse – weg vom optischen Perfektionismus: Gesundes, frisches Gemüse in neuer Form (LWK Niedersachsen)
 - o [edeka-minden-hannover-nimmt-an-modellprojekt-zum-umweltschutz-teil.pdf \(verbund.edeka\)](#)
- Auswahl der Resonanz auf die PM von LWK Niedersachsen und EDEKA Hannover-Minden
 - o ["Hässliches" Gemüse soll an Kunden getestet werden | NDR.de - Nachrichten - Niedersachsen](#)
 - o [EDEKA Minden-Hannover: Mehr Wasserschutz | Gabot.de](#)
 - o [Projekt testet unperfektes Gemüse im Verkauf | landundforst.de](#)
 - o [Wie klein dürfen Kohlrabi und Co. sein? - LAND & FORST 29-2022 \(digitalmagazin.de\)](#)

- Projekt: E-Center in Bergen verkauft weniger gedüngten Kohlrabi und Salat (cz.de)
- Verkaufsversuch mit weniger gedüngtem Gemüse | proplanta.de
- Schwächer gedüngtes Gemüse – weg vom optischen Perfektionismus: Gesundes, frisches Gemüse in neuer Form - Umweltschutz im Gemüsebau - Celler Presse (celler-presse.de)
- Landwirtschaft: Forschung: Auswirkungen von geringerer Düngung für Gemüse | ZEIT ONLINE
- Agrar - Oldenburg - Forschung: Auswirkungen von geringerer Düngung für Gemüse - Wirtschaft - SZ.de (sueddeutsche.de)
- Fernsehbeitrag Sat.1 regional
- Landingpage für das Projekt auf den Seiten der LWK Niedersachsen im Rahmen der Pressemitteilungen der LWK Niedersachsen und EDEKA Hannover-Minden (REVIEW : Landwirtschaftskammer Niedersachsen (lwk-niedersachsen.de))
- Artikel in der Fachzeitschrift „Gemüse“ in Ausgabe 03/2023 - Stickstoff einsparen und trotzdem erfolgreich vermarkten – geht das? - GEMÜSE ONLINE (gemuese-online.de)

Projektjahr 2023

- Pressemitteilungen (PM) im Juni 2023 der Projektpartner zum Saisonstart 2023:
 - Reduzierte Stickstoffdüngung: Projekt Review bekommt Unterstützung von weiterem Erzeugerbetrieb (https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/news/40580_%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8BReduzierte_Stickstoffduengung_Projekt_Review_bekommt_Unterstuetzung_vonweiterem_Erzeugerbetrieb)
 - Forschungsprojekt: EDEKA Minden-Hannover bietet ab sofort wieder Gemüse mit geringerem Düngereinsatz an (<https://verbund.edeka/verbund/mh/presse/pdfs-pis/23-06-26-edeka-minden-hannover-bietet-ab-sofort-wieder-gem%C3%BCse-mit-geringerem-d%C3%BCngereinsatz-an.pdf>)
- Reaktionen auf die PM
 - Fruitnet: FRUCHTHANDEL: Reduzierte Stickstoffdüngung: Weitere Unterstützung für Projekt Review: <https://www.fruitnet.com/fruchthandel/reduzierte-stickstoffduengung-weitere-unterstuetzung-fur-projekt-review/254956.article>
 - FreshPlaza: EDEKA Minden-Hannover bietet ab sofort wieder Gemüse mit geringerem Düngereinsatz an: <https://www.freshplaza.de/article/9541125/edeka-minden-hannover-bietet-ab-sofort-wieder-gemuese-mit-geringerem-dungereinsatz-an/>
 - Hannoversche Allgemeine Zeitung: Forschungsprojekt: Edeka verkauft Gemüse mit weniger Dünger: <https://www.haz.de/wirtschaft/edeka-minden-hannover-verkauft-gemuese-mit-weniger-duenger-fuer-forschungsprojekt-GPHAXARAJ5GHTMMFEMFLYAMDZU.html>